

Schulische Anreize für Jungen schaffen

Masterthese

Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich

Master-Studium in Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS 2016-2019

Mentorat

Prof. Dr. Concita Filippini

Corinne Waldner

01. 12. 2019

Inhaltsverzeichnis

Abstract	5
Abkürzungen und Kurzformen.....	6
1. Einleitung.....	7
1.1. Persönlicher Bezug	8
1.2. Heilpädagogische Relevanz	8
1.3. Forschungsleitende Fragestellung	9
2. Theoretische Auseinandersetzung	11
2.1. Zentrale Überlegungen	11
2.2. Daten und Fakten	13
2.3. Jungen als Verlierer – Ursachen	14
2.4. Verhaltensstörungen als klinisches Phänomen.....	15
2.5. Sprachliche Entwicklungsdefizite von Jungen.....	16
2.6. Räumlich visuelle Stärken der Jungen	17
2.7. Geschlechterrollen als Lernhindernis	17
2.8. Didaktisch methodische Hürden.....	18
2.9. Lernhemmung durch Peers	19
2.10. Verweiblichung der Pädagogik.....	21
2.11. Zusammenfassung der theoretischen Hintergründe	22
3. Forschungsstrategie und methodisches Vorgehen.....	24
3.1. Qualitative Forschungsverfahren.....	24
3.2. Erhebungstechnik	25
3.3. Begründung der Interviewpartner	28
3.3.1. Adam 5. Klasse.....	28
3.3.2. Bryan 5. Klasse.....	28
3.3.3. Ueli 5. Klasse.....	29
3.3.4. Dominic 3. Klasse	29
3.3.5. Nico 6. Klasse.....	29
3.3.6. Liam 5. Klasse	29
3.3.7. Mario 5. Klasse	30
3.3.8. Michel 4. Klasse.....	30
3.3.9. Zusammenfassung der Interviewpartner	30
3.4. Angepasste Sprache im Interview	31
3.5. Interview	31
3.6. Erstellung des Interviewleitfadens.....	32
3.7. Gewinnen der Interviewpartner	32
3.8. Pre-Test.....	33
3.9. Interviewführung und Datenaufzeichnung.....	33
3.10. Aufbereitungstechnik Transkription	33
3.11. Aufbereitungstechnik Zusammenfassung	34

3.12. Qualitative Inhaltsanalyse.....	34
3.12.1. Erste grob definierte Aspekte	34
3.12.2. Während der Analyse NEU entstandene Aspekte	35
4. Ergebnisdarstellung	37
4.1. Allgemeine Übersicht.....	37
4.2. Aussagen zu den Geschlechterrollen.....	37
4.3. Aussagen zu den didaktisch-methodischen Hürden	41
4.4. Aussagen zur Verweiblichung der Pädagogik.....	46
4.5. Aussagen zu den Lernhemmungen durch die Peers	52
5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	55
5.1. Allgemeine Bemerkungen	55
5.1.1. Interpretation und Diskussion der Geschlechterrollen.....	55
5.1.2. Interpretation und Diskussion der didaktisch-methodischen Hürden	57
5.1.3. Interpretation und Diskussion der Verweiblichung der Pädagogik.....	60
5.1.4. Interpretation und Diskussion der Lernhemmungen durch die Peers	62
5.2. Beantwortung der Fragestellungen	63
6. Schlussworte und Danksagung	65
6.1. Rückblick und Ausblick.....	65
6.2. Danksagung.....	65
7. Verzeichnisse	66
7.1. Abbildungsverzeichnis	66
7.2. Tabellenverzeichnis	66
7.3. Literaturverzeichnis.....	66
8. Anhang.....	70
8.1. ICF-CY-Analyse–Raster Adam.....	70
8.2. ICF-CY-Analyse Raster Bryan	71
8.3. ICF-CY-Analyse–Raster Ueli.....	72
8.4. ICF-CY-Analyse–Raster Dominic	73
8.5. ICF-CY-Analyse–Raster Nico.....	74
8.6. ICF-CY-Analyse–Raster Liam	75
8.7. ICF-CY-Analyse–Raster Mario	76
8.8. ICF-CY-Analyse–Raster Michel.....	77
8.9. Interviewleitfaden: Erste Version	78
8.10. Interviewleitfaden: Überarbeitete Version	80
8.11. Transkript „Pre-Test“ Interview Adam	82
8.12. Transkript Interview Bryan.....	87
8.13. Transkript Interview Ueli	95
8.14. Transkript Interview Dominic	101
8.15. Transkript Interview Nico	107
8.16. Transkript Interview Liam.....	112

8.17. Transkript Interview Mario	119
8.18. Transkript Interview Michel.....	124
8.19. Zusammenfassung „Pre-Test“ Interview Adam.....	131
8.20. Zusammenfassung Interview Bryan	132
8.21. Zusammenfassung Interview Ueli	133
8.22. Zusammenfassung Interview Dominic	134
8.23. Zusammenfassung Interview Nico	135
8.24. Zusammenfassung Interview Liam.....	137
8.25. Zusammenfassung Interview Mario	139
8.26. Zusammenfassung Interview Michel	140
8.27. Forschungsergebnisse	

Abstract

Die Debatten in den Medien laufen heiss. Immer mehr Mädchen besuchen die Gymnasien, während in der Oberstufe die Klassen der Sekundarstufe B und C hauptsächlich von Knaben besetzt sind. Bereits in der Primarschule betrifft es die Jungen, welchen vermehrt heilpädagogische Massnahmen zugesprochen werden. In einem Schlagwort werden sie salopp als die „neuen Bildungsverlierer“ bezeichnet.

Mit einer empirischen Forschung wurde in Form von Interviews mit Knaben im Mittelstufenalter den Fragen nachgegangen, welche Ursachen dem Versagen der Jungen in der Schule zugrunde liegen und wie schulische Anreize für sie geschaffen werden könnten. Dafür wurden die Fragen zum IST-Zustand gestellt. Diese wurden in einem zweiten Schritt analysiert und ausgewertet. Die Untersuchungen ergaben, dass sowohl die Bedeutsamkeit des Unterrichts, die Beziehung zur Lehrperson als auch die Sozialform während dem Unterricht die Motivation der Jungen in der Schule beeinflussen.

Abkürzungen und Kurzformen

ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

Gymi Gymnasium

HfH Hochschule für Heilpädagogik

IF Integrative Förderung

ISR Integrierte Sonderschulung

Logo Logopädie

LP Lehrperson

PMT Psychomotorik

1. Einleitung

„Jungen sind die neuen Bildungsverlierer“, sagt der Erziehungswissenschaftler und Präsident der Freien Universität Berlin Dieter Lenzen (vgl. Warnecke, 2009): Sie werden beim Schuleintritt häufiger zurückgestellt, schlucken vermehrt Ritalin, schwänzen öfter die Schule oder brechen sie gar ab. Knaben haben bei gleichen intellektuellen Fähigkeiten ab der Unterstufe schlechtere Noten – ausser in der Mathematik (vgl. Stamm, 2016, S. 16). Manche zeigen bewusst schlechte Leistungen (vgl. Nock, 2017). Seit 1980 besuchen mehr Mädchen als Knaben das Gymnasium. Die Anzahl der Jungen in der Sekundarstufe B und C ist jedoch grösser als die Anzahl der Mädchen. Seit 2000 studieren an der Universität Zürich mehr Frauen als Männer (vgl. Riegelning, 2012).

Die schulischen Probleme von Jungen scheinen ein internationales Phänomen zu sein. In den USA ist das Risiko der Jungen eines frühzeitigen High School Abbruches dreimal grösser als der Mädchen. Studien aus Kanada zeigen, dass Jungen eher dazu neigen, den Unterricht als reine Zeitverschwendung zu betrachten. Ausserdem gäben sie weniger Hausaufgaben ab, würden sich schlechter mit den Lehrerinnen und Lehrern verstehen und sich weniger für den Unterrichtsstoff interessieren (vgl. Whitmire, 2006).

Umgekehrt werden Jungen von den Lehrpersonen oft anstrengender empfunden als Mädchen (vgl. Budde & Mammes, 2009, S. 30). Ihr Verhalten wird als laut und selbstbehauptend wahrgenommen (vgl. Matzner & Tischner, 2012, S. 37). Gerne werden die Bezugspersonen oder andere Kinder von ihnen provoziert. Gegebenenfalls schlagen sie weit über die Stränge, bis sie Antworten auf ihr Verhalten bekommen (vgl. Winter, 2017, S. 10). Die Schulprobleme der Jungen sind auch unter den Eltern ein grosses Thema. Viele Eltern sind alltäglich vom Thema Schule betroffen. Die Bedürfnisse der Jungen würden in der Schule vernachlässigt. Die Schule könnte sich in Bezug auf die Themen Beziehung, Handeln und Bewegung weiter entwickeln (vgl. Rinkl, 2018).

Die Debatte in den Medien läuft heiss. Seit den 90-er haben geschlechterbezogene pädagogische Arbeiten in Deutschland und der Schweiz begonnen. Die Erziehungsdirektoren Konferenz (EDK) befürwortet seit mehr als einem Jahrzehnt geschlechterbezogene Arbeiten. Seit der Lehrplanreform (1996) wurde im Kanton Bern eine Arbeitsgruppe beauftragt, geschlechterbezogene Arbeit in Schulen einzuführen. Seit 2000 bearbeitet der Verein Netzwerk Schulische Bubenarbeit (NWSB) die Probleme, die Buben in der Schule haben und bereiten. In ihrer Geschlechterpädagogik wird in der Arbeit mit Jungen ein Handlungsspielraum eröffnet, der einen ressourcenorientierten und vielseitigen Zugang zum „Mann sein“ ermöglicht (vgl. Fachstelle JUMPPS, Jungen- und Mädchenpädagogik, <https://www.jumpps.ch>).

Die Meldungen aus den Medien sind frappant. Sie rufen geradewegs danach, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Grob zusammengefasst besteht der Inhalt dieser Arbeit daraus, in einer empirischen Forschung nach Ursachen für das Versagen von Jungen in der Schule zu forschen und Anreize zu suchen, welche die Lernbereitschaft der Buben in der Schule erhöhen könnten.

1.1. Persönlicher Bezug

Sowohl im Lehrerzimmer als auch im Gespräch mit Eltern ist auffallend, dass die Probleme tatsächlich des Öfteren um Jungen kreisen. Die Lehrpersonen beklagen sich über provozierendes und aggressives Verhalten von Knaben. Sie wünschen sich Tipps von der Autorin als Heilpädagogin im Umgang mit ihren Schülern. Die Eltern kämpfen mit dem Erledigen von Hausaufgaben und der fehlenden Schulmotivation ihrer Söhne. Sie erklären den Unterricht für schuldig mit der Begründung, er werde ihren Kindern nicht gerecht. Die Autorin stellt sich somit die Frage, wie könnte der Unterricht für die Knaben gerechter gestaltet werden? Ihr selber fällt auf, dass sie ebenfalls mehr Knaben als Mädchen in ihren heilpädagogischen Stunden unterstützt. Dabei vermeint sie deutliche Differenzen in den Interessen und Lerntechniken zwischen den beiden Geschlechtern zu erkennen. Gelingt es ihr, den Inhalt des Schulstoffs an die Vorlieben der Kinder anzuknüpfen, ist eindeutig mehr intrinsische Motivation spürbar. In der Position als Frau empfindet sie es als schwieriger, die Neigungen von Jungen zu verstehen und im Unterricht auch ihren Vorlieben gerecht werden zu können. Zudem denkt sie, sie würde sich mit ihren Reaktionen auf das „männliche Fehlverhalten“ immer wieder ungerecht verhalten, weil sie die Botschaft dahinter nicht verstehen würde. Da der Lehrerberuf im Allgemeinen mehrheitlich vom weiblichen Geschlecht ausgeübt wird, ist sie bestimmt nicht die einzige Frau, die von dieser Problematik betroffen ist. Aus diesen Gründen vertieft sie sich in die Jungenpädagogik mit dem Ziel, sinnvolle Handlungsweisen und Lösungsansätze zu finden.

1.2. Heilpädagogische Relevanz

Wenn ein Kind in der Schule Schwierigkeiten hat, wird den Ursachen der Störungen nachgegangen, die das unangebrachte Verhalten oder die schulischen Probleme zu Tage bringen. Dafür durchlaufen die Kinder eine psychologische oder psychiatrische Abklärung. Interessanterweise sind bis zu zwei Drittel der angemeldeten Kinder Jungen. Dabei werden Verhaltensstörungen, Aggressionen, psychoorganische Syndrome und sprachliche Schwierigkeiten diagnostiziert. Knaben stottern öfters und leiden eher unter einer Lese-Rechtschreibschwäche (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 32-33).

Die sprachlichen Fähigkeiten der Mädchen sind im Allgemeinen stärker. Sie können durchschnittlich besser lesen und schreiben. Es gelingt ihnen schneller zu buchstabieren. Zudem sind sie in der Anwendung der Grammatik sicherer. Sie zeigen die Fähigkeit, längere Sätze zu bilden und sind redegewandter. Ein weiterer Vorteil zeigt sich im verbalen Gedächtnis: Mädchen können sich Wortlisten besser merken (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 220). Da der Unterricht in etlichen Primarschulklassen stark auf der Sprache basiert, benötigen mehr Jungen als Mädchen heilpädagogische Unterstützung. Nahezu jedem vierten sechsjährigen Jungen wird eine Logopädietherapie verordnet, jedoch nur bei 16 % der Mädchen (vgl. Forster & Rendtorff & Mahs, 2011, S. 9).

Ein weiteres Problemfeld liegt im weniger schulangepassten Verhalten der Jungen. Mädchen können ihre Emotionen besser kontrollieren und sind in weniger Gewaltdelikte verwickelt. Knaben tendieren dazu, auf Frustration aggressiv zu reagieren (vgl. Bischof & Köhler, 2012, S. 58). Zudem wird ein stilles, zaghaftes und ängstliches Mädchen von den Lehrpersonen viel eher toleriert, als ein lauter und aggressiver Junge (vgl. Forster & Rendtorff & Mahs, 2011, S. 9).

1.3. Forschungsleitende Fragestellung

Die Jungen werden als „die neuen Bildungsverlierer“ benannt. Dies ist nicht nur eine Schlagzeile. Aktuelle Zahlen aus der Schweiz zeigen, dass die Jungen in der Schule tiefere Leistungen erbringen und mit grösseren schulischen Problemen zu kämpfen haben als die Mädchen. In dieser Arbeit wird nach Ursachen dieser Phänomene gesucht, mit dem Ziel, folgende Fragen beantworten zu können:

Fragestellung 1: Ursachen - Gründe

Welche Gründe führen zum Leistungsversagen von Jungen in der Schule?

Weshalb entstehen die schulischen „Ablöcher“ von Jungen im Mittelstufenunterricht?

Des Weiteren ist es ein Ziel, nach schulischen Anreizen für Jungen zu suchen, um den Unterricht für sie attraktiver und motivierender gestalten zu können. Methodisch-didaktische Wege für spannende Schulstunden sollen aufgezeigt werden.

Fragestellung 2: Methodisch-didaktische Anreize

Welche schulischen Anreize für Jungen können geschaffen werden?

Wie können diese methodisch-didaktisch umgesetzt werden?

Die Arbeit startet mit einem theoretischen Teil. Darin werden bereits bestehende Konzepte aus der Genderproblematik dargestellt. Unter dem Kapitel „Zentrale Überlegungen“, wird erklärt, inwiefern sich Mädchen und Jungen in ihrem Wesen unterscheiden. Ihre gendertypischen Neigungen und Verhaltensweisen werden aufgelistet. Danach wird anhand von Fakten überprüft, ob die vorgängigen Schlagzeilen den Fakten entsprechen. Sind tatsächlich mehr Jungen von sonderpädagogischen Massnahmen betroffen? Weiter wird eruiert, woraus die schulischen Defizite bestehen und welche biologischen Ursachen dafür verantwortlich sind.

Im Anschluss wird das soziale Lernfeld Schule genauer unter die Lupe genommen. Es wird zusammengetragen, welche pädagogischen Hürden sich den Knaben stellen und was für eine Rolle die Peers in ihrem Lernverhalten spielen.

Im praktischen Forschungsteil wird ein auf den theoretischen Grundlagen basierender Fragebogen zusammengestellt, der durch die in der Theorie ausgearbeiteten Konzepte und Aspekte führen soll. Darauf werden Interviews mit Jungen im Mittelstufenalter durchgeführt. Der Fragebogen wird mit einem Pre-Test ausprobiert, ausgewertet und neu angepasst. Innerhalb der Studie wird erforscht, wie die Knaben ihren Schulalltag erleben, welche Momente sie als mühsam empfinden und welche Inhalte, Arbeitsweisen und Umgangsformen sich als motivierend herausstellen. Während der Forschung ist die soziale Interaktion selbst als interpretativer Prozess aufzufassen. Auch die Rolle der Forscherin in der Interaktion mit den Jungen ist Forschungsgegenstand dieser Strategie (vgl. Mayring, 2002, S. 8-10). Durch manuelles Kodieren werden die Antworten auf die Fragen ausgewertet und interpretiert. Über die spezifischen Phänomene der Einzelfälle wird auf die im theoretischen Teil dargestellten Konzepte zurückgeführt.

Die Theorien werden mit neu gewonnenen Erkenntnissen über das Versagen der Jungen in der Schule belegt und diskutiert. Schulische Anreize, welche im Unterricht mit Knaben geschaffen werden können, werden aufgezeigt.

Zum Schluss folgen eine kritische Auseinandersetzung mit dem Forschungsverlauf und ein Ausblick über zukünftige Projekte der Forscherin.

2. Theoretische Auseinandersetzung

2.1. Zentrale Überlegungen

Aufgrund genetischer und körperlicher Merkmale lassen sich Menschen in ihrem Geschlecht in männlich oder weiblich als Kategorien unterscheiden. Wird der Fokus auf ihre Verhaltensweisen gerichtet, spricht man von so genannten Stereotypen, sozialen Urteilen, die zutreffender als Vorurteile zu kennzeichnen sind. Diese haben die Tendenz, Personen grob vereinfachend ohne Rücksicht auf ihre Individualität zu etikettieren (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 17). Inwiefern können dabei männliche und weibliche Verhaltensweisen unterschieden werden? Oder entsprechen die Geschlechterdifferenzen nur unbegründeten Vorurteilen?

Am Vortrag von Lu Decurtins, Sozialpädagogin, Schriftstellerin und Genderexperte, (Bülach, 17. März 2018) wurden die etwa fünfzig Besucher und Besucherinnen dazu aufgefordert, typische Eigenschaften von Mädchen und Knaben zu nennen. Dabei entstand folgendes Bild:

Typisch Knaben

kämpfen gerne, laut, immer in Bewegung,
kreativ, Energie geladen, fantasievoll,
sensibel, tragen Konflikte körperlich aus, ständig
mit Händen werkend, mutig, grob,
technisch begabt, wild, provokativ, ...

Typisch Mädchen

verträumt, tragen gerne hübsche
Kleidung, fantasievoll, sehr anhänglich,
brav, frech, kreativ, sensibel, sozial,
kommunikativ, tanzen gerne,
höflich, anständig, ...

Die meisten Menschen würden wohl anhand dieser Beschreibungen Mädchen oder Knaben richtig erkennen. Doch es entfachten unter den Vortragsbesuchern Diskussionen darüber, ob gewisse Eigenschaften nun eher den Knaben oder den Mädchen zugeordnet werden könnten. Es gibt also Überschneidungen in den männlichen und weiblichen Verhaltensweisen. Um der Frage wissenschaftlich nachzugehen, ob es tatsächlich klar männliche und weibliche Eigenschaften ab dem Kindesalter gibt, untersuchten Maccoby und Jacklin im Jahre 1974 das Verhalten von Mädchen und Jungen.

Dabei stellten sie fest, dass es einen Unterschied in der Art und Weise gab, wie die Kinder mit den Spielsachen umgingen und wofür sie sich besonders interessierten (vgl. Maccoby & Jacklin, 1974). In einem Experiment mit jugendlichen Pavianen konnten Melissa Hines und Gerianne M. Alexander nachweisen, dass die Wurzeln der Spielzeugpräferenzen naturgeschichtlich weit in den subhumanen Bereich reichen. Die beiden Psychologinnen reichten den jugendlichen Affen Spielzeuge wie Puppe, Topf, Ball, Auto, Bilderbuch und Spielzeughund. Dabei erfassten sie die Kontaktzeiten. Das Bilderbuch und der Hund stiessen bei beiden Geschlechtern auf ähnliches Interesse. Die weiblichen Tiere bevorzugten statistisch gesehen signifikant Puppe und Topf, die männlichen hingegen den Ball und das Auto (vgl. Krebs, 2008, S. 31).

1976 führte Jeanne Block die Untersuchungen weiter und entdeckte Geschlechtsunterschiede im motivational-emotionalen Bereich. Dabei konnte sie den Geschlechtern folgende Eigenschaften zuordnen (vgl. Block, 1976):

Tabelle 1:

Geschlechtsunterschiede im motivational-emotionalen Bereich nach Block

Jungen zeigen erhöht	Mädchen zeigen erhöht
Explorativität	Ängstlichkeit
Dominantes Verhalten	Neigung zur Gehorsamkeit
Stärkeres Selbstvertrauen	Grössere Nähe im persönlichen Kontakt

Aus der Tabelle 1 wird offensichtlich, dass die jeweiligen Verhaltensweisen auch wissenschaftlich einzig in „erhöhtem“ Masse beim Gender vorkommen und diesem nur grob zugeordnet werden können. Es gibt also keine klare Trennlinie zwischen den Eigenschaften von Jungen und Mädchen - nur Tendenzen. Doch aus der Darstellung kann interpretiert werden, dass die Mädchen mit ihrer „Neigung zur Gehorsamkeit“ eine für die Schule adäquatere Verhaltensweise mitbringen. Die Neigung zu einem „dominanten Verhalten“ der Jungen könnte bereits ein Hinweis darauf sein, weshalb Jungen in mehr Konflikte mit Lehrpersonen geraten. Allgemein werden viele von den jungentypischen Verhaltensweisen negativ bewertet, weil sie damit kein schulangepasstes Verhalten zeigen (vgl. Strüber, 2008, S. 41).

Nun stellt sich die Frage, wie es zu diesen gender-typischen Verhaltensmustern kommt? Interessanterweise behandeln Eltern und Erzieher bereits im Babyalter Buben und Mädchen unterschiedlich, weil die Kinder dies durch ein unterschiedliches Verhaltensangebot provozieren. Diese geschlechtstypischen Verhaltensweisen manifestieren sich bereits sehr früh in der Ontogenese (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 98). Bei drei Wochen alten Babies konnte beobachtet werden, dass sich die Mütter von Jungen mehr mit ihren Kindern beschäftigten, sie länger hochhielten, mehr Pflegeleistungen an ihnen durchführten und ihre Muskeltätigkeit trainierten. Ab dem dritten Monat glich sich dieses Verhältnis wieder aus. Dafür unterhielten sich die Mütter der dreimonatigen Mädchen jetzt häufiger mit den für diesen Altersabschnitt typischen Imitationsspielen mit ihren Töchtern (vgl. Moos, 1974). Diese unterschiedlichen Spielneigungen der Geschlechter ziehen sich weiter. Mädchen bevorzugten weiterhin Spiele, die ihre Lebenswelt widerspiegeln und zu der sie einen persönlichen Bezug herstellen können. Sie spielen gerne in Kleinstgruppen. Dabei geht es meist um die Lust einer Aktivität, die Intensivierung eines

sozialen Kontaktes oder das Ausloten der persönlichen Fähigkeiten. Jungen hingegen widmen sich einem Spielzweck. Sie versetzen sich durch das Spiel in eine fremdartige Szene. Das Spiel stellt für sie eine Möglichkeit dar, sich in einem System unterzuordnen, das totale Aufmerksamkeit fordert und nach speziellen Regeln funktioniert. Meist geht es dabei um Siege, Niederlagen, Teams, Länder und Städte. Die persönliche Auseinandersetzung mit einem Freund steht dabei nicht im Vordergrund, sondern die Gegen- oder Mitspieler erhalten ihre Bedeutung durch das jeweilige System. Deshalb lieben Jungen Gruppenspiele (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 89-92). Zudem stehen für Jungen grobmotorische Aktivitäten im Vordergrund. Sie werden beobachtet beim Wippen, Zappeln und Wuseln. „Schulzimmer werden von den Jungen nicht betreten, sondern erobert, Korridore werden nicht begangen, sondern besetzt und Treppen nicht bestiegen, sondern erstürmt“ (Guggenbühl, 2006, S. 27). Auch Spannungen und Aggressionen werden meist körperlich ausgetragen. Dabei geht es um Interaktionen die physisch zum Ausdruck gebracht werden. Doch körperliche Auseinandersetzungen, Kämpfe und Schlägereien sind Verhaltensweisen, die in der Schule nicht toleriert werden (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 27-28). Die Schwierigkeiten der Jungen sind vorprogrammiert.

2.2. Daten und Fakten

Die Autorin hat in ihrer Lehrerlaufbahn von über fünfzehn Jahren Amtszeit festgestellt, dass in ihren Schulklassen jeweils mehr Knaben als Mädchen sonderpädagogische Massnahmen benötigten. Die neusten Schülerzahlen von ihrem Arbeitsort Bülach belegen statistisch gesehen die Gültigkeit dieser Beobachtung. Diese entstammen dem Sekretariat der Primarschule Bülach am Stichtag vom 2. März 2019 und wurden im Auftrag für diese Arbeit erfasst.

Tabelle 2:

Sonderpädagogische Massnahmen in Bülach 2019

	Jungen	Mädchen
Sonderpädagogische Massnahmen (IF, Logo, PMT)	378	311
Integrierte Sonderbeschulung	45	14
Externe Sonderbeschulung	27	7

Aus der Tabelle 2 kann entnommen werden, dass bei den niederschweligen Massnahmen die Differenz zwischen der Anzahl Jungen und Mädchen, die davon betroffen sind, nicht so weit auseinanderklafft. Wird jedoch der Fokus auf die gravierenderen Fälle gelegt, sind ganz offensichtlich mehr als zwei Drittel Jungen, die in einer Form eine Sonderbeschulung benötigen.

Ausgeweitet auf den Kanton Zürich zeigt sich, dass in der Oberstufe die Leistungen der Mädchen tendenziell stärker sind und sie eher höheren Schulstufen zugeteilt werden. So besuchen viel mehr Mädchen als Knaben das Gymi oder die Sekundarstufe A. In den Sekundarstufen B und C sind hingegen mehr Jungen anzutreffen. Dies belegen die Zahlen vom Jahr 2018 mit dem Stichtag 25. September vom Volksschulamt. Auch diese Statistik wurde speziell zu diesem Zweck zusammengetragen und ist unveröffentlicht.

Tabelle 3:

Oberstufenzuteilung Kanton Zürich 2018

	Jungen	Mädchen
Gymnasium	6'728	8'424
Sek. A	8'456	9'093
Sek. B	5'895	5'001
Sek. C	901	575

Aus der Tabelle 3 kann entnommen werden, dass 1'696 mehr Mädchen als Knaben das Gymnasium durchlaufen. In der Sekundarstufe A sind ebenfalls 637 mehr Mädchen anzutreffen. Die Sekundarstufen B und C hingegen werden von insgesamt 1'220 mehr Knaben besucht. Die Differenzen sind sehr hoch!

2.3. Jungen als Verlierer – Ursachen

Im vorangehenden Kapitel konnte faktisch dargelegt werden, dass in Bülach mehr Jungen als Mädchen sonderpädagogische Massnahmen benötigen. Zudem besucht eine grössere Anzahl von Knaben die Klassen der Sekundarstufen B und C. Nun geht es darum, nach Ursachen für dieses Phänomen zu suchen.

Nebst den bereits erwähnten Interessensunterschieden der Geschlechter, die wohl auch in der Schule von Bedeutung sind, spielen körperliche Komponenten und systemische Probleme im Umfeld der Schule eine Rolle. Rein biologisch betrachtet können gewisse Verhaltensstörungen und sprachliche Entwicklungsdefizite nachgewiesen werden, die häufiger bei den Jungen anzutreffen sind. Ihre Stärken liegen oftmals im räumlich-visuellen Vorstellungsvermögen.

Nebst den angeborenen Veranlagungen, die den Jungen das Lernen und ein angepasstes Verhalten erschweren, sind Spannungsfelder in der Schule selber dafür verantwortlich zu machen. Die Schwierigkeiten, mit denen die Jungen dort zu kämpfen haben, bestehen aus folgenden vier Hauptthemen:

- Geschlechterrollen als Hindernis
- Pädagogisch-didaktische Hürden
- Lernhemmungen durch Peers
- Verweiblichung der Pädagogik

In den folgenden Kapiteln werden diese Problemfelder genauer erläutert. Dabei muss nochmals erwähnt werden, dass es sich jeweils um Tendenzen handelt, denn die individuellen Unterschiede eines Geschlechts sind gross. Man wird zum Beispiel immer einen Bücherwurm unter den an sich weniger lesefreudigen Jungen und ein risikofreudiges tobendes Mädchen unter den an sich motorisch ruhiger spielenden Mädchen finden. Dies ändert jedoch nichts an den deutlichen geschlechtsspezifischen Unterschieden im Vergleich der Mittelwerte beider Geschlechter (vgl. Krebs, 2008, S. 27).

2.4. Verhaltensstörungen als klinisches Phänomen

Jungen weisen bei ihrer Geburt einen niedrigeren physiologischen Reifestand auf als Mädchen. Dieser macht sie anfälliger auf Infektionskrankheiten jeder Art und auf externe Stressoren. Im Jahr 2005 vollendeten von 100'000 neugeborenen Jungen 466 das erste Lebensjahr nicht. Von den Mädchen starben hingegen nur 379 (vgl. Kasten, 2012, S. 75). Diese Anfälligkeit könnte nebst der genetischen Veranlagung eine der Ursache dafür sein, weshalb Jungen mehr Verhaltensstörungen im Laufe ihrer Kindheit entwickeln als Mädchen.

Neuere Untersuchungen zeigen, dass ca. 1 % der Schweizer Bevölkerung von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen ist. Darunter sind mehr Knaben als Mädchen aufzufinden. Die genauen Ursachen sind bis heute nicht vollständig geklärt. Es spielen bei der Entstehung mit Sicherheit mehrere Faktoren eine Rolle. Biologische Abläufe und genetische Einflüsse vor und während der Geburt können die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen sowie eine Autismus-Spektrum-Störung auslösen. Aufgrund ihrer Über- oder Unterempfindlichkeit haben Personen aus dem Autismus-Spektrum grosse Probleme, ihre Umwelt als sinnvolles Ganzes zu verstehen. Dadurch wird das Erreichen von Lernerfolgen erschwert (vgl. Autismus-Deutsch-Schweiz, 2019, S. 7). Die Kinder benötigen spezielle Therapien und Sozialtrainings, um integriert werden zu können.

Auch ADHS-Störungen sind drei bis zehn Mal häufiger bei Jungen als bei Mädchen anzutreffen. Die Wahrscheinlichkeit von Männern, dass sie unter ADHS leiden, ist dreimal höher als bei Frauen (vgl. Pinker, 2009, S. 312). Dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom führt oft zu einem unaufmerksamen, unruhigen, zappeligen, aggressiven und frechen Verhaltensmuster in der Schule. Je nach Schweregrad des Syndroms kann ein einzelnes Kind die gesamte Schulklasse durcheinander bringen. Im besten Fall reichen niederschwellige sonderpädagogische Massnahmen, um mit der Verhaltensstörung klar zu kommen, in schweren Fällen wird eine externe Sonderbeschulung eingeleitet.

Ein weiterer deutlicher Geschlechtsunterschied findet sich in körperlicher Aggression, die sich häufig in Form impulsiver Wutausbrüchen äussert. Die Vermutung liegt nahe, dass Jungen unter anderem deshalb zu erhöhter Aggression neigen, weil sie unter Stresseinwirkung weniger gut in der Lage sind als Mädchen, negative Emotionen wie Wut und Ärger zu kontrollieren, was mit der Impulskontrolle zu tun hat (vgl. Strüber, 2008, S. 43). Für pädagogische Zusammenhänge im Allgemeinen ist die Unterscheidung zwischen internalisierenden und externalisierenden Ausdrucksformen hilfreich. Unter externalisierenden Störungen werden Verhaltensweisen verstanden, die nach aussen gerichtet sind und meist als auffälliges Verhalten wahrgenommen werden. Dazu gehören Gewalt und Aggressionen. Nach innen gerichtete, so genannte internalisierende Störungen, zeigen sich weniger an der Verhaltensoberfläche. Im pädagogischen Rahmen sind sie häufig nur schwer zu identifizieren. Bezogen auf die Genderthematik zeigen bereits im Kindergartenalter die Jungen im Vergleich zu den Mädchen mehr externalisierende Auffälligkeiten wie Hyperaktivitätserscheinungen, Entwicklungsstörungen in den Bereichen Motorik, Sprache und Sprechen. Im Allgemeinen sind sie anfälliger gegenüber äusseren Belastungen. Mädchen hingegen kämpfen vor allem ab der Pubertät gegen internalisierende Probleme und Essstörungen.

Die Unterrichtsabläufe und schulischen Regeln werden in erster Linie durch die expansiven und ausagierenden Ausdrucksformen zu einem Problem. Die von Mädchen häufiger nach innen gerichteten Störungen treten weniger in den Vordergrund. Zudem werden die internalisierenden Störungen von Mädchen eher mit Krankheit, die externalisierenden Auffälligkeiten von Jungen hingegen mit Ungehorsam assoziiert (vgl. Ahrbeck & William, 2012, S. 329). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Jungen bereits ab der Geburt weniger weit entwickelt sind als Mädchen. Sie sind anfälliger für Autismus-Spektrums-Störungen und Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrome, neigen häufiger zu impulsiven Wutausbrüchen und zeigen vermehrt externalisierende Verhaltensweisen, die in der Schule nicht ohne heilpädagogische oder therapeutische Hilfe zu bewältigen sind. Da Knaben häufiger von diesen Verhaltensstörungen betroffen sind, werden ihnen auch mehr sonderpädagogische Massnahmen verordnet.

2.5. Sprachliche Entwicklungsdefizite von Jungen

Grundsätzlich sind keine Unterschiede in der Intelligenzhöhe zwischen den Geschlechtern nachzuweisen. Doch es zeigen sich Differenzen in der Verteilung der Leistungen in verschiedenen Bereichen (vgl. Krebs, 2012, S. 27). In der Sprachentwicklung erwerben die meisten Kinder die ersten drei Wörter im Alter zwischen 12 und 18 Monaten. Die Spätentwickler, welche hauptsächlich aus Jungen bestehen, schaffen es erst mit 21 bis 33 Monaten. Somit werden die ersten Wörter von einem Spätentwickler bis zu 18 Monaten später gesprochen als von einem Frühentwickler, welches häufig Mädchen sind. Dabei nehmen die Unterschiede von Kind zu Kind in der weiteren Entwicklung immer mehr zu. Frühestens im Alter von 13 bis 18 Monaten beginnen die Kinder in Zwei-Wort-Sätzen zu sprechen. Mit 18 bis 24 Monaten haben die meisten Kinder diese Stufe der Sprachentwicklung erreicht. Nur ein paar wenige, wiederum hauptsächlich Jungen, gelingt das bilden von Zwei-Wort-Sätzen erst nach dem dritten Lebensjahr. Insgesamt beträgt die Streubreite mehr als zwei Jahre! Beim Schuleintritt sind die Mädchen als Gruppe allgemein etwas weiter entwickelt als die Jungen. Wie unterschiedlich weit die Kinder im Schulalter entwickelt sind, wird von den Lehrpersonen immer wieder unterschätzt (vgl. Largo, 2001, S. 29-32).

Es konnte neurobiologisch nachgewiesen werden, dass ein Unterschied in der Menge von grauer und weisser Substanz im Verlauf der Entwicklung von Mädchen und Knaben aufzufinden ist. Ein drastischer Anstieg der weissen Substanz im Bereich des Broca-Areals bei Jungen könnte für die erhöhte Anfälligkeit für Fehlentwicklungen in sich bergen und damit für das bei Knaben häufigere Vorkommen von sprachlichen Beeinträchtigungen mitverantwortlich sein. Es finden sich beispielsweise mehr Stotterer bei den Jungen als bei den Mädchen (vgl. Strüber, 2008, S. 39).

Weiter können bei den Männern weniger alternative Wegstrecken und neuronale Ersatzteile für Notfälle nachgewiesen werden. So ist ihr Sprach- und Lesevermögen anfälliger bei Hirnschädigungen. Auch unter den Legasthenikern sind mehr Jungen anzutreffen als Mädchen. Die Ursache dafür lässt sich ebenfalls auf anatomische Probleme zurückführen. Eine schleppende Verarbeitung und Missverständnisse zwischen den Zellen führen zu anormalen Verknüpfungen (vgl. Pinker, 2009, S. 70).

Insgesamt leiden also mehr Knaben an sprachlichen Entwicklungsdefiziten, sie stottern häufiger und sind des Öfteren Legastheniker. Somit lässt sich erklären, weshalb nahezu jeder vierte sechsjährige Junge eine Logopädietherapie benötigt, jedoch nur 16 % der Mädchen davon betroffen sind (vgl. Forster & Rendtorff & Mahs, 2012, S. 9). All diese sprachlichen Rückstände der Knaben können wohl durch sonderpädagogische Massnahmen unterstützt, in der Ursachenfindung jedoch nicht auf die Schule zurückgeführt werden.

Strüber weist zudem darauf hin, dass männliche und weibliche Gehirne sich zwar in vielen Aspekten unterscheiden würden, aber die Plastizität und damit die Lernfähigkeit davon nicht betroffen ist. Diese Plastizität bildet die hirnbioologische Voraussetzung dafür, bestehende Geschlechtsdifferenzen hinsichtlich kognitiver und anderer Fähigkeiten grossenteils ausgleichen zu können. Die Erkenntnis der Geschlechtsunterschiede sollte in der Pädagogik jedoch als Anreiz dienen, Jungen und Mädchen gezielt in den Bereichen zu fördern, die ihnen schwerfallen. Dabei sollten die geschlechtsspezifischen Interessen berücksichtigt werden, womit das zentrale Konzept der Motivation angesprochen wird. Das Gehirn muss auch lernen wollen, um von seiner prinzipiellen Lernfähigkeit Gebrauch machen zu können (vgl. Strüber, 2008, S. 47).

2.6. Räumlich visuelle Stärken der Jungen

Die Jungen haben auch Stärken. Diese bestehen unter anderem aus einer vorteilhafteren Funktionsfähigkeit des männlichen Geschlechts im räumlich-visuellen Denken. In einer Untersuchung von Grön (2000) wurde herausgefunden, dass die Männer drastisch weniger Zeit und Durchgänge benötigten als Frauen, bis sie ein virtuelles Labyrinth fehlerfrei durchlaufen konnten (vgl. Grön & Wunderlich & Spitzer & Tomczak & Riepe, 2000, S. 404-408).

In einer weiteren Studie von Schöning (2007) wurde die mentale Rotation examiniert. Auch dabei zeigten die Männer eine stärkere Leistung. Gleichzeitig wurden die Aktivierungsunterschiede untersucht. Tatsächlich wurden Hinweise dafür gefunden, dass die Männer eine ganzheitliche Lösungsstrategie und Frauen hingegen eine seriell-analytische Strategie bevorzugen (vgl. Schöning et al., 2007, S. 3'203-3'214).

Hans Hopf weist in seinem Buch darauf hin, dass das männliche Gehirn so verdrahtet ist, dass es überwiegend auf das Begreifen und den Aufbau von Systemen ausgerichtet ist. Es drängt danach, Objekte oder Phänomene, die bestimmten Regeln folgen, im Zusammenhang zu verstehen oder solche zu steuern (vgl. Hopf, 2014, S. 34).

2.7. Geschlechterrollen als Lernhindernis

Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget geht davon aus, dass die geistige Entwicklung des Menschen von innen gesteuert ist. Ein Kleinkind setzt sich aktiv mit seiner Umwelt auseinander. Auf diese Art erwirbt es ein differenziertes Urteilsvermögen über geschlechtsbezogene Inhalte und Merkmale, die in seiner Kultur als typisch für Frauen und typisch für Männer bezeichnet werden. Dadurch ist das Kind allmählich in der Lage, nicht nur sich selbst, sondern auch andere Personen sicher und eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuzuordnen. Von dem Zeitpunkt, ab dem Kinder das richtige Geschlecht bei sich selbst und anderen benennen können, ist der Grund gelegt, auf dem sie das Wissen über die Geschlechtlichkeit weiter entwickeln. Das typische Verhalten der Geschlechterrollen wird durch Beobachtung und Nachahmung gelernt. Es muss dabei erwähnt werden, dass Jungen von sich aus eher bereit sind, ein gleichgeschlechtliches Modell nachzuahmen, als ein gegengeschlechtliches. Sie bemühen sich auch, darum Gelegenheiten herzustellen, in denen sie ihre Geschlechtszugehörigkeit bestätigen können. Dafür eifern sie gleichgeschlechtlichen Modellen nach (vgl. Kasten, 2012, S. 68-72). Ein Lehrer hat also bessere Chancen, dass er von seinen Schülern nachgeahmt werden möchte als eine Lehrerin.

Insgesamt arbeiten mehr weibliche Lehrpersonen an der Primarschule als männliche. Oft wird die Verweiblichung des Berufes als eine Ursache für das Versagen von Jungen in der Schule bezichtigt. Alan Guggenbühl widerspricht jedoch dem weit verbreiteten Glauben, dass Frauen sich zu wenig in die Psyche der Jungen einfühlen würden. Im Gegenteil, viele männliche Lehrpersonen bringen weniger Verständnis mit als ihre

weiblichen Kolleginnen. Die Pädagogik stünde nicht deswegen auf dem Prüfstand. Das Problem liegt in der Verweiblichung der Pädagogik, nach der sich die Schule ausrichtet. Die eingerichteten Unterrichts- und Erziehungsformen entsprechen eher den Mädchen als den Jungen (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 110).

Reinhard Winter schreibt in seinem Ratgeber für Schulen und Eltern, dass sich Jungen gerne stabile Erwachsene in einer klaren Beziehung zu ihnen wünschen. Die Knaben würden diese Klarheit mehr oder weniger deutlich einfordern und gegebenenfalls so weit über die Stränge schlagen, bis sie spüren könnten, dass sie Antworten auf ihr Verhalten bekommen würden. Die Jungen brauchen die Führung als Voraussetzung für eine gelingende Entwicklung (vgl. Winter, 2017, S. 8-10).

2.8. Didaktisch methodische Hürden

Unter den Eltern herrscht die weit verbreitete Meinung, dass für die Kinder der Wechsel vom Kindergarten in die Unterstufe einfacher zu bewältigen sei als jener von der Unterstufe in die Mittelstufe. Der Stufenwechsel scheint auch in der Jungenthematik eine grosse Rolle zu spielen, denn ab der 4. Klasse beginnen sich die Probleme zu häufen. Der anfänglichen Begeisterung, Neugier und dem Lernwillen weicht eine Irritation. Der „Verleider“ stellt sich ein und aus den aufgeweckten Jungs werden störrische Rebellen (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 21). Was steckt dahinter?

Wird die für Stufen typische Methodik und Didaktik einem Vergleich unterzogen, können klare Differenzen eruiert werden. Dabei lohnt es sich den Blick in durchschnittliche Klassenzimmer zu richten. In der Unterstufe sind oft eine Sammlung von Lernmaterialien, eine Spielecke und Bänke vor der Wandtafel anzutreffen. Daraus kann interpretiert werden, dass neue Lerninhalte in der Nähe der Lehrperson, also auf den Bänken vor der Wandtafel, vermittelt werden. Durch diesen Platzwechsel entsteht eine kurze Möglichkeit, sich zu bewegen. Rein durch die kleineren Körper der Kinder bietet das Klassenzimmer insgesamt mehr Spielraum, um einen bewegten Unterricht abhalten zu können. Dies kommt dem Bedürfnis der Jungen entgegen. Sie haben bereits im Mutterleib einen starken Drang nach Bewegung. Dafür zuständig ist das Testosteron, das den Körper zu heftiger Bewegung drängt (vgl. Hopf, 2014, S. 322).

In der Mittelstufe wird der Platz immer knapper. Es sind kaum mehr Bänke vor der Wandtafel anzutreffen. Die Bewegungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Wird der Unterricht deswegen in die Gänge verlegt, beklagen sich bald die Lehrerkollegen und Lehrerkolleginnen über den störenden Lärm. Zudem werden die Lernzugänge immer abstrakter. Während in der Unterstufe die Lerninhalte über konkrete Handlungen und an realen Gegenständen vermittelt werden, wird in der Mittelstufe zunehmend auf einer symbolischen Ebene gearbeitet. Darunter scheint der Entdeckergeist der Jungen zu leiden, der die Umwelt gerne aktiv erforscht. Nicht nur im Fach Deutsch, sondern auch in Natur, Mensch und Gesellschaft werden viele Texte gelesen. Diese Methode benachteiligt die Knaben, deren Lesekompetenzen oft niedriger sind als diejenigen der Mädchen. Da die Jungen oft das „Lesen“ an sich als eine eher weibliche Tätigkeit empfinden und somit eine negative Einstellung dazu haben, wird sich dieses Vorgehen negativ auf ihre Motivation und schlussendlich ihre Schulleistungen auswirken (vgl. Herwartz-Emden & Schurt & Waburg, 2012, S. 33). Dieses Phänomen wird insofern noch verstärkt, indem die Fähigkeit der Knaben, Affektmotilität steuern zu können, geringer ist als jene der Mädchen. Sie können also ihre Affekte schlechter im Zaun halten und ziehen sich schneller in grandiose Welten zurück, wenn es darum geht, ihre Unlust zu bewältigen (vgl. Hopf, 2014, S. 324).

Ein weiteres Problem, das die Motivation der Jungen negativ beeinflussen könnte, ist die Anzahl der Sprachlektionen. Nebst den fünf Lektionen Deutsch kommen drei in Englisch, ab der 5. Klasse noch welche in

Französisch dazu. Insgesamt stehen also fünfzehn Lektionen Sprache fünf Lektionen Mathematik gegenüber. Muss in den Fremdsprachen durch Fleiss das Vokabular geübt werden, brillieren die Mädchen dank ihrem Fleiss. Es lässt sich also vermuten, dass die methodisch-didaktischen Veränderungen in der Mittelstufe zu einer negativen Schulkarriere von Jungen beitragen, weil sie den Bedürfnissen der Knaben zu wenig gerecht werden.

2.9. Lernhemmung durch Peers

William Pollack stellte in seiner Studie „*Auf die Stimmen der Jungen hören*“ fest, dass sich bereits sehr kleine Jungen über die Erwartungshaltung ihrer Umwelt im Klaren sind. Dies bezog sich nicht auf subtile Hinweise, wie sie sich verhalten sollten, sondern auf strenge Regeln, die zu brechen sie sich fürchteten und die ein bestimmtes Betragen zwingend vorschrieben. Aus einer weiteren Studie mit Männern und ihren stereotypen Idealvorstellungen über ihr Verhalten liessen sich vier Gebote ableiten, denen Jungen bedingungslos Folge zu leisten hätten (vgl. Pollack, 2010, S. 38-39):

Quelle: In Anlehnung an (vgl. Pollack, 2010, S. 38-39)

Abb. 1: Vier Gebote

1. Sei unbeugsam wie eine Eiche!

Die Kernaussage dieses Gebots besteht darin, dass Männer unerschütterlich, stark und unabhängig sein sollen. Sie dürfen niemals Schwäche zeigen. Unter den Jungen gilt es sozusagen als verboten, in der Öffentlichkeit Schmerz oder Trauer zu zeigen. Auf keinen Fall darf geweint werden. Ein Junge sollte unabhängig sein und weder um Erklärungen bitten, noch nach Unterstützung fragen (vgl. Pollack, 2010, S. 38).

In der Schule sehen sich somit Jungen wohl häufig gezwungen, ihren Wissensdurst zu verbergen, um von ihren Geschlechtsgenossen anerkannt zu werden. Sie wollen auf keinen Fall den Anschein erwecken, dass sie an kreativen oder intellektuellen Dingen interessiert seien. Im schlimmsten Fall distanzieren sie sich vom Unterricht, verweigern die Mitarbeit und verspotten oder stören gar ihre Mitschüler, die zuhören wollen (vgl. Pollack, 2010, S. 28-30).

2. Zeig ihnen, wer du bist!

Dies entspricht dem Leitspruch von vielen Sporttrainern. Bei den Leinwandhelden wird dieser Anspruch beispielsweise von Bruce Lee oder bei den neusten Filmen von Lego Ninjago von den Ninjas verkörpert. Darin enthalten sind die Aufforderung zu extremer Kühnheit und die Neigung zur Gewalt. Dabei zeugt es von einem falschen Selbstbewusstsein, dass Jungen biologisch vorprogrammiert sind, Supermänner zu repräsentieren. Die Jungen fordern sich aus diesem Grund gerne zu riskanten Wettkämpfen heraus (vgl. Pollack, 2010, S. 39).

Allgemein träumen Jungen vom grossen Auftritt, welcher ihnen den persönlichen Ruhm bringen wird: Lehrer sollen verblüfft und Klassenkameraden beeindruckt werden. Diese Auftritte gestalten die Knaben unterschiedlich. Viele inszenieren sie bescheiden nebenbei. Andere verstehen es, Disziplinarmaßnahmen in persönliche Auftritte umzuwandeln (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 25).

Fleiss und Sorgfalt sind unmännlich. Der schulische Erfolg muss sich ohne Aufwand herstellen. Sind dabei die Erfolgsaussichten gering, so muss sich der Junge von den schulischen Werten abgrenzen und die Schule selbst abwerten. Sonst droht die Erfolgslosigkeit den Jungen zum Versager zu machen, und sein männliches Selbstbild der Überlegenheit, Sieghaftigkeit und Kompetenz anzugreifen (vgl. Winter, 2017, S. 91).

3. Sei besser als die anderen!

Unter diesem Verhaltenskodex wird verstanden, dass Jungen nach Status und Macht streben sollen. Es gilt Schande um jeden Preis zu vermeiden. Bei Schwierigkeiten soll eine Fassade kühler Überlegenheit gewahrt werden (vgl. Pollack, 2010, S. 39).

Da sich die Verhaltensanforderungen der Schule an Unterordnung und Disziplin orientieren, ist unter vielen Jungengruppen eine Ablehnung gegenüber der Schule angesagt. Es lastet ein spürbarer Druck auf den Kindern, sich solchen Erwartungen aktiv entgegenzusetzen. Sich den Regeln zu widersetzen, ist eine praktische Form der Inszenierung von Männlichkeit. Ein solches Verhalten verspricht Prestigegewinn unter Jungen (vgl. Winter, 2017, S. 93).

4. Keine Blösse zeigen!

Innerhalb dieses Gebotes wird es den Jungen verboten, ihre natürlichen Gefühle und Wünsche zu äussern. Dabei sind das Verlangen nach Zugehörigkeit, Wärme und Mitgefühl Emotionen, die für Jungen mit einem absoluten Tabu belegt sind. Lebt ein Knabe diese Gefühle dennoch aus, bringt man ihm üblicherweise kein Mitgefühl entgegen, sondern er wird mit Spott und Drohungen überhäuft, so dass er sich als Versager fühlen muss (vgl. Pollack, 2010, S. 39).

Dieses Gebot widerspiegelt sich in einer geschlechtsspezifischen Kommunikation. Während Mädchen nach einer Übereinstimmung mit ihrem Gegenüber streben, misstrauen viele Jungen dieser Taktik. Für sie ist die Sprache ein Mittel, um einen gedanklichen Raum auszuloten oder einen Mitmenschen zu provozieren. Insbesondere bei neuen Kontakten erachten sie es als wichtig, dass das Gegenüber getestet wird, bevor es psychologisch eingeordnet werden kann. Anstatt sich persönlich anzunähern, wollen Knaben andere zuerst irritieren. Eine wirksame Kommunikationsart, die Jungen hierfür einsetzen, ist die Provokation. Dadurch wird das Gegenüber aus der Reserve gelockt. Dessen wahre Motive und Absichten können somit identifiziert werden (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 46-47).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich bei den vordergründig zur Schau gestellten Verhaltensweisen oft um Tarnungen handelt. Die emotionalen Ursachen hinter den auffälligen Verhaltensweisen werden von den Lehrpersonen jedoch häufig nicht verstanden. Anstatt mit den Kindern über ihr schlechtes Verhalten zu sprechen, sollen die Jungen durch Sanktionen „zivilisiert“ werden. Dadurch wird jedoch das Schamgefühl des Knaben angesprochen, und der Knabe weist die Lehrperson zurück. Die aufgesetzten Verhaltensweisen können zu einer unüberwindlichen Barriere werden. Eine echte Kommunikation und Vertrautheit werden nicht mehr hergestellt. Weitere Schwierigkeiten sind vorprogrammiert (vgl. Pollack, 2010, S. 28-30).

2.10. Verweiblichung der Pädagogik

Wie bereits erwähnt, leiden die Jungen nicht unbedingt darunter, dass ihnen die männlichen Vorbilder in der Schule fehlen, weil der Lehrerberuf mehrheitlich von Frauen ausgeführt wird. Im Gegenteil, männliche Lehrpersonen haben oft mehr Mühe, die Feminisierung der Pädagogik zu erkennen. Schlussendlich kämpfen jedenfalls viele Lehrpersonen, egal ob männlich oder weiblich, mit denselben Schwierigkeiten bei Knaben. Diese äussern sich durch Lustlosigkeit, schlechtes Benehmen, Aggressionen und tiefe Schulnoten in gewissen Fächern. Dies hat damit zu tun, dass sich sowohl weibliche als auch männliche Lehrkräfte an Werten und Normen orientieren, die den Mädchen entgegenkommen. Die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz, die Kommunikation, das selbstgesteuerte Lernen sowie Partner- und Gruppenarbeiten wurden ins Zentrum gerückt. Wird ein Schultag von Kindern und Jugendlichen mitverfolgt, dann fällt die überragende Bedeutung der Sprache auf. Es wird in Zweiergruppen, im Plenum, in Untergruppen und in der Klasse besprochen, erzählt und diskutiert. Für einen Grossteil der Aufgaben sind sprachliche oder kommunikative Kompetenzen gefragt. Dabei wird erwartet, dass sich die Kinder im Gespräch auf Ziele einigen, persönliche Wünsche und Lernziele definieren und ihre Gefühle ausdrücken. Multiple soziale Fähigkeiten sind erforderlich, um in der Schule bestehen zu können. Die Förderung der Sprachkompetenz ist ganz klar eine zentrale Aufgabe der Schule. Es stellt sich jedoch die Frage: „Welche Sprache?“ Mädchen und Jungen kommunizieren unterschiedlich. Die Geschlechter unterscheiden sich in ihrem Sprachstil und zeigen verschiedene verbale Stärken und Schwächen. Kurz zusammengefasst ist die Sprache der Mädchen empathischer. Sie setzen sie als Kommunikationsmittel ein. Das Sprachverhalten der Jungen hingegen ist viel egozentrischer. Ihre Stärke liegt in der Berichtsprache. Sie dreht sich um ein Thema oder ein Problem und ist oft nicht an ein spezifisches Gegenüber gerichtet. Vorträge vor einem Publikum werden geliebt. Der Sprechakt wird durch persönliche Reaktionen eines Gegenübers gestört. Sie lassen sich nicht von den Stimmungen und Befindlichkeiten des Gegenübers beeinflussen. Es geht darum, ihr Ding erzählen zu können. Aus diesem Grund neigen Jungen dazu, den Gesprächspartner zu unterbrechen und eigene Behauptungen aufzustellen. Zwischenrufe und Palaver sind die Folge davon. Dieses spontane Sprachverhalten wird als defizitär betrachtet. Es wird von den Lehrpersonen unterbunden und als Verhaltensauffälligkeit registriert (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 110-112).

Als ein weiterer Schlüsselbegriff der Schule wird die „Sozialkompetenz“ bezeichnet. Ein harmonischer Unterricht und eine gute Atmosphäre werden angestrebt. Es sollen Konflikte konstruktiv austragen, kooperiert und sich gegenseitig Respekt erwiesen werden. Die von der Schule eingeforderten Sozialkompetenzen kommen den Verhaltenseigenschaften der Mädchen entgegen. Diese unterscheiden sich jedoch vom männlichen sozialen Verhalten. Soll beispielsweise ein Junge mit einem Mitschüler zusammenarbeiten, der unbeliebt ist, kann eine typische Reaktion darin bestehen, dass dieser die Augen verdreht, sich bestraft fühlt und schnaubt: „Mit so einem Blödmann kann man doch nicht zusammenarbeiten! Der verhält sich voll daneben und ist geistig unterentwickelt.“ Spontan wird die Reaktion des Jungen als asozial und grob eingestuft. Doch er geht das Problem anders an. Anstatt mit schönen Worten Empathie auszudrücken, nennt er das Problem beim Namen. Dabei dramatisiert er die Situation. Doch es wird die Popularität des anderen Jungen angesprochen und der Dissens enttabuisiert. Harmonien vorzutäuschen empfinden Jungen als unangebracht. Sie erleben Spannungen und Probleme in einer Gruppe nicht als eine Bedrohung, sondern eine Gelegenheit zu lustvollen Auseinandersetzungen und

Konfrontationen. Eine friedfertige Gruppe ist für einen Jungen nicht unbedingt ein Gütezeichen, sondern es handelt sich um eine Scheinharmonie. Ehrliche Meinungen und Auffassungen werden unterdrückt.

Feindschaften zwischen den Gruppenmitgliedern werden nicht angesprochen. Man tut so, als ob man sich mag und sich versteht. In der Realität ist man sich jedoch feindlich gesinnt und moppt sich im Geheimen! Für Jungen heisst „Sozialkompetenz“, dass auch Fetzen fliegen können. Sowohl wüste Worte, Kämpfe und verbale Angriffe gehören zu einer Gruppe. Diese müssten auch in der Gemeinschaft möglich sein. Richtig verstehen kann man sich erst, wenn man sich anfluchen, verdammen und voneinander abgrenzen kann. Dadurch werden Tabus aufgebrochen und Scheinharmonien aufgedeckt. Knaben wünschen sich, dass, wenn gegensätzliche Auffassungen aufeinander prallen, diese Meinungsverschiedenheiten ausgetragen werden dürfen (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 122-126).

Kämpfen und prügeln wird in der Schule streng geahndet. Es gibt kaum eine Schule, in der nicht ein explizites Gebot dazu aufruft, Probleme durch Worte und nicht durch Schläge zu lösen. Doch Jungen raufen gerne und tragen ihre Konflikte mit den Fäusten aus. Dabei ist oft nicht auszumachen, was Ernst und was Spass ist. Dies wechselt zuweilen auch so schnell, dass die Erwachsenen nicht nachkommen. Für die Jungen haben solche Kämpfe eine wichtige Funktion. Dadurch lernen sie, wo die Grenzen des Anderen liegen, was fair ist und was nicht, oder eben, wo das Gewalt anfängt. Solange Jungen fair kämpfen, sollten sie nicht unterbrochen werden – erst dann, wenn Grenzen überschritten werden (vgl. Decurtins, 2016, S. 29).

Die Jungenwelt wird als Wettbewerbswelt bezeichnet. Für sie ist es wichtig zu wissen, wer schneller, besser und kräftiger ist. Der Wettbewerb kann als Motivationshilfe eingesetzt werden. Dies gilt natürlich auch für die Schule (vgl. Decurtins, 2016, S. 30). Für die Jungen steht nicht der individuelle Bezug der Lehrperson im Vordergrund. Sie vergleichen ihre Leistungen spontan mit jenen der Gruppe und oft auch nicht mit sich selber. Dabei sind sie zufrieden mit einer Durchschnittsnote und stecken eine misslungene Prüfung einfach weg. Die Einstellung der Jungen lässt sich nicht ändern. Doch die Schule muss von der wirklichen Psychologie des Kindes ausgehen: Die Knaben lassen sich zu Leistungen anspornen, wenn sie ihre Position verbessern können und Aussicht auf Erkennung und Ehre besteht. Auch selbst gesetzte Zielsetzungen zeigen kaum eine Wirkung. Entweder sind sie ihnen egal oder sie werden träge (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 136).

Mädchen sind fleissiger als Jungen. Die Schulhefte von Mädchen sind oft schön dekoriert und präsentieren sich als kleine Kunstwerke. Die Jungen hingegen pflegen meist einen Minimalismus. Gerade die Heftführung lässt zu wünschen übrig. Zahlen und Buchstaben werden schludrig geschrieben. Arbeitsanweisungen werden kurz überflogen und dementsprechend nicht immer ganz verstanden. Jungen neigen tendenziell zu mehr Widerstand (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 65). Sie leisten in der Schule etwas, wenn sie von Autoritäten dazu aufgefordert werden. Für sie ist es wichtig zu wissen, wer der Oberhandführer ist. Dann lassen sie sich auch eher disziplinieren. Sind die Positionen und Hierarchien jedoch schwammig, werden die Jungen verunsichert (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 136)

2.11. Zusammenfassung der theoretischen Hintergründe

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass nicht nur in der Stadt Bülach mehr Knaben als Mädchen sonderpädagogische Unterstützung benötigen, sondern dass sich dies um ein gesamtschweizerisches Phänomen handelt. Diese Annahme wird durch Zeitungsberichte zur „Jungenproblematik“ unterstützt, welche aus verschiedenen Regionen des Landes stammen. Betroffen sind häufig Knaben, die einerseits durch die genetische Benachteiligung von sprachlichen Defiziten betroffen sind oder durch ihr extrem externalisierendes Verhalten den

Schulunterricht stören. Es soll dabei nochmals erwähnt werden, dass es sich bei den männlichen Verhaltensweisen um so genannte Stereotypen handelt, also ein Vorurteil, welches allen Knaben genau dasselbe Benehmen zuschreibt. Dabei handelt es sich um Verhaltenstendenzen oder Reaktionsmuster, die lediglich tendenziell häufiger bei den Jungen anzutreffen sind.

Das Wissen über die biologische Anfälligkeit auf sprachliche Erkrankungen und Aufmerksamkeitsdefizit-Störungen gehört im Rahmen dieser Arbeit ins Hintergrundwissen. Auch der Rückstand in der Entwicklung der Jungen wird nicht genauer diskutiert. Der Fokus richtet sich auf die moderne **Pädagogik**, welcher eine **Verweiblichung** vorgeworfen wird. Bestehen für die Jungen zu viele Regeln, die sie in ihrem natürlichen Spielverhalten einschränken? Ab wann muss eine Lehrperson in einen Kampf eingreifen? Wie werden Gewaltpräventionsprojekte von den Knaben erlebt? Häufig wird eine Zusammenarbeit von Mädchen und Knaben angestrebt. Wie wird dies von den Jungen erlebt?

Der Motivationsverlust beginnt oft ab dem Mittelstufenalter. Ab diesem Schulalter wird der Bewegungsdrang während dem Unterricht vermehrt unterdrückt. Elaborierende und forschende Sequenzen werden immer rarer. Die Unterrichtsinhalte nehmen Abstand von konkreten Handlungen und verlagern sich ins Abstrakte. Wirken sich diese Veränderungen negativ auf die Lernfreude der Jungen aus? Woraus bestehen die **didaktisch-methodischen Hürden** der Jungen? Welche Lektionen erleben die Kinder als Sternstunden? Wie würden sie selber einen „guten“ Unterricht gestalten? Lieblingsfächer von Jungen sollen untersucht werden.

Die Peers spielen eine immer grössere Rolle im Leben der Kinder. Es bestehen unbewusste Verhaltenskodexe unter den Jungen. Das Wettbewerbsverhalten ist gross – jeder möchte ein Gewinner sein. Durch tiefe Noten fühlen sich Knaben entblösst und entwerten mit Sprüchen die Relevanz der Schule. Doch welche Rolle spielen die Prüfungen im Leben der Kinder? Wirken sich die **Peers** tatsächlich **hemmend** auf die Lernverhalten aus? Besteht unter den Jungen tatsächlich eine Abneigung gegenüber der Schule?

Wohl oder übel wird der Lehrerberuf vermehrt von Frauen ausgeführt. Die Theorie besagt, dass diese Tatsache trotz fehlendem Vorbild von geringer Bedeutung wäre. Doch wie sieht dies aus im Zusammenhang mit der **Geschlechterrolle**? Fühlen sich die Jungen dadurch benachteiligt? Was macht für sie eine „gute“ Lehrperson aus?

Um zu erfahren wie die Schule in der Mittelstufe von den Jungen im Alltag erlebt wird, begibt sich die Forscherin ins Lebensfeld der Kinder und interviewt acht Knaben zu den vier oben genannten Themenbereichen. Denn nur die Knaben selber wissen, mit welchen Problemen sie tagtäglich konfrontiert sind. In ihnen liegt das Wissen, welche Unterrichtssequenzen für sie spannend und ansprechend gestaltet sind, wo ihre Interessen liegen und wie sie zum Lernen motiviert werden könnten. Durch die Auswertung der acht Interviews inklusive einem Pre-Test wird die Forscherin von deren spezifischen Antworten auf die Mehrheit der Jungen schliessen. Dies entspricht im Vorgehen den Merkmalen einer qualitativen Forschungsmethode. Damit der Verlauf besser verstanden werden kann, werden in folgenden Kapiteln das Verfahren und die Erhebungstechnik genauer erläutert und begründet.

3. Forschungsstrategie und methodisches Vorgehen

3.1. Qualitative Forschungsverfahren

Früher galten die rein quantitativen Forschungsinstrumente als die einzig richtige Vorgehensweise, um an Daten zu gelangen. Heute werden all die Skalen, Tests und Fragebögen vermehrt kritisch betrachtet, weil die Versuchspersonen dabei nicht zu Wort kommen und die Resultate sich einzig auf die Reaktion der vorgegebenen Kategorien beziehen (vgl. Mayring, 2002, S. 9-10).

In der qualitativen Forschung nähert man sich der sozialen Realität der Befragten. Sie wird deshalb auch als Feldforschung benannt. Durch eine offene Form der Datenerhebung und eine flexible Untersuchungsstrategie soll ein konkretes und plastisches Bild von der Alltagswelt der Untersuchungspersonen gewonnen werden. Dabei orientiert sich die Forschungsmethode stark am Einzelfall. Dieser wird möglichst detailliert und in seinen vielfältigen Facetten erfasst (vgl. Lettau & Breuer, 2019, S. 5). Dafür wird ein interpretatives Paradigma als forschungsleitendes Denkmodell gefordert mit dem Grundgedanken, dass Menschen nicht stur nach kulturell etablierten Rollen, Normen, Symbolen und Bedeutungen handeln. Jede soziale Interaktion selbst ist als interpretativer Prozess aufzufassen (vgl. Mayring, 2002, S. 10).

Das Ziel der qualitativen Forschung besteht darin, Theorien und Modelle weiter entwickeln zu können. Induktionslogische Schritte spielen insofern bei der Erkenntnisgewinnung eine grössere Rolle. Dies bedeutet, dass im Schlussverfahren der Induktion aufgrund konkreter Erfahrungen und Beobachtungen auf allgemeine Hypothesen oder Theorien geschlossen wird. Ein „Erweiterungsschluss“ vom Spezifischen zum Allgemeinen wird vorgenommen. Damit solche Schlüsse auch zu gesicherten Folgerungen führen, schlagen Lettau und Breuer das Verfahren einer so genannten „analytischen Induktion“ vor. Man geht dabei von im Forschungsfeld bestehenden Konzepten und Theorien aus. Aus diesen werden auf deduktivem Weg Erwartungen abgeleitet. Danach gelangt man durch induktive Schritte wie beispielsweise Interviews an Daten, welche zu einer Modifikation der Theorie führen. Dieses Vorgehen wird als Hermeneutik bezeichnet. Sie wird in der folgender Darstellung vereinfacht dargestellt (vgl. Lettau & Breuer, 2019, S. 5-6):

Quelle: In Anlehnung an (vgl. Lettau & Breuer, 2019, S. 5-6)

Abb. 2: Vereinfachte Darstellung der Hermeneutik

Wird der Bezug zur Jungenpädagogik hergestellt, lässt sich die Theorie in vier schulische Spannungsfelder gliedern, welche zu den Schwierigkeiten der Jungen in der Schule führen können. Diese beinhalten: Die von den Jungen übernommene Geschlechterrolle, welche manchmal zum Lernhindernis wird, didaktisch-methodische Hürden, die oft zu Problemen führen, Lernhemmungen, welche aufgrund der Peers entstehen und die tendenzielle Verweiblichung der Pädagogik. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die Forscherin in Form von Interviews die individuellen „Realitäten“ von Jungen im Mittelstufenalter erfassen und die Situation aus ihrem Blickwinkel betrachten. Dabei wird der Fokus auf die von den Kindern als positiv erlebten Schulsequenzen gerichtet. Durch eine qualitative Inhaltsanalyse werden die Aussagen der Knaben systematisch untersucht. Nach der Auswertung der Interviewdaten kann die Theorie über die Stärken der Knaben mit den für sie gelingenden Schulmomenten gekoppelt werden. Die Erkenntnisse verhelfen zu neuem Wissen darüber, wie sich die Schule in ihrer Pädagogik den Bedürfnissen der Jungen wieder annähern könnte.

3.2. Erhebungstechnik

Damit in den Interviews möglichst objektive und aussagekräftige Inhalte gesammelt werden können, wird ein weiterer Exkurs in die Theorie der qualitativen Forschungsmethode benötigt. Es geht darum, das Bewusstsein des Forschers oder der Forscherin in diesem Prozess zu erweitern. Dafür wird auf Mayring zurückgegriffen, der die Gemeinsamkeiten aus den bisher verstreuten qualitativen Ansätzen schälte. Er stieß auf fünf so genannte Postulate, welche sozusagen das Gerüst des qualitativen Denkens darstellen (vgl. Mayring, 2002, S. 19):

1. Die Forderung starker Subjektbezogenheit
2. Die Betonung der Deskription
3. Die Interpretation der Forschungssubjekte
4. Die Untersuchung der Subjekte in der alltäglichen Umgebung
5. Die Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozesse

Dieses Grundgerüst stellt keine Alternative zum quantitativen Denken dar. Es wurde jedoch bisher das qualitative Denken vernachlässigt, was in vielen Bereichen zu verzerrten, unbrauchbaren Ergebnissen geführt hatte. Das qualitative Denken soll durch diese Ausführung verstärkt werden. Nun sollen die fünf Postulate des qualitativen Denkens genauer umschrieben werden (vgl. Mayring, 2002, S. 19).

Postulat 1: Die Forderung starker Subjektbezogenheit

In der humanwissenschaftlichen Forschung stehen die Menschen im Fokus. Dabei ist es wichtig, dass die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte der Ausgangspunkt und das Ziel der Untersuchung sind (vgl. Mayring, 2002, S. 20).

Die Problemfälle der Buben beginnen sich von der Mittelstufe an zu häufen. Viele von ihnen beginnen sich im Laufe der Zeit mehr und mehr von der Schule zu distanzieren (vgl. Guggenbühl, 2001, S. 56). Aus diesem Grund gehören Jungen im Mittelstufenalter zur Zielgruppe dieser Forschungsarbeit.

Um an möglichst ehrliche und offene Antworten der Knaben zu gelangen, wählt die Forscherin Kinder aus ihrem persönlichen Umfeld aus, die sie bereits von der Lebenswelt Schule oder aus ihrem Umfeld kennt. Durch die bereits bestehende Beziehung zu den Jungen erhofft sie sich, tiefer in ihre Gedankenwelt eindringen zu können.

Postulat 2: Die Betonung der Deskription

Als Ausgangspunkt der Analyse muss eine genaue Beschreibung des Gegenstands erfolgen. Dabei geht es um die Erfassung von Daten aus allen Quellen. Erst im zweiten Schritt erfolgt eine klärende Konstruktion (vgl. Mayring, 2002, S. 21).

Bezogen auf die Genderproblematik in der Schule belegen die Zahlen aus Bülach und dem Kanton Zürich, dass eindeutig mehr Knaben als Mädchen sonderpädagogische Massnahmen benötigen. Die Ursachen der Jungen als „Bildungsverlierer“ werden in der Literatur einerseits in den biologischen Voraussetzungen und andererseits im systemischen Zusammenwirken begründet. Da in der Schule nicht auf die männliche Genetik eingewirkt werden kann, beschränkt sich die qualitative Forschung hauptsächlich auf die vier Hauptschwierigkeiten der Jungen im sozialen Umfeld:

- Geschlechterrollen als Hindernis
- Pädagogische Hürden
- Lernhemmung durch Peers
- Entmutigung aufgrund des Lehrerverhaltens

Die Hauptschwierigkeiten der Jungen in der Schule sollen auch weiter unter diesen vier Kategorien betrachtet werden. Durch die Interviews mit sieben Knaben im Mittelstufenalter werden weitere Daten zusammengetragen, deren Aussagen auf ihren konzeptuellen Gehalt hin analysiert und einem der vier Problemfelder zugewiesen werden. Dieses Vorgehen wird Kodieren genannt. In diesem Zusammenhang sind Vergleiche und Kontraste besonders geeignet, weil sie Ähnlichkeiten und Unterschiede zum bisher Gefundenen zu Tage fördern. Dadurch verhärten sich bestimmte Konzepte, während andere sich als nicht haltbar erweisen werden und modifiziert werden müssen. Im Idealfall stehen am Ende des Forschungsprozesses so genannte Kernkategorien, welche den Schlüssel zum Verständnis des Phänomens liefern (vgl. Lettau & Breuer, 2019, S. 9). Der Fokus soll nach wie vor auf die gelingenden Schulmomente gerichtet werden.

Postulat 3: Die Interpretation der Forschungssubjekte

Alles was von Menschen hervorgebracht wird, ist mit subjektiven Intentionen verbunden. Trotz objektiv beobachtbaren Handlungen und Antworten auf gestellte Interviewfragen können diese für den Beobachter eine völlig andere Bedeutung haben. Durch Interpretation müssen die Bedeutungen erschlossen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 22).

Dabei erwirbt der Forscher oder die Forscherin beim Eintritt in ein Untersuchungsfeld im Kontakt mit den Feldmitgliedern eine soziale Position: Sie oder er wird ein Teil des untersuchten Gegenstandes. Damit werden die beobachtbaren Phänomene durch die Präsenz des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin beeinflusst werden. Die Forschung wird so als interaktiver Prozess betrachtet, bei dem es sowohl auf der Seite der Beforschten als auch auf der Seite der Forschenden zu Reaktionen und Gegenreaktionen kommt. Genau dieser Subjekteinfluss lässt sich als Erkenntnismöglichkeit nutzbar machen, indem die Emotionen der forschenden Person ebenfalls analysiert werden (vgl. Lettau & Breuer, 2019, S. 9-10).

Postulat 4: Die Untersuchung der Subjekte in der alltäglichen Umgebung

Fast jeder forschende Zugang zur Realität bringt eine Verzerrung mit sich. In der qualitativen Forschung geht es darum, diese Unschärfen zu verringern, indem möglichst nahe an die natürliche, alltägliche Situation angeknüpft wird. Humanwissenschaftliche Phänomene sind stark situationsabhängig, da der Mensch im Labor total anders reagiert als im Alltag. Daher sollen die Probanden möglichst in ihrer alltäglichen Umgebung untersucht werden (vgl. Mayring, 2002, S. 22-23).

Die Interviews mit den Jungen aus privaten Kreisen werden aus diesem Grund bei der Forscherin zu Hause durchgeführt. Jene mit den Schülern, welche sie von der Schule her kennt, werden im Schulhaus aufgenommen. Dabei wird in schweizerdeutscher Sprache gesprochen, damit die Gesprächsbasis möglichst natürlich bleibt. Zudem können die Knaben dadurch ihre Gedanken barrierefreier formulieren.

Postulat 5: Die Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozesse

Einzelfälle oder eine geringe Fallzahl sind Basis der qualitativen Forschung. Dabei wird die theoretische Strukturierung des Untersuchungsgegenstandes erstmals in den Hintergrund gestellt, um den Befragten im Forschungsprozess möglichst viel Raum zu geben. Dadurch entfalten sich ihre persönlichen Deutungsmuster. Die qualitative Forschung durchläuft auch keine definierte Abfolge von Forschungsschritten. Die Phasen der Datenerhebung und -auswertung wechseln sich ab. Es wird im Sinne des hermeneutischen Zirkels angestrebt immer wieder zwischen der Betrachtung von Einzelaspekten und der Gestalt des Untersuchungsgegenstands zu pendeln. Die Kunst besteht darin, das Ganze zu verstehen (vgl. Barth, 2018, S. 10). Dabei lassen sich die Ergebnisse nicht automatisch durch ein Verfahren wie das der repräsentativen Stichproben garantieren.

Menschliches Handeln ist im Allgemeinen situativ gebunden und ist mit subjektiven Bedeutungen behaftet. Sie muss schrittweise begründet werden. Argumente, warum die hier gefundenen Ergebnisse auch für andere Situationen und Zeiten gelten, müssen expliziert werden.

3.3. Begründung der Interviewpartner

Wie im vorangehenden Kapitel erwähnt, handelt es sich bei den ausgewählten Jungen um Kinder, die mit der Forscherin bereits in einem persönlichen Kontakt stehen. Zusätzlich ist darauf geachtet worden, dass sich die Lebenswelten der Kinder nicht all zu sehr überdecken. Die Jungen stammen aus fünf verschiedenen Klassen und drei unterschiedlichen Schulhäusern. Zwei Knaben werden nur von Lehrerinnen unterrichtet, einer von einem Lehrer und einer Lehrerin und die anderen sechs von einem Lehrer. Adam ist zuhause praktisch auf sich selber gestellt, die Eltern von Ueli sind fremdsprachig und können ihm nur wenig helfen, Bryan kennt seinen Vater nicht und wird von der Mutter alleine grossgezogen. Alle anderen Kinder stammen aus behüteten Verhältnissen. Sie werden im Anschluss genauer vorgestellt.

3.3.1. Adam 5. Klasse

Da Adam sehr gerne spricht und sich sprachlich gut ausdrücken kann, wird er zum Test des Interview-Leitfadens interviewt. Im Anschluss wird mit dem Jungen über das Gespräch gesprochen und der Leitfaden überarbeitet.

Adam stammt aus schwierigen familiären Verhältnissen. Momentan lebt er hauptsächlich bei seinen Grosseltern, die sich jedoch kaum um ihn kümmern. In der Unterstufe wurde er gemobbt und durfte aufgrund der akuten Situation das Schulhaus wechseln. Seinen Status «ISR-Verhalten» erhielt er aufgrund seines oft aggressiven und unberechenbaren Verhaltens. Seine Leistungen sind durchschnittlich. Er gilt als Vertreter der Gruppe von „**Kindern mit aggressiven Verhaltensweisen**“. Von ihm erhofft sich die Forscherin zu erfahren, wie er mit den Regeln im Schulhaus klarkommt.

3.3.2. Bryan 5. Klasse

Bryan spielt gerne Eishockey und Computer-Games bis tief in die Nacht. Er wird von den Lehrpersonen seit dem Kindergarten als Problemkind betrachtet. Zur Ursachenklärung wurde er im Kinderspital Zürich abgeklärt. Dabei wurde eine leichte ADHS-Form mit wenig Hyperaktivität diagnostiziert. Des Weiteren wurde er auf Autismus-Spektrums-Störungen untersucht, wobei er vierzehn von fünfzehn Punkten erreichte, die zur Diagnose benötigt würden. Das heisst, seine Symptome sind knapp zu schwach. Aufgrund seiner tiefen sprachlichen Leistungen wurde Bryan zusätzlich von der Logopädin genauer unter die Lupe genommen. Sie entdeckte nebst der verzögerten Sprachentwicklung eine Lese-Rechtschreibschwäche.

Während des Unterrichts lässt sich Bryan sehr schnell ablenken. Er spielt gerne mit Gegenständen rum und findet ohne Hilfe kaum den Einstieg in Einzelarbeiten. Seine Lernmotivation ist sehr klein – die Konzentrationsspanne ist nur kurz. Ohne die Unterstützung seiner Mutter würde er kaum für Prüfungen lernen oder seine Hausaufgaben verrichten. Er wird von der Forscherin in der Form einer Schulischen Heilpädagogin während vier Lektionen begleitet. Diese möchte von Bryan erfahren, welche Schulsequenzen Bryan trotz allem Lernfreude bereiten und in welcher Sozialform er gerne arbeitet. Wie würde er selber einen Schulunterricht gestalten, der die Kinder zum Lernen motivieren würde? Bryan gilt als Vertreter der Gruppe von „**Kindern mit ADHS**“.

3.3.3. Ueli 5. Klasse

Ueli besucht dieselbe 5. Klasse wie Bryan. Er ist extrem fleissig und arbeitet stundenlang an seinen Hausaufgaben. Nach der Schule bleibt er oft länger in der Schule, um noch Fragen stellen zu können. Obwohl er seit der Geburt in der Schweiz lebt, hat er ein sehr schlechtes Sprachverständnis. Zudem dauert es lange, bis Ueli neue Lerninhalte verstanden hat. Deshalb wurde er vom Schulpsychologischen Dienst abgeklärt. Dabei zeigte sich ein sehr tiefer Intelligenzquotient. Dieser liegt knapp über der Diagnose einer Lernbehinderung. Die räumlich-visuelle Orientierung bereitet ihm grosse Schwierigkeiten.

Da Ueli auch motorisch eher ungeschickt ist, haben ihn die anderen Jungs nicht gerne in ihren Fussballteams. Zudem entstehen immer wieder Missverständnisse mit ihm. Ueli fällt es schwer, richtige Freunde zu finden. Die Forscherin unterstützt ihn ebenfalls während vier Lektionen als Schulische Heilpädagogin. Sie staunt immer wieder über die enorme Anstrengung von Ueli, die er für das Lernen auf sich nimmt! Von ihm erhofft sie sich die Antwort auf die Frage, was ihm den Antrieb dafür gibt? Er gilt als Vertreter der Gruppe von „**Kindern mit Lernbehinderungen**“.

3.3.4. Dominic 3. Klasse

Dominic ist ein sehr sportliches Kind, das gerne in Bewegung ist. Er ist als Nachzügler und als einziger Junge in die muslimische Familie geboren worden. Seine beiden älteren Schwestern verwöhnen ihn oft und auch der Vater nimmt sich viel Zeit für ihn. Die Familienstrukturen sind patriarchalisch geprägt. Auf dem Spielplatz wird ein Macho-Verhalten von Dominic sichtbar. In der Schule wird Dominic von zwei Lehrerinnen unterrichtet. Frau U. erteilt die Fächer Religion und Kultur und eine Lektion Sport. Der Rest des Unterrichts findet bei Frau Sch. statt. Die Mutter spricht negativ über den Unterricht von Frau Sch.. Die Beziehung zwischen Dominic und der Lehrerin scheint nicht gut zu sein. Er gilt als Vertreter der Gruppe von „**Kindern mit Macho Verhalten**“. Von ihm erhofft sich die Forscherin zu erfahren, mit welchen Regeln er am meisten in Konflikte gerät und mit welchem Lehrerverhalten er am meisten zu kämpfen hat.

3.3.5. Nico 6. Klasse

Nico entspringt dem Freundeskreis der Forscherin und entspricht dem äusserlichen Klischees eines Surferboys: Er trägt lange Haare und lose Kleidung. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport oder hängt mit seinen Freunden rum. Vor einem Jahr unternahm seine Familie eine halbjährige Reise, welche seine Familie durch drei Kontinente führte. Seine Mutter berichtet, dass Nico die Auszeit ohne schulischen Druck sehr gut getan habe. Während den Reisemonaten wurde er von seinen Eltern unterrichtet. Interessanterweise sind die schulischen Leistungen seit der Rückkehr von dieser Reise enorm gestiegen. Die Forscherin interessiert sich dafür, was aus seiner Sicht für den Leistungsanstieg verantwortlich ist. Woraus besteht die neu gefundene Lernmotivation? Was hat sich seit der Reise verändert? Er gilt als Vertreter der Kinder, die in ihrem Verhalten den „**coolen Jungen**“ darstellen.

3.3.6. Liam 5. Klasse

Liam lebt in der Nachbarschaft der Forscherin. Er wurde als Nachzügler zehn Jahre nach seiner älteren Schwester und einem noch älteren Bruder geboren. Obwohl er eigentlich sehr sportlich wäre, sitzt er oft lange Zeit vor dem Fernseher oder spielt Computer Games. Seine gesprochene Sprache enthält einige grammatikalische Fehler und der Schweizer Dialekt wird mit hochdeutschen Wörtern vermischt. Liam besuchte einige Jahre eine Logopädie-Therapie. Lesen bereitet ihm wenig Freude. Soll er auf ein Diktat üben, schreibt er

dies manchmal bewusst nicht ins Hausaufgabenheft und unterschlägt diese Aufgabe den Eltern. Wie erlebt Liam den Schulunterricht? Wie würde ihm das Lernen mehr Spass bereiten? Gab es bis jetzt Momente, die ihn zum freiwilligen Arbeiten antrieben? Liam gilt als Vertreter von Kindern mit einem „**sprachlichen Defizit**“.

3.3.7. Mario 5. Klasse

Auch Mario lebt in der Nachbarschaft der Forscherin. Er ist der mittlere von drei Jungen und wird von der Mutter als ihr „Problemkind“ betitelt. Als Unterstufenkind war er sehr wild. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern widersetzte er sich oft den Anweisungen der Eltern und stellte so manchen Unfug an. Unterdessen scheint er ruhiger geworden zu sein. Dafür nimmt er oft heimlich Geld aus dem Portemonnaie seiner Mutter und kauft sich Süßigkeiten damit. Er blufft oft und schreitet mit coolem Schritt durch das Quartier. Laut Aussagen der Familie komme er locker durch die Schule und seine Leistungen seien sehr gut. Doch wie kommt Mario mit den Klassen- und Schulhausregeln klar? Wie erlebt er den Unterricht? Wie könnte dieser für ihn noch ansprechender gestaltet werden? Wie würde er einen spannenden Unterricht gestalten? Er gilt als Vertreter der Gruppe „**wilde und aufgeschlossene Kinder**“.

3.3.8. Michel 4. Klasse

Der Bruder von Michel ist das Patenkind der Forscherin. Wenn sich Michel für ein Thema interessiert, häuft er sich durch das Lesen von Büchern und das Internet ein vertieftes Wissen in diesem Bereich an. Darüber kann er stundenlang berichten. Über das Erledigen der Hausaufgaben hingegen entstehen in der Familie jeweils heftige Diskussionen, weil der Junge diese oft nicht lösen will und nach etlichen Ermahnungen der Mutter nur minimalistisch erledigt. Seine schulischen Noten sind eher tief, obwohl die Abklärungen vom Schulpsychologischen Dienst eine Hochbegabung in Mathematik und eine Begabung in Deutsch zutage brachten. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass Michel deutlich unter seinem Können arbeitet, weil ihm die Motivation dazu fehlt. Seine Mutter berichtet von einer schlechten Beziehung zu seinem Lehrer. Von Michel wünscht sich die Forscherin zu erfahren, wie der Schulunterricht für ihn attraktiver gestaltet werden könnte. Wie müsste der Unterricht für ihn gestaltet werden, damit seine Begabungen zum Vorschein kommen? Er gilt als ein Vertreter von der Gruppe von Kindern, die weniger leisten als sie könnten, welche als „**Minder-Leister**“ bezeichnet werden.

3.3.9. Zusammenfassung der Interviewpartner

Eine Schulklasse besteht aus einem bunten Gemisch von Jungen. Innerhalb einer Klasse können jedoch häufig Kategorien von Kindern mit typischen Verhaltensweisen und Beeinträchtigungen angetroffen werden. Die Forscherin hat sich für folgende Jungentypen entschieden:

Jungen mit „ <i>aggressiven Verhaltensweisen</i> “	→ Adam	(Pre-Test)
Jungen mit „ <i>ADHS</i> “	→ Bryan	
Jungen mit „ <i>Lernbehinderung</i> “	→ Ueli	
Jungen mit „ <i>Macho Verhalten</i> “	→ Dominic	
Die „ <i>coolen Jungen</i> “	→ Nico	
Jungen mit „ <i>sprachlichen Problemen</i> “	→ Liam	

„Wilde Jungen“

→ Mario

Jungen mit „Minder-Leistungen“

→ Michel

Im wissenschaftlichen Denken wird versucht, über die Einzelfälle hinauszugehen und allgemeinere Aussagen zu formulieren. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass man sich zu sehr vom Ausgangsmaterial entfernt. Deswegen müssen die Einzelfälle mit erhoben und analysiert werden. An ihnen gilt es, die Adäquatheit von Verfahrensweisen und Ergebnisinterpretationen laufend zu überprüfen (vgl. Mayring, 2002, S. 26-27).

3.4. Angepasste Sprache im Interview

Im Buch von Carmen Kindl-Beilfuss wird eine *schöne Sprache* als Zaubermittel im Umgang mit anderen Menschen betitelt. Durch sie kann das Interesse angeregt, zum Nachdenken gebracht oder ein glühender Lavastrom neuer Gedanken zum Fließen gebracht werden (vgl. Kindl-Beilfuss, 2017, S. 12). In den geplanten Interviews handelt es sich um Fragen, die es zu stellen gilt. Diese bieten die Möglichkeit, die Sichtweise von anderen Personen kennen zu lernen. Es geht darum, den Blickwinkel von den Jungen auf die Schule und den Unterricht zu erforschen. Die Fragen müssen derart formuliert werden, dass die Antworten der Kinder nicht verzerrt werden (vgl. Cropley, 2008, S. 129). Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Wortschatz zu wählen, der von den Jungs verstanden werden kann. Die Sätze sollten weder zu lange noch mit Fremdwörtern vollgespickt sein.

Ein gelungenes Gespräch lebt von der Sensibilität des Interviewers. Die Grundlage dafür bildet eine wohlwollende Aufmerksamkeit. Damit die Jungen überhaupt ihre inneren Gedanken offenbaren können, muss das Gefühl von Vertrauen und Sicherheit vermittelt werden. Die Interviewerin will ihnen mit grösstmöglichem Interesse und Respekt begegnen. Sie wird sich bereits zu Beginn des Interviews bei den Jungen für ihre Gesprächsbereitschaft bedanken und ihnen am Ende ein kleines Präsent überreichen. Zudem wird den Kindern versprochen, dass ihre Aussagen nicht an ihre Klassenlehrpersonen weitergeleitet werden – was auch eingehalten wird. Sie werden zu einem kritischen und reflektiven Denken ermuntert (vgl. Kindl-Beilfuss, 2017, S. 20). Mit der Frage: „Wie würdest du einen motivierenden Unterricht gestalten, wenn du selber dein Lehrer sein könntest?“, wird die Suche nach unbegrenzten didaktischen Ideen eröffnet.

3.5. Interview

Das Interview wird als Technik, durch die Aussagen hervorgebracht werden, definiert. Dabei wird der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin als Wissensspeicher mit einem Korb voller Antworten betrachtet. Um akkurate Informationen darüber sammeln zu können, besteht die Aufgabe des Interviewers darin, uneingeschränkten Zugang zu diesem Wissen zu erlangen (vgl. Cropley, 2008, S. 128). Das Prinzip der Offenheit spielt dabei eine wichtige Rolle. Dieses Offenheitsprinzip bezieht sich sowohl auf die theoretische als auch die methodische Ebene. Weder die theoretischen Strukturierungen noch die methodischen Verfahren dürfen den Blick auf wesentliche Aspekte des Gegenstands versperren. Während der Forschung wird es möglich sein, dass ganz neue interessante Aspekte auftauchen können. Die Augen für Unerwartetes müssen unbedingt offen bleiben. Es geht darum, das bisherige Wissen zu erweitern, zu modifizieren oder auch zu revidieren, wenn es notwendig erscheint (vgl. Mayring, 2002, S. 27-28).

Die Aufgabe der Forscherin besteht darin, dieses Interview zu leiten. Ihre Verhaltensweisen, wie auch ihre Körpersprache sollten eine interessierte Aufmerksamkeit vermitteln. Eine freundliche Atmosphäre vermittelt bei den Teilnehmern das Gefühl, ernst genommen zu werden, ohne dass eine bestimmte persönliche Distanz aufgehoben wird. Es sollte weder diffus noch aggressiv gehandelt werden. Zu den Äusserungen der Gesprächspartner sollte keine Stellung genommen werden, weder durch offensichtliche Zustimmung noch durch Ablehnung. Die Interviewerin darf hingegen ein bestimmtes Bewusstsein für die persönliche Weltanschauung des Kindes zeigen. Auf die Gefühle und Sorgen der Kinder soll angebracht reagiert werden. Fingerspitzengefühl, Empathie und Einsicht sind gefragt, um die Gedankenwelt der Jungen ans Tageslicht zu bringen. Auch nicht-verbale Aspekte sollen beachtet werden (vgl. Cropley, 2006, S. 129-132).

3.6. Erstellung des Interviewleitfadens

Unter dem Begriff „Problemzentriertes Interview“ werden alle Formen der halb offenen Befragung zusammengefasst. Der Befragte soll durch das Interview möglichst frei zu Wort kommen und offene Antworten geben (vgl. Mayring, 2002, S. 67). Der Interviewleitfaden besteht dabei aus einer so genannten Teil-Struktur. Dies beinhaltet, dass von der Forscherin zu den vier Hauptaspekten der Jungenpädagogik Fragen zusammengetragen werden. Das Ziel der Forscherin besteht darin, während den Interviews an Antworten innerhalb dieser Rubriken zu gelangen. Die Reihenfolge und Vertiefung der Aspekte sollen jedoch spontan an die Situationen angepasst geschehen. Der Leitfaden dient dazu, dass der Untersuchungsgegenstand konsequent im Auge behalten wird und der Bezug zum roten Faden nicht verloren geht (vgl. Cropley, 2006, S. 129). In einem Pre-Test wird der Leitfaden überprüft und je nachdem neu überarbeitet.

3.7. Gewinnen der Interviewpartner

Die Jungen werden von der Forscherin ein paar Wochen vor den geplanten Interview-Terminen angefragt, ob sie sich dazu bereit erklären würden, mit ihr ein Interview durchzuführen. Dabei erklärt sie ihnen, dass die Forscherin eine Arbeit schreibe, in der es darum gehe, wie die Schule und der Unterricht von den Lehrpersonen verbessert werden könne. Was brauche es, damit für die Kinder die Schule spannender, interessanter und motivierender werde? Ihre Ideen seien gefragt! Weil sie als Kinder die Schule tagtäglich erleben, seien ihre Aussagen für die Forscherin von grosser Bedeutung. Damit diese sich später an die Aussagen der Schüler erinnern könne, werde dabei eine Filmkamera laufen. Ihre Lehrpersonen würden vom Gespräch nichts erfahren. Ehrliche und mutige Aussagen seien sehr wichtig dabei. Die Mädchen-Knaben-Thematik wird den Kindern bewusst verschwiegen, damit sie ihre Aussagen unvoreingenommen machen.

Alle angefragten Knaben erklären sich spontan bereit dazu. Nachdem die Kinder ihre Einwilligungen gegeben haben, werden noch ihre Eltern um Erlaubnis gebeten. Glücklicherweise gaben auch diese sofort ihr Einverständnis. Die grösste Schwierigkeit besteht darin, Daten mit den Kindern zu finden. Da die Jungen ausser am Mittwoch und den Wochenenden auch nachmittags Schule haben, an denen zusätzlich Hausaufgaben anstehen, verteilt sich die Durchführung der Interviews über mehrere Wochen.

3.8. Pre-Test

Im Pre-Test mit Adam wird der Leitfaden getestet. Nach ungefähr 23 Minuten stellt die Forscherin fest, dass der Junge sich unruhig auf dem Stuhl hin und her zu bewegen beginnt. Dies interpretiert sie als negatives Zeichen über die Länge des Interviews. Aus diesem Grund werden etliche Fragen aus dem Leitfaden gestrichen und zukünftig nicht alle Fragen gestellt, sondern nur eine an das Kind und den Gesprächsverlauf angepasste Auswahl davon. Während dem Interview selber stellt die Forscherin fest, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Gewalt-Präventionsprojekt CHILI und den Schulhausregeln besteht, welches in mehreren Schulhäusern zum Quartalsprogramm gehört. Deshalb wird das CHILI-Projekt neu im Leitfaden aufgenommen.

Nach dem Interview tauscht sich die Forscherin kurz mit Adam aus. Er findet das Vorgehen ganz in Ordnung und meint, er habe sich sehr ernst genommen gefühlt. Zusätzlich berichtet er von einem Geschlechter getrennten Morgen, der in seiner Klasse neu eingeführt worden sei. Das klingt interessant in den Ohren der Forscherin, und sie will dieses Projekt gleich in ihren Fragen verankern. Wie also die Kinder diese Lektionen empfinden, wird die Forscherin in den Interviews mit Ueli und Bryan, welche in derselben Klasse sind, sogleich genauer untersuchen. Während der persönlichen Überarbeitung des Leitfadens stellt die Forscherin fest, dass der Einsatz von Computern im Unterricht fehlt. Auch dieses Thema wird neu im Leitfaden integriert.

3.9. Interviewführung und Datenaufzeichnung

Um dem *Postulat 1: Forderung nach Subjektivität* möglichst gerecht werden zu können, werden die Interviews mit den Jungen an den üblichen Begegnungsorten mit der Forscherin durchgeführt. Die beiden Interviews mit Bryan und Ueli finden im Gruppenraum angrenzend an das Klassenzimmer statt, während die Nachbars- und Bekanntenkreiskinder im Wohnzimmer der Forscherin befragt werden. Michel wird zuhause in seinem Zimmer interviewt.

Die Gespräche werden mit einer Filmkamera aufgenommen, welche an allen Orten in einem Büchergestell platziert ist, damit die Kinder ihr möglichst wenig Beachtung schenken. Zu Beginn des Gesprächs werden die Knaben nochmals über die Aufnahme der Gespräche informiert mit der Begründung, dass diese der Forscherin zur Erinnerung ihrer Aussagen dienen soll. Sowohl den Eltern als auch den Kindern wird versprochen, die Aufnahmen nicht zu veröffentlichen. Die Aufzeichnungen werden ausschliesslich für die Forschungszwecke verwendet.

Je nach Interviewverlauf passt die Forscherin spontan die Fragestellungen ihrem Gegenüber an und versucht so, an möglichst fundierte und ausführliche Antworten zu gelangen.

3.10. Aufbereitungstechnik Transkription

Danach werden die Interviews mit den Jungen durch wortwörtliche Transkription in vollständige Texte gefasst. Das erhobene Material bietet so eine gute Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung. Dabei wird aus dem Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsche transkribiert. Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet. Diese Technik kann deshalb angewendet werden, weil der Befragte als Informant auftritt und die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (vgl. Marying, 2002, S. 89-91).

Durch die Bildaufzeichnungen wird auch die Körpersprache sichtbar. Wenn diese der Forscherin als wichtig erscheint, wird sie in kursiver Schrift ebenfalls an der entsprechenden Textstelle festgehalten. Diese helfen später dabei, den Sinn der Aussagen zu erfassen und richtig zu deuten.

3.11. Aufbereitungstechnik Zusammenfassung

Damit die Aussagen der Jungen besser verstanden werden können, werden die wortwörtlichen Transkriptionen im Anhang zusammengefasst. Dazu werden die Rohdaten mehrmals durchgelesen, mit Leuchtstift überarbeitet und die zusammengehörenden Aussagen neu zusammengeführt. Auch Mimik und Gestik werden dabei beachtet. Trotz Reduktion der Textmenge bleiben wesentliche Inhalte erhalten. Das Ziel besteht darin, dass die bereinigten Texte danach wesentlich leichter zu verstehen sind und die Sachverhalte deutlicher erkennbar werden (vgl. Cropley, 2011, S. 195). Durch diese Abstraktion wird ein überschaubares Korpus geschaffen, welches sich danach zur induktiven Konzeptbildung nutzen lässt (vgl. Marying, 2002, S. 115).

3.12. Qualitative Inhaltsanalyse

Die aus der Theorie entwickelten Kategorien der Problemfelder von Jungen in der Schule dienen gleich zu Beginn der Analyse als Strukturierungshilfe. Da sich auch der Fragebogen in seinem Aufbau an diesen Kategorien orientiert hat, lassen sich beim Überfliegen der Zusammenfassungen einige Antworten leicht in erste Aspekte bündeln und festlegen. Unter Aspekt wird ein übereinstimmender Sinn von Antworten verstanden. Diese grob festgesetzten Aspekte werden anschliessend gleich aufgeführt. Im Verlauf der Interviews kann auf die Antworten der Kinder jedoch immer gezielter und vertiefter nachgefragt werden. So entstehen im Verlauf der Analyse neue Aspekte und erweitern diese. Diese Ergänzungen werden im Anschluss als *NEU entstandene Aspekte* aufgeführt. Das exakte Vorgehen beim Analysieren wird weiter unten ebenfalls genauer erläutert. Als grosses Ganzes ist die Auswertung der Forschung in tabellarischer Form im Anhang ersichtlich.

Folgende Aspekte entstehen durch die Kategorisierung des Fragebogens und bei einem ersten Überfliegen der Zusammenfassungen:

3.12.1. Erste grob definierte Aspekte

1. Kategorie: Geschlechterrolle als Hindernis

- Präferenz männliche oder weibliche Lehrperson
- die „gute“ Lehrperson
- Vorgehen bei Wissensmangel
- Berufswunsch
- Mädchen und Knaben im Unterschied

2. Kategorie: Didaktisch-methodische Hürden

- Affekt der Ungeduld (es wird später zwischen „lange warten“ und „ich weiss es bereits“ unterschieden)
- Affekt fehlende Bewegung im Unterricht
- Texte schreiben
- Texte lesen
- Handelnder Unterricht
- Vorträge / Präsentationen
- Projekte
- Fremdsprachen
- Lieblingsfächer

3. Kategorie: Verweiblichung der Pädagogik

- Gelingende Didaktik
- Thematische Anreize
- Prüfungen
- Beliebteste Sozialform
- Zusammenarbeit mit Mädchen
- Selbstbestimmtes Lernen (Wochenpläne / Mathepläne)
- Umgangssprache
- Bestehende Schulhausregeln / Klassenregeln

4. Kategorie: Lernhemmung durch Peers

- Wettkämpfe im Unterricht
- Zusammenarbeit mit bestem Freund

Nach dem groben Überfliegen der Zusammenfassungen wird Zeile für Zeile durchgearbeitet und die Aussagen werden nach entsprechenden Kategorien und Aspekten durchleuchtet. Wird eine Textstelle gefunden, die zu einer Kategoriendefinition passt, wird sie in Stichworten in die Tabelle eingetragen. Passt die Aussage wohl zu einer Kategoriendefinition, entspricht in ihrem Sinn jedoch einem neuen Aspekt, wird dieser in der Tabelle als eigener Aspekt erfasst. Um einen Datenverlust zu vermeiden werden auch die Transkriptionen nochmals durchgearbeitet und in die Auswertung aufgenommen.

→ Im Verlauf der Analyse kommen folgende neuen Aspekte hinzu:

3.12.2. Während der Analyse NEU entstandene Aspekte

1. Kategorie: Geschlechterrolle als Hindernis

- Laut werden
- Umgang mit Fehlern
- Kollektivstrafen
- Nicht nachvollziehbare Handlungen und Regeln

2. Kategorie: Didaktisch-methodische Hürden

- Vorgegebene Rechnungsstrategien
- Computereinsatz
- Hausaufgabenmenge
- Hausaufgaben in der Schule
- Sinnvolle Hausaufgaben

3. Kategorie: Verweiblichung der Pädagogik

- Sport
- Persönliche Begleitung
- Arbeit still am Platz
- Chili-Projekt
- Notwendiges Einschreiten der Lehrpersonen in einen Streit

4. Kategorie: Lernhemmung durch Peers

- Von der Lehrperson blossgestellt
- Schnelle Arbeit
- Ablehnung gegen die Schule
- Geschlechter getrennte Lektionen

Das Ergebnis einer solchen Analyse besteht schlussendlich aus einem Set von Aspekten zu einer bestimmten Kategorie, dem spezifische Textstellen zugeordnet sind (vgl. Mayring, 2002, S. 117). Im nächsten Schritt geht es um die Herausarbeitung der wissenschaftlichen Bedeutung dieser Aspekte. Dabei wird innerhalb der Ergebnisdarstellung beschrieben, wie die Untersuchung von der Forscherin verstanden wird, bevor sie anhand der herausgearbeiteten Aspekte interpretiert wird (vgl. Cropley, 2011, S. 202).

4. Ergebnisdarstellung

4.1. Allgemeine Übersicht

Die in den vorangehenden Kapiteln erarbeiteten Kategorien werden auch in der Ergebnisdarstellung beibehalten. In dieser Ergebnisdarstellung geht es nun darum, die einzelnen Aspekte innerhalb der Kategorien in klare Aussagen zu fassen. Dabei werden die Antworten nicht quantitativ ausgewertet, sondern nach ihrer inhaltlichen Bedeutung untersucht und dargestellt. Innerhalb dieses Prozesses spielt die Wahrnehmung der Forscherin eine wichtige Rolle. Es liegt in ihrem Ermessen, ob Einzelaussagen, die nur von einem Kind gemacht werden, als wichtige Bedeutungsträger betrachtet werden, oder nicht. Um dies zu entscheiden, stützt sich die Forscherin auf das Vorwissen über das Lebensumfeld der Kinder. Zudem kann sie nicht alle Fragen jedem Jungen stellen, weil die Gespräche ansonsten viel zu lange dauern würden. So wird es zu gewissen Fragen mehrere Antworten geben und bei anderen nur wenige. Je nach Interview entscheidet sich die Forscherin dem Thema entsprechend, welche Fragen gestellt und welchen Antworten vertieft nachgegangen werden soll. Gewinnbringend ist vor allem die Qualität nicht die Quantität der Aussagen.

4.2. Aussagen zu den Geschlechterrollen

Von den insgesamt acht befragten Jungen gehen fünf zu einem Lehrer in die Klasse, zwei ausschliesslich zu Lehrerinnen und einer zu einem „Lehrertandem“ von Mann und Frau. Um herauszufinden, ob die Knaben einen Lehrer oder eine Lehrerin bevorzugen würden, wurden sie danach gefragt, ob es für sie eine Rolle spiele, ob sie von einer männlichen oder weiblichen Lehrperson unterrichtet werden.

Präferenz männliche oder weibliche Lehrperson

Vier Jungen antworteten darauf, dass es ihnen egal sei. Michel, welcher im „Tandem“ von Mann und Frau beschult wird, meint, es würden ihm weitere Vergleichswerte fehlen. Nico's Aussage besteht darin, dass die Lehrerin zwar sehr nett sei, es aber auch einen coolen Lehrer im Schulhaus gäbe. Wichtiger als das Geschlecht sei der Menschentyp. Adam meint, es mache irgendwie keinen Unterschied und irgendwie doch. Es gäbe Kinder, die wie er gerne bei einem Lehrer wären, weil diese etwas strenger unterrichten würden. Liam drückt seine Präferenz klar aus, indem er sagt, er bevorzuge einen Lehrer, weil er mit diesem besser sprechen könne und er eben auch ein Mann wäre.

Obwohl gleich vier Jungen damit antworten, es sei für sie unwichtig ob Mann oder Frau, besteht für einige unter ihnen die Präferenz von Lehrern. Dabei ist es aber nicht für alle das Gender, das eine Lehrperson ausmacht, sondern oft auch der Menschentyp. Somit drängt sich die Frage auf, wie für sie eine „gute“ Lehrperson sein sollte. Daraus entwickelt sich ein neuer Aspekt, in dem es um die von den Knaben gewünschten Eigenschaften ihrer Lehrkräfte handelt.

„gute“ Lehrperson

Als eine *gute Lehrperson* beschreiben fünf Kinder einen Menschen, der nett oder freundlich zu ihnen ist. Als *nett* beschreibt Adam seinen Klassenlehrer mit der Begründung, er würde ihm immer wieder eine Chance geben. Dominic bevorzugt jene Lehrerin, die den Kindern mehr Verständnis entgegenbringt.

Weiter werden viermal eine *gute Lehrperson* gleich eine *lustige Person* bezeichnet. Liam erklärt, dass wenn der Lehrer oder die Lehrerin Lerninhalte komisch darstelle, könne er sich diese besser merken. Umgekehrt beklagt sich Dominic über das fehlende Verständnis für Witze. Auch das Adjektiv *streng* wird in den Interviews immer wieder erwähnt. Eine gute Lehrperson dürfe *nicht all zu streng* sein meint Nico – gleichzeitig wird sie aber auch als nett und trotzdem streng und locker von ihm beschrieben.

Dreimal wird auch erwähnt, wie wichtig den Kindern gute Erklärungen sind. Nico findet, seine Lehrerin würde die Themen gut vermitteln. Mario schwärmt von dem total abwechslungsreichen Unterricht! Zudem seien es wichtige Dinge, die er vermittelt bekomme. Ueli schätzt es enorm, wenn ein Lehrer deutlich spricht. So könne er die Lerninhalte gut verstehen.

Michel antwortet auf die Frage, ob ihm die Schule wenig Spass bereite, mit „JA“. Darauf schweigt er ein paar Sekunden und er relativiert seine Antwort, dass er die Handarbeit toll finden würde. Dieses Fach werde von einer anderen Lehrerin unterrichtet.

Die Kinder sind sich einig: Nett, freundlich und witzig wünschen sich die Jungen ihre Lehrpersonen. Zudem müssen sie gut erklären können und verständnisvoll sein. Kindern mit Lernschwierigkeiten hilft eine deutliche Sprache. Auch ein abwechslungsreicher Unterricht mit bedeutsamen Lerninhalten wird geschätzt. Die Jungen mögen eine gewisse Linie, die es einzuhalten gilt.

Als *hart* im *Gegenteil zu nett* werden Lehrer und Lehrerinnen beschrieben, welche energisch auf Fehler der Kinder reagieren. Auf die Frage ob *negativ streng* genauer beschrieben werden könne, entstehen gleich zwei neue Aspekte, und zwar der *Umgang der Lehrperson mit Fehlern* und das *laut werden* im Unterricht.

Umgang mit Fehlern

Dominic beklagt sich, dass Frau Sch. hart handeln würde, wenn ihm ein Fehler unterlaufen wäre. Frau U. würde mehr Verständnis zeigen. Michel erklärt, dass er lieber mit der Lern-App „Anton“ arbeiten würde, weil er dann keine Schimpferei des Lehrers zu erwarten habe. Hingegen findet Nico die Einstellung seiner Lehrerin gut. Diese vertrete die Haltung, aus Fehlern könne gelernt werden.

Es können zwar nur wenige Aussagen gesammelt werden. Interessanterweise erzählt jedoch Dominic zu einem späteren Zeitpunkt davon, dass die Religion und Kultur, wie auch der Sportunterricht, wenn Handball gespielt würde, zu seinen Lieblingsfächern gehören. Diese Lektionen werden von Frau U. unterrichtet. Positiv wird innerhalb dieses Aspektes die Haltung *aus Fehlern kann man lernen* gesehen.

Unter *negativem Streng sein* werden von den Jungen auch laute verbale Reaktionen der Lehrer und Lehrerinnen verstanden. Die Kinder berichten von mürrischen Antworten bis zu Ausrastern, die sie teils als schlimm erleben würden.

Laut werden während dem Unterricht

Liam erklärt *streng* sein, bedeute, ein Lehrer würde manchmal *laut* werden. Dominic berichtet dazu, Frau Sch. raste immer wieder aus, das fände er schlimm. Auch Michel beklagt sich darüber, dass ihn das *Lautwerden* störe. Sein Lehrer schreie jeweils rum, als ob man gleich fünf Kinder verprügelt hätte, obwohl man fast nichts gemacht hätte.

Adam macht eine gegenteilige Aussage zu diesem Thema. Auch wenn viel geschwätzt würde und der Lehrer die Kinder ermahnen müsse, gäbe er ihnen immer wieder eine Chance. Später spricht Adam mit einem fröhlichen Gesicht von einer total „chiligen“ Haltung seines Lehrers. Dieser sei nicht so streng. Sie hätten grundsätzlich wenig Stillarbeiten zu verrichten.

Im weitem Verlauf des Interviews beklagt sich Michel nochmals über seinen Lehrer, weil dieser *Kollektivstrafen* verteile. Auch Adam berichtet von Massnahmen für die ganze Klasse, beurteilt diese jedoch nicht negativ. Im Unterschied zu Michel's Beschreibung sind für den Auslöser der Strafe eine unbeschriebene Menge Kinder verantwortlich.

Kollektivstrafen

Mit wütender Stimme berichtet Michel davon, dass, wenn drei Kinder einen Blödsinn machen würden, gleich allen Kindern die zehn Minuten Pause gestrichen werde. Adam erzählt von einem anderen Beispiel, weil die Klasse zu laut gewesen sei, dürfe während den kommenden fünf Minuten nicht geschwätzt werden. Dies findet er in Ordnung.

Für Adam ist die Konsequenz, welcher die Klasse zu folgen hat, in Ordnung. Unterschiedliche Aussagen in den verschiedensten Zusammenhängen weisen aber darauf hin, dass es Jungen Schwierigkeiten bereitet, wenn ihnen die Handlungen der Lehrpersonen oder Schulhausregeln als *unlogisch oder übertrieben* erscheinen.

Nicht nachvollziehbare Handlungen und Regeln

Liam erzählt: „Ich kann verstehen, dass Herr St. laut wird, wenn zwei Kinder streiten oder ihr Blatt nicht abgeben. Aber wenn es eine kleine Sache ist, zum Beispiel nur wiederholt etwas gesagt wird, dann kann ich es nicht verstehen.“

Michel benennt folgende Situation als „mega doof“: „Viele Kinder haben dieselbe Frage. Der Lehrer erklärt es jedem einzeln anstatt allen zusammen. Ich muss lange warten. Zum Schluss wird mir gesagt, ich habe zu wenig gearbeitet.“ Weiter nervt sich Michel über ein aus seiner Sicht unnützes Verbot. Es dürfe nicht hoch auf die Bäume geklettert werden, obwohl kaum ein Kind die Fähigkeit dafür besitze.

Nico findet nur einen Teil der Schulhausregeln sinnvoll. Er erwähnt dabei eine STOPP-Regel, die als Schulhausregel gelte, jedoch von vielen Kindern einfach ignoriert würde.

Liam kann nicht verstehen, weshalb im Schulhaus kein Apfel oder keine Karotte gegessen werden darf. Dies verursache keinen Dreck.

In der Theorie werden so genannte „Gebote“ erwähnt, denen Jungen bedingungslos Folge zu leisten haben, um anerkannt zu sein. Unter anderem wird dabei erwähnt, dass ein Junge unabhängig sein solle und weder um *Erklärungen bitten* noch um Unterstützung fragen solle. In diesem Zusammenhang will die Forscherin der Frage nachgehen, wie die Knaben bei Wissensmangel vorgehen würden.

Vorgehen bei Wissensmangel

Bei Unklarheiten oder Fragen wenden sich drei Kinder ohne Überwindung an die Lehrperson. Ueli bemerkt, ihm stehe zu wenig Zeit zur Klärung von Unklarheiten zur Verfügung. Nico meint, seine Lehrerin helfe ihm jederzeit gut weiter. Für Bryan wird das Stellen einer Frage als kleineres Hindernis gesehen, als die Lösung selber im Internet zu suchen. Einzig Liam schaut bei Rechtschreibfragen lieber im Duden nach. Er berichtet weiter, dass sein Lehrer wütend werde, wenn dieselbe Frage gleich zuvor gestellt worden sei. Aufgrund der mürrischen Reaktion bitte er bei Problemen lieber seinen Banknachbarn um Hilfe.

Rein theoretisch wird auch besagt, die Jungen streben nach *Status und Macht*. Sie seien geradezu vorprogrammiert, „Supermänner“ zu repräsentieren. Es könnte also sein, dass sich dieses Bestreben nach heldenhaften Taten in den Berufswünschen der Jungen niederschlägt – sie also nach Berufen streben, in denen so genannte „Supermänner“ gefragt sind. Auf diesem Hintergrund basierend möchte die Forscherin von den Jungen wissen, welchem *Berufswunsch* sie nachgehen, welche *Vorbilder* sie sich für die Zukunft wählen und was sie lernen müssen, damit sie diese Berufe später ausüben können.

Berufswunsch

Einigen der befragten Jungen gefallen technische Berufe wie Programmierer, Informatiker, Autodesigner und Lego-techniker. Ein Autodesigner müsse gut dreidimensional zeichnen können. Dominic würde gerne Polizist und Bankangestellter werden. Dafür sei das Wissen über Regeln sehr wichtig, oder wie man sich zu wehren habe. Zwei Jungen würden gerne Köche werden. Als Koch müsse man die Zutaten gut kennen. Bryan würde der Beruf des Tätowierers gefallen, weil es ein einfacher Beruf sei, er sich die Zeit selber einteilen könne und man viel Geld verdienen würde. Mario meint, er würde gerne Ingenieur werden, weil ihm die Schweiß- und Werkarbeiten gefallen. Als wichtig für ihr zukünftiges Berufsleben erachten die Kinder gute Kenntnisse in Deutsch, Mathe und Geometrie oder geometrischem Zeichnen. Die Wichtigkeit von exaktem Arbeiten wird speziell angesprochen. Zur Verständigung mit den Mitarbeitern werden auch die Fremdsprachen als wichtig befunden.

Viele Medienberichte prangern die Schule damit an, dass die *Mädchen bevorzugt* würden. Die Forscherin konfrontierte zwei der Kinder mit der konkreten Frage, ob den Mädchen aus ihrer Sicht ein Vorteil zukommen würde.

Mädchen – Knaben

Auf die Frage, ob die Mädchen von den Lehrpersonen bevorzugt werden, meint Ueli, nein – es sei für beide gleich. Dominic findet, die Mädchen würden schon irgendwie bevorzugt. Er wisse jedoch nicht wieso. Adam weist darauf hin, dass die Mädchen schneller schreiben können, ansonsten beide Geschlechter in etwa dieselben Fähigkeiten besitzen würden. Lediglich im Sport unterscheide sich das Spielverhalten. Zudem würden die Mädchen Scherze blöd finden.

Sowohl Adam, Dominic als auch Ueli antworten sehr zögerlich auf die Frage. Es dauert lange, bis sie darauf antworten können. Sie scheint es irgendwie in Verlegenheit zu bringen. Aus diesem Grund wird sie den Jungen in den folgenden Interviews nicht mehr gestellt.

4.3. Aussagen zu den didaktisch-methodischen Hürden

Der Schulunterricht von der Mittelstufe unterscheidet sich von dem der Unterstufe. Die Lerninhalte werden weniger *handelnd* sondern zunehmend abstrakter vermittelt. Dies wird in der Theorie als eine Ursache des Motivationsverlustes der Jungen im Mittelstufenalter gesehen. Doch wollen die Jungen den Unterrichtsstoff überhaupt aktiv erforschen? Tatsächlich werden jegliche *handelnde* Sequenzen aus dem Schulalltag der Kinder als positiv bewertet.

Handelnder Unterricht

Nico sagt ganz klar: „Es wäre toller, wenn ich mehr messen, abwägen – praktisch arbeiten könnte.“ Mario erklärt in diesem Zusammenhang: „Es gibt Dinge, die wir machen dürfen. Das finde ich sehr cool.“ Sogar Bryan spricht positiv von einer handelnden Sequenz und meint, er würde lieber solche Dinge machen, als Rechnungen aufschreiben.

Ueli würde gerne eine Stadt aufbauen, so wie es früher ausgesehen haben könnte. Nico durfte erst kürzlich zum Thema Ritter eine Burg zeichnen. Wenn er Lehrer wäre, würde er im Anschluss an ein Thema immer etwas dazu bauen, basteln oder kreieren.

Mario betitelt während dem Interview seine Schule als die beste, die es gäbe, weil der Unterricht total *spannend* und *abwechslungsreich* sei. Auf genauere Nachfrage berichtet der Junge von etlichen *Projekten*, die in seiner Klasse durchgeführt würden. Im Laufe der Gespräche entsteht eine kleine Sammlung von tollen Projekten, die von den meisten Jungen als *cool* beschrieben werden.

Projekte

Mario meint: „Wenn ich selber Lehrer wäre, würde ich Projektarbeiten machen, damit die Kinder gerne kommen. Das gefällt mir sehr! Der Ausflug vom Zürcher Verkehrs Verbund war cool! Bald gehen wir ins Steinzeitlager. Die Klasse ist total gespannt darauf.“ Liam, der dieselbe Klasse besucht, erklärt weiter, dass sie sich durch den vorgängigen Unterricht diese „Highlights“ zu verdienen hätten. Die Projekte würden im Anschluss ans Thema folgen. Das finde er cool.

Dominic berichtet von einem Theater, welches ihm Spass bereitet hat. Insbesondere das Bemalen der Kulisse finde er toll. Michel erzählt von einem Bilderbuch, das mit der Klasse gestaltet worden sei, von einem Hörspiel, von einem Puppentheater und von einer Zeit, in der die bekanntesten Spiele mit Jasskarten in der Klasse eingeführt worden seien. Dies sei cool gewesen!

Bryan und Ueli haben während dem Thema Recycling einen Roboter aus Abfall basteln dürfen. Bryan fand diese Arbeit weniger toll, weil alleine daran gearbeitet werden musste. Ihm gefällt es besser, wenn er in einer Gruppe ein Plakat herstellen darf. Dies wiederum findet Ueli nicht so toll, weil er von sich selber denkt, dass er nicht so gut zeichnen könne. Wenn es jedoch um Vorträge geht, erzählen Ueli und Michel vor allem von den Recherchen, die ihnen dabei viel Freude bereitet haben. Bryan fand den gestalterischen Teil einer Plakat-herstellung toll. Er sagt hingegen ganz klar, dass ihm das Präsentieren keinen Spass bereitet habe.

Mario fand auch eine Diskussion cool, welche innerhalb eines Themas geführt wurde.

Nebst den coolen Projekten arbeiten viele Knaben gerne mit den *Computern*. Dabei werden Games, bei denen es einen Gegner zu überwältigen gibt, erwähnt, die Freude am Recherchieren und Programmieren und tolle Vorbereitungen einer PowerPoint-Präsentation.

Computereinsatz

Ueli meint, eine tolle Schulstunde wäre, wenn er Mathe, Deutsch etc. alles am Computer lösen dürfte. Diese Aussage wird von weiteren vier Jungs gestützt. Bryan würde, wenn er selber Lehrer wäre, alle Kinder mit dem Natel spielen lassen.

Der Computereinsatz im Unterricht wird durchwegs geschätzt. Mario berichtet positiv davon, wie er für einen Ausflug selber recherchiert habe. Mario findet den Medien- und Informatik-Unterricht sehr toll, weil dort das Programmieren erlernt werde. Michel bereite die Vorbereitung einer PowerPoint-Präsentation viel Freude. Weiter empfiehlt er für spannendere Mathe-Lektionen das LernApp namens „Anton“, welches er super finde. In seiner Klasse wollen alle einen möglichst hohen Rangplatz erreichen.

Liam und Bryan sind Lernspielen gegenüber etwas skeptischer eingestellt. Bryan meint, manchmal seien die Rechnungen anstatt auf dem Blatt einfach auf dem Computer. Liam findet, es komme sehr auf das Game an, ob er es cool finde oder nicht. Wichtig sei, dass es Spass bereite. Zudem wird von ihm erwähnt, Knaben mögen es, wenn es einen Bösen zu überwältigen gebe. Auch Bryan erzählt von einer Lernsequenz mit seiner Mutter, während der er jeweils, sobald er einen Gegner gesehen habe, ein Blatt habe durchlesen müssen, bevor er habe weiterspielen können. Gegenüber Online-Tests herrschen durchmischte Meinungen.

Laut Theorie wird das Lesen von Jungen als eine eher weibliche Tätigkeit betrachtet, was oft zu einer *negativen Lesehaltung* führt. Ihre *Lesekompetenzen* sind tendenziell *niedriger* als diejenigen der Mädchen. Die Forscherin will darauf die Einstellungen der Jungen zum *Lesen* genauer untersuchen. Dabei sind folgende Aussagen gemacht worden.

Texte lesen

Vier Kinder lesen gerne. Dabei liest Michel gerne Comics. Adam und Mario erwähnen die Bücherserie von Greg's Tagebuch. Beide berichten, sie haben bereits mehrere Bände gelesen. Mario liest momentan gerade ein Buch über Minecraft-Bewohner (Buch zu einem Computerspiel). Adam meint jedoch, es fehlen leider die neusten Bände aus der Serie. Das sei total schade! Das Büchermobil, welches von der Bibliothek zur Auswahl von neuen Büchern während einer Woche auf dem Schulhof stand, finde er sehr cool.

Liam berichtet, dass, wenn er eine Bücherserie entdecke, die ihm gefalle, dann lese er gleich viele Bücher davon. Michel liest gerne Comics aus dem Erlebnismagazin GEOlino. Dominic ärgert sich zum Thema lesen darüber, dass seine Lehrerin den Kindern vorschreibe, welche Bücher sie zu lesen haben. Auf langweilige Bücher habe doch niemand Lust. Er fände es viel besser, wenn die Kinder ihre Lektüren selber wählen dürften. Nico findet die Lesemenge, die er während dem Unterricht zu bewältigen habe, zu gross. Daraus sei eine Lese-Abneigung entstanden.

Es gibt also viele Jungs, die gerne lesen. Dabei spielt es eine wichtige Rolle, was genau die Kinder lesen dürfen. Alan Guggenbühl besagt, dass viele Jungen vom grossen Auftritt träumen. Wie steht es nun damit, wenn den Knaben eine Plattform dafür geboten wird und sie Vorträge oder Präsentationen halten dürfen?

Vorträge – Präsentationen

Ueli berichtet mit begeisterter Stimme von einer Recherche über ein ihm wenig bekanntes Tier und einer Präsentation darüber. Michel erzählt, die Vorbereitung für eine PowerPoint-Präsentation zum Thema Auto habe ihm gefallen. Bryan erklärt nüchtern: „Das Präsentieren bereitet mir keinen Spass.“ Nico erwähnt eine Diskussionsrunde, die er cool gefunden habe.

Die allgemeine Begeisterung über das Halten von einem Vortrag hält sich in Grenzen. Da nur Nico die Diskussionsrunde erwähnt hat, ist unklar, ob diese bei den anderen Knaben ebenfalls Anklang finden würde. Die vielen *Sprachlektionen* auf der *Mittelstufe* könnten eine Ursache für den *Motivationsverlust* der Jungen ab der 4. Klasse sein. Besteht bei den Jungen vielleicht eine Abneigung gegen das *Texte schreiben*? Die Forscherin erkundigt sich somit bei den Jungen, wie sie den Schreibunterricht erleben und mit welcher Einstellung sie sich an die Arbeit machen würden.

Texte schreiben

Nico, Liam, Mario und Michel schreiben soweit gerne, so lange sie das Thema selber bestimmen können. Mario und Liam berichten von einer Lektion, die „Geschichten-Welten“ genannt werde. Liam verfasst am liebsten Geschichten über Hunde. Mario findet es spannend, über alles, was er gerade im Kopf hat, zu berichten oder im Zusammenhang mit Materialien wie Holz oder Feuer einen Text zu kreieren. Nico findet das Schreiben von Geschichten lustig. Er berichtet positiv von der Schreibstrategie die damit startet, Stichwörter zu sammeln vor Schreibbeginn, dann zu überlegen, was für eine Geschichte er schreiben könnte, und diese dann auszugestalten. Auch das Schreiben von Sachtexten bereite ihm Spass. Die Lektionen, während denen er Aufträge in einem Heft schriftlich erledigen muss, beschreibt er als total langweilig, weil er alles alleine lösen muss und nicht schwatzen darf. Michel schreibt nur gerne, solange er Texte über Autos für die Schülerzeitung verfassen darf. Bryan meint, er beginne jeweils erst gegen Ende der Lektion mit der Verschriftlichung. Er lasse sich jeweils von spannenderen Dingen ablenken. Dominic schimpft, er hasse es, Geschichten zu schreiben. Insbesondere das „schöne“ Schreiben finde er extrem mühsam. Es würde ihm viel mehr Spass bereiten, wenn er über ein Sachthema berichten dürfte. Als er einmal alles, was er zum Thema Steine wusste, notieren durfte, habe ihm dies Freude bereitet.

Auch in diesem Thema sind sich die Jungen nicht ganz einig. Während ein Teil von ihnen sehr gerne Geschichten schreiben, verfassen andere lieber Sachtexte oder notieren einfach ihre Gedanken.

Zu den fünf Lektionen Deutsch kommen noch die beiden Fremdsprachen Englisch und Französisch hinzu. Wie verhält es sich mit den *Einstellungen* der Jungen gegenüber den *Fremdsprachen*? Gibt es eine *Präferenz*?

Fremdsprachen

Während Liam und Mario vom Französisch schwärmen, äussern sich Nico und Bryan negativ darüber. Bryan sagt ganz klar, er möge den Französischunterricht nicht. Liam berichtet, er könne sich das französische Vokabular besser merken als das englische, weil er die Aussprache lustig finde. Mario findet die französische Sprache grundsätzlich cool. Er findet jedoch Englisch wichtiger als Französisch. Nico hingegen hat Mühe mit der französischen Sprache und es dauere bei ihm lange, bis ihm die Wörter im Kopf bleiben würden. Im Englisch gelinge ihm dies viel schneller. Adam mag Englisch nicht, weil er in diesem Fach bereits sehr viel wisse.

Die Antworten auf diese Frage könnten kaum gegensätzlicher ausfallen. Unter den befragten Jungs scheint somit keine Vorliebe für eine der beiden Fremdsprachen im Primarschulunterricht zu herrschen.

In der Theorie wird die Mathematik nicht erwähnt, weil dieses Fach eher als eine männliche Stärke betrachtet werden kann und somit kaum mit dem Leistungsversagen von Jungen in der Schule zusammenhängen sollte. Tatsächlich erwähnen es auch zwei Jungen als ihr Lieblingsfach. Doch es zeigt sich während den Interviews, dass sich gewisse Jungs schwer tun, mit den *vorgegebenen Rechenstrategien* und dem *Notieren der Rechnungen*. So entsteht ein neuer Aspekt.

Vorgegebene Rechenstrategien

Nico erzählt davon, dass die Kinder in seiner Klasse auch bei den Eltern nachfragen sollen, um zu erfahren, mit welchen Strategien sie rechnen würden. In der Klasse würden diese zum Thema gemacht. Danach sei es den Kindern frei gestellt, welchen Rechenweg sie wählen würden. Das findet er gut so! Auch Liam meint, bei ihnen würden verschiedene Möglichkeiten besprochen, und sie dürften den für sie einfachsten Weg wählen. Hingegen ärgert sich Dominic masslos darüber, dass er jeweils einen Rechenstrich zeichnen müsste, obwohl er die Lösung innerhalb von wenigen Sekunden richtig im Kopf habe. Für das Zeichnen brauche er jeweils eine Minute und wenn es nicht schön genug sei, dann noch länger. Diese Haltung wird von Michel unterstützt, der es ebenfalls mühsam findet, die Aufgaben ins Heft zu schreiben. Er ärgert sich zudem, dass er jeweils so lange auf Unterstützung warten müsse.

Die negative Bewertung „*ich muss jeweils so lange warten*“ lässt sich im Zusammenhang mit den als langweilig bezeichneten Fächern oder Dingen, über welche sich die Knaben ärgern, auch in weiteren Interviews finden.

Lange warten, bis es weiter geht.

Alan missfällt das Fach Englisch, weil er dort vielen langen und ausführlichen Erklärungen zuhören muss. Liam ärgert sich über seinen Banknachbarn, wenn dieser weit ausholt, um etwas zu erklären, das viel kürzer gefasst werden könnte. Auch Nico findet viele Erklärungen langweilig. Dominic tut sich schwer mit der Darstellungsform von Rechnungen im Heft. Dies begründet er ebenfalls damit, dass das Lösen der Aufgaben im Kopf viel schneller gehen würde.

Nebst dem langen Warten langweilen sich die meisten Jungen auch über Erklärungen von *Lerninhalten*, die sie *bereits verstehen* oder welche in kürzerer Zeit vermittelt werden könnten.

Langweilig, weil ich etwas bereits weiss...

Liam meint, er müsse in der Mathematik regelmässig gähnen, weil sich der Lehrer in diesem Fach wiederhole. Im Gegensatz dazu findet er Deutsch besser, weil er sich in diesem Fach verbessern müsse und froh um Erklärungen sei. Michel versteht nicht, weshalb das Thema Gewitter während etlichen Stunden ausgebreitet werde, wo sich doch die Kernaussagen auf drei Sätze beschränken würden. Lektionen, an denen länger am selben Stoff gearbeitet wird, gehören auch für Mario zu den uninteressanten Momenten. Bryan erklärt sein Desinteresse am Deutschunterricht ganz klar damit, dass er, aus seiner Sicht, bereits genügend gut lesen und schreiben könne.

Knaben werden in der Theorie als *motorisch unruhig* beschrieben. Wie verhält sich dies mit dem langen Sitzen während dem Schulunterricht? Welche Aussagen liefern die Jungen dazu?

Motorische Unruhe

Für Michel ist ganz klar, gute Schulstunden müssten kürzer sein. Dafür die Pausen umso länger. Obwohl Bryan zwar meint, das ruhige Sitzen würde ihm nicht schwer fallen und er wisse auch nicht, ob mehr Bewegung während dem Unterricht etwas bringen würde, lobt Liam die kleinen Bewegungspausen von zwischendurch. Er findet die Übungen mit den Jonglierbällen toll. Die Abneigung gegen das Fach Handarbeit begründet Ueli damit, dass er zwischen diesen Lektionen in der Pause nicht raus dürfe, um Fangen zu spielen.

Bestimmt gibt es nebst den coolen Pausen auch Fächer, die von den Knaben gemocht werden. Interessant gestalten sich nicht nur die Antworten auf die Frage nach dem *Lieblingsfach*, sondern auch die entsprechende *Begründung*.

Lieblingsfächer

Nebst Sport und Mathematik wird auch Natur-Mensch-Gesellschaft mehrmals als Lieblingfach genannt. Liam und Mario mögen die Geometrie mit der Begründung, es sei ein sehr zeichnerisches Fach. Die Bilder mit dem Geodreieck und dem Massstab könnten sehr schön werden. Dominic mag Religion und Kultur, weil er die Entstehungsgeschichte der Menschheit sehr spannend finde. Dieses Fach wird von Frau U. unterrichtet. Michel gefällt die Handarbeit, weil er in diesem Fach ebenfalls von einer anderen Lehrerin unterrichtet werde. Im Gegensatz zu anderen Kindern bezeichnet er die Mathematik als langweiligstes Fach, weil er, wie bereits erwähnt, jeweils bei Fragen sehr lange auf Unterstützung warten müsse.

Eine Gruppe von *neu entstandenen Aspekten* bildet das *Thema Hausaufgaben*. Im Laufe der Interviews konnte der Oberbegriff in die *Untergruppen Hausaufgabenmenge, Hausaufgaben in der Schule* und *sinnvolle Hausaufgaben* gesplittet werden.

Hausaufgabenmenge

Liam, Mario und Michel beklagen sich über die Unmenge an Hausaufgaben, die sie nach dem Unterricht zu bewältigen hätten. Michel meint, er sitze regelmässig länger als eine Stunde daran. Dann habe er kaum noch Zeit für seine Hobbies. Liam findet es unfair, dass alle Kinder zuhause fünfzig Wörter richtig schreiben üben müssen. Aus seiner Sicht sollen die Aufträge in Niveaus erteilt werden.

Hausaufgaben in der Schule

Bryan nervt sich, weil, nachdem die Schulglocke geläutet habe, die Schule im Prinzip fertig sei. Aber dann gebe es zu Hause noch Arbeiten zu verrichten. Dies sei schlicht unnötig! Liam findet Hausaufgaben nicht grundlegend schlecht, sofern sie sinnvoll seien. Auch für Mario ist klar, dass es diese Art von Aufträgen gibt, damit die Kinder „Zuverlässigkeit“ lernen würden. Doch die Jungen sind sich einig darin, dass es toll wäre, wenn die Hausaufgaben in der Schule erledigt werden könnten.

Eine richtig tolle Lektion für Adam wäre, eine Stunde Zeit zur Erledigung der Hausaufgaben. Ueli hätte insgesamt gerne mehr Gelegenheiten, um Fragen stellen zu dürfen. Er wäre froh, wenn er seine Arbeiten in der Schule verrichten könnte.

Sinnvolle Hausaufgaben

Ueli fände es sinnvoll, wenn die Hausaufgaben zum zusätzlichen Üben von Lerninhalten genutzt werden könnte. Michel wehrt sich gegen Zusatzaufgaben, die seien sinnlos. Wichtiger erscheint es ihm, dass wenn in der Schule bald ein Theater aufgeführt würde, diese Sätze auswendig gelernt werden könnten. Denn die weitere Vorbereitung nehme viel Zeit in Anspruch. Für Nico bestehen sinnvolle Hausaufgaben darin, wenn bei den Eltern nachgefragt werden soll, mit welchen Techniken oder Methoden sie gewisse Aufgaben lösen würden. Dies helfe ihm manchmal weiter. Er meint jedoch, wenn er selber Lehrer wäre, würde er den Kindern keine Schularbeiten mit nach Hause geben. Selber würde er seine Schulklasse als Hausaufgabe nach draussen zum Spielen schicken.

Es gibt klar keine Stimme, die nach mehr Hausaufgaben verlangt. Es gibt auch niemanden, der sich gegen das Erledigen von Hausaufgaben in der Schule ausspricht. Jedenfalls ist das Thema Hausaufgaben eng an die Schule gekoppelt, obwohl die Arbeiten im Prinzip zuhause zu verrichten sind, wie es das Wort besagt. Doch die darüber teils sehr negativen Aussagen der Jungen verlangen danach, unter dem Kapitel Diskussion und Interpretation weiter ausgebreitet zu werden.

4.4. Aussagen zur Verweiblichung der Pädagogik

Die Verweiblichung der Pädagogik setzt sich nochmals aus methodisch-didaktischen Themen sowie den Umgang mit Regeln im Schulhaus zusammen. Dabei wird innerhalb dieses Kapitels nach gelingenden pädagogischen Momenten in den erwähnten Bereichen gesucht.

Laut Theorie äussern viele Knaben eine gewisse Lustlosigkeit gegenüber der Schule. Durch die Frage, welche Schulstunden die Knaben als *spannend und fesselnd* erleben, macht sich die Forscherin auf die konkrete Suche nach *didaktisch gelingenden Momenten*.

Gelingende Didaktik

Bryan genießt die Momente, während denen sein Klassenlehrer vorne an der Wandtafel etwas erklärt, ohne dass von der Klasse ein Beitrag erwartet wird. Mario gefallen solche Lektionen ebenfalls sehr gut. Er mag es, wenn sein Lehrer über interessante Themen spricht. In seiner Aussage wird zudem vom eigentlichen Thema abgedriftet, was den Lerninhalt besonders spannend mache.

Ueli berichtet von tollen Informatikktionen, während denen er über ein ihm wenig bekanntes Tier im Internet habe recherchieren dürfen. Das und auch die anschließende Präsentation mit den neu gewonnen Informationen sei toll gewesen. Nico lobt ebenfalls den Miteinbezug von Medien. Ihm habe eine Sequenz gefallen, während der ein Film zum Thema Mittelalter und Burgen gezeigt wurde. Es erschien ihm sinnvoll, dass die Lehrerin das exakte Vorgehen, welches zum Bau einer Burg angewandt wurde, nach dem Film an der Wandtafel mit einer Skizze nochmals erklärte. Weiter lobt Nico, dass er im Zeichnungsunterricht mit dem neu erworbenen Wissen selber eine Burg skizzieren durfte. Er findet den fächerübergreifenden Unterricht zur Vertiefung von einem Thema sehr sinnvoll. Wenn er selber Lehrer wäre, würde er ein solches Thema auch in den Deutschunterricht einfließen lassen, um diesen für die Klasse spannender zu gestalten.

Michel freut sich besonders über die Zeichnungsstunden, weil dann während dem Unterricht Musik gehört werden dürfe. Die Lehrerin habe dafür extra eine Playliste auf dem Musikstreamingdienst Spotify erstellt. Das finde er toll!

Liam und Dominic bringen je einen Vorschlag, wie der Schulunterricht verbessert werden könnte. Liam findet, er würde sich das Thema, in das er sich vertiefen sollte, lieber selber wählen. Er appelliert auch dafür, dass das Lernen von neuem Rechtschreibwortschatz in Niveaus stattfinden solle. Ihm erscheint es unfair, wenn alle Kinder dieselbe Menge an Stoff zu bewältigen haben. Er schlägt vor, diese Niveaugruppen je nach Befindlichkeit durchlässig zu gestalten.

Die Frage zur beliebtesten didaktischen Form wurde innerhalb verschiedenster Themenbereiche beantwortet. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass einmal mehr der Miteinbezug von Medien wie der Computer oder der Beamer positiv bewertet wird. Aus methodischer Sicht gelingende Momente entstehen jedoch auch, wenn es sich um für die Jungen *interessante Themen* handelt, die allenfalls fächerübergreifend behandelt werden, die Didaktik zum Kind passt und der Unterrichtsstoff dem Leistungsniveau angepasst wird. Durch genaueres Nachfragen wollte die Forscherin erfahren, *welche Unterrichtsthemen* die Jungen interessieren.

Thematische Anreize

Rein thematisch gesehen lassen sich gleich fünf Jungen für Tiere begeistern. Adam relativiert die Aussagen insofern, dass Vögel jedoch langweilige Lebewesen seien. Weiter gefällt Ueli, Nico und Mario der Geschichtsunterricht. Die Themen Steine und Mineralien – im Prinzip naturwissenschaftliche Themen insgesamt – werden mehrfach im positiven Sinne erwähnt. Der Sportunterricht findet praktisch bei allen Jungen Anklang. Nur Mario interessiert sich momentan für kein weiteres Sachgebiet als Autos.

Der Sportunterricht wurde von niemandem als Gesamtes negativ bewertet. Was genau den Kindern daran gefällt, wird durch die folgenden Aussagen der Kinder aufgezeigt:

Sport

Bryan sagt: „Alle Kinder mögen Sport.“ Liam erwähnt das Fach in einem Nebensatz folgendermassen: „Wenn als Lieblingsfach nicht Sport genannt werden darf, dann...“ Auch Mario meint, dass Sport zu seinen Lieblingsfächern gehöre. In der Freizeit spiele er Basketball. Dominic berichtet, er treibe zuhause viel Sport. Handball finde er sehr toll. Die Tänze, die Frau Sch. mit der Klasse übe, finde er hingegen schlimm.

Ueli spielt gerne Handball und Fussball.

Michel mag Sport im Allgemeinen und er spielt während der Pause gerne Fussball. Er sei während dem Sportunterricht jedoch in der Begabtengruppe.

Adam weist darauf hin, dass Mädchen und Knaben anders spielen würden.

Da in der Quintessenz nach schulischen Anreizen für die Knaben gesucht wird, stellt sich auch die Frage, durch welche Art der Didaktik diese geschaffen werden können. Innerhalb dieses Themas sind zwei Untergruppen entstanden. Es wird einerseits auf Lernmethoden eingegangen und andererseits auf beliebte Sozialformen. Unter den Lernmethoden wird das Augenmerkmal vertiefend auf folgende Arbeitsweisen gerichtet: Arbeiten still am Platz, Arbeit mit Wochenplänen und den entstehenden Effekt durch die Ansage von Prüfungen. Dabei geht es darum herauszufinden, welche Art und Weise des Lernens die Jungen als motivierend erleben. Zudem werden die Sozialformen auf ihre Beliebtheit untersucht und über das Gelingen oder Misslingen in der Zusammenarbeit mit Mädchen nachgefragt.

Wochenpläne

Alle Jungen sind vertraut mit Mathe- oder Wochenplänen. Diese erfüllen teils diesen Zweck, dass während Wochenplanlektionen eine gewisse Wahlfreiheit besteht. Sie wird von den Kindern geschätzt. Bryan erklärt dazu, er starte jeweils mit den für ihn einfachsten Aufgaben. Nico findet nicht so toll, dass innerhalb dieser Planarbeiten, ein Teil davon als Hausaufgabe erledigt werden müsse. Ueli äussert sich dazu ganz klar, er bevorzuge andere Hausaufgaben. Für ihn sei es besser, wenn er genau wisse, woran er zwanzig Minuten zuhause arbeiten müsse.

Wie bereits mehrfach erwähnt, unterscheidet sich der Schulunterricht der *Mittelstufe* von demjenigen der ersten drei Jahre in der Unterstufe. So steigern sich im Laufe der Schuljahre die *Anzahl der Prüfungen*. Es drängt sich die Frage auf, was für einen *Effekt* die *Ansage einer Prüfung* bei den Jungs erzeugt.

Prüfungen

Adam, Ueli, Nico, Liam und Mario üben zuhause auf Prüfungen. Für Adam ist klar, dass er, um seinen Berufswunsch verwirklichen zu können, gut auf die Prüfungen lernen muss. Bryan lässt sich durch die Ansage von Prüfungen nicht unter Druck setzen. Bei ihm sage die Mutter, wenn er nicht üben würde, würde sie ihm das Natel wegnehmen. Die Drohung würde bei ihm jedoch wenig bewirken. Im Zusammenhang mit den Prüfungen sind die Aussagen von Nico sehr spannend. Nach der halbjährlichen Reise, welche er mit seiner Familie durchgeführt hat, seien seine Leistungen deutlich gestiegen. Er meint, ihm habe die Zeit ohne Druck sehr gut getan und ihm eine gewisse Lockerheit geschenkt. Aus seiner Sicht sollen grosse Themen vorgängig nochmals

in der Klasse repetiert werden. Ueli macht eine Aussage in eine ähnliche Richtung. Er findet nämlich Wochenplanprüfungen, für die er in mehreren Fächern auf Lernziele üben muss, nicht so toll. Liam bezweifelt den langfristigen Lernerfolg von Prüfungen. Voci-Tests sollen, seiner Meinung nach, nach zwei bis drei Wochen wiederholt werden, damit die Wörter nicht vergessen werden.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass sich die meisten Jungen auf eine Prüfung vorbereiten. Adam ist es bewusst, weshalb gute Noten für seine Zukunft wichtig sind. Durch die vielen Prüfungen entsteht ein Lerndruck. Kinder wie Bryan, die unter ADHS leiden, schaffen es kaum, selbständig zuhause auf Tests zu üben. Überhaupt spielt die persönliche Begleitung von Jungen in der Schule eine wichtige Rolle, wie den folgenden Aussagen entnommen werden kann.

Persönliche Begleitung

Vier Jungen sprechen von der Unterstützung, die sie von ihren Eltern bei den Prüfungsvorbereitungen bekommen. Dabei helfen je nach Familie eher der Vater, die Mutter oder beide Elternteile mit. Der positive Effekt der Lernbegleitung durch die Familie wird von Nico speziell erwähnt.

Er habe es als grosse Chance empfunden, dass auf der Weltreise während dem Lösen von Aufgaben immer jemand neben ihm gesessen habe. Für Bryan steht fest, er wird ohne die Begleitung einer Lehrperson überhaupt nicht arbeiten. Selbst ein anderes Kind könne diesen Job nicht gleichwertig übernehmen.

Interessanterweise erhalten mindestens vier Knaben zuhause Unterstützung, um sich auf die Lernkontrollen vorzubereiten. Ob sie auf diese verzichten könnten, ist unklar. Nico hat die persönliche Begleitung seiner Eltern während der Reise geschätzt. Besonders für Bryan ist die enge Begleitung durch die Heilpädagogin oder den Klassenlehrer von enorm hohem Stellenwert – ansonsten würde er überhaupt nicht arbeiten.

In diesem Zusammenhang schien es der Forscherin wichtig zu erfahren, wie die Jungen mit Stillarbeiten am Platz, die sie selbständig zu verrichten haben, zurechtkommen.

Stillarbeiten

Michel deklariert langweilige Lektionen als solche, während denen er still am Platz zu arbeiten habe. Auch Bryan erklärt: „Wenn ich nachher selber arbeiten muss, mach ich das gar nicht gerne, weil ich da nie weiterkomme.“ Für Nico steht fest: „Ich finde es total langweilig, wenn wir in einem Heft alleine Aufträge erfüllen müssen, ohne dabei ein Wort zu schwatzen.“ Dominic berichtet davon, dass er, wenn er in der Schule ruhig sitzen müsse, danach zuhause umso mehr schwatzen würde. Ueli meint, er könne gut auch alleine arbeiten.

Im Zusammenhang mit Stillarbeiten ist Ueli der einzige Junge, welcher sagt, er arbeite gerne alleine. Mit der nächsten Frage wird erörtert, in welcher Sozialform die Knaben am liebsten arbeiten würden, wenn sie diese selber wählen dürften. Nun bringt Michel zum Ausdruck, dass er gerne alleine arbeite.

Sozialform

Fünf Knaben geben zur Antwort, sie arbeiten gerne in Gruppen. Dabei wird dreimal spezifisch die Anzahl von drei Kindern erwähnt. Michel meint, er arbeite weniger gern in grossen Gruppen. Zum Teil bewerten dieselben Jungen teils andere Partnerarbeiten als positiv. Insgesamt sind es vier Kinder, welche die Arbeit in der Zweiergruppe erwähnen.

In der nächsten Frage wird untersucht, ob es bei der Gruppenzusammensetzung eine Rolle spielt, ob diese aus Mädchen oder Knaben besteht. Dabei gestalten sich die Antworten sehr heterogen. Die Meinungen der Jungen klaffen weit auseinander.

Zusammenarbeit mit Mädchen

Für Adam, Ueli, Nico und Liam spielt es keine Rolle. Ueli meint sogar, dass er gemischte Gruppen bevorzuge. Auch Adam erklärt, dann würden die Jungen weniger übertriebene Scherze durchziehen. Aus Bryans Sicht übernehmen die Mädchen in gemischten Gruppenzusammensetzungen die Arbeit, weil sie schlauer seien. Die Jungen würden dabei fast gar nichts tun. Aus diesem Grund würden Gruppen, die ausschliesslich aus Knaben bestehen, besser funktionieren. Dominic beklagt sich über die schnelle Arbeitsgeschwindigkeit der Mädchen. Es unterliefen ihnen dadurch viele Fehler. Dies nerve ihn! Nico meint, er könne zwar gut mit dem weiblichen Geschlecht zusammenarbeiten. Für gewisse Jungs sei dies jedoch schwierig. Sowohl für Liam als auch für Michel kommt es weniger darauf an, ob das Kind männlich oder weiblich ist, sondern eher auf die Charaktereigenschaften.

Nebst dem Vermitteln von Lerninhalten geht es im Lehrplan 21 der Schweizer Volksschulen auch darum, mit den Kindern ein adäquates Sozialverhalten zu trainieren. Dafür wird in Bülach und auch landesweit in einigen Schulhäusern mit einem Konflikttraining namens „chili“ gearbeitet, welches vom roten Kreuz lanciert wurde. In diesem Projekt geht es darum, Gewalt vorzubeugen, die Sozialkompetenz zu steigern und Mobbing-Fälle unter den Kindern möglichst zu verhindern. Die Trainingseinheiten werden pro Quintal während einem Morgen durchgeführt.

In der Theorie wird angeprangert, dass die Orientierung der Lehrkräfte in ihren Werten und Normen den Mädchen entgegenkommen würden. Auch im Projekt „chili“ handeln die Themen häufig über Gefühle – sprachliche oder kommunikative Kompetenzen sind gefragt. Somit richtet die Forscherin die Frage an die Jungen, wie ihnen die „chili“-Morgen gefallen und welchen Effekt diese erzielen würden.

„chili“-Projekt: Gefallen

Mario gefällt es, wenn es zu den Themeninhalten kurze Theateraufführungen gibt. Manchmal empfindet er die „chili“-Morgen spannend, manchmal seien sie langweilig. Ueli gefällt die Durchmischung der Klassen. Dadurch ergebe sich für ihn die Chance, weitere Kinder aus dem Schulhaus besser kennen zu lernen. Nico jedoch bringt ganz klar zum Ausdruck, dass ihm das Sprechen über die Gefühle keinen Spass bereite.

Für Dominic sind die Trainingseinheiten sehr komisch. Er versteht nicht, weshalb sich ein Kind nicht wehrt, wenn die Pausenaufsicht gerade nicht anwesend sei. Das Kind verhalte sich dann so, als ob es gar nicht schlagen wolle. Das finde er richtig komisch!

Über die Auswirkungen des Projekts gibt es verschiedene Ansichten und Meinungen. Mario erwähnt, er habe die Technik zum Lösen eines Streites einmal anwenden können.

„chili“- Projekt: Auswirkung

Liam meint, ihm helfe das Training wenig, da er sowieso wenig Gewalt erlebe. Er verweist auf ein Sozialtraining, welches aufgrund einer Mobbingssituation mit der Klasse durchgeführt worden sei. Dies habe einiges zum Positiven in seiner Klasse verändert. Adam sagt, die „chili“-Morgens seien langweilig und würden ihm nichts bringen. Es würden sowieso alle Kinder wissen, dass sie nicht streiten sollten. In der Freizeit laufe alles ganz anders – die Kinder hielten sich nicht daran.

Im weiteren Zusammenhang mit Regeln, die den Lehrpersonen als sinnvoll erscheinen, will die Forscherin erfahren, wie sich diese auf die Lebenswelt der Jungen auswirken. Sie erkundigte sich nach Regeln im Schulhaus oder im Klassenzimmer. Die Antworten der Jungen beziehen sich ausschliesslich auf die Schulhausregeln.

Schulhausregeln / Klassenregeln

Nico ist froh, dass von allen Kindern die Hausschuhe auf die Regale gestellt werden sollten. Ansonsten gäbe es wohl innert kürzester Zeit ein grosses Chaos im Schulhaus. Michel würde sich auf insgesamt weniger Regeln beschränken. Teils seien die Schulhausregeln in seiner Schule gut, teils unnützlich. Er ärgert sich über das Verbot, weiter als bis zu einer Markierung auf die Bäume klettern zu dürfen. Weiter findet er es mühsam, dass bei jedem Spiel mit seinem Freund weitere Kinder zugelassen werden sollten. Mario hingegen lobt paradoxerweise genau diese Regel. Er ist froh über diese Regel, weil er somit bei allen Spielen das Recht zur Mitwirkung hat. Liam versteht nicht, weshalb auf dem Gang keine Karotten und Äpfel gegessen werden dürfen. Diese Lebensmittel würden nicht zur Verschmutzung des Schulhauses beitragen. Zudem herrsche ein Rennverbot in der Pausenhalle. Daran halte sich jedoch kaum jemand. Liam meint, diese Regel könnte abgeschafft werden. Bryan erwähnt eine Regel im Speziellen. Er nervt sich total darüber, dass im Winter draussen eine Jacke getragen werden müsse. Manchmal bringe er deswegen bewusst keine von zuhause mit. Eine so genannte STOPP-Regel wird von Nico in Frage gestellt. Obwohl jemand STOPP rufe, werde er einfach ignoriert. Liam hingegen findet diese Regel als sinnvoll. Er erklärt ihre Funktion weiter und bringt sie in den Zusammenhang mit einem Ablauf von einem Sozialtraining, das in seiner Klasse durchgeführt worden ist. Zuerst gehe es darum in einem Konflikt „stopp“ zu sagen. Danach solle das Kind, welches belästigt wird, den Täter ignorieren und weggehen. Erst in einem dritten Schritt werde Hilfe geholt. Liam ist klar der Meinung, schlagen ohne Grund sollte verboten sein. Trotzdem könne er gut nachvollziehen, wenn jemand in seiner Wut und zur Verteidigung schlägt. Das Zurückschlagen ist auch für Dominic ein ganz grosses Thema. Aus seiner Sicht ist es total unfair, wenn der eine schlagen kann, der andere danach von der Lehrperson gestoppt wird. Er verstehe nicht, weshalb er sich in einer solchen Situation nicht wehren dürfe. Das Einschreiten der Lehrperson sei erst dann fair, wenn beide der streitenden Kinder sich einmal hätten schlagen dürfen.

Auf die Nachfrage der Forscherin, ab wann genau eine Lehrperson in einen Konflikt eingreifen sollte, sind sich die Kinder einig in ihrer Meinung: Sobald die Schlägerei ausser Kontrolle gerät, braucht es die Lehrpersonen.

Notwendiges Einschreiten der Lehrpersonen in einen Streit

Adam beschreibt es so, dass ab dem Moment, ab dem ein Kind zu kicken beginnt, die Lehrpersonen gefragt seien. Nico umschreibt die Situation ähnlich. Er sagt, ab dem Zeitpunkt, ab dem Verletzungsgefahr bestehe. Vor dem Zeitpunkt von offensichtlicher Gefahr findet es Dominic mühsam, wenn die Erwachsenen sich gleich einmischen würden. Bryan meint, die Kinder müssten auch lernen, einen Streit selber zu lösen. Im Zusammenhang mit dem Thema Streit berichtet Michel von Situationen, in denen die Schlägereien von den Lehrpersonen nicht mehr gestoppt werden konnten. Auch Mario erzählt davon, wie ein Kind auf dem Pausenhof beinahe erwürgt worden wäre.

Einige Kinder berichten auch von Spasskämpfen unter den Jungen. Dabei gehe es darum, wer den anderen zuerst zu Boden bringe. Den Unterschied zwischen einem Spasskampf und einem ernsthaften Kampf sei dem Gesichtsausdruck der Kinder zu entnehmen. Sobald sie nicht mehr lachen, einander wütend anschauen würden, dann sei es ernst. Adam empfiehlt den Lehrpersonen, vor dem Unterbinden des Kampfes die Kinder vorerst genau zu beobachten.

Laut Theorie bedeutet für Jungen „Sozialkompetenz“, dass auch „Fetzen fliegen“ können. Dazu gehören wüste Wörter und verbale Angriffe. Was sagen die Jungen dazu?

Umgangston

Bryan meint, wüste Wörter finde er nichts Schlimmes. Er empfinde es jedoch als unfair, wenn Beleidigungen gegen andere Länder gesagt würden. Liam befindet es als schlimm, wenn die Schimpfwörter in einer für ihn nicht verständlichen Sprache ausgesprochen würden. Dominic merkt an, dass einem Streit unter den Jungen häufig eine Beleidigung zu Grunde liege. Ueli findet ganz klar, es sollte in der Schule niemand beleidigt werden dürfen.

Die Antworten der Kinder beziehen sich leider eher auf den Umgangston untereinander als auf die so genannt „adäquate“ Sprache während dem Schulunterricht.

4.5. Aussagen zu den Lernhemmungen durch die Peers

Im Interview mit Adam und Ueli probiert die Forscherin die Jungen direkt nach „geheimen“ oder „unausgesprochenen“ Regeln unter den Jungen zu befragen. Doch die Antworten der Kinder führen zu keinem klaren Ergebnis. Die meisten Aussagen zu diesem Oberthema entstehen in anderen Zusammenhängen, und sie erschliessen sich erst in der Auswertung.

Es gibt beispielsweise nur eine Aussage dazu, dass sich ein Kind von einer Lehrperson blossgestellt fühlen würde. Der Hinweis erscheint der Forscherin jedoch als sehr wichtig, weil die Handlung der Lehrperson direkt zu einer Lernhemmung durch die Peers führt.

von der Lehrperson blossgestellt

Michel berichtet mit leiser und etwas weinerlicher Stimme: „Manchmal sagt mein Lehrer vor allen Kindern, ich habe etwas falsch gemacht und müsse es nochmals machen.“ Daraufhin lachen mich die anderen Kinder aus.

Im weiteren Gespräch erklärt Michel, dass er auch von den Kindern ausgelacht wird, wenn er mit seiner Arbeit in den Rückstand gerät. Zwei weitere Aussagen von Dominic bekräftigen den Hinweis der Bedeutung des Arbeitstempos in der Jungenwelt.

schnelles Arbeitstempo

Michel berichtet, die Kinder würden ihn auslachen, wenn er mit seiner Arbeit in Rückstand gerate. Dominic ärgert sich über das Lösen von Rechnungen mit der Methode des Rechnungsstrichs. Dadurch könne er nicht so schnell vorwärts arbeiten, obwohl er sehr schnell wäre. Weiter ärgert er sich über die Mädchen, welche immer zuerst fertig sein wollen.

Das Wettkampftema wird nicht nur im Zusammenhang mit der Arbeitsgeschwindigkeit zur Sprache gebracht. Vier weitere Jungen berichten aus unterschiedlichen Situationen, in denen es um den Kampf um einen möglichst guten Rangplatz im weiten Sinne geht.

Wettkämpfe im Unterricht

Bryan erzählt davon, wie seine Gruppe probiere, das beste Plakat zu gestalten. Im weiteren Gespräch erwähnt er nochmals, dass er einfach der Beste sein will. Nico meint, er finde kleine Wettkämpfe toll. Seine Lehrerin habe ein cooles Quiz gemacht, bei dem in Gruppen gearbeitet werden durfte. Diese habe zuerst die Aufgabe, sich einen Teamnamen zu geben. Danach ginge es darum, möglichst schnell richtige Antworten zu finden. Je schneller sie gewesen seien, desto mehr Punkte haben sie erhalten. Am Schluss folgte eine Rangverkündigung. Dies sei echt cool gewesen! Michel spricht von einem grossen Gerangel um die iPads. Ursache dafür sei die Lern App namens „Anton“, auf der es innerhalb der Spiele darum gehe, den höchsten Rang zu erreichen. Liam mag keine Wettkämpfe im Kopfrechnen. Er findet auch, wenn es welche gebe, sollen diese in Niveaugruppen durchgeführt werden.

Einerseits kann aus der Theorie eine gewisse Ablehnung der Jungen gegen die Schule entnommen werden. Andererseits erfüllt diese vordergründig angenommene Haltung auch den Zweck, vor den Mitschülern und Mitschülerinnen möglichst cool dazustehen. Die Antworten, die in einer Weise mit diesem Thema im Zusammenhang stehen, fallen sehr unterschiedlich aus.

Zuneigung versus Ablehnung

Mario schwärmt total von seiner Schule. Diese sei die beste, die er je gehabt habe. Bryan hingegen würde, wenn er wählen könnte, am liebsten immer frei machen. Wenn er selber Lehrer wäre, würde er sich ständig krank melden, damit die Kinder des Öfteren zuhause bleiben könnten.

Michel findet, dass es nichts gebe, das ihm in der Schule Spass bereite. Aus seiner Sicht müssten die Lektionen gekürzt und die Pausen verlängert werden.

Michel und Bryan kommen also nur ungern zur Schule. Könnte die Schule für sie allenfalls besser werden, wenn der Unterricht in die Geschlechter geteilt wäre? Adam, Bryan und Ueli werden während einem Morgen in Geschlechtergruppen geteilt unterrichtet. Wie erleben sie diese Lektionen?

in Geschlechtergruppen getrennte Lektionen

Adam erwähnt die unterschiedliche Art des Spielens im Sport. Er macht keine Aussage zu den in die Geschlechter getrennten Lektionen.

Bryan findet die in Mädchen und Knaben getrennten Lektionen nicht so toll. Eigentlich wisse ja jeder, dass Jungen untereinander nicht so gut arbeiten könnten. Sie würden dann häufig versteckt ihre Spiele spielen. Die Mädchen würden diese in gewisser Weise stoppen. Dann passiere weniger Mist.

Ueli mag diese Lektionen nicht. Ihn stört es, wenn die Jungen um die Nähmaschinen kämpfen. Es gebe weniger Streit, wenn die Mädchen anwesend wären.

Dominic denkt, Lektionen in einer Gruppe, die nur aus Jungen bestünde, könnten cool sein. Dann habe er mehr Spass, weil er so mehr sprechen und arbeiten könne. Mit Jungs sei die Verständigung einfacher.

Der Unterricht besteht, nebst den Sequenzen in denen mit der ganzen Klasse oder in Gruppen gearbeitet wird, aus vielen Momenten, in denen sich die Kinder mit einem Partner austauschen können. Wie gut eignen sich die besten Freunde für Partnerarbeiten? Wirken diese unterstützend oder lenken sie eher vom eigentlichen Thema ab?

Zusammenarbeit mit dem besten Freund

Für Mario und Michel klappt eine Partnerarbeit am besten, wenn sie diese mit einem Freund durchführen können. Auch bei Bryan, Ueli und Dominic klappt diese Zusammenarbeit mehrheitlich gut. Manchmal gebe es Scherze zwischendurch, und dann werde gelacht. Aus der Sicht von Liam hingegen sind seine Freunde nicht unbedingt die besten Lernpartner. Die Zusammenarbeit klappe nur gut, solange sie einer Meinung seien.

Die Jungen haben bei den Interviews sehr gut mitgemacht und haben tief in ihre tagtäglichen Erfahrungen mit der Schule Einblicken lassen. Einige von ihnen wirken erschöpft nach den Gesprächen, welche zwischen 18 und 40 Minuten gedauert haben. Die Forscherin passt aus diesem Grund die Anzahl der gestellten Fragen ihrem Gegenüber an. Zeigen die Gesten der Jungen Anzeichen der Erschöpfung, beendet sie das Interview. Die Aussagen der Jungen fallen je nach Frage ähnlich aus oder klaffen weiter auseinander. Teils stimmen die Antworten mit den Theorien überein, teils verfeinern sie diese oder widersprechen ihr. Im folgenden Kapitel werden die Forschungsergebnisse analysiert und interpretiert.

5. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

5.1. Allgemeine Bemerkungen

Vor der Diskussion und Interpretation der Ergebnisse soll nochmals im Speziellen erwähnt werden, dass die Interviews von einer weiblichen Forscherin durchgeführt wurden. Vielleicht wären gewisse Antworten anders ausgefallen, wenn die Fragen von einem Mann gestellt worden wären. Allenfalls würden sich diese auch verändern, wenn die Forschungsleitung nicht durch eine Lehrperson durchgeführt würde. Obwohl die meisten Kinder nicht aus dem schulischen Kontext mit der Forscherin bekannt waren, wussten sie trotzdem alle, dass sie den Beruf der Heilpädagogin ausübt und mit der Schule in enger Verbindung steht.

5.1.1. Interpretation und Diskussion der Geschlechterrollen

Oft wird die Verweiblichung des Berufes für das Versagen von den Jungen in der Schule verantwortlich gemacht. Kasten bestätigt, dass Jungen von sich aus eher bereit sind, gleichgeschlechtliche Modelle nachzuahmen (vgl. Kasten, 2012, S. 68.-72). Allan Guggenbühl widerspricht jedoch dieser Haltung und meint, Lehrerinnen seien häufiger empathischer als Lehrer. Das Problem liege eher in der Verweiblichung der Pädagogik (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 110). In dieser Forschungsarbeit bringen vier Jungen zum Ausdruck, dass es für sie keine Rolle spielt, ob sie von einem Mann oder einer Frau unterrichtet werden. Nico ergänzt mit einer Aussage, für ihn sei der Charakter der Lehrperson von viel grösserer Bedeutung als das Geschlecht. Liam, der unter sprachlichen Defiziten leidet, sagt jedoch klar, er fühle sich in der Kommunikation mit einem Mann wohler. Da die Mehrzahl der Jungen der Meinung ist, das Geschlecht der Lehrperson mache für sie keinen Unterschied, kann das Phänomen, dass der Lehrerberuf in der Mehrheit von Frauen ausgeführt wird, wohl kaum für das Versagen von Jungen in der Schule verantwortlich gemacht werden. Gerade in der Heilpädagogik kann das Wissen über den Vorteil von einem gleichgeschlechtlichen Vorbild genutzt werden, wenn es zum Beispiel darum geht, mit einem Kind einen Verhaltensvertrag oder ein Lernziel abzumachen. Es kann darauf verwiesen werden, dass auch Sporthelden wie Roger Federer Konzentration und Ausdauer benötigen, um erfolgreich zu sein. Ein Bild von dem persönlichen Idol, das auf dem Pult klebt, könnte als Erinnerungsstütze zur Einhaltung der Abmachungen dienen. Ausser Nico haben bereits alle Jungen eine Vision, welchen Beruf sie später gerne einmal ausüben möchten. Sie haben auch eine Vorstellung davon, welche Fächer und Themen zur Erreichung dieses Zieles wichtig sein könnten. Das Wissen über die Berufswünsche der Kinder kann von den Lehrpersonen genutzt werden, um gewisse Lerninhalte für die Kinder bedeutsamer zu machen. Allenfalls würde die Lernmotivation der Knaben zusätzlich gesteigert werden, wenn Vertreter aus verschiedenen Berufsgruppen in die Schule geholt würden, um zu berichten, was im Berufsalltag von ihnen erwartet wird und welche Fähigkeiten sie dafür gebrauchen. Oder umgekehrt, die Klasse besucht die Männer an ihrem Arbeitsort, um ihren Alltag bei der Arbeit kennenzulernen. Dies wäre gleichzeitig eine Möglichkeit, den Jungen neue männliche Vorbilder zu präsentieren. Adam macht eine interessante Aussage, die einen Hinweis zu einem gewünschten Umgang der Lehrpersonen mit der Klasse liefert. Er meint, viele Kinder wären gerne bei einem Lehrer, weil diese strenger unterrichten würden. Da im weiteren Verlauf des Interviews ein „strenger“ Lehrer im negativen Sinne als jemand bezeichnet wird, der oftmals laut wird während dem Unterricht, könnte dieses positive „streng“ mit einer klaren Führung im Zusammenhang stehen, an welche Reinhard Winter in der Arbeit mit Jungen appelliert. Damit würde sich bestätigen, dass eine klare und ruhige Führung zu einem gelingenden Unterricht mit Jungen beiträgt.

Zudem kommt in der Auswertung klar zum Ausdruck, wie wichtig den Knaben der Humor ist. Der Humor bietet ein sehr breites Spektrum an schulischen Möglichkeiten. Es besteht die Chance, den Sprachunterricht mit Witzen, humorvollen Geschichten oder Darstellungen zu bereichern. Liam meint sogar, er könne sich Dinge besser merken, wenn diese lustig aufbereitet seien. Auch die Beziehung zu den Jungen kann aufgewertet werden, indem die Lehrperson einmal über einen Witz mitlacht, anstatt darüber zu schimpfen. Nico drückt es so aus: Eine gute Lehrperson sollte locker, nicht zu angespannt und witzig sein. Ein weiteres mehrfach erwähntes Adjektiv zur Frage nach einer „guten“ Lehrperson ist *nett*. Nett wird von Michel weiter definiert als *freundlich*. Adam meint, Herr T. sei nett, weil er den Kindern immer wieder eine Chance gebe. Dominic bevorzugt Frau U., weil diese nicht hart handle, wenn ihm Fehler unterlaufen. Daraus kann interpretiert werden, dass Frau U. mehr Verständnis zeigt. Die Wichtigkeit vom Verständnis für ein Fehlverhalten oder allgemein von Fehlern kann im Zusammenhang mit der Theorie gesehen werden, die besagt, Jungen könnten ihre Affekte weniger im Zaun halten als die Mädchen. Für Jungen ist es schwieriger, bei der Sache zu bleiben und ihr Verhalten an die Schule anzupassen. Sie wünschen sich mehr Verständnis dafür und wollen in einem freundlichen Tonfall an die Regeln erinnert werden. Lautes Herumbrüllen oder mürrische Reaktionen der Lehrpersonen erleben die Knaben als schlimm. Genau jene Kinder, welche von solchen Ausrastern während dem Unterricht berichten, erwähnen im weiteren Verlauf der Interviews, dass sie ihre Lehrperson nicht besonders gut leiden können. Die zwischenmenschliche Beziehung leidet also darunter. Obwohl Michel zu sehr guten Leistungen fähig wäre, geht er nicht gerne in die Schule, und seine Leistungen liegen klar unter seinen Möglichkeiten. Nebst dem Umgang mit Fehlern ist auch die allgemeine Haltung gegenüber von Fehlern von Bedeutung. Nico schätzt die Haltung seiner Lehrerin, welche die Meinung vertritt, aus Fehlern könne gelernt werden. Diese Haltung ermutigt alle Kinder, denen das Lernen Schwierigkeiten bereitet und welchen viele Fehler unterlaufen. Denn so werden die Fehler als Chance zur Verbesserung gesehen und nicht als ein schulisches Versagen.

Ueli, der unter einer Lernbehinderung leidet, schätzt die deutliche Sprache von seinem Lehrer und die tollen Erklärungen. Auch Bryan mit seiner ADHS-Diagnose spricht davon, wie wichtig für ihn klare Erklärungen sind. Da Jungen insgesamt häufiger von sprachlichen Beeinträchtigungen betroffen sind, trägt eine einfache und für alle Kinder verständliche Sprache bestimmt zum Lernerfolg von Jungen in der Schule bei. Eine gute Visualisierung kann unterstützend wirken, wie es Nico im Beispiel von der Aufzeichnung vom Bau einer Burg andeutet.

Wie in der Forschungsdarstellung erwähnt wird, bereitet es den Jungen Schwierigkeiten, wenn ihnen Handlungen der Lehrpersonen oder Regeln als unlogisch oder übertrieben erscheinen. Für eine gelingende Arbeit mit Knaben lässt sich daraus ableiten, wie wichtig es ist, dass die Konsequenzen, welche von den Lehrpersonen ausgesprochen werden, logisch sind. Halten sich drei Kinder nicht an die Regeln, macht es wenig Sinn, die ganze Klasse dafür zu bestrafen. Sind hingegen praktisch alle laut, ist es in Ordnung, wenn für die folgende Sequenz für alle ein Sprechverbot gilt. Weiter wird innerhalb dieses Aspektes aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass mit den Kindern die Klassen- und Schulhausregeln genau besprochen werden. Dabei gilt es nicht nur den Inhalt zu erklären, sondern auch den Sinn der Regel. Für die Jungen *unlogische* Regeln ärgern sie. So geht es Liam, der nicht versteht, weshalb keine Karotte im Schulhaus gegessen werden dürfe, obwohl damit kein Dreck im Schulhaus entstehe. Oder Michel, der sich über die unnütze Regel nervt, welche das Erklettern von Bäumen unterbindet, wofür sowieso kaum ein Kind die Fähigkeiten besitzen würde. Um das Verständnis zu fördern, könnten die Klassenregeln zusammen mit den Kindern erstellt werden mit dem Ziel, ein positives Zusammenleben in der Gruppe zu organisieren. Genau so wie die Jungen es in ihren Spielen häufig tun. Dadurch fühlen sich die Kinder auch ernster genommen und das Verständnis für die Regeln könne das Einhalten

erleichtern. Obwohl laut William Pollack unter Jungen Verhaltenskodexe herrschen würden, aufgrund denen sie weder um Erklärungen bitten noch um Unterstützung fragen dürften, scheinen die Knaben in dieser Studie nicht davon betroffen zu sein (vgl. Pollack, 2010, S. 38-39). Die meisten Jungen erzählten, sie würden ihre Lehrpersonen um Hilfe bitten, wenn sie nicht weiter kämen. Doch Adam sagt, er müsse sich nicht überwinden, um eine Frage zu stellen. Leider fehlt die Aussage von Dominic zu diesem Thema, da er als Vertreter der Gruppe von Kindern mit einem Macho-Verhalten allenfalls davon betroffen sei. Das Verhalten der Lehrperson scheint sich jedoch darauf auszuwirken, ob eine Frage gestellt wird oder nicht. Liam erwähnt nämlich, wenn sein Lehrer mürrisch reagiere, dann frage er lieber seinen Banknachbarn.

Dass die Jungen hingegen unter Druck von ihren Peers stehen, wird aus einer Aussage von Michel zum Ausdruck gebracht. Er erwähnt, einige Jungen würden lachen, wenn der Klassenlehrer ihm eine Arbeit zurückgebe, bei der er alles nochmals machen müsse. Michel erklärt, die Knaben würden lachen, weil er somit in Arbeitsrückstand gerate. Die Knaben in seiner Klasse scheinen in einem Geschwindigkeitswettkampf untereinander zu stehen. Anstatt den Kampfgeist der Kinder in Demütigungen enden zu lassen, könnten von der Lehrperson aktiv kleine Wettkämpfe veranstaltet werden. Damit niemand zum Dauerverlierer wird, was die Lernmotivation wieder negativ beeinflussen würde, empfiehlt es sich die Wettbewerbe in wechselnden Teams zu organisieren.

Ob die Mädchen in der Schule von den Lehrpersonen bevorzugt werden, kann nicht wirklich eruiert werden. Einzig Dominic spricht sich dafür aus. Es fehlt ihm leider eine Begründung, weshalb die Mädchen im Vorteil seien.

5.1.2. Interpretation und Diskussion der didaktisch-methodischen Hürden

Das Hauptproblem der Motivation vor Jungen in der Schule startet ab der Mittelstufe. Die Anzahl der Lektionen wird erhöht, die Didaktik verändert sich, und es kommen mehr Hausaufgaben hinzu. Mit einem wehmütigen Blick erzählt Michel von seiner Schulzeit während der 1. und 2. Klasse: Damals sei alles super gewesen!

In dieser Forschungsarbeit kommt tatsächlich zum Ausdruck, wie gerne die Jungen handelnd ihren Unterrichtsstoff lernen. Die Schule würde ihnen um einiges besser gefallen, wenn vermehrt eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ermöglicht würde. Der Unterricht wäre attraktiver, wenn sie mehr messen, wägen und praktisch arbeiten könnten. Insbesondere für ADHS-Kinder könnte eine Wiederaufnahme des handelnden Unterrichts von Vorteil sein, weil sie damit ihre Aktivität auf die Arbeit lenken müssten, um jene überhaupt ausführen zu können. Diese Interpretation wird von Bryan als Vertreter der Gruppe von ADHS Kindern durch eine seiner Aussagen klar unterstützt: Er würde lieber „messen“ und solche Dinge machen, als Rechnungen ins Heft schreiben.

Das „Rechnungen ins Heft schreiben“ bereitet auch Michel keine Freude. Noch schlimmer wird die ganze Sache, wenn von den Jungen Rechnungsstrategien verlangt werden, die sie in ihrem Arbeitstempo bremsen. Doch der gänzliche „Ablöcher“ entsteht, wenn auch noch auf die Sauberkeit der Darstellung geachtet werden sollte. „Im Kopf wäre die Aufgabe in einer Minute gelöst und mit dem Rechenstrich dauert es zehn“, meint Dominic. Michel würde seine Rechnungen viel lieber mit der Lern App namens „Anton“ lösen, weil es dort zur Belohnung nach einer Anzahl richtig gelöster Aufgaben ein Spiel zum Spass zu verdienen gibt. Die Hauptattraktion dieser Lern App besteht darin, dass es eine Online-Rangliste bei den Spass-Spielen gibt. Dieser Wettbewerbsanreiz müsste unbedingt genützt werden. Für viele Jungen wird es zusätzlich toll, wenn es in einem Spiel einen Bösen zu überwältigen gebe.

Dieses Wissen kann ebenfalls zur Programmierung von motivierenden und gleichzeitig lehrreichen Mathe-Apps hilfreich sein. Bryan würde, wenn er selber Lehrer wäre, die Kinder permanent auf dem Handy spielen lassen, damit sie viel Spass haben würden. Überhaupt wird von Jungen der Computereinsatz im Unterricht geschätzt. Viele von ihnen finden es spannend, selber über ein Thema zu recherchieren und dieses später der Klasse präsentieren zu dürfen. Auch das durch den Lehrplan 21 neu entstandene Fach Medien und Informatik findet positiven Anklang.

Durch Projekte der unterschiedlichsten Art könnten weitere schulische Anreize geschaffen werden. Fünf Kinder schwärmen von solchen Unterrichtssequenzen, die ihnen total viel Spass bereitet hätten. Selbst Michel, der ansonsten nicht sehr gerne zur Schule geht, lässt sich davon begeistern. Mario, der zur Gruppe von wilden und aufgeschlossenen Kindern zählt, berichtet von für ihn total coolen Schulstunden, weil diese durch etliche Projekte angereichert wurden. Zudem gefällt es ihm, dass seine Lehrkräfte den Unterricht sehr abwechslungsreich gestalten.

Die Lieblingsfächer sind sehr unterschiedlich gewählt. Interessanterweise werden innerhalb dieses Aspektes bei zwei Kindern genau diese Fächer genannt, welche von den Lehrpersonen unterrichtet werden, die sie anderen Lehrkräften vorziehen. Daraus kann interpretiert werden, dass zwischen der positiven Beziehung zur Lehrperson und der Freude an einem Fach ein Zusammenhang besteht. Ansonsten wird hauptsächlich der Sportunterricht genannt, womit die Theorie bestätigt wird, welche auf die Bewegungsfreude der Jungen hindeutet. Die Jungen beklagen sich zwar nicht direkt über das lange Sitzen während dem Unterricht, sie geben aber zu verstehen, wie wichtig für sie die Pausen sind. Für Michel sind die Lektionen zu lange und die Pausen zu kurz. Ueli mag die Handarbeit nicht mit der Begründung, dass in diesem Fach während der Pause nicht nach draussen gegangen werden darf, um „Fangen“ zu spielen. Liam gefallen die Bewegungspausen, während denen Übungen mit Jonglierbällen durchgeführt werden, sehr gut. Allenfalls könnte durch mehr Bewegung innerhalb des Unterrichts diesem Drang etwas nachgegeben werden, so dass dieser Affekt nicht dauernd unterdrückt werden müsste. Es wird zum Beispiel von der Fachstelle JUMPSS ein Leseprogramm namens „bewegte Geschichten“ angeboten. Darin finden sich dreissig Texte, die mit Erlebnis- und Konzentrationsübungen ergänzt sind. Diese passen jeweils inhaltlich zum Thema, und sie ermöglichen Bewegung während des Unterrichts (vgl. Aepli & Pflirter, 2016, S. 6). Insgesamt fällt es den Jungen schwer, ihre „Affekte“ unter Kontrolle zu halten. Diese Aussage besteht nicht nur in der Theorie, sondern wird auch in dieser Arbeit mehrmals bestätigt. Als besonders *schlimm* bezeichnen die Knaben Momente, während denen sie lange warten müssen. Das passiert häufig bei Erklärungen, die für sie unnötig sind oder wenn sie ausser Stande sind, eine Aufgabe zu lösen und dafür über längere Zeit keine Hilfe bekommen. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob bei Erklärungen wirklich immer die gesamte Klasse zuhören muss oder ob diejenigen Kinder, welche die Aufträge bereits verstanden haben, nicht bereits arbeiten könnten? Um anderweitige Wartezeiten zu verkürzen gäbe es die Möglichkeit, ein Helfersystem innerhalb der Klasse aufzubauen, damit nicht alle Fragen an die Lehrperson gerichtet werden müssen.

Hingegen widerspricht diese Forschung der Ansicht, Jungen würden nicht gerne lesen. Vier Kinder äussern sich klar positiv darüber. Im selben affirmativen Kontext wird dreimal die Bücherserie von Greg's Tagebuch erwähnt. Zudem erzählen die Kinder von einem tollen Buch über die Minecraft-Bewohner und über Comics. Auch das Büchermobil, welches von der Bibliothek zur Auswahl von neuen Büchern auf den Pausenplatz gestellt wurde, findet positiven Anklang. Dominic hingegen ärgert sich massiv darüber, dass die Lehrerin den Kindern vorschreibt, welches Buch sie zu lesen hätten. Diese Äusserung bringt ganz klar zum Ausdruck, dass, wenn

die Bücher den Knaben von den Lehrpersonen auferlegt werden, sich dies negativ auf die Lesemotivation auswirkt. Auch eine all zu grosse Menge an Lesestoff, wie sie Nico erwähnt, lässt die Freude am Lesen dahinschwinden.

Ganz ähnlich gestalten sich die Aussagen zum *Texte schreiben*. Mehr als die Hälfte der Jungen schreibt im Prinzip gerne. Es ist jedoch davon abhängig, was genau von den Kindern erwartet wird. Während Liam und Nico es lustig finden, Geschichten zu schreiben, wird diese Art des Schreibens für Dominic zu einer Tortur. Er schreibt viel lieber über ein Sachthema wie zum Beispiel darüber, was er über Steine weiss. Für Michel wird es dann interessant, wenn er einen Bericht über Autos für die Schülerzeitung verfassen darf. Aus diesen Angaben kann der Schluss gezogen werden, dass, je näher das Schreibthema beim Interesse des Kindes liegt, desto grösser die Triebkraft dafür ist. Somit empfiehlt es sich, die Themenwahl möglichst offen zu halten, damit die Motivation nicht verloren geht. Ein weiterer wichtiger Hinweis zu einer gelingenden Schreibdidaktik wird von Bryan geliefert, der erklärt, er beginne jeweils erst gegen Ende der Lektion mit der Schreibearbeit, weil er sich vorher von spannenderen Dingen ablenken lasse. Es könnte ihm vielleicht helfen, wenn er für den Schreibstart Hilfe bekommen könnte, bis er den Anfang geschafft hat. Zudem besteht die Möglichkeit, Geschichten in einem „Tandem“ zu schreiben. Dies würde gleichzeitig den Wunsch der Knaben nach mehr Zusammenarbeit mit anderen Kindern erfüllen. Dominic erwähnt noch, ihn würde es nerven, wenn *schön* geschrieben werden müsse. Der Anspruch auf eine gut lesbare Schrift müsste aus pädagogischer Sicht im Prinzip genügen und könnte von den Kindern eventuell besser akzeptiert werden.

Obwohl aus der Theorie entnommen werden kann, viele Jungen würden gerne im Rampenlicht stehen, ist das Präsentieren nicht jedermanns Sache. Jedenfalls berichtet Bryan negativ darüber. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass er in solchen Momenten merkt, dass seine Leistungen schwächer sind als jene von anderen Kindern. Michel hingegen, der als sehr leistungsstarkes Kind bekannt ist, findet eine PowerPoint-Präsentation, die er vor der Klasse halten durfte, als sehr cool.

Zum Fremdsprachenunterricht nehmen die Jungen sehr unterschiedliche Haltungen ein. Liam weist darauf hin, dass je nach Verknüpfung mit einem Thema beide Sprachen interessant sein könnten. Nico bevorzugt Englisch mit der Begründung, dass er diese Sprache auf seiner Reise mehr anwenden konnte. Nebst den praktischen Übungssequenzen, die auf der Reise natürlich entstanden sind, könnte die Sprache für ihn an Bedeutung gewonnen haben. Er fände es cool, mit seiner Klasse ein paar Wochen im französisch sprechenden Sprachraum zu verbringen. Allenfalls könnte durch ein solches Projekt die Bedeutsamkeit einer Fremdsprache für alle Kinder gesteigert werden.

Als einer der Hauptgründe, der zum schulischen „Ablöser“ in der Mittelstufe führt, wird von der Forscherin die Unmenge von Hausaufgaben gesehen. Liam, Mario und Michel beklagen sich lauthals darüber. Es bleibe nur noch sehr wenig Zeit für ihre Hobbies. Für Bryan führen die Hausaufgaben immer wieder zu einem totalen Frust. Er kann nicht verstehen, weshalb es, nachdem die Schulglocke geläutet habe und die Schule im Prinzip fertig sei, zuhause noch weitere Arbeiten zu verrichten gebe. Für ihn wäre es logischer, wenn die Hausaufgaben ebenfalls in der Schule erledigt würden. Dies wäre auch eine Chance für Ueli, dem oft die Gelegenheit fehlt, um alle seine Fragen stellen zu dürfen. Als sinnvolle Hausaufgaben erachtet Nico den Auftrag, zuhause nachzufragen, wie die Eltern gewisse Aufgaben lösen würden. Er könne jeweils von ihren Strategien profitieren. Überhaupt empfand er die enge Begleitung seiner Eltern beim Erledigen von Schularbeiten auf der Weltreise als äusserst positiv. Mit dieser Aussage wird ein weiterer Hinweis darauf geliefert, wie ungerne die Jungen ihre Aufgaben alleine bearbeiten. Ohne die Begleitung seiner Mutter würde Bryan seine Arbeiten wohl kaum verrichten.

5.1.3. Interpretation und Diskussion der Verweiblichung der Pädagogik

In der Theorie wird der Vorwurf, weshalb die Jungen in der Schule versagen würden, nicht ausschliesslich an die vielen unterrichtenden Frauen gerichtet, sondern an die Pädagogik, der eine so genannte Verweiblichung nachgesagt wird. Trotzdem erleben die Jungen auch viele positive Momente in ihrem Schulalltag. Die Forscherin richtete ihren Fokus bewusst auf die gelingenden didaktischen Sequenzen. Obwohl die Antworten teilweise aus Einzelaussagen bestehen, erscheinen sie sehr ausdrucksstark zu sein. Dominic appelliert grundsätzlich zu mehr Wahlfreiheit. Der Wunsch nach mehr Handlungsspielraum wird von ihm bereits zweimal zum Ausdruck gebracht im Zusammenhang mit den vorgegebenen Mathestrategien und den von der Lehrerin ausgesuchten Lesebüchern, welche bei ihm zu einem Motivationsverlust führen. Nico spricht von einer coolen Schulstunde, während der ein Film geschaut wurde. Diese Aussage deutet darauf hin, dass der Miteinbezug von technischen Geräten wie Computer oder Beamer zu didaktisch gelingenden Momenten führen kann. Dabei unterstützt die Aussage von Ueli diese Interpretation, da er den Informatikunterricht als erlebte Sternstunden erwähnt. Bryan und Mario gefällt aus verschiedenen Gründen der Frontalunterricht. Während Bryan glücklich ist, wenn dabei keine Antwort von ihm erwartet wird, empfindet Mario das Lehrer-Schüler-Gespräch in solchen Momenten als total spannend. Die Interpretation, dass den Jungen der Fächer übergreifende Unterricht gefalle, entspringt aus zwei Aussagen mit völlig unterschiedlichem Kontext. Jedenfalls gefällt den beiden der in der modernen Methodik oftmals verpönte Frontalunterricht. Die Jungen schätzen ihn.

Michel geniesst das Musikhören während dem Zeichnungsunterricht. Nico findet es toll, dass im Zeichnen das Thema Mittelalter aus dem Fach Natur-Mensch-Gesellschaft aufgegriffen wird und er eine Burg entwerfen darf. Beide Kinder sprechen die Verbindung von zwei Fächern an und bewerteten dies positiv. Liam weist darauf hin, dass er es unfair findet, wenn alle dieselbe Menge an Lernstoff zu bewältigen hätten. Er fände es viel besser, wenn diese dem Niveau der Kinder angepasst würde. Auch diese Aussage sollte ernst genommen werden. Innerhalb der Unterrichtsthemen interessieren sich die Jungen im Kollektiv für Geschichte. Zusätzlich werden Mineralien und Tiere mehrfach erwähnt. Bei dieser Frage zeigt sich jedoch auch ganz klar, wie individuell und begrenzt die Interessen manchmal sind. Während Bryan meint, für ihn sei gar nichts spannend, interessiert sich Michel ausschliesslich für Autos. Das Binneninteresse gewisser Kinder könnte durch eine Sequenz mit einer Arbeit am eigenen Thema aufgegriffen werden.

Die beiden anschliessenden Punkte wurden im vorangehenden Kapitel bereits eingeflochten und ausführlich diskutiert. Stillarbeiten alleine am Platz wirken auf Jungen demotivierend. Demgegenüber ist die persönliche Begleitung für Kinder wie Bryan der einzige Lernmotor. Er sagt ganz klar, ohne dass eine Lehrperson sich neben ihn setze, könne er nicht arbeiten. Diese Aussage unterstreicht, wie wichtig die Lektionen mit der Heilpädagogin für ihn sind. Während den Lektionen ohne ihre Begleitung gelingt es ihm trotz verschiedener ausprobiert Massnahmen nur selten, selbständig seinen Fokus auf den Schulstoff zu richten. Auch ein anderes Kind könne diese Aufgabe nicht übernehmen. Trotzdem arbeitet er gerne in einer Gruppe. Alle Knaben geben zur Antwort, sie würden am liebsten in einer Gruppengrösse von zwei bis drei Kindern arbeiten. Für vier unter ihnen spielt es keine Rolle, ob die Gruppe mit Mädchen gemischt ist oder nicht. Bryan weist jedoch auf eine Dynamik hin, die entstehen kann, wenn ein Junge und zwei Mädchen in derselben Gruppe sind. Für gewisse Knaben ist es von Bedeutung, mit welchem Mädchen er zusammenwirken sollte. Bryan meint, die Mädchen seien fast alle sehr schlau. Sie würden in einer Gruppe die Arbeiten durchführen, während die Jungen ihnen diese gerne überlassen würden. Aus diesem Grund funktioniere die Zusammenarbeit in reinen Knabengruppen besser. Auch für Dominic gestaltet sich die Kooperation mit Mädchen nicht ganz einfach. Er nervt sich über das schnelle Arbeitstempo der

Mädchen und die vielen Fehler, die ihm dabei unterlaufen würden. Diese Aussage deutet auf Stress hin, der durch die Geschlechter durchmischte Gruppenzusammensetzung für ihn entsteht. In Verbindung mit dem Fach Sport wird die Andersartigkeit von Mädchen nochmals angesprochen. Adam berichtet, die Mädchen würden anders spielen als die Jungen. Zudem werden von Dominic „Tänze“ als eine sehr schlimme Betätigung bezeichnet. Das Tanzen wird wohl den weiblichen Tätigkeiten zugeschrieben und bringt ihn in seiner Rolle als Vertreter der Kinder mit Macho-Verhalten in Verlegenheit. Ein Vorschlag um dieser Problematik entgegen zu wirken, wäre, während gewissen Sequenzen den Turnunterricht Geschlechter getrennt durchzuführen. Durch die Ansage einer Prüfung werden die Jungen ganz klar zum Lernen angetrieben. Ihnen ist klar, dass ihre Noten sich später auf ihre Berufswahl auswirken. Auch in diesem Zusammenhang erwähnen die Knaben, die meisten von ihnen würden beim Lernen auf eine Prüfung von ihren Eltern unterstützt. Knaben, die zuhause keine Hilfe bekommen können, werden benachteiligt. Gibt es einen grossen Umfang an Unterrichtsstoff zu bewältigen, wünscht sich Nico, dass dieser vorgängig mit der Klasse nochmals repetiert würde.

Unter dem nächsten Aspekt wird die weit verbreitete Arbeitsform mit dem Wochenplan genauer diskutiert. Obwohl Dominic sich mehr Wahlfreiheit wünscht, werden in diesem Bezug die Grenzen eines zu offenen Unterrichts offensichtlich. Grundsätzlich schätzen es die Jungen, wenn ihnen eine Auswahl an Blättern oder Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Bryan entscheidet sich in solchen Momenten zuerst für die einfachsten Aufträge. Gilt es jedoch, einen Wochenplan innert einer Frist zu erledigen, sind gewisse Knaben überfordert. Plötzlich steigt der Hausaufgabenberg, weil sie sich die Arbeit nicht einteilen können. Ueli bevorzugt es, wenn er klar weiss, woran er zuhause während zwanzig Minuten arbeiten solle. Auch der Test, mit dem im Anschluss die Lernziele über den gesamten Wochenplanstoff überprüft werden, scheint ihn zu stressen. Er findet solche Prüfungen nicht so gut.

Für die Knaben ist es normal, wenn Konflikte lauthals ausgetragen werden. In der Schule wird angestrebt, dass Probleme friedlich gelöst werden, was eher den natürlichen Verhaltensweisen der Mädchen entspricht. Mit dem „chili“-Projekt wird das Sozialverhalten geschult. Doch der Ertrag dieses Trainings scheint gering zu sein. Zwar finden die Jungen es spannend, wenn es ein Theater gibt. Die Vorstellungen werden als „lustig“ bezeichnet. Daraus kann aber auch interpretiert werden, dass die Thematik nicht wirklich verstanden wird. Dominic empfindet das Projekt als komisch. Er versteht nicht, weshalb man sich nicht wehren dürfe. Das Sprechen über die Gefühle bereitet den Jungen weder Spass, noch scheint es etwas zu bewirken. Es sei ihnen schon klar, dass sie nicht streiten sollen. Doch in der Freizeit halte sich sowieso niemand an diese Regeln. Hingegen wird ein Sozialtraining gelobt, welches in der Klasse von Liam durchgeführt worden sei. Seit damals habe sich Einiges zum Positiven gewendet. Vielleicht könnte das „chili“-Projekt durch das Sozialtraining ersetzt werden. Allenfalls wäre es möglich, in einem anderen Kontext die Klassen zu durchmischen. Denn Ueli empfindet es als Chance, durch das „chili“-Projekt andere Kinder im Schulhaus kennenzulernen.

In der Pause werden so genannte „Spasskämpfe“ durchgeführt. Dominic erklärt, es gehe dabei darum, wer den anderen zuerst auf den Boden bringt. Das Spiel entspricht im Prinzip dem „Schwingen“. Manchmal würden diese Kämpfe von den Lehrpersonen als zu ernst zu nehmender Streit interpretiert. Die Jungen sind sich einig, dass die Erwachsenen erst ab dem Moment einschreiten sollen, ab dem gekickt oder richtig fest zugeschlagen werde. Dies sei auch am „bösen“ Blick der Knaben zu erkennen. In einem Schulhaus wird den Jungen ein spezieller Platz für Spasskämpfe geboten. Dieser werde von den Kindern rege genützt.

Wüste Wörter findet Bryan nicht schlimm und die Jungen stören sich kaum daran. Die Jungen scheinen dies akzeptieren zu können. Für Mario ist klar, dass Schimpfwörter nicht in die Schule gehören.

Werden Beleidigungen ausgesprochen, entsteht daraus oft ein Streit, sagt Dominic. Die Forscherin vermutet, dass durch die Beleidigungen die Ehre der Jungen verletzt wird, was zum Kampf führt. Noch schlimmer empfindet es Liam, wenn die Wörter in einer Fremdsprache ausgesprochen würden, die er nicht versteht. Umgekehrt weist Bryan darauf hin, dass keine Beleidigungen gegen fremde Nationen ausgesprochen werden sollten.

Das Thema Regeln ist teilweise bereits in einem vorangehenden Kapitel aufgenommen worden. Neu wird eine so genannte STOPP-Regel erwähnt. Sie beinhaltet eine Regel aus einem Konflikttraining mit folgendem Ablauf: Stopp sagen, ignorieren, weggehen. Das STOPP werde meist von den Kindern ignoriert. Die Regel scheint also kaum zu funktionieren. Ähnlich verhalte es sich mit einem Rennverbot im Gang. Dieses würde von keinem Kind eingehalten. Solche Regeln sollten also von der Schule neu überdacht werden. Denn wenn eine Regel geschrieben steht, die missachtet wird und dies keine Konsequenzen mit sich bringt, könnte es sein, dass auch die anderen Regeln weniger ernst genommen werden. Michel erwähnt im Speziellen eine „Mitspiel-Regel“, die ihn immer wieder in Bedrängnis bringe. Manchmal möchte er mit seinem Freund private Gespräche führen, ohne weitere Zuhörer. Er fühlt sich durch die Regel genervt. Hingegen wird dieselbe Regel von Dominic geschätzt. Dank dieser Regel darf er bei jedem Spiel mit dabei sein, ohne Angst vor Ausgrenzung haben zu müssen. Vielleicht müsste der Inhalt dieser Regel genauer definiert werden. Kurz zusammengefasst würden etwas weniger Regeln, deren Einhaltung überprüft und durchgesetzt wird, wahrscheinlich mehr bringen, als sehr viele, die nur wagen zur Kenntnis genommen und nicht eingehalten werden.

5.1.4. Interpretation und Diskussion der Lernhemmungen durch die Peers

Die Einflussfaktoren der Peers auf die schulische Motivation von Jungen werden rein theoretisch betrachtet nur negativ dargestellt. Tatsächlich berichtet Michel davon, dass in gewissen Situationen seine Mitschüler ihn auslachen würden. Diese Vorfälle senken seine Lernfreude. Da bestimmt auch weitere Kinder unter diesem Druck leiden, könnte die Klassenlehrperson dieses Fehlverhalten zum Klassengespräch machen. Es macht Sinn, klare Abmachungen zu treffen, was es braucht, damit alle Kinder „gut“ lernen können. Danach müssen diese Regeln von den Lehrpersonen klar eingefordert werden.

In dieser Forschung können aber auch Hinweise gefunden werden, welche auf positive Einflussfaktoren der Peers hinweisen. Es gibt Jungen, welche sozusagen einen internen Wettkampf unter sich führen. Wenn es beispielsweise darum geht, ein Plakat herzustellen, zielt jede Gruppe darauf ab, die besten Ideen zu finden. Dieser Kampfgeist könnte in der Schule stärker genutzt werden. Wobei gleichzeitig darauf geachtet werden muss, dass leistungsschwächere Kinder nicht resignieren. Liam schlägt Wettkämpfe in Niveau-Gruppen vor, und Nico berichtet von einem Quiz, bei dem in einer Gruppe gearbeitet werden durfte. Selbst Bryan sagt, er wolle einfach der Beste sein. Vielleicht besteht die Möglichkeit, zwischendurch Wettbewerbssituationen zu schaffen, in denen einmal ganz andere Fähigkeiten gefragt sind als Sprache und Mathematik. Würde es beispielsweise ums Zeichnen gehen, hätte Bryan grosse Chancen zu gewinnen. Der Stolz und die Freude über diesen Sieg könnten seiner Abneigung gegen die Schule vielleicht etwas entgegenwirken.

Für Dominic und Michel ist die Arbeitsgeschwindigkeit sehr wichtig. Dominic erwähnt dies mit drei Aussagen. Er scheint diesbezüglich unter Druck zu sein. Michel berichtet, er werde von den Kindern ausgelacht, wenn er mit seinen Arbeiten in Rückstand gerate. Es stellt sich die Frage, ob dies tatsächlich passiert oder ob er es nur so empfindet. Jedenfalls erzählt er im weiteren Verlauf des Interviews, dass der Lehrer vor der ganzen Klasse sagen würde, wenn er etwas falsch gemacht habe und er es nochmals machen müsse. Auch dann würde er von der Klasse verspottet. Durch die Massregelung der Lehrperson vor allen Kindern fühlt sich Michel blossgestellt. Die

Forscherin vermutet, dass dieser Vorgang die Beziehung zur Lehrperson, seine Lernmotivation und das Selbstwertgefühl negativ beeinflussen. Vielleicht ist dies eine der Ursachen, weshalb er behauptet, es gebe nichts, das ihm in der Schule Lernfreude bereite. Ansonsten äussert sich Bryan ablehnend gegen die Schule. Er würde immer „frei machen“, wenn er wählen könnte. Es gibt kein Thema, das ihn interessiere. Aus seiner Sicht kann er bereits gut genug lesen und schreiben. Von Religion und Kultur möchte er nichts wissen – auch Französisch mag er nicht. Die Lerninhalte sind für ihn bedeutungslos. Dem gegenüber fühlt sich Mario überglücklich in der Schule. Er sagt, seine jetzige Schule sei die beste. Dabei verweist er auf die Vielseitigkeit des Unterrichts und die etlichen Schulprojekte, welche ihm Spass bereiten würden.

Was halten die Jungen eigentlich von einem Unterricht, der in den Geschlechtern getrennt abgehalten wird? In der Klasse von Ueli und Bryan werden die Mädchen und Knaben während einem Morgen getrennt. Sie finden diese Lektionen allerdings nicht so toll. Es gebe mehr Streitereien, versteckte Spiele fänden statt und sie würden weniger gut arbeiten können. Wenn die Mädchen dabei sind, passiere weniger Mist. Aus ihrem Blickwinkel macht das Trennen der Geschlechter also wenig Sinn. Wobei in diesem Zusammenhang von Bedeutung sein könnte, dass die beiden zu den schwächsten Schülern der Klasse gehören. Leistungsstarke Jungen würden die Situation möglicherweise anders einschätzen.

Arbeiten die Knaben in Gruppen zusammen, wird häufig geschwätzt und gelacht. Nicht in allen Fällen, aber trotzdem meistens, beteuern sie, gut mit ihren Freunden zusammen arbeiten zu können. Adam liefert einen wichtigen weiteren Anhaltspunkt mit der Auffassung, es hänge davon ab, ob die Aufträge klar und spannend seien. Mit diesen Worten verdeutlicht er zum zweiten Mal, wie wichtig gute Erklärungen auf dem Weg zu einem gelingenden Unterricht mit Knaben sind.

5.2. Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellung 1: Ursachen - Gründe

Welche Gründe führen zum Leistungsversagen von Jungen in der Schule?

Weshalb entstehen die schulischen „Ablöcher“ von Jungen im Mittelstufenunterricht?

Zur Beantwortung der Ursachenfrage, die zum Leistungsversagen der Jungen in der Schule führen, wird nochmals auf die theoretischen Hintergründe zurückgeführt: Einerseits wirken sich biologische Benachteiligungen wie **sprachliche Entwicklungsdefizite** negativ auf die schulische Karriere von Jungen aus. Zudem sind Knaben häufiger von **ADHS** und **Autismus-Spektrums-Störungen** betroffen, welche ebenfalls zu einem Leistungsversagen beitragen. Ihnen fällt es im Allgemeinen schwerer, ihre **Unlust zu überwinden** und ihre **Affekte im Zaun** zu halten.

Im praktischen Teil dieser Forschungsarbeit konnte herausgefunden werden, dass es für die Jungen sehr schwierig ist, wenn sie eine **Arbeit** schneller erledigen könnten und dann dazu angehalten werden, diese auf **Umwegen auszuführen**. Sie mögen es nicht, wenn ihnen die **Rechenstrategien** oder der **Lesestoff vorgeschrieben** werden. Dadurch sinkt ihre Lernmotivation. Sie **langweilen** sich über **lange Erklärungen** und lassen sich von für sie spannenderen Dingen ablenken. Insbesondere wenn sie das Gefühl haben, es würde

nichts Neues vermittelt, hören sie nicht mehr zu. Repetitionen und anschliessend neue Lerninhalte werden schnell einmal verpasst. Der **Unterricht** ist oft zu **langweilig**.

Während in der Unterstufe der Lernstoff häufig am Objekt und durch direktes Handeln vermittelt wird, wird es in der **Mittelstufe** je länger je **theoretischer**. Den Jungen würde es jedoch besser gefallen, wenn sie weiterhin praktisch arbeiten könnten. Am **schlimmsten** wirken sich die **Stillarbeiten** alleine am Platz auf ihren Arbeitswillen aus. Leider machen solche Lektionen einen grossen Teil des Schulalltags in der Mittelstufe aus. Knaben **arbeiten** in der Regel viel lieber zu **zweit oder in Gruppen**. Nebst der steigenden Anzahl Lektionen vervielfachen sich auch die **Hausaufgaben** und die Prüfungen ab der Mittelstufe. Die Arbeit zu Hause raubt einem die Zeit für Hobbies. Zu viele Regeln, deren Sinn nicht verstanden wird, verärgern die Jungen. Gibt es Situationen, in denen ein Kind vor der ganzen Klasse **blossgestellt** wird, wirkt sich dies sehr negativ auf die Einstellung gegenüber der Schule aus. Eine **Summe der Argumente** führen direkt zum schulischen „**Ablöcher**“.

Fragestellung 2: Methodisch-didaktische Anreize

Welche schulischen Anreize für Jungen können geschaffen werden?

Wie können diese methodisch-didaktisch umgesetzt werden?

Um die Schule für die Jungen attraktiver zu gestalten, braucht es einen **weniger theoretischen**, sondern vermehrt **handelnden** Unterricht. Damit sich überhaupt ein Lernwille entwickelt, müssen die **Lerninhalte bedeutsam gemacht** werden. Ein vielseitiger und mit **Projekten** angereicherter Unterricht, der **an ihre Interessen gekoppelt** ist, wirkt sich grundsätzlich positiv auf die Lernmotivation aus. Durch positiv vermittelte **Wettbewerbssituationen** in unterschiedlichen Fachgebieten, bei denen in Gruppen oder verschiedenen Niveaus angetreten werden darf, entstehen besonders grosse Anreize. Durch den **Einsatz von Computern** oder anderen modernen Medien sowie erklärenden **Visualisierungen** können weitere Vorlieben der Jungen berücksichtigt werden. Auch eine **gute Beziehung zur Lehrperson** ist von Bedeutung. Die Jungen schätzen es, wenn diese sich verständnisvoll und freundlich verhält. Sie sprechen sehr gut darauf an, wenn im Unterricht **Witz und Humor** Platz finden. Eine **deutliche Sprache** hilft den Kindern die Aufgaben besser zu verstehen. **Kurze und klare Erklärungen** lassen weniger Langeweile aufkommen. Ein **Helfersystem**, das mit der Klasse aufgebaut wird, verkleinert die Wartezeit bei einer Frage. Knaben arbeiten grundsätzlich nicht gerne alleine. Sie lösen ihre **Aufgaben lieber in kleinen Gruppen**.

6. Schlussworte und Danksagung

6.1. Rückblick und Ausblick

Der Titel der Forschungsarbeit lautet „Schulische Anreize für Jungen schaffen“. Es handelt sich dabei wohl um eine Forschung, die nur mit Jungen durchgeführt wurde, was jedoch nicht heissen sollte, dass die Mädchen durch die Anpassungen im Unterricht benachteiligt würden. Unter anderem gibt es auch Mädchen, die im Verhalten eher den Stereotypen der Knaben entsprechen. Es werden insgesamt viele Bereiche angeschnitten, die für alle Kinder Vorteile bringen würden. Zudem empfiehlt es sich, für die Unterrichtsplanung die Interessen der aktuellen Klasse abzuklären, da diese von Kind zu Kind unterschiedlich sind. Durch die Arbeit hat die Forscherin erkannt, wie kompetent sie ihre Anliegen formulieren können. Werden ihre Wünsche berücksichtigt, fühlen sie sich akzeptiert und ernst genommen. Viele Probleme könnten durch Gespräche direkt mit dem Kind gelöst werden. In dieser Arbeit wurde das Spektrum der Forschung sehr breit gehalten. Dies zeigt sich vor allem in dem sehr langen Interviewleitfaden. Trotz dessen Kürzung nach dem Pre-Test bestand er noch immer aus sehr vielen Fragen, welche von den Jungen beantwortet werden mussten. Dadurch wurde die Möglichkeit, spontan neue Ideen zu entwickeln, etwas gebremst. Zudem konnte jeweils lediglich einem Teil der Antworten in der Tiefe nachgegangen werden. In einer weiteren Forschung könnten die Aspekte vertieft aufgegriffen werden. Beim Filmen wurde während einem Interview der Gesprächsstart nicht aufgezeichnet. Ab diesem Zeitpunkt arbeitete die Forscherin mit zwei Geräten. Dies empfiehlt sich bei einer ähnlichen Arbeit ab Forschungsbeginn zu tun.

Dank den neuen Erkenntnissen bewertet die Forscherin Witze und Ablenkungen nicht mehr als reine Störfaktoren, sondern interpretiert sie als Hinweis für eine Unterrichtsatmosphäre, in der sich auch die Knaben wohl fühlen können. Weiter versucht sie bei der Planung des Unterrichts die Anliegen der Knaben zu berücksichtigen.

In nächster Zukunft ist eine Studienreise nach Neuseeland geplant, bei der sie eine Primary School in Auckland besuchen wird. Zudem möchte sie untersuchen, wie und ob sich ein Therapiehund auf die Lernatmosphäre auswirkt und welche didaktischen Möglichkeiten sich durch ein Tier im Klassenzimmer bieten.

6.2. Danksagung

Erstens bedanke ich mich bei den acht Jungen, die teils eine wertvolle Stunde ihrer Freizeit für mich geopfert haben. Durch ihre Aussagen haben sie mich sehr offen durch ihre Erfahrungen mit dem Schulalltag geführt. Dann danke ich meiner Mentorin Concita Filippini herzlich für die anregenden Gespräche und die positive Unterstützung während den Schreivarbeiten. Ich durfte mich nach den Besprechungen jeweils mit neuer Energie an die Arbeit setzen. Insgesamt möchte ich mich bei der HfH bedanken, die es Müttern wie mir erlaubt, nebst der Familie ein Studium zu absolvieren.

Zum Schluss bedanke ich mich von ganzem Herzen bei meiner Familie. Vom Jüngsten bis zum Ältesten haben alle auf ihre Art mitgewirkt. Meine beiden Jungen haben mit ihrer Art und Weise, wie sie das Leben angehen, zur Themenwahl angeregt. Sie stellen mich selber mit ihren Provokationen und dem unermüdlichen Bewegungsdrang immer wieder vor neue Herausforderungen. Zudem danke ich den Grosseltern für die vielen Stunden, die sie zum Hüten der Enkel geopfert haben, all den weiteren Verwandten fürs Lektorat und meinem Mann für seine Geduld während meinen Durststrecken. Und ein letztes Dankeschön an alle Freunde und Bekannte, die mich während meinem Studium in irgendeiner Form unterstützt haben.

7. Verzeichnisse

7.1. Abbildungsverzeichnis

- Titelbild: Michael, M. *Cartoon der Woche: Mathematik*. www.lehrer-online.de. Zugriff am: 23.8.2019
- Abb. 1: Vier Gebote. *Quelle: In Anlehnung an (vgl. Pollack, 2010, S.38-39).*
- Abb. 2: Vereinfachte Darstellung der Hermeneutik. *Quelle: In Anlehnung an (vgl. Lettau & Breuer, 2019, S.5-6).*

7.2. Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: *Geschlechtsunterschiede im motivational-emotionalen Bereich nach Block*
- Tabelle 2: *Sonderpädagogische Massnahmen in Bülach 2019*
- Tabelle 3: *Oberstufenzuteilung Kanton Zürich 2018*

7.3. Literaturverzeichnis

- Aeppli, M. & Pfirter, R. (2016). *bewegte Geschichten*. Fachstelle JUMPPS. Jungen- und Mädchen Pädagogik. (ehemals Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB). Zürich.
- Ahrbeck, B. & William, M. (2008). Verhaltensstörungen bei Jungen. In: *Handbuch Jungen-Pädagogik* (2012). (S. 327 – 343). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Autismus-Spektrum-Störungen. Autismus deutsche Schweiz. Verein für Angehörige, Betroffene und Fachleute. Februar 2019. o.O.
- Barth, D. (2018). *Typen von Masterarbeiten. Qualitative Arbeiten*. Workshop P13.31 vom 14.4.2018. An der Hochschule für Heilpädagogik in Oerlikon.
- Bischof-Köhler D. (2011). *Von Natur aus anders. Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede*. 4., überweiterte und erweiterte Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Block, J.H. (1976). Issues, problems and pitfalls in assessing sex differences: A critical review of the psychology of sex differences. *Merrill-palmer Quarterly*, 22. (S. 283-308). In: D. Bischof-Köhler (Hrsg.), *Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede*. (S. 22). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Buschmann, I. (2011). *SCHLAUE MÄDCHEN COOLE JUNGS... ticken in der Schule anders*. Wien: UEBERREUTER Verlag.
- Budde, J. & Mammes I. (2009). *Jungenforschung empirisch. Zwischen Schule, männlichem Habitus und Peerkultur*. Verlag für Sozialwissenschaften.

- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (4. überarbeitete Auflage). Klotz Verlag.
- Decurtins, L. (2018). *Bubenstärken – Buben stärken*. Vortrag: Kirchgemeindehaus in Bülach. 17. März.
- Decurtins, L. (2016). *Zwischen Teddybär und Superman. Was Eltern über Jungen wissen müssen*. 3. überarbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Forster, E., Rendtorff, B. & Mahs, C. (2011). *Jungenpädagogik im Widerstreit*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Grön, G. & Wunderlich, A.P. & Spitzer, M. & Tomczak, R. & Riepe, M.W. (2000). Brain activation during human navigation: gender-different neural networks as substrate of performance. In Matzner, M. & Tischner W. (Hrsg): *Handbuch Jungenpädagogik*. (S. 42-42).
- Guuggenbühl, A. (2001) *BÖSE BUBEN*. NZZ FOLIO. S. 56-58.
- Guggenbühl, A. (2006). *Kleine Machos in der Krise. Wie Eltern und Lehrer Jungen besser verstehen*. Freiburg: Herder Verlag.
- Herwartz-Emden L., Schurt, V. & Waburg, W. (2012). *Mädchen und Jungen in Schule und Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Hopf, H. (2014). *Die Psychoanalyse des Jungen*. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- Hurrelmann, K. & Schultz T. (2012). *Jungen als Bildungsverlierer. Brauchen wir eine Männerquote an Kitas und Schulen?* Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lettau A. & Breuer F. *Kurze Einführung in den qualitativ-sozialwissenschaftlichen Forschungsstil*. www.uni-muenster.de. Zugriff am 2.3.2019.
- Largo, R. H. (2001). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper Verlag.
- Largo, R. H. (2014). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken*. München: PIPER Verlag.
- Kindl-Beilfuss, C. (2017). *Fragen können wie Küsse schmecken. Systemische Fragetechniken für Anfänger und Fortgeschrittene*. (7. Auflage). Heidelberg: Carl Auer Verlag.
- Koch, P. (2019). *Anzahl Lernender nach Geschlecht in der Oberstufe*. Unveröffentlichte Statistik. Volksschulamt Zürich.

- Krebs, U. (2008). Interdisziplinarität bei der wissenschaftlichen Behandlung der Geschlechterthematik. In: Handbuch Jungen-Pädagogik (2012). (S. 18-33). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Maccoby, EE. & Jacklin, CN. (1974). The Psychology of sex differences. Stanford: Stanford University Press. In: D. Bischof-Köhler (Hrsg.), *Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede*. (S. 21). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Matzner, M. & Tischner W. (2012). *Handbuch Jungen-Pädagogik*. (2. Auflage). Weinheim und Basel: BELTZ Verlag.
- Mayring, Philipp (2002). Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Moos, H.A. (1974). Early sex differences and mother-child interaction. In: D. Bischof-Köhler (Hrsg.), *Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede*. (S. 99). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Münger, C. (2019). *Sonderpädagogische Massnahmen der Stadt Bülach in Zahlen*. Primarschulsekretariat Bülach.
- Nock, Y. (2017). Aus Angst vor Streber-Vorwurf: Buben setzen ihre Berufs-Karriere aufs Spiel. Erschienen in www.aargauerzeitung.ch. (20.11.2017). Zugriff am: 21.8.2018.
- Pinker, S. (2009). *begabte mädchen, schwierige jungs. der wahre unterschied zwischen männern und frauen*. München: Pantheon Verlag.
- Riegelning J. (2012). *Geschlechtunterschiede an Schulen und Hochschulen*. www.stadt-zürich.ch. Im Dossier Zahlen zur Gleichstellung vom 22. März 2012. Zugriff am 8.9.2019
- Rinkel, Ch. (2018). Schule vernachlässigt die Bedürfnisse von Jungen. Im Interview mit Reinhard Winter. Erschienen in www.berliner-zeitung.de am 16.4.2018. Zugriff am 27. 7. 2018.
- Schöning, S. & Engelen, A. & Kugel, H. & Schäfer, S. & Schiffbauer, H. & Zwitserlood, P. & Pletzinger, E. & Beizai, P. & Kersting, A. & Ohrmann, P. & Greb, R.R. & Lehmann, W. & Heindel, W. & Arolt, V. & Konrad, C. (2007). Functional anatomy of visuo-spatial working memory during mental rotation is influenced by sex, menstrual cycle, and sex steroid hormones. In: *Neuropsychologia* 45 (S. 3'203-3'214). o.O.
- Stamm, M. (2016). *Das schweigende Geschlecht. Hintergründe*. Erschienen in NZZ am 8.1.2016.
- Strüber, D. (2008). Geschlechtsunterschiede im Verhalten und ihre hirnbioologischen Grundlagen. In: *Handbuch Jungen-Pädagogik* (2012). (S. 35-47). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Warnecke, T. (2009). *Studie Jungen sind die Bildungsverlierer*. Erschienen in <https://www.tagesspiegel.de> am 13.3.2009. Zugriff am 27.7.2018.

Whitmire, R. *Why boys fail*. www.statacan.ca. Zugriff am 22.7.2018.

Winter, R. (2018). *Wie Jungen Schule schaffen*. Ein Ratgeber für Eltern. Weinheim und Basel: BELTZ Verlag.

Winter, R. (2017). *JUNGEN BRAUCHEN KLARE ANSAGEN. Ein Ratgeber für Kindheit, Schule und die wilden Jahre*. Weinheim und Basel: BELTZ Verlag.

8. Anhang

8.1. ICF-CY-Analyse-Raster Adam

8.2. ICF-CY-Analyse-Raster Bryan

8.3. ICF-CY-Analyse-Raster Ueli

8.4. ICF-CY-Analyse-Raster Dominic

8.5. ICF-CY-Analyse-Raster Nico

8.6. ICF-CY-Analyse-Raster Liam

8.7. ICF-CY-Analyse-Raster Mario

8.8. ICF-CY-Analyse-Raster Michel

8.9. Interviewleitfaden: Erste Version

Lieber [Name des Kindes], ich begrüße dich ganz herzlich zum Interview und danke dir bereits zum Voraus fürs Mitmachen. Jetzt weisst du, dass ich eine Arbeit darüber schreibe, wie du und andere Jungen ihre Schulzeit erleben. Aber wie das für dich persönlich ist, weisst nur du. Deine Aussagen sind für mich extrem wichtig, weil ich nur so erfahren kann, wie Lehrerinnen und Lehrer die Art und Weise wie sie in der Schule mit euch arbeiten verbessern könnten. Ich bin also froh um ganz ehrliche Antworten. Lass dich von der Kamera nicht irritieren. Sie hilft mir später, damit ich nochmals hören kann, was genau du gesagt hast. Jetzt bist du bei [Name der Lehrerin] in der Schule. Macht [Name der Lehrerin] das gut?

a) Geschlechterrollen als Hindernis

- Welche Eigenschaften macht für dich eine gute Lehrperson aus?
- Was nervt dich so richtig an deinen Lehrpersonen?
- Welchen Tipp würdest du deiner Lehrperson geben, damit sie ihren Job aus deiner Sicht besser machen würde?
- Spielt es für dich eine Rolle, ob du von einer Frau oder von einem Mann unterrichtet wirst?
- Fühlst du dich von deiner Lehrperson verstanden? Gibt es Momente in denen ihr dies nicht gelingt? Wann genau?
- Was können Jungen besser als Mädchen und umgekehrt?
- Wie holst du dir Informationen, wenn du etwas nicht verstehst? Wie wäre dies einfacher für dich?
- Was denkst du, macht eine Lehrerin besonders gut?
- Was denkst du, macht ein Lehrer besonders gut?
- Werden die Jungen in der Schule benachteiligt? Was denkst du? Warum?

b) Didaktisch-methodische Hürden

- Was sind für dich so absolut grässliche und langweilige Schulstunden?
- Wenn du selber Lehrer wärst, wie würdest du den Unterricht spannender gestalten?
- Gab es mal ein Projekt, das dir besonders viel Spass bereitet hat? Was habt ihr da gemacht? Erzähle! Warum war das so cool? Was war anders dabei?
- Was für Themen findest du besonders spannend?
- Was müssen Lehrpersonen von „Jungen“ wissen, damit sie diese gut unterrichten können?
- Was ist mit Jungen anders in der Schule als mit Mädchen?
- Fällt dir das ruhige Sitzen schwer? Was hilft dir, damit dir dies zwischendurch ohne Probleme gelingt?
- Welches ist dein Lieblingsfach? Warum? Was gefällt dir daran so gut?
- Welche Unterrichtsinhalte findest du als sinnlos? Warum? Gäbe es Verbesserungsmöglichkeiten?
- Was nervt dich total, wenn ihr es machen müsst? Gäbe es Möglichkeiten, dies anders zu machen?

c) Lernhemmungen durch Peers

- Du hast sicher Freunde in der Klasse. Was macht ihr gerne zusammen?
- Sind die unterstützend beim Lernen oder eher hinderlich? Warum?
- Gibt es bei euch auch so wie „Regeln“ untereinander, die zwar nicht ausgesprochen werden, aber jeder weiss, dass er sich daran halten muss?
- Wann sind deine Freunde für dich nützlich?
- Was machst du am liebsten: Einzelarbeiten, Partnerarbeiten, Gruppenarbeiten? Welche Arbeitsform wäre für dich noch besser?

d) Verweiblichung der Pädagogik

- In welcher Gruppengrösse arbeitest du am liebsten?
- Ist es für dich o.k. mit Mädchen zusammen zu arbeiten oder ist das eher hinderlich?
- Wie muss eine Lehrperson handeln, damit du dich zum Lernen angespornt fühlst? Welche Tipps würdest du deiner Lehrkraft geben, damit sie dich zu mehr Anstrengung bringt?
- Hand auf's Herz: Erledigst du freiwillige Zusatzarbeiten?
- Wie würdest du gerne einen Streit lösen? Ab wann sollten sich die Lehrpersonen einmischen?
- Welche Schulhausregeln findest du sinnvoll? Welche Regeln empfindest du als überflüssig und total mühsam?
- Was ist dein Berufswunsch? Wie denkst du, müsste dich die Schule darauf vorbereiten? Was für Unterrichtsinhalte sind dafür notwendig?

Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir extra genommen hast und für deine ehrlichen Antworten! Du hast mir weitergeholfen zu erfahren, wie die Schule für dich und andere Jungen verbessert werden könnte.

8.10. Interviewleitfaden: Überarbeitete Version

Lieber [Name des Kindes], ich begrüße dich ganz herzlich zum Interview und danke dir bereits zum Voraus fürs Mitmachen. Jetzt weißt du, dass ich eine Arbeit darüber schreibe, wie du und andere Jungen ihre Schulzeit erleben. Aber wie das für dich persönlich ist, weißt nur du. Deine Aussagen sind für mich extrem wichtig, weil ich nur so erfahren kann, wie Lehrerinnen und Lehrer die Art und Weise wie sie in der Schule mit euch arbeiten verbessern könnten. Ich bin also froh um ganz ehrliche Antworten. Lass dich von der Kamera nicht irritieren. Sie hilft mir später, damit ich nochmals hören kann, was genau du gesagt hast. Jetzt bist du bei [Name der Lehrerin] in der Schule. Macht [Name der Lehrerin] das gut?

a) Geschlechterrollen als Hindernis

- Was gefällt dir an deiner Lehrperson oder macht diese besonders gut?
- Was nervt dich so richtig an deinen Lehrpersonen?
- ~~Welchen Tipp würdest du deiner Lehrperson geben, damit sie ihren Job aus deiner Sicht besser machen würde?~~
- Spielt es für dich eine Rolle, ob du von einer Frau oder von einem Mann unterrichtet wirst?
- ~~Fühlst du dich von deiner Lehrperson verstanden? Gibt es Momente in denen ihr dies nicht gelingt? Wann genau?~~
- ~~Was können Jungen besser als Mädchen und umgekehrt?~~
- Wie holst du dir Informationen, wenn du etwas nicht verstehst? Wie wäre dies einfacher für dich?
- ~~Was denkst du, macht eine Lehrerin besonders gut?~~
- ~~Was denkst du, macht ein Lehrer besonders gut?~~
- Werden die Jungen in der Schule benachteiligt? Was denkst du? Warum?

b) Didaktisch-methodische Hürden

- Was sind für dich so absolut grässliche und langweilige Schulstunden?
- Wenn du selber Lehrer wärst, wie würdest du den Unterricht spannender gestalten?
- Gab es mal ein Projekt, das dir besonders viel Spass bereitet hat? Was habt ihr da gemacht? Erzähle! Warum war das so cool? Was war anders dabei?
- Was für Themen findest du besonders spannend?
- ~~Was müssen Lehrpersonen von „Jungen“ wissen, damit sie diese gut unterrichten können?~~
- ~~Was ist mit Jungen anders in der Schule als mit Mädchen?~~
- Fällt dir das ruhige Sitzen schwer? Was hilft dir, damit dir dies zwischendurch ohne Probleme gelingt?
- Welches ist dein Lieblingsfach? Warum? Was gefällt dir daran so gut?
- ~~Welche Unterrichtsinhalte findest du als sinnlos? Warum? Gäbe es Verbesserungsmöglichkeiten?~~
- Was nervt dich total, wenn ihr es machen müsst? Gäbe es Möglichkeiten, dies anders zu machen?

c) Lernhemmungen durch Peers

- Du hast sicher Freunde in der Klasse. Was macht ihr gerne zusammen?
- Sind die unterstützend beim Lernen oder eher hinderlich? Warum?
- ~~Gibt es bei euch auch so wie „Regeln“ untereinander, die zwar nicht ausgesprochen werden, aber jeder weiss, dass er sich daran halten muss?~~
- ~~Wann sind deine Freunde für dich nützlich?~~
- Was machst du am liebsten: Einzelarbeiten, Partnerarbeiten, Gruppenarbeiten? Welche Arbeitsform wäre für dich noch besser?

d) Verweiblichung der Pädagogik

- In welcher Gruppengrösse arbeitest du am liebsten?
- Ist es für dich o.k. mit Mädchen zusammen zu arbeiten oder ist das eher hinderlich?
- Wie muss eine Lehrperson handeln, damit du dich zum Lernen angespornt fühlst? ~~Welche Tipps würdest du deiner Lehrkraft geben, damit sie dich zu mehr Anstrengung bringt?~~
- ~~Hand auf's Herz: Erledigst du freiwillige Zusatzarbeiten?~~
- ~~Wie würdest du gerne einen Streit lösen? Ab wann sollten sich die Lehrpersonen einmischen?~~
- Welche Schulhausregeln findest du sinnvoll? Welche Regeln empfindest du als überflüssig und total mühsam?
- Was ist dein Berufswunsch? Wie denkst du, müsste dich die Schule darauf vorbereiten? Was für Unterrichtsinhalte sind dafür notwendig?
- NEU: Wie findest du die „chili“-Morgen? Bringt das was – oder nerven dich die Morgen?
- NEU: Wie fändest/findest du in Geschlechter getrennte Schulstunden?

Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir extra genommen hast und für deine ehrlichen Antworten! Du hast mir weitergeholfen zu erfahren, wie die Schule für dich und andere Jungen verbessert werden könnte.

8.11. Transkript „Pre-Test“ Interview Adam

LP: Lieber Adam, ich begrüße dich zum Interview und danke dir recht herzlich fürs Mitmachen! Es geht mir darum von dir zu erfahren, wie die Schule für dich noch besser werden könnte. Dabei wünsche ich mir möglichst ehrliche Antworten.

LP: Was gefällt dir in der Klasse bei Herrn T.?

Adam: Er ist nicht so streng. Er ist lustig und nett.

LP: Kannst du „nicht so streng“ noch genauer erklären?

Adam: Wenn man beispielsweise zu viel schwatzt und er uns ermahnen muss, dann gibt er uns immer wieder eine Chance. Wir haben grundsätzlich wenige Stillarbeiten!

LP: Verstehe ich es richtig, dass wenn er euch ermahnen muss, dann nicht gleich eine Strafe folgt?

Adam: Ja genau.

LP: Und du hast noch etwas gesagt: Es gefällt dir, dass er lustig ist?

Adam: Ja, wir können mit ihm auch einen Spass machen ohne dass er böse wird.

LP: Gibt es auch Dinge, die dich total nerven an ihm?

Adam: Nein, eigentlich nicht.

LP: Wie ist es in der Handarbeit?

Adam: Die Lehrerin ist ebenfalls nett. Manchmal dürfen wir während fünf Minuten nicht schwatzen, weil wir zu laut waren. Aber das ist o.k. so.

LP: Macht es für dich einen Unterschied, ob du von einem Lehrer oder einer Lehrerin unterrichtet wirst?

Adam: Vielleicht so halb. In der Unterstufe war ich bei einer Lehrerin. Andere Mittelstufenkinder sind nun wieder bei einer Lehrerin und sagen, dass sie ebenfalls gerne bei einem Lehrer wären, weil er etwas strenger wäre. Aber Herr T. ist total „chillig“. Nicht so streng.

LP: Eine ganz andere Frage: Gibt es etwas, das Jungen besser können als Mädchen?

Adam: *lacht und wirkt verlegen* – hhhmmm...

LP: Gibt es da Unterschiede?

Adam: Es gibt schnelle und langsame in der Klasse. Dabei gibt es Mädchen, die viel schneller schreiben können.

LP: Gibt es auch etwas, das die Jungen besser können.

Adam: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube beide können etwa dieselben Sachen gut.

LP: Gibt es für Mädchen oder Jungen Nachteile?

Adam: Nein. Im Turnen beispielsweise werden die Gruppen so gemacht, dass es unfair ist, wenn mehr Jungen in einer Gruppe sind. Je nachdem sind dabei die Spielstrategien jedoch besser.

LP: Also spielt es im Sportunterricht eine Rolle ob man ein Mädchen oder ein Knabe ist?

Adam: Ja, die Jungen spielen anders.

LP: Dann mal Hand auf's Herz. Was sind für dich so richtig langweilige Schulstunden?

Adam: Englisch mag ich nicht immer, weil es da manchmal Erklärungen gibt, die ich schon weiss. Das ist eigentlich nicht nur im Englisch so. Das mag ich allgemein nicht. Besonders schlimm finde ich, wenn Fragen gestellt werden dürfen und alle bei den Antworten zuhören müssen. Dann dauert das jeweils so lange und wir müssen die angegebenen Buchseiten aufschlagen... das und das...

LP: Wenn du jetzt selber Lehrer wärst – wie würdest du so eine richtig tolle Lektion gestalten?

Adam: Hmm zum Beispiel, wenn wir viele Hausaufgaben hätten, dann würde ich den Kindern eine Lektion zur Verfügung stellen, in der sie arbeiten dürfen woran sie wollen.

LP: Geht es dir dabei vor allem darum, dass du nicht mehr so viele Hausaufgaben zu bewältigen hast oder geht es darum, dass du freie Wahl hast?

Adam: Um die freie Wahl. Dass ich zum Beispiel auch mit jemandem zusammen arbeiten könnte.

LP: Bereitet dir der Unterricht mehr Spass, wenn du mit jemandem anders zusammen arbeiten kannst?

Adam: Ja, manchmal dürfen wir dies wählen. Dabei müssen wir einfach leise sprechen. Dies bereitet schon Spass.

LP: In was für einer Gruppengrösse arbeitest du dabei gerne – mit einem oder mehreren Kindern zusammen?

Adam: Ich arbeite am liebsten in einer 3-er Gruppe. So dass wir mit mir drei sind.

LP: Welches ist dein Lieblingsfach und warum?

Adam: Zum Beispiel Natur Mensch Gesellschaft das Thema Abfall.

LP: Was macht für dich das Fach besonders spannend?

Adam: Dabei lerne ich viel Neues – Dinge, die ich vorher nicht wusste.

LP: Gibt es dabei weitere Themen, die dich interessieren würden?

Adam: Ja, die Tiere und Pflanzen interessieren mich.

LP: Wie wäre es mit dem Thema Körper?

Adam: Das wäre auch spannend, weil ich viele Körperteile noch nicht kenne.

LP: Gibt es auch Themen die dich langweilen würden?

Adam: Beispielsweise – *schweigt etwa zwanzig Sekunden* – das Thema Vögel.

LP: Wäre dabei das Tier langweilig?

Adam: Weil ich dabei zuerst alle Vögel kennen lernen müsste, bevor das Thema richtig angegangen werden könnte. Das Thema würde mich wohl allgemein nicht so interessieren, weil die Vögel keine interessanten Tiere sind.

LP: Du hast ja auch Freunde in der Klasse. Was unternimmt ihr gerne zusammen?

Adam: Momentan spielen wir oft Fussball oder sind sonst draussen.

LP: Kannst du mit deinen Freunden gut zusammenarbeiten oder wirken sie eher ablenkend dabei?

Adam: Wenn wir in einer Gruppe sind, dann... Im Deutsch mussten wir gerade gestern so Karten bearbeiten. Das nahmen wir zuerst etwas locker, aber dann haben wir gearbeitet ohne uns abzulenken. Manchmal schwatzen wir viel, aber wenn wir die Aufträge gut verstehen und die Inhalte uns Spass bereiten, dann können wir gut zusammen arbeiten.

LP: Gibt es unter euch Dinge, die voll uncool sind? So unausgesprochene Regeln...

Adam: So unter den Jungs?

LP: Ja.

Adam: Ja, zum Beispiel wenn wir zusammen arbeiten und dann übertriebene Scherze machen.

LP: Ist es anders wenn Mädchen dabei sind?

Adam: Mädchen finden diese Scherze sowieso blöd. Die wollen lieber weiterarbeiten. Ein Mädchen hat sich schon mal geärgert und es dann Herrn T. erzählt.

LP: Dies ist unter Jungs anders?

Adam: Ja, dies ist schon anders. Die finden es eher lustig.

LP: Wie ist sonst die Zusammenarbeit mit Mädchen?

Adam: Es ist unterschiedlich und kommt auf das Mädchen an.

LP: Wie findest du die Chili-Morgen?

Adam: Die gehen noch. Manchmal sind sie zwar langweilig.

LP: Bringen die etwas?

Adam: Ehrlich gesagt nein. Wir wissen, dass wir nicht streiten sollten.

LP: Ihr lernt ja dort klare Abläufe, wie ein Streit gelöst werden sollte. Sind diese sinnvoll?

Adam: Ja, also... es geht immer darum, dass ein Streit durch ein Gespräch und ohne Gewalt gelöst werden sollte. Aber das ist nur so, damit es keinen Ärger gibt, wenn wir Streit haben. Man sollte nicht schlagen und so.

LP: Ganz ehrlich – findest du das nötig? Oder würdet ihr untereinander den Streit eigentlich anders lösen?

Adam: Ja, wir hatten auch schon einmal einen Streit. Da hat mir jemand gesagt, dass ich nicht schlagen sollte und ich habe darauf gehört und bin weg gegangen.

LP: Wie wirkt sich dies auf die Freizeit aus?

Adam: Dort ist es dann egal. Es läuft immer gleich. Dabei ist es in der Freizeit den Kindern egal, weil es nicht in der Schule ist. Jemand beginnt zu beleidigen, dann gibt es Streit oder so...

LP: Wie sollte aus deiner Sicht ein Streit richtig gelöst werden?

Adam: Also ich würde in der Freizeit – da habe ich ehrlich gesagt sehr selten Streit...

LP: Also weniger als in der Schule?

Adam: Ja, wenn ich da aber einen Streit hätte... ich kann es gar nicht so genau erklären. In der Schule ärgere ich mich viel schneller über Dinge und ich weiss gar nicht genau weshalb es so ist. Dann gibt es halt Streit. In der Freizeit bin ich meist nur mit einem Kollegen zusammen.

LP: Könnte es daran liegen, dass du dann weniger in einer so grossen Gruppe von Kindern bist?

Adam: Ja.

LP: Ab wann sollte sich aus deiner Sicht eine Lehrperson einmischen?

Adam: Ich sag jetzt mal, wie es bei mir war. → *Adam war in der Unterstufe sehr oft in Kämpfe verwickelt.* Wir haben Fussball gespielt. Dann haben einige Kinder plötzlich den Ball in die Finger genommen anstatt mit den Füßen zu spielen. Es gab Kinder, die haben dann zu kicken begonnen. Dann ist es schon nötig, dass eine Lehrperson kommt. Das könnte gefährlich werden.

LP: Damit es nicht zu einer Massenschlägerei kommt?

Adam: Ja.

Es sind 23 Minuten vergangen. Adam beginnt sich unruhig auf dem Stuhl hin und her zu bewegen.

→ Fazit: Die Länge der Interviews sollten sich dem Verhalten der Kinder anpassen. Es müssen auf dem Interviewleitfaden einige Fragen gestrichen werden und Hauptfragen markiert werden.

LP: Es besteht ja auch die Regel, dass nur anständige Wörter in der Schule gesprochen werden sollten.

Manchmal wird man jedoch so richtig wütend. Würde es dich entlasten, wenn es in solchen Momenten erlaubt wäre, so richtig zu fluchen?

Adam: Es ist halt so. Es gibt ja Regeln im Schulhaus. Manchmal streiten wir zum Spass. Dann ist es mega blöd, weil wir dies zum Spass tun und dann von den Lehrpersonen getadelt werden.

LP: Das ist für euch manchmal also ein Spiel?

Adam: Ja, wir machen solche Spiele. Dabei ist es ja verboten Gewalt anzuwenden. Wir machen das ja schon nicht richtig. Aber dann werden wir einfach getadelt.

LP: Könnte es sein, dass die Lehrpersonen dann meinen, es sei bereits ernst?

Adam: Ja.

LP: Der Unterschied zwischen Spiel und Ernst ist manchmal schwierig zu erkennen. Wie gelingt es euch, diesen zu erkennen?

Adam: Einer beginnt und der andere macht mit. Dabei wird zwischendurch gelacht. Aber von aussen ist es schwer zu erkennen.

LP: Ab wann sollte eine Lehrperson einschreiten?

Adam: Wenn eine Lehrperson meint, es könnte schlimm werden, sollte sie zuerst länger beobachten, bevor sie einschreitet. Häufig kommt jemand und sagt was. Aber wenn wir dabei Spass machen, dann sind wir bereits gestört.

LP: Für euch wäre es aber noch o.k. gewesen?

Adam: Ja so.

LP: Spannend, spannend... Jetzt komme ich noch zu einem anderen Thema. Es geht wieder eher ums Lernen. Zuerst – was möchtest du später einmal werden?

Adam: Koch.

LP: Wie müsste dich die Schule darauf vorbereiten?

Adam: *schweigt*

LP: Was musst du lernen, damit du später diesen Beruf gut ausüben könntest?

Adam: Ich muss gut auf die Tests lernen. Einfach gut lernen.

LP: Wenn es jetzt aber gar keine Tests geben würde? Was würdest du von dir aus gerne lernen?

Adam: Mathematik – manchmal mag ich zwar nicht. Aber Mathe und Deutsch sind sehr wichtig.

LP: Wie würdest du dich durch die Lehrer zum Lernen angespornt fühlen?

Adam: Das weiss ich nicht.

LP: Brauchst du Lerndruck oder wie wäre es mit einem Wettbewerb?

Adam: Einfach sagen, dass ich es tun muss.

LP: Wie könntest du beispielsweise zum Lesen angeregt werden?

Adam: Ich lese eigentlich gerne – aber die Bücher sind langweilig.

LP: Was wären denn spannende Bücher für dich?

Adam: In der Bibliothek gibt es nur immer die gleichen Bücher. Die sind langweilig. Ich lese gerne Greg's Tagebücher. Da fehlen aber die neuen Ausgaben. Aber die Bücher aus dem Büchermobil fand ich sehr spannend. Da durften wir jetzt aufschreiben, welche Bücher in der Bibliothek angeschafft werden. Vielleicht werden diese auch tatsächlich bestellt.

LP: Nochmals zurück. Wann bist du fleissig am Arbeiten in der Schule?

Adam: Dann, wenn es richtig ernst ist.

LP: Wie kommt es zu richtig ernst?

Adam: Wenn es einen Test gibt.

LP: Du brauchst also Druck.

Adam: Ja, dann frage ich nach und arbeite.

LP: Wenn du also Fragen hast. Musst du dich überwinden um deine Lehrperson zu fragen oder nicht?

Adam: Nein, Herr T. sagt sogar, wir dürften so viele Fragen stellen, wie wir wollen.

LP: Würdest du auch Fragen stellen, wenn er dies nicht sagen würde.

Adam: Das weiss ich nicht so genau. Es hilft glaub schon. Ich bin jetzt unsicher. → *schauelt mit dem Stuhl hin und her*

LP: Es wurden dir wohl etwas viele Fragen gestellt...

Adam: Jaa... *lacht*

LP: Hättest du zum Abschluss noch einen Tipp an die Lehrpersonen, damit die Kinder noch lieber zur Schule kommen würden.

Adam: Nicht all zu streng zu sein und so, dass es Spass macht.

LP: Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und deine Antworten.

Nach dem Interview tauscht sich die Forscherin weiter mit Adam aus. Dabei erhält sie von ihm den Hinweis, dass die Klasse jeweils während 4 Lektionen in Mädchen- und Knabengruppen unterrichtet wird. Dazu möchte die Forscherin zwei weitere Jungen nämlich Bryan und Ueli noch näher befragen.

8.12. Transkript Interview Bryan

LP: Hoi Bryan, ich freue mich, dass du zum Interview kommst und ich danke dir dafür, dass du dieses mit mir machst. Ich habe dir bereits erklärt, dass ich eine Arbeit schreibe. Deshalb arbeite ich momentan nicht an der Schule. Es ist mir sehr wichtig, dass du die Fragen ganz ehrlich beantwortest – sie müssen niemandem gefallen. Sie sollen einfach ehrlich sein. Dabei lassen wir eine Kamera laufen. Sie hilft mir mich daran zu erinnern, was du gesagt hast.

... und jetzt bist du ja an der Klasse von Herrn T.. Macht er dies gut. Findest du es gut, wie er es macht?

B: Jaa.

LP: Kannst du genau sagen, was du bei ihm gut findest? Was du lässig findest oder er speziell gut macht?

B: Ja, er ist nett und nicht all zu streng. Ja, halt einfach so.

LP: Gibt es etwas, das dich richtig nervt?

B: An Herrn T.?

LP: Ja, oder in der Schule?

B: Nein – an ihm nicht. An der Schule selber schon.

LP: Was denn genau?

B: Hausaufgaben. Weil es läutet, da wäre eigentlich die Schule fertig. Aber meistens hat man dann noch Hausaufgaben zuhause.

LP: Also verstehe ich es richtig. Für dich wäre die Schule dann fertig nach dem Läuten. So musst du dich zuhause nochmals hinsetzen. Das empfindest du als unnötig?

B: Ja.

LP: Macht es für dich einen Unterschied, ob du von einem Lehrer oder einer Lehrerin unterrichtet wirst?

B: Nein.

LP: Gibt es etwas, dass dein Klassenlehrer besonders gut macht?

B: Ja...mmhh... er kann gut erklären. Wenn wir zum Beispiel Mathe haben und jemand versteht etwas nicht, dann kann er dies gut erklären.

LP: Und wenn du selber etwas nicht verstehst, fragst du gerne bei ihm nach?

B: Ja.

LP: Gäbe es noch einfachere Möglichkeiten um nicht Verstandenes zu klären.

B: Man kann auch einfach aufstrecken.

LP: Das ist für dich kein Problem? Du wagst dich da gut?

B: Ja.

LP: Gäbe es noch andere Wege um sich Hilfe zu holen?

B: Mmmhh...

LP: Zum Beispiel im Internet oder so?

B: Mmmhhh...

LP: Ist das zu anstrengend? Fragst du lieber?

B: Ja.

LP: Mal ganz ehrlich. Was sind für dich so richtig langweilige Schulstunden? Gibt es die?

B: Ja. Also Religion und Kultur, Deutsch, Mathe und Französisch.

LP: Die findest du also total langweilig. Kannst du sagen woran es liegt?

B: In Religion und Kultur ist es so, dass ich die Inhalte gar nicht wissen will. Wenn ich dann mal in die Ferien gehe, dann kann ich schnell im Internet nachschauen.

LP: Du findest also, diese Inhalte musst du gar nicht wissen. Sehe ich das richtig?

B: Ja, ja.

LP: Und wie ist es denn im Fach Deutsch?

B: Ja, weil ich schon Deutsch kann.

LP: Es geht ja auch ums Lesen und Schreiben?

B: Ja.

LP: Hast du denn das Gefühl, das könntest du bereits? Möchtest du dies nicht besser können?

B: Ja.

LP: Gäbe es einen Weg um es spannender für dich zu gestalten? Was würdest du machen, wenn du dein eigener Lehrer sein könntest und die Möglichkeit hättest den Unterricht für dich spannend zu gestalten? Hättest du da eine Idee?

B: Ja, ich würde mich da immer krank melden.

LP: Dass du gar nicht kommen musst?

B: Ja und dass die Schüler frei hätten!

LP: Aber wie würdest du es nun machen mit dem Ziel, dass du doch etwas lernen könntest –s o dass der Deutschunterricht für dich auch noch cool wäre?

B: Nein, ich habe keine Idee.

LP: Gibt es wirklich nichts?

B: Nein.

LP: Wenn nun die Themen noch spannender wären? Was für ein Thema würde dich denn total interessieren?

B: Ja nichts.

LP: Und wenn du am Computer arbeiten könntest? Ist dies auch nichts?

B: Ich weiss nicht.

LP: Oder kommt es auf das Spiel darauf an, das man machen müsste?

B: Ja, das macht... *(schweigt sehr lange)*

LP: Ist denn das Fach Deutsch besonders streng?

B: Nein.

LP: Findest du es einfach unnötig... Wie ist es denn in der Mathe?

B: Ich habe Mathe einfach nicht gern.

LP: Sind denn alle Mathestunden mühsam? Gar alle? Oder gibt es Ausnahmen?

B: Ja, wenn vorne etwas erklärt wird, ich nicht auf strecken muss und nur sitzen darf.

LP: Wenn du also nur hören darfst und nichts aktiv tun musst. Verstehe ich dies richtig?

B: Ja.

LP: Wenn du aber nachher selber weiter arbeiten musst, dann machst du dies nicht gerne?

B: Ja, weil ich dann nie weiter komme.

LP: Ist dies so, weil der Start schwierig ist oder weil du den Inhalt nicht verstehst?

B: Ja weil... einfach. Ich beginne meist kurz vor Ende der Lektion zu arbeiten. Aber dann habe ich nichts geschrieben.

LP: Ist es das Schreiben, das für dich anstrengend ist?

B: Nein, ich lasse mich einfach ablenken.

LP: Das machst du extra?

B: Nein.

LP: Ist dies dann einfach spannender?

B: Ja.

LP: Gäbe es eine Möglichkeit, dass die Schule spannender werden könnte als die Dinge, die dich ablenken.

B: Nein, die Schule wird nie spannender sein.

LP: Die kann also nie spannender sein.

B: Nicht spannender. Sie kann nicht besser werden.

LP: Gäbe es keine Möglichkeit.

B: Keine Hausaufgaben.

LP: Die Hausaufgaben sind also das Hauptproblem. Sagen wir mal, diese wären weg. Gibt es weitere Verbesserungsmöglichkeiten?

B: Mmmmmh... dass..., ich weiss nichts.

LP: Wenn du zum Beispiel mit Klötzen bauen könntest oder beim Thema Wasser abmessen dürftest?

B: Also, wenn zum Beispiel... als wir mal mit dem Massstab im Schulhaus Dinge messen durften.

LP: Das fandest du gut?

B: Ja.

LP: Und wenn du noch mehr solche Sachen machen könntest, fändest du dies besser, als wenn du sie nur auf dem Papier schreiben müsstest?

B: Ja.

LP: Du gamst gerne – oder?

B: Ja.

LP: Wie wäre es, wenn du Rechnungs-Games spielen könntest?

B: Dann sind die Aufgaben anstatt auf dem Blatt einfach auf dem Computer.

LP: Das müsste wohl ein sehr tolles Game sein, dass es doch noch cool wäre oder?

B: Ja, manchmal, wenn ich eine Prüfung habe... ja egal.

LP: Nein, sag es.

B: Vor der Französisch-Prüfung hat meine Mutter ein Blatt genommen und gesagt, wenn ich einen Gegner oder so sehe, ich müsse alles durchlesen, bevor ich weiterspielen könnte.

LP: Ahh... und wenn das Üben jetzt wie ein Game wäre? Wäre dies cool?

B: Ich weiss nicht.

LP: Wie wäre es mit einem Wettbewerb?

B: Also wenn ich an einem Wettbewerb bin, dann... ich weiss nicht.

LP: Fordert dich ein Wettbewerb heraus? Oder weniger?

B: Geht so.

LP: Kommt es auf den Gewinn drauf an? Oder kommt es...

B: Ich will einfach der beste sein.

LP: Dies wäre dir wichtig...

B: Aber wenn es um die Schule geht, dann ist es mir egal.

LP: Kannst du sagen weshalb?

B: Ja, weil es Schule ist.

LP: Ist es so, weil du weißt, dass andere Kinder es noch besser können?

B: Ich bin eben nicht gut in der Schule und weil ich dies nicht wissen muss oder will.

LP: Und wenn du doch wolltest? Könntest du es dann besser?

B: Ja. Ja – nein.

LP: Nicht unbedingt? Oder ist es einfach schwierig.

B: Ja.

LP: Und wie ist es mit dem ruhig sitzen? Ist dies auch schwierig für dich?

B: Nein.

LP: Habt ihr schon einmal ein Projekt gemacht in der Schule?

B: Wie meinst du das?

LP: Ja, zum Beispiel - ihr macht ja den Pausenkiosk. Oder in der Unterstufe? Habt ihr da mal ein grösseres Projekt gemacht?

B: Ja, den Roboter.

LP: Machst du solche Sachen gerne? Oder sind die auch doof?

B: Nein.

LP: Was war dann das tollste, das ihr je gemacht habt?

B: Also, ich finde es besser, wenn... Ich arbeite gerne in Gruppen, wenn zum Beispiel ein Plakat hergestellt werden darf.

LP: Kann allgemein gesagt werden, dass du in Gruppen lieber arbeitest?

B: Ja.

LP: Ist es dann auch das Präsentieren oder nur das Gestalten eines Plakates, das dir Spass bereitet?

B: Nur das Gestalten.

LP: Hast du Freunde in der Klasse?

B: Ja.

LP: Mit wem bist du denn gerne zusammen

B: Fast mit allen Jungs.

LP: Wirken diese beim Lernen unterstützend oder lenken sie dich eher ab?

B: Es kommt drauf an.

LP: Kannst du dies genauer erklären? Wann unterstützen sie dich?

B: Egal.

LP: Was, wie egal? Beim Plakat zum Beispiel, als ihr zusammenarbeitet habt, habt ihr euch da unterstützt – oder nicht?

B: Dann probieren wir das Beste zu haben.

LP: Weil man dann wohl zusammen etwas erreichen kann.

LP: Und wann stören sie dich?

B: Eigentlich fast nie.

LP: Vielleicht wenn ihr es so ein bisschen lustig habt?

B: Ja.

LP: Kann dies so gesagt werden?

B: Ja.

LP: Wie findest du die Schulhausregeln? Braucht es die?

B: Ja, es kommt drauf an. Ich kenne die gar nicht wirklich. Ich kenne nur die Hauptregel.

LP: Welche ist denn dies?

B: Man muss in der Pause eine Jacke tragen.

LP: Und diese Regel findest du gut?

B: Ja – nein. Wenn es mal warm ist.

LP: Dann nervt es dich?

B: Ja. Und ich nehme manchmal absichtlich, auch wenn es kalt ist, keine Jacke mit. Dann nervt sich die Pausenaufsicht.

LP: Und das machst du absichtlich?

B: Ja.

LP: Dann kannst du keine anziehen?

B: Ja.

LP: Gibt es auch Regeln für Streitereien?

B: Ja, man darf nicht schlagen.

LP: Wie findest du diese Regel?

B: Ich weiss nicht.

LP: Braucht es diese Regeln für das Zusammenleben in der Schule? Oder mischen sich da die Lehrpersonen zu fest ein? Wie beurteilst du dies?

B: Es kommt halt auf die Lehrperson an. Glaube ich....

LP: Kannst du dies genauer erklären?

B: Es kommt halt drauf an, wenn Kinder Streit haben, was die Lehrperson macht. Es kommt drauf an, wer es ist. Es reagieren nicht alle gleich.

LP: Wie für dich richtig reagiert? Wann muss sich eine Lehrperson einschalten? Wann ist es eher übertrieben?

B: Also, Lehrperson... dann wenn Schule ist und die Kinder sich schlagen.

LP: Und wann genau muss die Lehrperson einschreiten?

B: Wenn die Kinder zuschlagen.

LP: Also, wenn sie nicht mehr stoppen können? Wenn sie richtig zuschlagen.

B: Ja, dann.

LP: Und vorher?

B: Nein, dann nicht. Wir sollten lernen den Streit selber zu lösen.

LP: Wüste Wörter sind ja in der Schule auch verboten. Findest du dies gut oder unnötig?

B: Eigentlich finde ich wüste Wörter nicht schlimm. Ich finde nur Beleidigungen gegen andere Länder schlimm.

LP: Ansonsten wüste Wörter? Die findest du nicht schlimm?

B: Nein.

LP: Die braucht es wohl auch zum Schimpfen, wenn jemand wütend ist...

B: Ja.

LP: Habe ich dies richtig verstanden?

B: Ja.

LP: Wie klappt es mit der Zusammenarbeit wenn Mädchen dabei sind?

B: Meist ist trotzdem noch ein Junge in der Gruppe. Die Mädchen in unserer Klasse sind praktisch alle schlau. Dann tun die Jungs sich zusammen und tun fast nichts.

LP: Und wenn nur Jungs in der Gruppe sind. Ist dies anders?

B: Ja. Also, wie meinen sie dies?

LP: Also, in dieser Gruppe. Wenn ihr nur Jungen seid? Funktioniert es dann besser?

B: Ja.

LP: Ihr habt ja während der Handarbeit zwei Lektionen, in der die Mädchen und die Jungen getrennt sind. Wie findest du diese Stunden?

B: Ja, nicht so gut.

LP: Weshalb?

B: Eigentlich weiss man ja, dass Jungen untereinander nicht so gut arbeiten können.

LP: Aber vorhin beim Plakat hast du doch gesagt, dass dies gut klappen würde?

B: Ja, aber ich meine als ganze Gruppe.

LP: Das klappt dann doch nicht so gut.

B: Ja, beispielsweise in der Handarbeit. Dann spielen wir in der Pause Fangen und einige spielen dann im Zimmer noch weiter.

LP: Hat es in dem Fall niemanden mehr, der das Spiel stoppt?

B: Ja, auch wenn die Lehrerin sagt, wir sollten aufhören, dann spielen wir versteckt weiter, wenn wir an einander vorbei gehen.

LP: Und dies passiert vermehrt, wenn ihr nur unter den Jungs seid?

B: Ja, dann ist es eben irgendwie lustiger.

LP: Vielleicht, weil dann alle mitmachen?

B: Ja.

LP: Muss man dann mitmachen, wenn ALLE mit dabei sind?

B: Nein, es machen nicht gar alle mit → zählt einige Namen auf, die nicht mitmachen.

LP: Und so läuft es dann.

B: Ja, wir machen mehr Mist.

LP: Und dies wenn ihr nur unter den Jungs seid.

B: ...grinst

LP: Hättest du mir noch einen Tipp. Manchmal muss man ja etwas Üben. Was muss eine Lehrperson machen, damit sie dich zum Lernen bringt?

B: Ich lerne eigentlich sowieso fast nie.

LP: Aber wie könnten wir dich dazu bringen?

B: Ich arbeite nur. Wenn ich lernen sollte, dann mache ich es einfach nicht.

LP: Wie könnten wir dich dann dazu bringen, damit du etwas für die Schule machen würdest?

B: Mmmhhh... ja gar nicht.

LP: Keine Chance?

B: Nein.

LP: Und wenn man sich mit dir zusammensetzt? Also, wenn ich mich jeweils neben dich setze, dann arbeitest du ja mit mir?

B: Ja, weil dann kann ich ja nicht einfach aufhören.

LP: Von dir aus würdest du in dem Fall nicht arbeiten?

B: Nein.

LP: Es geht also nur, wenn sich jemand neben dich setzt.

B: Es kommt darauf an „wer“.

LP: Es kommt darauf an „wer“?

B: Ja, ob es eine Lehrperson oder ein Kind ist.

LP: Ist es mit einem Kind schwieriger?

B: Ja.

LP: Gibt es doch noch andere Wege, damit du arbeitest? Bringt dich die Ansage einer Prüfung zum Lernen?

B: Nein, aber meine Mutter sagt dann, dass ich lernen sollte. Ansonsten nimmt sie mir mein Handy weg.

LP: Und dann setzt du dich hin und arbeitest?

B: Nein, erst recht nicht. Dann sage ich, dass ich erst mit Lernen beginne, wenn ich das Handy retour erhalte.

LP: Und dann arbeitest du?

B: Nein, erst wenn sie es mir geben würde. Aber das macht sie nicht.

LP: Dann arbeitest du, bis du es erhältst?

B: Nein.

LP: Das bringt also gar nichts.

B: Ja.

LP: Was möchtest du später mal werden? Was ist dein Berufswunsch?

B: Es kommt drauf an. Dort wo ich am liebsten arbeite und am meisten Geld bekomme.

LP: Das ist dir wichtig. Was braucht es denn von den Dingen aus der Schule dafür?

B: Hähhh...?

LP: Deutsch sagst du, könntest du bereits gut genug?

B: Ich finde es halt komisch, dass wir immer noch Deutsch haben.

LP: Das findest du komisch. Du hast mal gesagt, du würdest gerne Tätowierer werden. Ist dies immer noch so?

B: Ja, ein bisschen. Es kommt halt drauf an. Eigentlich schon. Ich würde es gerne machen und ich weiss, dass man daran gut verdient.

LP: Was genau gefällt dir daran?

B: Dass... keine Ahnung.

LP: Vielleicht weil es mit Zeichnen zu tun hat.

B: Wenn man es gelernt hat, ist es ein einfacher Job. Man verdient gut Geld dabei. Und man kann sich die Zeit selber einteilen. Dann kann ich am Samstag an einen Hockeymatch. Ich kann Termine abmachen.

LP: So dass du diese gut verschieben kannst?

B: Ja.

LP: Wie wäre es für dich, wenn du dir in der Schule die Zeiten auch ein wenig einteilen könntest?

B: Dann würde ich einfach nie hin gehen.

LP: Dann würdest du einfach nie hin (lacht). Aber wenn du wählen könntest, wann du Mathe und wann du Deutsch machst? Würde dir dies nichts bringen?

B: Vielleicht würde es schon etwas bringen. Ich weiss es halt nicht.

LP: Ihr habt doch mal mit Wochenplänen gearbeitet. Wie war das für dich?

B: Dann nehme ich einfach das einfachste zuerst.

LP: Ist es denn angenehmer, wenn du auswählen darfst?

B: Ja.

LP: Ist es richtig, dass es für dich einfacher ist, wenn du die Reihenfolge wählen darfst? Oder sagst du jetzt einfach etwas?

B: Ja, ich mache dann meistens das einfachste zuerst. Umgekehrt wäre es eigentlich schlauer.

LP: Dann hättest du das Schwierigste bereits erledigt... Gibt es etwas, dass ich unbedingt noch wissen sollte, dass für die Lehrer wichtig ist? Etwas das du mir noch sagen möchtest? Einen Tipp oder so? Etwas dass du als Lehrer anders machen würdest?

B: Also, wenn ich ein Lehrer wäre?

LP: Was würdest du unternehmen, damit die Kinder gut lernen könnten?

B: Mmmhhh... ich würde ihnen immer frei geben. Und alle die das Handy mit dabei haben, würde ich gamen lassen.

LP: Denkst du, zuhause würden die Kinder mehr lernen?

B: Ich weiss nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Wohl nur die, welche zuhause nichts anderes machen.

LP: Was machst du zuhause gerne?

B: Gamen.

LP: Wer also nicht gamt würde zuhause etwas lernen?

B: Ja, wohl die meisten. Die welche auch nicht raus gehen.

LP: Dann ist ja die Schule schon noch nützlich, damit etwas gelernt werden kann. Oder?

B: Ja, schon. Es geht halt niemand wirklich gerne hin.

LP: Gibt es denn keine Möglichkeit, dass du gerne kommen würdest.

B: Ja, nur noch Sport.

LP: Nur noch Sport? Oder würde mehr Bewegung auch schon helfen?

B: Ja, wenn es mehr Sport gäbe.... aber es gibt auch Kinder, die den Sport nicht mögen.

LP: Müsst man die Kinder also wählen lassen, was sie machen wollen?

B: Ja, aber die meisten mögen Sport.

LP: Würde mehr Bewegung während dem Unterricht auch etwas bringen?

B: Ich weiss nicht.

LP: Wenn man zum Rechnungen lösen - springen müsste oder ansonsten hin und her gehen?

B: Ich weiss nicht.

LP: Du kannst es also nicht sagen? *(keine Antwort während etwa 15 Sekunden)*

LP: Dann danke ich dir vielmals für das Interview! War es streng für dich?

B: Nein. Wenn läutet es?

LP: Gleich. Nochmals vielen Dank! Du hast dir ein Osterei verdient!

8.13. Transkript Interview Ueli

LP: Ich begrüße dich ganz herzlich zum Interview und ich freue mich darüber, dass du dies mit mir machst. Du bist ja in der Klasse von Herrn T.. Wie macht er das so? Macht er das gut?

U: Ja, er macht es gut.

LP: Warum macht er es gut? Was gefällt dir bei ihm?

U: Er erklärt sehr gut. Er ist ein sehr guter Lehrer.

LP: Es gibt ja auch Lehrer, die nicht so gut sind. Was macht es für dich aus, dass er ein guter Lehrer ist?

U: Er spricht deutlich. Ich verstehe ihn sehr gut.

LP: Weil du ihn gut verstehst und er deutlich spricht?

U: Ja.

LP: Gibt es sonst noch Eigenschaften, die du an ihm toll findest?

U: Ja, eigentlich nur dies.

LP: Gibt es etwas, das dich nervt an ihm? Etwas das du in der Schule und mit ihm mühsam findest? Du darfst ehrlich sein!

U: Ich verstehe nicht ganz.

LP: Gibt es etwas, das dich nervt? Etwas das Herr T. nicht so gut macht?

U: Also nein.

LP: Hättest du für Herrn T. einen Tipp, wie er noch besser unterrichten könnte?

U: Mehr Zeit zum Üben geben.

LP: Noch mehr Zeit zum Üben?

U: Ja, und dass wir noch länger in der Schule bleiben könnten.

LP: Dass du noch länger in der Schule zum Üben bleiben kannst... Meinst du anstatt Hausaufgaben? Findest du denn Hausaufgaben gut?

U: Ja, doch.

LP: Fändest du es eben gut, wenn du dafür nachfragen könntest? Fehlt dir diese Möglichkeit?

U: Ja.

LP: Habe ich richtig verstanden. Zeit zum Nachfragen wäre sinnvoll?

U: *Nickt.*

LP: Mmh... kommt es für dich drauf an oder macht es einen Unterschied ob du von einem Lehrer oder einer Lehrerin unterrichtet wirst?

U: Es ist mir eigentlich egal.

LP: Das ist dir egal. Denkst du es gibt keine grossen Unterschiede ob du von einem Lehrer oder einer Lehrerin unterrichtet wirst? Macht es also keinen Unterschied in diesem Beruf ob die Person männlich oder weiblich ist?

U: Nein.

LP: Was machst du, wenn du etwas nicht verstehst?

U: Also erst...

LP: Wo holst du dir Hilfe? Schaust du im Internet nach oder fragst du Herrn T.?

U: Zuerst schaue ich es nochmals an und wenn ich es dann immer noch nicht verstehe, dann frage ich Herrn T..

LP: Und bei ihm – braucht es dich Überwindung ihn zu fragen oder gehst du einfach hin?

U: Ja.

LP: Was denkst du für wen ist die Schule besser – für die Knaben oder die Mädchen? Kann das überhaupt gesagt werden?

U: Das weiss ich nicht - beide.

LP: Was machst du in der Freizeit gerne?

U: Fussball spielen, Badminton und manchmal Handball.

LP: Gamst du auch gerne? Wenn du wählen darfst?

U: Wenig.

LP: Und wenn es in der Schule Games am Computer zum Lernen hätte? Fändest du dies cool?

U: Ja, schon.

LP: Jetzt habt ihr doch während der Handarbeit Lektionen, in denen die Knaben und die Mädchen getrennt sind in der die Knaben alleine sind und die Mädchen alleine sind. Findest du dies cool?

U: Nicht so, weil es stört.

LP: Was stört genau?

U: Weil die Kinder sagen, das ist meine Maschine... nein meine.

LP: Habt ihr also mehr Streit? Denkst du, wenn die Mädchen dabei wären, gäbe es dies weniger?

U: Ja.

LP: Ist es dann angenehmer.

U: *Schweigt.*

LP: Darf ich fragen, welches für dich so richtig langweilige Stunden sind? Was findest du so richtig mühsam?

U: Also, Handarbeit, weil man dort Nähen muss. Man darf auch nie raus um Fangen zu spielen.

LP: Jetzt sprichst du von Fangen spielen. Wir haben ja Schulhausregeln. Sind diese zu streng?

U: Ich weiss nicht.

LP: Es gibt ja auch so Streitregeln – denke ans Chili. Sind diese zu streng oder braucht es diese?

U: Eigentlich nicht zu streng.

LP: Wenn es einen Streit gibt. Ab wann sollte eine Lehrperson einschreiten und diesen stoppen? Oder braucht es dies gar nicht?

U: Nein.

LP: Braucht es dies nicht? Denkst du denn, die Kinder können ihre Streitereien selber lösen?

U: Doch, es braucht es schon. Ab dem Moment, ab dem es eine Schlägerei gibt.

LP: Ab wann genau muss die Lehrperson stoppen?

U: Also erst wenn beide so dran sind.

LP: Also, wenn sie nicht mehr stoppen können?

U: Ja.

LP: Vorher nicht?

U: *Schüttelt den Kopf.*

LP: Vorher nicht. Habe ich es richtig verstanden?

U: Ja.

LP: Darf ich nochmals nachfragen? Du hast vorher gesagt, die Handarbeitsstunden wären für dich mühsam. Gibt es noch weitere Schulstunden, die für dich so richtig langweilig sind?

U: Also nein – sie sind gut.

LP: Also Deutsch, Mathe... die sind alle gut?

U: Ja.

LP: Nur Handarbeit findest du nicht so toll?

U: Ja.

LP: Wenn du jetzt selber Lehrer wärst. Wie würdest du eine total spannende Schulstunde gestalten?

U: Ja...

LP: Was findest du total cool? So dass du gerne lernen würdest?

U: Also, so Deutsch, Mathe... dass alles am Computer zu lösen wäre.

LP: Arbeiten am Computer bereitet dir also Spass?

U: Ja.

LP: Und wie ist das Arbeiten in Gruppen? Machst du dies gerne?

U: Ja, schon.

LP: Mit wem arbeitest du besonders gerne zusammen – mit Mädchen oder Knaben? Spielt es überhaupt eine Rolle für dich?

U: Nein, mir ist es egal.

LP: Aber in einer Gruppe ist es noch cool?

U: Ja.

LP: Ihr habt ja auch schon ein Projekt gemacht – zum Beispiel die Roboter. Habt ihr diese zusammen oder alleine gemacht?

U: Alleine.

LP: Machst du solche Sachen gerne - etwas gemeinsam bauen oder den Pausenkiosk?

U: Ja.

LP: Wenn du zwischen einer normalen Schulstunde und einem Projekt wählen darfst: Was machst du lieber?

U: Also beides gleich gerne. Mathe mag ich schon.

LP: Mathe machst du schon sehr gerne. Aber Projekte wie Plakatgestaltung oder Roboter.

U: Also wenig. Ich kann nicht so gut zeichnen.

LP: Ah... das Zeichnen findest du mühsam.

U: Ja.

LP: Aber wenn ihr sonst zusammen ein Projekt machen könntet... Was interessiert dich genau?

U: So wie es früher ausgesehen hat.

LP: Also Geschichte, so wie es früher aussah? Das interessiert dich?

U: Ja.

LP: Wenn ihr nun so eine alte Stadt aufbauen könntet?

U: Ja, dann schon noch.

LP: Das würdest du also gerne machen.

U: *Nickt.*

LP: Also nochmals etwas anderes. Es ist ja ziemlich geregelt. Ihr habt Mathe – dann Deutsch. Einmal könntet ihr mit dem Wochenplan wählen woran ihr arbeitet. Was gefällt dir besser?

U: Den Wochenplan mag ich nicht so wegen den Hausaufgaben. Es ist besser, wenn ich klar weiss: 20 Minuten Hausaufgaben.

LP: Das hast du lieber. Den Wochenplan wenn du frei wählen kannst woran du arbeiten darfst, magst du nicht so gerne?

U: Nachher gibt es einen Test über all die vielen Sachen. Da muss man dann alles können.

LP: Okay. Aber jetzt sprichst du von Tests. Ist das etwas worauf du übst?

U: Ja.

LP: Also da lernst du drauf? Sind sie dir noch wichtig?

U: Ja.

LP: Nochmals zurück zum Wählen. Wenn jetzt dieser Test nicht wäre – es einfach ums Wählen gehen würde, woran du arbeiten möchtest an Mathe oder Deutsch. Was würde dir besser gefallen: Wählen oder klare Vorgaben jetzt ist Mathe und dann Deutsch? Was magst du lieber?

U: Wenn ich wählen kann.

LP: Wenn du wählen kannst. Das hast du lieber?

U: Dann beginne ich immer mit dem einfachen. Das schwierigere mache ich nachher.

LP: Verstehe ich richtig: Du wählst gerne, magst es einfach nicht, wenn es danach so Monster-Tests gibt?

U: Ja.

LP: Kann trotzdem gesagt werden, dass du auf Tests lernst? Sie sind dir wichtig?

U: Ja.

LP: Mmmhhh... gibt es etwas, worüber du dich total nervst, wenn du es machen musst?

U: Nein, eigentlich nicht.

LP: Deine Freunde... Du hast Freunde in der Klasse oder?

U: Ja... *zählt 3 Namen auf.*

LP: Unterstützen die dich beim Lernen oder wirken sie eher störend? So beim Arbeiten meine ich?

U: Ja... so manchmal.

LP: Sie stören also nicht? Sind sie eher nützlich?

U: Ja.

LP: Habt ihr so unausgesprochene Regeln untereinander, was cool ist und was nicht?

U: Nein.

LP: Weniger?

U: Ja.

LP: Wie arbeitest du am liebsten: Mit Partner, alleine oder in einer Gruppe?

U: Das ist mir egal. Ich kann gut mit einem Partner arbeiten oder auch alleine.

LP: Und in einer Gruppe mit mehreren Kindern?

U: Schon noch gerne.

LP: Spielt es dann eine Rolle ob diese Gruppen mit Mädchen gemischt sind oder nicht? Wie bevorzugst du es?

U: Gemischt.

LP: Wie findest du die „chili-Morgen“? Bringen die etwas um Streit zu lösen?

U: Ja, die bringen schon etwas.

LP: Die bringen also etwas.

U: Ja, die bereiten Spass.

LP: Was gefällt dir daran besonders gut?

U: Dass ich weitere Kinder kennenlernen kann.

LP: Dass es so gemischt ist mit Kindern aus anderen Klassen.

U: *Nickt.*

LP: Wir haben ja Schulhausregeln. Findest du diese sinnvoll?

U: Ja.

LP: Sind sie zu streng?

U: Nein, sie sind nicht zu streng.

LP: Wie ist es denn so mit der Sprache? Es gehört ja auch dazu, dass anständig gesprochen werden sollte. Findest du dies nötig oder eher unwichtig?

U: Es ist eigentlich nicht so wichtig.

LP: Man sollte also fluchen dürfen, ohne dass es schlimm ist?

U: Nein, das schon nicht.

LP: Das fändest du nicht in Ordnung?

U: Nein.

LP: Warum nicht?

U: Weil dann jemand beleidigt wird.

LP: Also jemanden zu beleidigen findest du nicht richtig?

U: Ja.

LP: Was hast du für einen Berufswunsch wenn du mit der Schule fertig bist? Weißt du dies schon?

U: Entweder Programmierer oder Informatiker.

LP: Hauptsache etwas am Computer?

U: Ja.

LP: Dann ist wohl das Schulfach Informatik wichtig.

U: Ja.

LP: Wie ist es denn mit Fächern wie Deutsch? Sind diese auch wichtig?

U: Ja schon. Man muss gut Deutsch können.

LP: Wie lernst du gerne Deutsch?

U: Alleine.

LP: Welche Themen interessieren dich dabei? Geschichte hast du gesagt, interessiert dich. Gibt es noch mehr?

U: Mmhh... nein.

LP: Also Geschichte – Natur und Tiere? Fändest du dies auch spannend?

U: Tiere ja. In der Informatik suchen wir gerade Informationen über ein Tier, das wir noch nicht gut kennen. Dann speichern wir alles ab und müssen es vorstellen.

LP: Arbeiten am Computer bereiten dir wirklich Spass – oder?

U: Ja!

LP: Schaust du dort lieber Dinge nach als in einem Buch?

U: Ja.

LP: Gibt es für dich sinnlose Dinge in der Schule, die für dich nicht nötig sind?

U: Nein.

LP: Hättest du mir einen Tipp, wie Kinder in der Schule besser lernen könnten?

U: Weniger reden.

LP: Sprechen die Lehrer zu viel?

U: Nein, ich meine die Kinder.

LP: Ach die sollten gestoppt werden? Kannst du besser arbeiten, wenn es ruhig ist?

U: Ja.

LP: Super Ueli! Vielen Dank für das Interview. Ich konnte viel lernen aus deinen Antworten und ich weiss jetzt, dass du persönlich sehr gerne am Computer arbeitest.

8.14. Transkript Interview Dominic

→ die ersten 5 Minuten konnten von der Kamera nicht erfasst werden

Es wurden innerhalb dieser Zeit folgende Themen angesprochen:

- Fehler werden sehr negativ beurteilt
- Frau Sch. findet Witze nicht lustig
- Frau Sch. rastet immer wieder aus, das empfindet Dominic als schlimm
- Frau Sch. bestimmt, welches Buch ein Kind lesen soll. Das findet Dominic schlecht.
- das Tanzen im Sportunterricht ist altmodisch

LP: Du hast erzählt, ihr hättet noch eine zweite Lehrperson. Bei ihr ist die Schule anders. Gehst du dort lieber hin?

Dominic: Ja.

LP: Was ist der Unterschied? Kannst du darüber erzählen?

Dominic: Ja, Frau Sch. ist sehr hart, wenn wir einen Fehler schreiben. Frau U. handelt nicht hart.

LP: Zeigt sie mehr Verständnis, was für euch angenehmer ist?

Dominic: Ja.

LP: Werden Mädchen in der Schule bevorzugt? Sind sie im Vorteil?

Dominic: Ja, ich finde schon.

LP: Warum? Weshalb denkst du so?

Dominic: Das weiss ich nicht.

LP: Spielt es für dich eine Rolle, ob deine Lehrperson ein Mann oder eine Frau ist?

Dominic: Es ist mir egal.

LP: Besteht der Unterschied für dich eher in der Art und Weise des Unterrichtens? Also mehr Verständnis zeigen und so...

Dominic: Ja.

LP: Es gibt ja so richtig langweilige Schulstunden. Welches sind für dich die aller langweiligsten Schulstunden?

Dominic: In der Mathematik - Rechenstriche zeichnen. Das finde ich so blöd, denn ich kann die Aufgaben richtig schnell ausrechnen. Dann sagt aber die Lehrerin, dass ich das so nicht machen darf, sondern nur mit dem Rechenstrich. Für diesen Rechenstrich benötigst du eine Minute lang. Dann ist der Bogen wieder nicht schön. Das ist viel Arbeit. Nur im Kopf zu rechnen würde viel schneller gehen.

LP: Im Kopf hättest du die Aufgaben sofort gelöst?

Dominic: Ja.

LP: Und es nervt dich, dass du alles aufzeichnen musst, obwohl du es im Kopf schneller rechnen könntest?

Dominic: Ja.

LP: Ist das bei Schreibearbeiten auch so? Oder ist es dort anders?

Dominic: Dort ist es auch so.

LP: Also wie genau, dass ihr es so schön machen müsst?

Dominic: Also, es muss dort aussehen wie in der Mathe.

LP: So schön?

Dominic: Ja. So wie Mathe.

LP: Ist es der Lehrperson wichtig, dass es schön geschrieben ist?

Dominic: Ja.

LP: Findest du das mühsam?

Dominic: Ja.

LP: Würdest du dies anders machen?

Dominic: *Nickt.*

LP: Habt ihr auch schon mal ein Projekt gemacht?

Dominic: Wir üben jetzt auf ein Theater.

LP: Bereitet dir dies Spass?

Dominic: Das Üben?

LP: Ja, auch...

Dominic: Ja.

LP: Wenn du jetzt öfters Theater spielen könntest. Wäre die Schule dann cooler für dich?

Dominic: Nein, ein Theater finde ich gut.

LP: Hast du schon mal von andern Kindern gehört, die ein Schulprojekt gemacht haben?

Dominic: Nein.

LP: Wie ist das ruhig Sitzen für dich in der Schule? Findest du dies mühsam?

Dominic: Ja, *räuspert sich*, ich spreche dann einfach zuhause viel!

LP: Ja, wenn du so viel ruhig sitzen musst... Und zuhause bewegst du dich auch häufig, da du ja viel Sport treibst.

Dominic: Ja.

LP: Wie ist es mit Freunden? Hast du welche in der Klasse?

Dominic: Ja. Es gibt einige die sind o.k. Es gibt aber auch solche, die wollen mit dir Kollegen sein, die wissen aber nicht, wie sie dies anstellen sollten, um mit einem befreundet sein zu können.

LP: Also, die wissen nicht so genau, wie man zu einem guten Freund wird?

Dominic: Ja.

LP: Jetzt mit deinen Freunden – kannst du mit ihnen in der Schule gut zusammenarbeiten?

Dominic: Eigentlich können wir gut zusammenarbeiten. Aber oft machen wir auch Scherze und müssen dann lachen.

LP: Dann lenkt ihr euch mehr ab, als dass es etwas bringt?

Dominic: Nein, wir lenken uns eigentlich nicht ab.

LP: Also wie jetzt? Hängt es davon ab, was ihr machen müsst.

Dominic: Ja, in der Mathe bei den Rechenstrichen, wenn alle so lange brauchen. Aber ich bin eigentlich schnell...

LP: Das dauert dir einfach zu lange?

Dominic: Ja.

LP: Wie arbeitest du gerne? In der Gruppe, alleine, zu zweit? Habt ihr überhaupt schon verschiedene Formen ausprobiert?

Dominic: Wir haben bis jetzt zu dritt gearbeitet, zu zweit und alleine.

LP: Wie arbeitest du am liebsten?

Dominic: Ich lerne am liebsten in der Religion und Kultur, weil es spannend ist mit Adam und Eva ... wer der erste Mensch war...

LP: Das interessiert dich also? Ist es dein Lieblingsfach?

Dominic: Ja.

LP: Wird dies von Frau Sch. unterrichtet?

Dominic: Nein, nur von Frau U.

LP: Aber wie arbeitest du gerne: Alleine, zu zweit oder zu dritt?

Dominic: Zu dritt.

LP: Könntest du dir auch vorstellen in noch grösseren Gruppen zu arbeiten?

Dominic: Nein, das wären zu viele.

LP: Aber so zu dritt ist optimal?

Dominic: Ja.

LP: Ist es für dich auch o.k. mit Mädchen zusammen zu arbeiten?

Dominic: Also die Mädchen... Es gibt solche, die wollen einfach die schnellsten sein. Die machen alles so schnell, dass nachher viele Fehler entstehen. Das nervt. Dann müssen wir nochmals von vorne starten. Das mag ich nicht so gerne.

LP: Arbeitest du also lieber nur mit Jungs zusammen?

Dominic: Ja.

LP: An unserer Schule gibt es einen Morgen an dem die Knaben und die Mädchen getrennt sind. Dabei gehen die Knaben zusammen in die Handarbeit und umgekehrt. Wie fändest du dies?

Dominic: Das fände ich noch cool.

LP: Einen Morgen nur unter den Jungs würde dir also gefallen?

Dominic: Ja.

LP: Was denkst du, wäre dann anders?

Dominic: Ein paar hätten dann Lust zum Arbeiten und...

LP: Warum denkst du, hätten die mehr Lust?

Dominic: Weil du dann mehr Spass hast und auch sprechen kannst und arbeiten.

LP: Ah... weil ihr nur unter den Jungs seid. Kannst du mit Jungs besser sprechen?

Dominic: Ja, das ist besser.

LP: Habt ihr auch Schulhausregeln?

Dominic: Ja.

LP: Und Klassenregeln?

Dominic: Ja.

LP: Findest du die gut oder eher mühsam?

Dominic: In der Klasse ist immer das Problem, wenn dich jemand schlägt, dann wird man wütend und will sich wehren – wegschubsen oder so. Aber dann sagt die Lehrperson, wenn du geschlagen wurdest, wurdest du geschlagen. Du darfst nicht zurück schlagen.

LP: Würden dies Jungen untereinander anders lösen?

Dominic: Ja.

LP: Würdest du dann schubsen oder so?

Dominic: Ja.

LP: Wo denkst du gehört die Grenze hin? Aus deiner Sicht schreitet die Lehrperson viel zu schnell ein? Aber ab wann wird sie gebraucht? Braucht es sie überhaupt?

Dominic: Die Lehrperson braucht es schon...

LP: Aber ab wann müsste sie einschreiten?

Dominic: Nachdem sich beide einmal geschlagen haben, weil es dann fair ist. Vielleicht wäre der Streit dann schon fertig.

LP: Gäbe es noch eine andere Möglichkeit?

Dominic: Ja, in dem Moment in dem der eine wütend wird und er den anderen böse anschaut. Dann könnte sie stoppen. Dann passiert auch nichts.

LP: Also vor Kampfbeginn.

Dominic: Ja.

LP: Muss dann so schnell eingeschritten werden?

Dominic: Ja, man muss schon schnell.

LP: Aber nicht dann, wenn einer schlagen konnte und der andere nicht?

Dominic: Ja, das ist unfair.

LP: Habt ihr auch „chili-Morgen“? Wie gefallen dir diese?

Dominic: Die bringen eigentlich nichts. Ach so... keine Ahnung. Die Sachen sind immer so komisch – irgendwie.

LP: Wie komisch? Kannst du das genauer erklären?

Dominic: Ja, der eine schlägt beispielsweise den anderen. Dieser könnte sich ja auch wehren, wenn keine Pausenaufsicht dort wäre. Aber der tut einfach so, als wolle er gar nicht schlagen. Das ist so richtig komisch.

LP: Ist das nicht natürlich? Wie wäre es auf dem Spielplatz in der Freizeit?

Dominic: Dann würde man sich wehren.

LP: Braucht es dann jemanden der Stopp sagt? Braucht es die Erwachsenen dafür?

Dominic: Ja, es gibt eben Kinder, die sehr viel schlagen. Solche die keinen Witz verstehen und sofort los prügeln.

LP: Die Erwachsenen werden also schon gebraucht?

Dominic: Ja.

LP: Ab wann braucht es sie dann? Ist das schon zu Beginn nötig oder erst wenn die Schlägerei so richtig im Gang ist?

Dominic: Wenn die Schlägerei so richtig im Gange ist.

LP: Braucht es ab dann die Erwachsenen?

Dominic: Ja.

LP: Wäre dies auch eine gute Regel für das Schulhaus? Die Lehrpersonen schreiten erst dann ein, wenn die Schlägerei bereits richtig im Gange ist?

Dominic: Ja, wenn die beiden beim Kämpfen gesehen werden.

LP: Vorher also eigentlich nicht.

Dominic: Nein, weil die Lehrpersonen wissen nicht, was vorher passiert ist. Ein Kind beleidigt oft das andere und das geht so hin und her. Manchmal gehen sie dann auch einfach auseinander.

LP: Habt ihr auch Spasskämpfe untereinander?

Dominic: Ja, wer den anderen zu Boden bringt. So wie im Judo mit dem Oberkörper und mit dem Fuss.

LP: Wird das von den Lehrpersonen akzeptiert?

Dominic: Es ist unterschiedlich. Die einen verstehen es, von den anderen wird es bereits als Schlägerei gesehen.

LP: Aber für die Jungs braucht es diese Kämpfe – oder?

Dominic: Ja, die Lehrpersonen könnten auch von weitem zuerst beobachten und schauen ob einer wütend wird. Wenn sie dann wütend auf einander losgehen, dann müsste die Lehrperson kommen.

LP: Aber zuerst wollt ihr euch austoben können?

Dominic: Ja.

LP: Du hast gesagt, die Rechenstriche und das Tanzen in der Schule nerven dich. Gibt es aber ausser Religion und Kultur noch etwas anderes, das du gerne machst?

Dominic: Ja, Sport bei Frau U. wenn wir Handball spielen dürfen. Bei ihr tanzen wir nie.

LP: Habt ihr ansonsten während dem Unterricht auch schon einmal etwas Cooles gemacht?

Dominic: Also cool fand ich, als wir die Kulisse für das Theater gemalt haben. Wir haben da Häuser und Blumen gemalt, damit es wie in einem Dorf aussieht.

LP: Was spielst du für eine Rolle?

Dominic: Ja, ich bin der Polizist zwei.

LP: Was möchtest du später einmal werden?

Dominic: Jemand der in der Bank arbeitet oder Polizist.

LP: Was denkst du, was musst du später für diesen Beruf können?

Dominic: Also als Polizist, wenn ich auf dem Heimweg bin und von jemandem angegriffen werde, dann musst du dich wehren können.

LP: Ich denke jetzt in der Schule. Was musst du in der Schule lernen, damit du ein guter Polizist werden kannst?

Dominic: Damit man mit den Kindern immer fair ist.

LP: Also, die Regeln musst du kennen?

Dominic: Ja und wenn sich zwei kleine Kinder streiten und keine Pausenaufsicht da ist, müssen sie auseinander genommen werden.

LP: Und das ist für einen Polizisten auch wichtig?

Dominic: Ja.

LP: Und wie ist es mit Schreiben und Lesen? Ist das auch wichtig?

Dominic: Ich denke schon, weil ja..., schreiben muss man können.

LP: Schreibst du gerne?

Dominic: Nicht immer.

LP: Wie schreibt ihr denn?

Dominic: Basisschrift.

LP: So Schönschreiben.

Dominic: *stöhnt* – ja.

LP: Habt ihr auch schon Geschichten geschrieben?

Dominic: Ja.

LP: Machst du das gerne?

Dominic: Also Feriengeschichten schreibe ich nicht gerne und egal welche Geschichten. Ich hasse es, Geschichten schreiben zu müssen.

LP: Würdest du lieber über ein Thema schreiben – also über etwas, das dich interessiert?

Dominic: Ja, zum Beispiel über Steine. Wir durften kürzlich alles aufschreiben, was wir zum Thema Steine wussten. Wie wertvoll Diamanten sind... Dann sieht es die Lehrerin und gibt Punkte.

LP: Hat es Spass gemacht, weil es Punkte gab oder weil du über ein selbst gewähltes Thema schreiben konntest?

Dominic: Weil ich etwas über die Steine schreiben konnte.

LP: Das fandest du spannend. Musste es dann einfach einen Sachtext sein und keine Geschichte?

Dominic: Ja.

LP: Das finde ich interessant. Du schreibst also lieber Sachtexte – keine Geschichten?

Dominic: Ja, ja.

LP: Und beim Lesen hast du ja bereits gesagt, es mache mehr Spass, wenn die Bücher von den Kindern selbst gewählt werden dürften.

Dominic: Ja, weil auf Antolin muss man die Fragen nachher beantworten können. Aber auf langweilige Bücher hat niemand Lust.

LP: Das verstehe ich.

Dominic: Dann habe ich auch keine Lust Antolin zu machen oder zu lesen.

LP: Wenn du Lehrer wärst, was würdest du machen, damit deine Schüler gerne zu dir in den Unterricht kommen würden?

Dominic: Wenn sie zur Schule kommen, müssten sie an den Platz sitzen und an etwas arbeiten können, das sie selber wählen dürfen.

LP: Also, wenn sie mehr wählen könnten, wäre dies interessanter?

Dominic: Ja, mehr wählen.

LP: Jetzt kommt mir noch etwas in den Sinn: Arbeitest du gerne am Computer? Wie wäre es mit einem Lernspiel etwas lernen zu können – beispielsweise ein Sprach – oder ein Mathegame?

Dominic: Ja, das wäre noch cool für die Schüler. Das würde Spass machen.

LP: Danke dir ganz, ganz viel – vielmal! Du hast mir super Antworten gegeben! Ich hoffe, es hat nun mit der Aufnahme per Natel geklappt! ;-)

8.15. Transkript Interview Nico

LP: Ich begrüße dich ganz herzlich zum Interview. Um was es dabei geht, habe ich dir bereits vorgängig kurz erklärt. Es ist mir wichtig dabei, dass deine Antworten möglichst ehrlich sind. Deine Lehrperson wird nichts davon erfahren.

Ihr wart auf einer längeren Reise. Deine Mutter hat mir berichtet, du hättest seit der Rückkehr einen richtigen Leistungsanstieg erlebt.

Nico: Ja, das stimmt.

LP: Kannst du dir vorstellen weshalb?

Nico: Nein, aber ich habe gemerkt, dass meine Noten gestiegen sind.

LP: Könnte es sein, dass du etwas „lockerer“ geworden bist?

Nico: Ja, vielleicht hat es damit zu tun. Wahrscheinlich war ich vor der Reise des Öfteren etwas angespannt. Uns ist immer eine Zeit vorgegeben.

LP: Ihr habt auch viele Prüfungen?

Nico: Ja, wir haben viele Prüfungen und es kann sein, das könnte ein Grund sein.

LP: Wie war es dann während der Reise? Du wurdest von deinen Eltern unterrichtet. Wie war das so? Was war anders?

Nico: Es war weniger. Wir haben nicht täglich Schule gemacht. Ich hatte keine Hausaufgaben und musste meine Arbeiten nie alleine verrichten. Ich hatte Vater oder Mutter für mich alleine, die immer für mich Zeit hatten und die nicht noch anderen Kindern helfen mussten, wie es in der Schule der Fall ist. Es sass immer jemand neben mir.

LP: Hast du dies als Vorteil erlebt?

Nico: Ja, irgendwie schon. Es war wirklich eine Art von Vorteil.

LP: Hausaufgaben – wie findest du die so. Sind sie notwendig?

Nico: Nicht unbedingt. Es kommt drauf an, was es ist. Aber eigentlich braucht es diese nicht.

LP: Würde es auch ohne gehen?

Nico: Ja, ich finde es würde auch ohne gehen.

LP: Was denkst du, sind sie für das Lernen hilfreich? Lernst du etwas dabei?

Nico: Kommt drauf an. Wir arbeiten mit einem Matheplan. Da muss ein Teil zuhause erledigen, weil du sonst nicht fertig wirst. Das schaffst du nicht alles während dem Unterricht ausser, du bist mega schnell. Dann ist es vielleicht knapp möglich. Es gibt Dinge, die sind wertvoll, wenn sie zuhause erledigt werden. Beispielsweise wenn wir nachfragen müssen, wie die Eltern eine Arbeit erledigen würden. Das hilft mir manchmal weiter.

LP: Also wie sie etwas lernen würden?

Nico: Mit welcher Rechnungsstrategie sie beispielsweise eine Aufgabe zu lösen gelernt haben, im Vergleich, wie wir es heute rechnen. Das hilft mir manchmal.

LP: Um zu erkennen, dass es noch andere Strategien gibt?

Nico: Ja genau. Aber es gibt wirklich unnötige Hausaufgaben.

LP: Zu diesen Strategien. Seid ihr nachher frei damit, welche ihr zum Lösen von Aufgaben verwendet oder werden sie euch vorgegeben.

Nico: Ich glaube, wir dürfen eigentlich so rechnen wie wir wollen. Es wird dann einfach schwierig, wenn wir eine Rechnung nicht verstehen und dabei mit der neu erlernten Strategie des Vaters arbeiten, welche die Lehrerin allenfalls nicht kennt oder sich nicht mehr daran erinnert. Dann kann sie uns nicht mehr gut weiterhelfen.

LP: Aber sie lässt euch frei in der Wahl der Strategie?

Nico: Ja.

LP: Findest du dies gut?

Nico: Ja.

LP: Nochmals zurück. Du hast ebenfalls gesagt, dass es Hausaufgaben gibt, die du nicht sinnvoll findest. Wie ist es denn, wenn du Dinge auswendig lernen musst?

Nico: Wir haben viele Voci-Tests für die wir die Wörter auswendig lernen müssen. Im Englisch fällt mir das total leicht. Ich kann mir die Wörter sehr schnell merken. Auch bei einem Mensch und Umwelt Test (neu heisst das Fach: Natur Mensch Gesellschaft). Es gab wirklich viel zu lernen. Aber innerhalb etwa dreier Tage hatte ich alles im Kopf. Es gibt aber auch Kinder, denen dies schwer fällt. Auch ich habe Dinge, die ich nicht so schnell in den Kopf bringe – zum Beispiel Französisch. Das fällt mir schwerer.

LP: Weißt du weshalb?

Nico: Ich finde die Sprache nicht so cool. Das Lehrmittel finde ich doof.

LP: Womit arbeitet ihr?

Nico: Mit dis donc. Ich finde es doof, weil die Anleitungen immer auch noch auf Deutsch stehen. Dann lese ich die Sätze nie auf Französisch und ich lerne nichts damit. Ich schaue mir immer die deutschen Anweisungen an, damit ich weiss, was ich machen muss. Ich finde die Sprache auch schwierig. Denke aber, dass wenn man sie mal kann, es eigentlich eine schöne Sprache wäre.

LP: Habt ihr auf der Reise mehr die englische Sprache gebraucht?

Nico: Ja, auf alle Fälle. In den Restaurants habe ich oft selbst bestellen dürfen. Und mir fällt das Erlernen der französischen Sprache einfach schwerer als der Englischen. Ich glaube, es hängt auch mit der Reise zusammen, weil ich da viel Englisch gesprochen habe und wenig Französisch geübt. Ich kam inhaltlich jedoch gleich weit wie die Klasse. Ich habe mich auch oft mit Englisch sprechenden Menschen unterhalten.

LP: Wäre es allenfalls sinnvoll, den Unterricht während ein paar Wochen in ein französisch sprechendes Gebiet zu verlegen?

Nico: Ja, das wäre sicher toll zu sehen wie es dort ist und wie die Menschen dort leben. Das würde bestimmt Sinn machen und wäre cool für die Klasse. Ja.

LP: Etwas ganz anderes. Du wirst momentan von einer Lehrerin unterrichtet. Macht es für dich einen Unterschied, ob du von einem Mann oder einer Frau unterrichtet wirst?

Nico: Irgendwie ja – irgendwie nein. Unsere Lehrerin ist ziemlich nett und trotzdem streng. Es gibt auch nette Lehrer... wir haben einen Zweitklasslehrer, den finde ich sehr cool. Dort lernen die Kinder wahrscheinlich anders. Für mich spielt es wohl keine Rolle...

LP: Kann gesagt werden, dass es eher auf den Typ oder die Person ankommt?

Nico: Ja genau.

LP: Was findest du, macht deine Lehrerin besonders gut? Was für Schulmomente findest du wirklich toll?

Nico: Ich mag das Fach Mensch und Umwelt. Weil ich die Themen gerne mag. Ich finde auch, dass die Lehrerin gut mit uns lernt. Sie überträgt es cool.

LP: Wie macht sie das genau, dass es dir gefällt?

Nico: Wir befassen uns momentan mit dem Thema Mittelalter. Heute schauten wir uns einen Film zu den Burgen an, wie diese gebaut wurden. Das fand ich sehr cool!

LP: Was war es nun genau, das dir gefallen hat? War es, dass der Inhalt über einen Film vermittelt wurde oder war es der Inhalt selber?

Nico: Der Inhalt selber. Wie diese Burgen gebaut wurden. Unsere Lehrerin hat uns dies danach nochmals erklärt. Auch im Zeichnen dürfen wir Burgen malen. Wenn ich da nachfrage, wie ich diese Burg dreidimensional zeichnen könnte, hilft sie uns gut weiter. Das finde ich toll an ihr.

LP: Gefällt es dir, wenn ein Thema fächerübergreifend behandelt wird?

Nico: Ja, im Zeichnen ist es so, in Mensch und Umwelt... Zudem haben wir noch eine Diskussion übers Mittelalter geführt.

LP: Dann gibt es ja auch die richtig langweiligen Schulstunden, die abgesehen werden müssen und du froh bist, wenn die Zeit vergeht. Welches sind solche Lektionen für dich?

Nico: Es gibt Deutsch Lektionen bei denen zusätzlich die Heilpädagogin anwesend ist. Dann müssen wir in einem Heft Aufträge erfüllen. Das finde ich total langweilig, weil ich alles alleine lösen muss. Es darf dabei nicht geschwatzt werden. Sobald wir leise flüstern, werden wir ermahnt. Es muss alles alleine bearbeitet werden. Die Lehrerin erklärt wenig.

LP: Würde dir diese Arbeit in einer Gruppe mehr Spass bereiten?

Nico: Ja, das würde mir bestimmt mehr Spass machen.

LP: Wenn du nun wählen könntest, ob alleine zu zweit oder mehrere Kinder zusammen. Welche Form würdest du wählen?

Nico: Wahrscheinlich die zweier Gruppe. So würde es nicht zu laut werden und man könnte trotzdem mit jemandem sprechen.

LP: Mit wem würdest du dann am liebsten zusammen arbeiten?

Nico: Mit einem Freund.

LP: Klappt die Zusammenarbeit auch mit Mädchen?

Nico: Für mich ist das kein Problem. Doch für einige Jungs ist das schwierig.

LP: Zurück zu den Deutsch-Aufträgen. Könnte es auch sein, dass deine Abneigung darauf beruht, dass du viel lesen und schreiben musst?

Nico: Ja, wahrscheinlich hat es auch damit zu tun.

LP: Ein anderes Kind hat davon berichtet, dass es überhaupt nicht gerne Geschichten schreiben würde. Wie sieht dies bei dir aus?

Nico: Ich finde dies eigentlich lustig. Es gefällt mir, zuerst Stichwörter zu sammeln und dann zu überlegen, was für eine Geschichte ich schreiben könnte und dann diese zu gestalten.

LP: So mit Strukturen zu schreiben findest du ganz o.k.

Nico: Ja, das finde ich o.k. manchmal macht es mir sogar richtig Spass, wenn ich alleine Ideen zu sammeln und diese weiter zu entwickeln.

LP: Jenes Kind hat dann gemeint, es würde lieber Sachtexte schreiben. Wie ist das für dich?

Nico: Das spielt für mich keine Rolle. Sachtexte schreibe ich ebenfalls gerne. Das Schreiben von Geschichten fällt mir jedoch auch nicht schwer.

LP: Ich erinnere mich daran, dass ihr in der vierten Klasse das Projekt „dancing classroom“ durchgeführt habt. Habt ihr noch weitere Projekte durchgeführt?

Nico: Wir haben wie gesagt, „dancing classroom“ durchgeführt.

LP: Hat das Spass gemacht.

Nico: Ja, das war ziemlich lustig. Es war auch toll, weil die ganze Klasse zusammen etwas gemacht hat. Ansonsten haben wir keine weiteren Projekte durchgeführt.

LP: Du hast gesagt, das Thema Burgen und Mittelalter würde dich sehr interessieren. Gibt es weitere Themen, die du spannend findest?

Nico: Tiere – ich habe allgemein gerne naturwissenschaftliche Themen. Auch Steine und Mineralien finde ich spannend.

LP: Wenn du jetzt selber ein Lehrer wärst. Wie würdest du den Unterricht gestalten, damit dieser für die Kinder besser wird? Deinen Ideen sind keine Grenzen gesetzt!

Nico: Ich würde weniger Hausaufgaben geben und allenfalls die Kinder mal nach draussen schicken. Die Hausaufgabe wäre dann, eine halbe Stunde draussen zu spielen. Ich würde Deutsch Themen in einer Geschichte vermitteln. Nachher sollte dazu etwas gemacht werden.

LP: Meinst du etwas bauen, basteln oder kreieren?

Nico: Ja.

LP: Wäre es gesamthaft toller, wenn du noch mehr richtig „machen“ könntest?

Nico: Ja.

LP: Also auch in der Mathe, wenn du wirklich messen musst, abwägen... ich meine praktisch zu arbeiten?

Nico: Ja, ja (*nickt dazu*).

LP: Was ist für dich der grösste Unterschied zwischen der Unterstufe und der Mittelstufe?

Nico: Was ich in der Unterstufe können musste, war viel einfacher und weniger Hausaufgaben. In der Mittelstufe gab es ab der vierten Klasse ziemlich viele Hausaufgaben. Jetzt wird es immer mehr – wobei dies gut ist, weil es in der Oberstufe noch strenger werden wird. Trotzdem finde ich es doof, dass ich so viel zu tun habe.

LP: Und Druck?

Nico: Ja genau. Ich würde viel lieber mit Freunden raus gehen als auf Tests zu üben oder Hausaufgaben zu lösen.

LP: Spornen dich Tests zum Lernen an?

Nico: Ja, das schon.

LP: Gäbe es andere Möglichkeiten?

Nico: Ich lerne meist mit meinem Vater. Er hilft mir oft dabei. Mit ihm macht es mehr Spass. Aber alleine mache ich das nicht gerne. Am Donnerstag haben wir einen Mathetest über drei Themen. Ich hätte es gut gefunden, wenn wir diese Themen vor dem Test nochmals kurz repetiert hätten. Wenn wir sie nur kurz nochmals anschauen würden, würde mir das Lernen einfacher fallen. Wir haben lediglich erfahren, dass die Prüfung am Donnerstag statt finden wird und haben Übungsblätter dazu erhalten.

LP: Du hast ja bereits kurz von Freunden aus der Klasse berichtet. Wie ist das so unter euch. Unterstützt ihr euch beim Lernen oder lenkt ihr euch mehr ab?

Nico: Je nachdem. Manchmal wenn wir zusammen lernen dürfen schwatzen und lachen wir mehr. Es kommt auf's Thema drauf an. Wenn dieses uninteressant ist, findet dies vermehrt statt.

LP: Was ist dein Berufswunsch?

Nico: Früher wollte ich Lego-Technik-Entwickler werden. Weil ich so gerne mit Lego gebaut habe. Das habe ich oft alleine für mich gemacht. Häufig dann, wenn es draussen regnete und die anderen vor dem Fernseher sasssen. Das hat jetzt ein bisschen aufgehört. Nun treffe ich mich auch bei Regenwetter häufiger draussen mit meinen Freunden.

LP: Deinen jetzigen Berufswunsch kennst du noch nicht?

Nico: Nein, ich weiss es noch nicht.

LP: Wieder ein Themenwechsel. Ihr führt ja ebenfalls „chili-Morgen“ durch. Wie findest du diese?

Nico: Es kommt drauf an was es ist. Zum Zuschauen ist es lustig. Die vielen Erklärungen finde ich langweilig. Auch das Sprechen über die Gefühle bereitet mir keinen Spass. Die Theatervorstellungen von anderen Klassen finde ich wohl lustig. Auch als wir dies einmal machen mussten, war es ziemlich witzig. Aber es braucht es nicht unbedingt.

LP: Bringen sie in dem Fall nicht so viel?

Nico: Nein.

LP: Wie ist es allgemein mit den Schulhausregeln? Findest du diese sinnvoll?

Nico: Teilweise. Dass beispielsweise die Finken auf die Regale gehören finde ich gut. Ansonsten würden diese überall rum liegen. Aber die STOPP Regel funktioniert kaum. Kletterst du beispielsweise auf ein Klettergerüst und jemand ruft STOPP, wird kaum darauf geachtet.

LP: Wird diese Regel eher ausgenützt?

Nico: Ja genau.

LP: Wie ist es mit den Kämpfen. Braucht es eine Lehrperson die diese unterbricht oder ist dies nicht notwendig?

Nico: Es kommt auf die Art der Kämpfe an. Bei Spass Kämpfen braucht es dies nicht. Manchmal sind auch ganz viele Kinder involviert.

LP: Ab wann braucht es die Lehrpersonen?

Nico: Also, wenn es eine richtig heftige Schlägerei gibt oder jemand verletzt wird.

LP: Also, sobald sie in einem Kampffluss sind, der nicht mehr selber gestoppt werden kann?

Nico: Genau. Dann sind Lehrpersonen wichtig.

LP: Wie fändest du es, wenn du noch mehr Computer Games im Unterricht machen könntest – beispielsweise Sprach-Games oder Mathe-Games?

Nico: Das fände ich ziemlich cool. Wir arbeiten auch bereits öfters am Computer.

LP: Machst du dies gerne?

Nico: Ja.

LP: Im Französisch – macht ihr dies nicht?

Nico: Kaum – aber ich kenne es um das Voci zu lernen. Wir lösen höchstens Tests online. Das finde ich weniger toll. Es wäre bestimmt cool, wenn wir ein Sprachspiel oder ein Mathespiel lösen könnten.

LP: Magst du es, wenn es kleine Wettkämpfe gibt?

Nico: Ja, das finde ich toll. Unsere Lehrerin hat kürzlich ein Quiz gemacht, welches wir am Computer lösen durften. Dabei durften wir in vierer Gruppen arbeiten und uns selber einen Teamnamen geben. Je schneller du warst, desto mehr Punkte konnten erreicht werden. Am Schluss gab es eine kleine Rangverkündigung. Das war sehr cool!

LP: Die letzte Frage: Was macht es aus, dass eine Lehrperson gut ist?

Nico: Nett, locker, nicht all zu angespannt, etwas streng aber nicht übertrieben und witzig.

LP: Wie ist bei euch der Umgang mit Fehlern?

Nico: Sie sagt, aus Fehlern kann man lernen. Das finde ich gut. Wir lernen ja für uns und nicht für sie.

LP: Ganz herzlichen Dank für das tolle Interview! Du hast spannende Ideen eingebracht.

8.16. Transkript Interview Liam

LP: Ich begrüße dich ganz herzlich zum Interview. Dabei geht es mir darum, dass du die Fragen möglichst ehrlich beantwortest. *(die Katze springt aufs Sofa)* Unsere Katze ist bereits Profi darin, denn sie springt aufs Sofa kaum beginne ich einen Jungen zu interviewen. Sie will wohl unbedingt gefilmt werden.

Liam: *lacht und streichelt die Katze*

LP: Wie ist es aktuell bei dir. Wirst du noch immer von einem Lehrer und einer Lehrerin unterrichtet?

Liam: Nein, neu sind es zwei Lehrer. Frau B. hat die Schule verlassen.

LP: Dann sind es aktuell zwei Lehrer.

Liam: Ja, Herr St. und Herr O.

LP: Du hast ja jetzt viel Erfahrung. Macht es für dich einen Unterschied, ob du von einem Mann oder einer Frau unterrichtet wirst? Ist es anders?

Liam: Es ist nicht viel anders. Aber irgendwie bevorzuge ich Lehrer ein bisschen.

LP: Das ist eine wichtige Antwort. Kannst du sagen weshalb?

Liam: Ich habe es lieber weil es ja dann auch ein Mann ist. Mit dem kann ich besser sprechen.

LP: Versteht er dich besser?

Liam: Ja.

LP: Ist es wie auf einer gleichen Ebene?

Liam: Ja.

LP: Was machen deine Lehrpersonen aus deiner Sicht besonders gut?

Liam: Ich finde die beiden machen eine Sache besonders gut. Wenn wir eine Frage haben, dann helfen sie uns jederzeit weiter. Auch wenn dieselbe Frage bereits gestellt wurde.

LP: Hast du denn bereits erlebt, dass jemand mürrisch wurde, wenn eine Frage bereits gestellt worden ist und du nochmals nachfragst?

Liam: Ja, das habe ich bereits erlebt und habe ich nicht gerne.

LP: Wagt man sich dann nicht mehr richtig nachzufragen?

Liam: Ja.

LP: Wenn du etwas nicht weißt, fragst du lieber nach oder schaust du sonst noch irgendwo nach?

Liam: Bei einer Rechtschreibfrage schaue ich lieber im Duden nach.

LP: Gibt es auch etwas, das dich an deinen Lehrpersonen nervt?

Liam: Hhhmmm... etwas nervt mich ein bisschen bei Herrn St. Etwas das ich vorher gesagt habe, mache er meist gut. Manchmal wenn eine Frage kurz vorher gestellt wurde und jemand genau dasselbe nochmals fragt, dann wird er mürrisch.

LP: Du magst es also nicht, wenn er mürrisch reagiert?

Liam: Nein, dann frage ich nicht mehr gerne nach.

LP: Wenn du in solchen Momenten trotzdem eine Frage hast, was machst du dann?

Liam: Wenn ich die Aufgabe wirklich nicht selber lösen kann, dann frage ich meinen Banknachbarn. Wenn dieser es weiss ist es prima, ansonsten frage ich trotzdem nach.

LP: Arbeitest du gerne mit deinem Banknachbarn zusammen?

Liam: Ja, ich arbeite allgemein gerne in Gruppen.

LP: Wie arbeitest du am liebsten. Alleine, zu zweit oder in grösseren Gruppen?

Liam: Zu zweit oder in einer Gruppe. Egal mit wem. Aber so arbeite ich lieber.

LP: Spielt es eine Rolle, ob du mit einem Mädchen oder einem Knaben zusammen arbeiten musst.

Liam: Nein, das ist mir soweit egal – Hauptsache, das Kind ist nett. Handelt sich hingegen um jemanden, der nicht nett ist, dann mag ich das nicht.

LP: Es ist dir also wichtig, dass das Kind eine gute Person ist. Dann ist es dir egal ob es sich um ein Mädchen oder einen Knaben handelt?

Liam: Ja.

LP: Gibt es so absolut langweilige Schulstunden bei euch?

Liam: *lacht* – ja. Am Mittwoch war es so.

LP: Kannst du darüber berichten? Wie sehen die aus? Das interessiert mich total.

Liam: Es handelt sich um eine Stunde in der ich regelmässig „gähnen“ muss und zwar während der Mathematik. Da wiederholen sich die Lehrer häufig und ich weiss bereits wie es funktioniert, dann finde ich es nicht mehr interessant.

LP: Kann also allgemein gesagt werden, es langweilt dich, wenn du zuhören musst obwohl du bereits weißt, wie etwas funktioniert?

Liam: Genau. Das finde ich langweilig.

LP: Gibt es weitere Dinge, die dich langweilen?

Liam: Eigentlich nicht. Nur wenn mein Banknachbar mir etwas zu erklären versucht und dies so lange dauert, obwohl es schneller gehen würde.

LP: Du magst es also allgemein nicht, wenn es bei Erklärungen lange dauert.

Liam: Nein, das mag ich nicht.

LP: Der Deutschunterricht ist o.k. für dich?

Liam: Ja, Deutsch ist o.k. Dort muss ich mich sowieso noch verbessern und ich bin froh um Erklärungen.

LP: Welches ist dein Lieblingsfach.

Liam: Wenn es nicht Sport sein darf, ist es Geometrie.

LP: Was gefällt dir an der Geometrie besonders gut?

Liam: Weil es genau ist und es sehr zeichnerisch ist. Dabei finde ich es spannend, dass es Punkte gibt wie A und die so genannten Schnittpunkte. Es macht mir Spass und ich verstehe es schnell. Es ist toll, weil es mit Zeichnen Ähnlichkeiten hat. Die Bilder mit dem Massstab und dem Geodreieck können sehr schön werden.

LP: Da hast du Recht. Wenn du selber Lehrer wärst... was würdest du ändern? Wie würde die Schule für dich noch besser werden? Was müsste passieren?

Liam: Ich würde noch lustiger und netter sein als andere Lehrpersonen. Die Kinder sollten mich auch verstehen.

LP: Lustig sein findest du wichtig?

Liam: Ja, wenn nämlich eine Lehrperson etwas Lustiges macht oder die Dinge genau so darstellt, wie sie nicht gemacht werden sollten, dann kann ich sie mir besser merken.

LP: Lustige Dinge bleiben dir also besser im Kopf?

Liam: Ja! Und noch etwas... das machen meine Lehrer auch. Wir machen ab und zu mit dem Jonglierball oder so kleine Pausen und Übungen.

LP: Würde es dir allgemein Spass bereiten, wenn du dich während dem Unterricht mehr bewegen dürftest?

Liam: Ja, das wäre cool und lustig.

LP: Schreibt ihr manchmal Geschichten?

Liam: Ja, wir haben am Freitagmittag in der letzten Lektion eine Stunde „Geschichten-Welten“. Da schreiben wir Texte – manchmal auch als Hausaufgabe. Das finde ich lustig.

LP: Was für Geschichten schreibst du gerne?

Liam: Eigentlich alle. Am liebsten schreibe ich über Tiere insbesondere Hundegeschichten.

LP: Ein Kind hat mir berichtet, es würde lieber Sachtexte als Geschichten schreiben. Wie siehst du das?

Liam: Sachtexte also etwas mit Fakten.

LP: Ja, zum Beispiel alles was du über den Hund weißt.

Liam: Wenn ich länger Zeit habe – eine Lektion oder mehr – dann bekomme ich beispielsweise Holz. Dann kleben wir einen kleinen Teil davon ins Heft und schreiben darüber.

LP: Wie muss ich das jetzt verstehen. Gestaltet ihr dann etwas mit diesem Holz oder beschreibt ihr einfach wie das aussieht und sich anfühlt?

Liam: Wir beschreiben wie es ist und was man damit machen kann – bei Holz beispielsweise Besteck und Feuer.

LP: Das machst du gerne?

Liam: Ja, das mache ich noch gerne.

LP: Gibt es weitere Themen, die dich besonders interessieren?

Liam: Hmm... ich finde wenn es um Tiere geht oder Sprachen. Französisch habe ich lieber.

LP: Sprachen magst du?

Liam: Ja, Französisch mag ich lieber.

LP: Warum?

Liam: Im Französischen kann ich mir die Wörter besser merken und sie sind lustiger zum Aussprechen.

LP: Du warst ja bereits in Frankreich und England – oder?

Liam: Ja. Aber ich konnte in beiden Ländern noch nichts sagen.

LP: Französisch gefällt dir also einfach besser, wegen der lustigen Aussprache?

Liam: Ja.

LP: Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Lehrmittel?

Liam: Es kommt auf die Themen in den Büchern drauf an. Dann können beide Sprachen interessant sein.

LP: Was sagst du zum Thema Hausaufgaben? Braucht es das?

Liam: Ich finde, Hausaufgaben sind nicht grundlegend schlecht. Es kommt auf den Inhalt an. Was ich überhaupt nicht mag ist, wenn ich fünfzig Wörter richtig schreiben können muss. Das ist zu viel für mich.

LP: Dies müsst ihr im Fach Deutsch richtig schreiben können?

Liam: Ja! Aber auch im Englisch und Französisch gibt es Kinder, welche Schwierigkeiten haben die Wörter zu lernen. Ich würde die beiden Fächer trennen und den Schwierigkeitsgrad der Wörter dem Niveau der Kinder anpassen.

LP: Du findest es blöd, dass alle Kinder die gleiche Lernmenge zu bewältigen haben?

Liam: Ja.

LP: Fand der Unterricht bei euch schon auf verschiedenen Niveaus statt?

Liam: Ja, in der 3. Klasse war das manchmal so. Es hatte unten so Punkte. Je nach Schwierigkeitsgrad hatte es mehr Punkte und so. Aber das war eher selten. Wäre dies im Englisch so, könnte es ja auch sein, dass jemand plötzlich besser wird. Dann sollte er die Gruppe wechseln können.

LP: Wie findest du so kleine Wettkämpfe im Unterricht?

Liam: Es kommt auf den Inhalt drauf an. Im Kopfrechnen mag ich das nicht. Im Englisch und Französisch schon.

LP: Kannst du erklären, weshalb das so ist? Bist du in den Sprachen leistungsstärker?

Liam: Nein, nein. Englisch ist einfach mega wichtig. Das muss man können. Ich würde diese Wettkämpfe wiederum in Niveaugruppen durchführen. Nicht dass ganz starke Kinder gegen schwächere antreten müssen. Aber in Mathe finde ich dies nicht nötig.

LP: Meinst du, weil man da zum Denken Zeit brauchen darf?

Liam: Genau. Die Antwort muss ja nicht sofort kommen.

LP: Wie ist das in der Mathe. Habt ihr Vorgaben, wie ihr Aufgaben lösen müsst oder steht es euch frei, welche Lösungswege ihr wählt?

Liam: Meistens werden uns Aufgaben mit verschiedenen Lösungswegen gezeigt. Dann wird uns ein Weg erklärt, der für die Lehrpersonen als der einfachste erscheint. Es wird aber gesagt, dass wenn für uns ein anderer Weg einfacher ist, dass wir diesen wählen dürfen.

LP: Ihr dürft also wählen.

Liam: Ja.

LP: Habt ihr schon einmal mit einem Wochenplan gearbeitet, bei dem die Möglichkeit bestand zu wählen, woran ihr gerade arbeiten wollt?

Liam: Wir hatten nur einen Matheplan. Da gab es einfach Pflichtposten und freiwillige.

LP: Würdest du es gut finden, wenn du wählen dürftest, ob du gerade an Deutsch oder Mathe arbeiten möchtest?

Liam: Ich fände es noch gut, wenn wir aus einer Auswahl von fünf Blättern hätten und einfach zwei davon erledigen müssten. Das würde mir gefallen.

LP: Habt ihr schon einmal ein Projekt durchgeführt zu einem Thema – beispielsweise zu den Römern oder so? Etwas Spezielles, das ihr länger bearbeitet und dazu Dinge macht... dancing classroom oder so?

Liam: Ja, das haben wir gemacht. Solche Sachen finde ich noch cool. Aber ich finde, das hat Herr St. auch gesagt, dass sich die Lehrer ja extra Zeit nehmen dafür. Und wenn wir nicht arbeiten, gibt es das nicht.

LP: Also, ihr solltet erst an etwas arbeiten müssen um uns so etwas zu verdienen?

Liam: Ja genau.

LP: Wie ist das so mit den Tests? Spornen die dich zum Lernen an?

Liam: Tests, da bin ich mit meinem Vater gleicher Meinung. Wenn ich zum Beispiel Englisch Wörter lerne, sollten diese zwei Wochen nach dem Test nochmals überprüft werden. Wir vergessen die Wörter sonst wieder.

LP: Also der Test sollte wiederholt werden?

Liam: Ja, er sollte nochmals gemacht werden.

LP: Auf Prüfungen lernst du?

Liam: Ja.

LP: Wie lernst du auf Prüfungen?

Liam: Meist helfen mir meine Eltern dabei.

LP: Was möchtest du später einmal werden?

Liam: Ich würde gerne Koch werden. Wenn dies aber nicht klappt, würde ich gerne Flughafenpolizist werden wie mein Vater.

LP: Was denkst du, musst du in der Schule dafür lernen, damit du auf die Arbeitswelt gut vorbereitet bist?

Liam: Für den Beruf Koch ist es noch schwierig. In der Schule könnte ja mal gefragt werden, was man später werden möchte. Dazu müsste man etwas lernen. Ich könnte da die Zutaten kennen lernen.

LP: Was denkst du übers Lesen? Wäre dies nicht auch noch wichtig?

Liam: Ja, lesen wäre auch wichtig. Und als Flughafenpolizist müsste ich mich mit Waffen und Drogen gut auskennen.

LP: Liest du gerne?

Liam: Es kommt auf die Bücher an.

LP: Wählst du gerne aus?

Liam: Ja, aber nicht aus einer vorgegebenen Bücherauswahl. Das mag ich nicht so. Ich gehe lieber in die Bibliothek und suche mir selber ein Buch aus.

LP: Kennst du Antolin?

Liam: Ja, das kenne ich. Aber seit der Lehrer nicht mehr darüber spricht, mache ich es weniger. Zudem habe ich die gesamte Bücherreihe, welche ich jeweils im Antolin bearbeite fertig, gelesen. Ich bin noch auf der Suche nach einer neuen Buchreihe.

LP: Wenn du also eine Bücherreihe hast, die dir gefällt, dann liest du gleich alle Bücher?

Liam: Ja, dann lese ich viele davon. Es kommt auf die Menge an. Wenn es all zu viele sind, also über zwanzig, dann lese ich etwa die Hälfte davon.

LP: Einfach jene, die dich interessieren?

Liam: Ja!

LP: Ich sehe dich auf dem Schulweg oft mit Freunden. Kannst du mit ihnen gut zusammenarbeiten?

Liam: Ja, prinzipiell schon. Wenn es jedoch Dinge sind, in denen wir uns nicht einig sind, dann klappt es schlecht. Dann arbeite ich lieber mit anderen Kindern. Wenn es aber Dinge sind, die wir alle gerne mögen, dann klappt die Zusammenarbeit gut.

LP: Kann also gesagt werden, dass Freunde nicht unbedingt die besten Lernpartner sind?

Liam: Jaa, ich finde bei einigen Dingen geht es. Aber nicht wenn es bereits ein Konflikt zwischen uns ist.

LP: Wie findest du die „chili-Morgen“?

Liam: Sie sind zu kurz oder zu wenig interessant.

LP: Zu kurz? Wie lange dauern sie denn?

Liam: Ich hätte es lieber, wenn sie wirklich eine Lektion dauern würden. Meist sind sie jedoch noch kürzer.

LP: Treffen sich dafür alle Klassen im Forum?

Liam: Ja.

LP: Sind sie für euch hilfreich?

Liam: Mir helfen nicht alle Dinge, weil es oft um Gewalt geht. Davon bin ich kaum betroffen. Ich werde nicht von anderen Kindern geschlagen. Auch in unserer Klasse wurde es besser. Das hat aber einen anderen Grund.

LP: Weshalb denn?

Liam: Wir haben ein Sozialtraining durchgeführt. Seit wir dies gemacht haben, ist es besser geworden.

LP: Hat dies einiges verändert?

Liam: Ja.

LP: Es gibt ja auch Schulhaus- und Klassenregeln bringen es diese?

Liam: Also, dass wir nicht durch die Gänge springen sollten und so?

LP: Ja genau. Bringen die etwas?

Liam: Ich finde sie eigentlich sinnvoll ausser, dass wir im Schulhaus nicht essen dürfen. Ich verstehe, dass es nichts sein darf, dass den Gang verunreinigt. Aber ein Apfel oder eine Karotte stört doch nicht.

LP: Wie findest du es, dass nicht gerannt werden sollte.

Liam: Nach der Pause rennen trotzdem alle Kinder rein. Diese Regel könnte abgeschaffen werden – ausser während den Unterrichtsstunden. Dann sollte nicht gerannt werden, weil andere Kinder dadurch gestört werden.

LP: Wie ist es bei Streitereien? Gibt es dafür auch Regeln?

Liam: Ja, da gibt es die Regel, dass man STOPP sagen sollte und weggehen, ignorieren und wenn jemand trotzdem weiter macht, dann sollte die Pausenaufsicht geholt werden.

LP: Findest du diese Regeln sinnvoll?

Liam: Stopp sagen und weggehen, finde ich sinnvoll. Einfach schlagen sollte man nicht. Das Problem sollte gelöst werden. Aber manchmal ,wenn jemand schlägt, wird der andere wütend. Dann funktioniert das nicht. Man sollte sich verteidigen dürfen. Hingegen sollte das Schlagen ohne Grund verboten sein.

LP: Schlagen findest du also nicht gut?

Liam: Nein.

LP: Wie ist es mit verteidigen?

Liam: Wenn du wütend bist, dich verteidigen musst oder du bedroht fühlst, dann kann ich verstehen, dass jemand schlägt. Dann hast du ja Angst. Aber Schlagen aus Spass finde ich nicht toll.

LP: Unterbrechen die Lehrer zu früh die Streitereien?

Liam: Es gibt Dinge, die finde ich nutzlos aber nicht dann, wenn die Kinder sich schlagen.

LP: Wann ist das der Fall?

Liam: Wenn zum Beispiel jemand nervt und dann gleich der Lehrer geholt wird und dieser sich einmischt. Das finde ich etwas übertrieben.

LP: Kommt das vor?

Liam: Ja, das kommt vor.

LP: Ab wann ist das Einschreiten eines Lehrers bei einem Streit sinnvoll?

Liam: Wenn es sich um Mobbing handelt, also mehrere Kinder gegen eines sind. Oder wenn es ganz schlimm ist und die Kinder es nicht mehr selber regeln können.

LP: Ab wann ist es schlimm? Dann wenn die Kinder sich beschimpfen? Oder wann ist es der Fall?

Liam: Wenn sie auf einander losgehen und keine andere Lösung finden.

LP: Dann wenn der Kampf nicht mehr gestoppt werden kann?

Liam: Ja.

LP: Wie wäre es für dich, wenn du in der Schule „gamen“ könntest? Ich mein Sprach-Games oder so?

Liam: *lacht* – ja das haben wir auch schon gemacht. Es kommt sehr darauf an. Wenn es sich um ein Spiel handelt, bei dem es sich nicht ums Lernen handelt und Spass bereitet. Das ist vielleicht nützlich, weil es Spass bereitet. Nach einem erreichten Level hört man auf. Danach kannst du gut weiter lernen. Aber es könnte auch sein, dass dann die Kinder einfach weiter spielen würden.

LP: Lern-Games – gibt es keine coole?

Liam: Es kommt drauf an.

LP: Wenn diese auch Level hätten?

Liam: Knaben mögen es, wenn es einen Bösen hat, den du überwältigen musst.

LP: *lacht* – wenn es nun böse Wörter oder so wären, die es zu jagen gibt?

Liam: Ja und um das böse Wort zu zerstören, müsste man etwas ausrechnen.

LP: Könnte dies cool sein?

Liam: Ja, das wäre lustig.

LP: Wie findest du es mit der Sprache in der Schule? Findest du es o.k., dass man sich auch da an Regeln halten muss?

Liam: Es kommt drauf an. Im Deutschunterricht würde ich beim Hochdeutsch bleiben. In Mathe und Geometrie könnte es auch Schweizerdeutsch sein.

LP: Ich meine eigentlich weniger die Unterrichtssprache sondern eher anständige Wörter und so. Sollten Schimpfwörter erlaubt sein?

Liam: Nein, sie gehören nicht in die Schule und ich finde es noch schlimmer, wenn diese Wörter in einer anderen Sprache gesagt werden.

LP: Weil die Wörter dann nicht verstanden werden?

Liam: Jaaa.

LP: Hättest du noch einen Tipp an deine beiden Lehrer, was sie ändern sollten?

Liam: Herr O. dürfte etwas strenger sein und Herr St. etwas weniger streng.

LP: Lustig einer ist etwas zu streng und der andere etwas zu wenig?

Liam: Ja.

LP: Was verstehst du unter streng genau?

Liam: Ich weiss nicht genau, wie ich das sagen sollte...

LP: Vielleicht, dass er zu laut wird?

Liam: Ja, auch laut. Wenn viele Kinder ihr Blatt nicht abgeben oder die Kinder ganz viel streiten, kann ich es verstehen. Aber wenn es nur eine kleine Sache ist, wie zum Beispiel, dass etwas wiederholt gesagt wird, dann wird Herr St. ebenfalls laut. Auch wenn zweimal dasselbe nacheinander gefragt wird.

LP: Vielen Dank Liam! Du hast das super gemacht.

8.17. Transkript Interview Mario

LP: Ich begrüße dich ganz herzlich zum Interview. Dabei stelle ich dir ein paar Fragen zur Schule mit dem Wunsch, dass diese von dir ganz ehrlich beantwortet werden.

Mario: *nickt*

LP: Ist es richtig, dass du von zwei Lehrern unterrichtet wirst?

Mario: Ja, von Herrn St. und Herrn O.

LP: Was machen die zwei total gut?

Mario: Es gibt Dinge, die wir machen können. Das finde ich sehr cool. Der Unterricht ist sehr abwechslungsreich. Das gefällt mir.

LP: Somit bleibt es spannend...

Mario: Ja.

LP: Kannst du noch genauer erklären, was du unter abwechslungsreich verstehst? Handelt es sich dabei hauptsächlich um den Unterricht?

Mario: Ja, manchmal ist es so spannend, dass wir vom eigentlichen Thema abdriften. Einmal da starteten wir im Fach Natur Mensch Gesellschaft beim Thema „Stadt Zürich“ und plötzlich landeten wir in „Rom – Italien“.

LP: Wie ist das vor sich gegangen? Hat der Lehrer etwas erzählt oder handelte es sich dabei um eine Fragestunde?

Mario: Der Lehrer hat uns ein bisschen erzählt. Dann hat er gesagt, dieses Thema werden wir in der 6. Klasse noch genauer anschauen. Darauf freuten sich alle.

LP: Das heisst, die Kinder haben weiter Fragen gestellt?

Mario: Ja.

LP: Und so seid ihr im Gespräch bei den Römern gelandet?

Mario: Ja.

LP: So gut... Was sind denn deine Lieblingsfächer?

Mario: Sport, Mathe und Geometrie.

LP: Und NMG?

Mario: Das finde ich auch cool!

LP: Wie ist es mit den Sprachen?

Mario: Da mag ich nur Französisch.

LP: Wie ist es mit Englisch.

Mario: So mittel.

LP: Es sind ja beides Fremdsprachen. Kannst du sagen, weshalb du Französisch lieber magst?

Mario: Ich weiss es nicht so genau. Die Sprache ist einfach cool.

LP: Handelt es sich dabei um die Sprache selber oder liegt es allenfalls auch am Lehrmittel?

Mario: Nein, die Sprache selber.

LP: Die Sprache selber – klingt sie gut?

Mario: Ja.

LP: Früher arbeitete ja Frau B. an deiner Klasse. Macht es für dich einen Unterschied, ob du von einem Mann oder von einer Frau unterrichtet wirst?

Mario: Das kommt nicht drauf an.

LP: Gibt es auch etwas, das du an deinen Lehrpersonen mühsam findest?

Mario: Die vielen Hausaufgaben. Weil ich aufgrund der vielen Arbeit manchmal kaum mehr Zeit für meine Hobbies finde zum Beispiel für's Basketball Training.

LP: Wie viele Hausaufgaben habt ihr denn so pro Tag?

Mario: In der 5. Klasse haben wir jetzt durchschnittlich fünfzig Minuten. Es kann aber auch sein, dass ich länger daran habe und es mehr als eine Stunde dauert.

LP: Wenn du selber Lehrer wärst, würdest du keine Hausaufgaben geben?

Mario: Doch – aber nicht so viele. Hausaufgaben sind ja schon wichtig, dass wir nicht alles in der Schule machen müssen.

LP: Denkst du also, dass du dabei etwas lernst?

Mario: Ja, zum Beispiel zuverlässig zu sein.

LP: Wenn ihr Prüfungen habt, lernst du darauf?

Mario: Ja.

LP: Wie lernst du darauf? Machst du das alleine oder bekommst du Hilfe?

Mario: Meine Mutter hilft mir dabei.

LP: Wirst du von ihr abgefragt?

Mario: Ja.

LP: Du hast von vielen tollen Schulstunden berichtet. Gibt es bei euch auch aber auch Lektionen, die total langweilig sind?

Mario: Langweilig ist es dann, wenn wir oftmals genau dasselbe haben.

LP: Also dann, wenn der Lehrer mehrmals dasselbe erklärt oder ihr dasselbe machen müsst.

Mario: Wenn wir wiederholt dasselbe machen müssen.

LP: Wenn also immer wieder am selben gearbeitet wird?

Mario: *nickt* – ja

LP: Das empfindest du als mühsam...

Mario: Ja, wenn wir zum Beispiel Geometrie haben und wir am ersten Tag die Seite 57 aufschlagen müssen und am nächsten Tag wieder die Seite 57 aufschlagen zur Repetition. Immer wieder...

LP: Du hättest dann dieses Thema schon im Kopf?

Mario: Ja.

LP: Wenn du jetzt selber Lehrer wärst – was würdest du ausser den Hausaufgaben, die du vermindern würdest – im Unterricht verändern? Wie würdest du diesen gestalten, damit es den Kindern gefällt?

Mario: Ich würde ihn ebenfalls abwechslungsreich gestalten mal Mathe dann Geometrie. Es sollte auch lustig sein. Nicht dass die Kinder keine Lust mehr auf die Schule haben. Die Schule ist eben sehr wichtig. Ich würde wichtige Dinge den Kindern lernen – zum Beispiel etwas über die Schweiz. Dann würde ich auch Projektarbeiten machen, wie wir es vor den Ferien getan haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Das würde ich mit meinen Schülern sicher ebenfalls machen.

LP: Was habt ihr da genau gemacht?

Mario: Wir hatten das Thema Stadt Zürich. Dabei haben wir zehn Orte kennen gelernt. Dann dreissig weitere. Und so konnten wir die Stadt Zürich erkunden. Und irgendwann durften wir selber mit drei anderen Kindern durch die Stadt Zürich reisen.

LP: Ahh... ihr seid dann mit dem ZVV-Angebot selber nach Zürich gefahren?

Mario: Ja, wir hatten so eine Tageskarte.

LP: Das hat Spass gemacht?

Mario: Ja!

LP: Wie habt ihr euch darauf vorbereitet?

Mario: Auf einem Papier und mit dem Computer. Wir mussten alles selber recherchieren und aufschreiben. Dabei notierten wir wann der Zug fährt und so.

LP: Das Planen war auch cool?

Mario: Ja!

LP: Gibt es noch weitere Projekte, die ihr mal mit der Klasse durchgeführt habt?

Mario: Wir haben jetzt das Thema Steinzeit und gehen bald ins Steinzeitlager. Die ganze Klasse ist total gespannt darauf!

LP: Gefällt dir das, dass ihr ein Thema behandelt und danach etwas dazu unternimmt?

Mario: Ja, das finde ich total gut.

LP: Gibt es noch andere Themen, die dich interessieren?

Mario: Sprachliche Sachen – andere Länder, wie sie entstanden sind.

LP: Also fremde Länder?

Mario: Ja.

LP: Wie ist es mit Tieren?

Mario: Tiere – ja. Wie alt sie sind und ob sie vom Aussterben bedroht sind.

LP: Hast du Freunde in der Klasse?

Mario: Wir unterstützen uns zwar – sprechen aber auch schnell von einem anderen Thema, wie zum Beispiel von einem coolen Spiel. Irgendwann sage ich dann aber, hey, wir sollten besser arbeiten.

LP: Wieder zum Thema zurück...

Mario: Ja.

LP: Wäre es für dich für die Zusammenarbeit einfacher, wenn es Freunde sind oder wenn es andere Kinder sind?

Mario: Mit Kollegen geht es besser.

LP: Und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Mädchen?

Mario: So mittel.

LP: Hast du dann weniger Spass dabei?

Mario: Ja. Manchmal ist es mühsam.

LP: Jetzt wenn du wählen kannst, ob du alleine, zu zweit oder in der Gruppe arbeiten sollst. Wähle Form gefällt dir am besten?

Mario: Zu zweit.

LP: Was machst du sonst noch gerne in der Schule?

Mario: Manchmal Deutsch wenn wir die Lektion „Geschichtenwelten“ haben. Das finde ich auch spannend.

LP: Wenn ihr also Geschichten schreiben könnt?

Mario: Ja.

LP: Schreibst du dabei lieber Geschichten oder Sachtexte?

Mario: Ich finde beides so richtig cool. Ich schreibe gerne alles auf, was ich gerade so im Kopf habe. Ich mag es aber auch, wenn ich so zu einem Thema etwas schreiben sollte.

LP: Wie ist es mit Lesen? Machst du das gerne?

Mario: Ja, ich lese sehr gerne. Vor allem am Abend, wenn ich noch nicht schlafen will. Dann schliesse ich die Türe, zünde das Licht an und lese lange Zeit.

LP: *lacht* – also dann, wenn du eigentlich schlafen solltest?

Mario: Ja.

LP: Dabei darfst du dir die Bücher selber auswählen?

Mario: Ja.

LP: Welche Bücher gefallen dir?

Mario: Greg's Tagebuch. Da habe ich bald alle Bände gelesen. Und jetzt lese ich ein Tagebuch zu den Minecraft Bewohnern. Da fehlt mir nur noch ein Band, dann bin ich fertig. → *Bewohner von einem Computergame*

LP: Gamst du auch gerne?

Mario: Ja, manchmal schon.

LP: Wie gefällt dir das Arbeiten am Computer in der Schule?

Mario: Das mache ich sehr gerne.

LP: Wie fändest du so Lernspiele?

Mario: Ja, ich mag Medien und Informatik, wo wir auch das Programmieren lernen.

LP: Arbeitet ihr auch im Französisch am Computer?

Mario: Ja, wir lösen zum Beispiel Tests dort.

LP: Machst du das gerne?

Mario: Ja, das bereitet Spass.

LP: Manchmal macht ihr ja auch die „chili-Morgen“. Wie gefallen dir diese?

Mario: Manchmal sind sie langweilig, manchmal sind sie spannend vor allem dann, wenn es ein Theater gibt.

LP: Lernt ihr etwas dabei?

Mario: Ja, schon. Einmal haben wir über das Streitseil gesprochen und darüber, wie ein Streit gelöst werden könnte.

LP: Konntest du das Gelernte auch schon anwenden?

Mario: Glaub nur einmal. Ich habe kaum Streit.

LP: Wenn ihr nun einen Streit habt, kommen dann die Lehrpersonen und greifen ein? Wie ist das so?

Mario: Also, wir haben eine Box. Daneben liegen rote Zettel auf denen wir unsere Sorge notieren können. Im Klassenrat am Freitagnachmittag werden diese Probleme gelöst.

LP: Findest du dies gut so?

Mario: Ja.

LP: Wenn es nun Kämpfe gibt. Greifen da die Lehrer auch ein?

Mario: Ja.

LP: Erfolgt dies zu früh oder ist es o.k. so?

Mario: Ich finde es richtig, dass sie dies tun. Einmal wurde jemand dabei beinahe erwürgt.

LP: Oh jeh. Ab wann muss dann eine Lehrperson einschreiten?

Mario: Sobald jemand ins Gesicht schlägt oder kickt.

LP: Macht ihr auch Spasskämpfe? Sind diese erlaubt?

Mario: Die sind nur auf dem grünen Platz erlaubt.

LP: Gibt es also einen extra Platz zum Kämpfen?

Mario: Ja.

LP: Gibt es viele Kinder, die das nutzen? Ist es beliebt?

Mario: Mittel. Es gibt schon immer wieder Kinder dort. Vor allem vor den Ferien waren viele dort, die so gekämpft haben. Selber bin ich nicht so gerne dort. Ich schaue lieber zu.

LP: Ihr habt ja auch Schulhausregeln. Findest du die gut oder braucht es die weniger?

Mario: Ich finde sie schon gut. Wenn ich zum Beispiel einmal nicht mitspielen darf, dann kann ich sagen, dass es eine Regel dafür gibt und mich die Kinder mitspielen lassen müssen. Dann darf ich trotzdem mitmachen.

LP: Also diese Regel funktioniert auch?

Mario: Ja.

LP: Wie findest du das Renn-Verbot im Gang?

Mario: Viele rennen trotzdem – ich manchmal auch.

LP: *lacht*. Diese Regel wird also nicht durchgesetzt. Was möchtest du später einmal werden?

Mario: Das weiss ich noch nicht genau – irgendein Ingenieur würde ich gerne sein.

LP: Was fasziniert dich an diesem Beruf?

Mario: Ich würde gerne Elektro-Ingenieur werden, weil da so Dinge zusammen geschweisst werden.

LP: Würde dir dabei die Werkarbeit gefallen?

Mario: Ja – *strahlt dabei*

LP: Was ist dafür von der Schule wichtig?

Mario: Ich denke mal die Geometrie, weil es muss genau an einem oder an einem anderen Platz sein.

LP: Also die Genauigkeit?

Mario: Jaa. Ich weiss sonst nicht genau, was ein Ingenieur können muss. Vielleicht Mathe. Vielleicht auch Fremdsprachen, damit ich mich mit den Mitarbeitern unterhalten kann.

LP: Letzte Frage: Wie würdest du die Schule zu einer super Schule verändern?

Mario: Ich weiss es nicht. Ich finde die Schule, die ich momentan habe, die beste!

LP: Das ist ja das schönste, was ich hören kann! Vielen Dank für das Interview!

Du hast das super gemacht!

8.18. Transkript Interview Michel

LP: Ich begrüße dich ganz herzlich zum Interview. Ich danke dir recht herzlich dafür, dass du mitmachst. Ich bin sehr froh darum. Was ich gerne von dir zuerst erfahren würde – wirst du von einem Lehrer oder einer Lehrerin unterrichtet?

Michel: Beides – die Lehrerin ist am Donnerstag zusammen mit dem Lehrer da und am Montag ist die Lehrerin alleine.

LP: Was machen die beiden besonders gut?

Michel: Ja, unsere Lehrerin ist mega nett. Sie wird nicht laut oder so. Im Gestalten dürfen wir auch Musik hören. Sie hat auf Spotify dafür eine Playliste gemacht. Unser Lehrer, der ist halt mega streng.

LP: Das magst du nicht?

Michel: *sagt sehr leise* – nein

LP: Du hast vorher gesagt, dass deine Lehrerin nicht laut wird. Wird er denn manchmal laut?

Michel: Ja, zum Beispiel, wenn drei Kinder einen Blödsinn machen, dann streicht er gleich der ganzen Klasse zehn Minuten von der Pause oder so.

LP: Dann gibt es also die Strafe gleich für die ganze Klasse?

Michel: Ja.

LP: Und das „Laut“ werden, stört dich eben auch?

Michel: Ja, wenn man fast nichts angestellt hat, dann hört es sich an, als ob sich fünf Kinder verschlagen hätten.

LP: Wow, dann wird er richtig laut?

Michel: Ja.

LP: Macht es für dich sonst einen Unterschied, ob du von einem Lehrer oder einer Lehrerin unterrichtet wirst oder ist es mehr abhängig davon, was für ein Mensch deine Lehrperson ist?

Michel: Das kann ich nicht sagen, weil dieser Mann mein erster Lehrer ist. Bis anhin wurde ich nur von Lehrerinnen unterrichtet.

LP: Gibt es trotzdem etwas, das dir Spass bereitet in der Schule?

Michel: *schweigt während 10 Sekunden* – nein!

LP: Bereitet dir die Schule also wenig Spass?

Michel: Ja. Wobei es darauf ankommt, was ich gerade habe. Handarbeit finde ich immer toll! Das findet bei einer anderen Lehrerin statt.

LP: Was ist denn sonst dein Lieblingsfach?

Michel: Eigentlich wäre es Sport. Aber das findet am Dienstagmorgen statt und dann bin ich im Exploratio. Das findet an einer anderen Schule statt. Dort sind 1-2 Kinder aus verschiedenen Klassen.

LP: Bereitet dir dies Spass? Was macht ihr dort genau?

Michel: Es ist schwierig zu erklären. Experimente hauptsächlich. Momentan haben wir das Thema Erfindungen. Man kann jeweils für ein Semester hin. Manchmal muss man auch für ein Semester Pause machen. Dann müssen wir zu irgendeinem Thema eine Präsentation machen. Da habe ich das Thema Auto gewählt – *strahlt* – da mache ich eine Präsentation mit Powerpoint.

LP: Interessieren dich Autos?

Michel: Ja sehr.

LP: Gibt es noch weitere Themen, die dich interessieren?

Michel: *lacht* – nein.

LP: Das Thema Auto müsste also in der Schule besprochen werden?

Michel: Jaa! Es wird einfach nie gemacht!

LP: Jetzt mal ganz ehrlich: Was sind die aller langweiligsten Schulstunden für dich?

Michel: Mathe.

LP: Weshalb sind diese Lektionen so langweilig?

Michel: Weil wir einfach still am Platz sitzen müssen und arbeiten. Wenn man etwas nicht versteht, muss eine halbe Stunde gewartet werden, bis man Hilfe erhält. Obwohl viele Kinder dieselbe Frage haben, erklärt der Lehrer es jedem einzeln anstatt gleich allen zusammen. Dann dauert es eben so lange, bis man dran kommt. Dann kann ich nicht weiterarbeiten und es heisst schlussendlich, hey, du hast viel zu wenig gearbeitet. Das finde ich mega doof! Zudem ist es zu laut und ich kann mich nur schlecht konzentrieren!

LP: Du wirst also davon abgelenkt?

Michel: Ja, dann kann ich nicht arbeiten! Und auch die Themen sind so langweilig. Da muss man im Buch einfach irgendwelche Aufgaben bearbeiten. Diese müssen auch noch ins Heft abgeschrieben werden. Das finde ich mega langweilig.

LP: Was genau ist daran langweilig: Die Schreibarbeit oder das Ausrechnen?

Michel: Alles.

LP: Wenn du nun dein eigener Lehrer wärst. Wie würdest du es machen, dass es für dich spannender werden würde?

Michel: Ja, wenn wir es auf den i-Pads machen könnten. Jede Klasse hat sechs Stück davon und zusätzlich sechs Computer. Dort gibt es so eine coole App, die heisst Anton. Da kann man etwas lernen. Es hat Dinge drauf für alle Klassen in allen Fächern. Also in Deutsch, Mathe, Musik und dem Sachunterricht. Wenn du genug gelernt hast, dann bekommst du eine Münze. Mit dieser kannst du drei Mal ein Belohnungsspiel machen. Diese Belohnungsspiele sind mega lustig. Dadurch wird man mega motiviert zum Lernen. Bei uns in der Pause oder vor der Stunde dürfen diese i-Pads genutzt werden. Da gibt es immer ein Gerangel wer ein i-Pad darf und wer im Belohnungsspiel den höchsten Rang erreicht. Da bin ich der beste in der Klasse und in meinem Lieblingsspiel erreiche ich den Platz 201 weltweit.

LP: Wow!

Michel: Es gibt ungefähr 8000 Leute, die dieses Spiel spielen.

LP: Dann bist du ja richtig gut in diesem Spiel?!

Michel: Ja.

LP: Und wenn du nun auf dem Computer die Matheaufgaben bearbeiten darfst, weshalb bereitet es dir Spass: Weil es diese Level zu erreichen gibt oder weil du dann nicht schreiben musst?

Michel: Erstens muss dabei nicht geschrieben werden, sondern nur ein paar Berührungen machen, zweitens, wenn man etwas falsch macht, dann kann man es einfach nochmals machen ohne Schimpferei des Lehrers und dass es Belohnungen gibt.

LP: Wie reagiert denn euer Lehrer, wenn euch ein Fehler unterläuft?

Michel: Es kommt natürlich drauf an, um was für einen Fehler es sich handelt. Wird zum Beispiel bei einer ganzen Seite „mal“ anstatt „geteilt“ rechnet ist es etwas anderes, als wenn man sich bei einer Kettenrechnung mit fünfstelligen Zahlen um fünf Einer verrechnet.

LP: Wie reagiert er also?

Michel: Er sagt laut, so dass es alle Kinder in der Nähe deines Pultes ebenfalls hören: Da hast du etwas falsch gemacht – mach es nochmals.

LP: Das scheint dich zu stressen...

Michel: Ja, das stresst mich, weil ich dann nicht weiter arbeiten kann und die anderen lachen mich aus, weil ich in den Rückstand gerate.

LP: Ist es denn wichtig, dass schnell gearbeitet wird?

Michel: Eigentlich nicht, aber für meine Mitschüler. Lache ich aber umgekehrt einmal bei den anderen, dann rasten sie aus.

LP: Hoppla, dann gibt es nachher gleich eine Schlägerei daraus?

Michel: Nein, weil ich es eben gar nicht mache.

LP: Und wie ist es so mit den Hausaufgaben? Braucht es die?

Michel: *schwingt mit einem Spielzeug rum und lacht* – die braucht es natürlich schon. Aber eigentlich nein – es braucht sie nicht. Wir könnten dies auch in der Schule erledigen. Da sind wir nämlich oft mit einem Thema schon fertig und müssen oft noch Zusatzaufgaben lösen. Diese könnten einfach weg gelassen werden und an Stelle von dieser Arbeit könnten die Hausaufgaben in der Schule gemacht werden. Es gibt jedoch auch Dinge, die sinnvoll sind. Wir bereiten beispielsweise mit unserer Lehrerin ein Theater vor. Dieses ist ziemlich lang und kompliziert es heisst „die Schatzinsel“. Da kann ich verstehen, dass die Texte zuhause auswendig gelernt werden müssen. Mathe oder so finde ich unnötig. Das können wir auch in der Schule machen. Ich finde auch, dass wir viel zu viele Hausaufgaben haben. Wir haben jeweils Wochenaufgaben mit einem Matheplan. Da steht beispielsweise die gesamten Hausaufgaben betragen ungefähr eine Stunde. Dabei wird notiert, wie lange wir tatsächlich daran gesessen sind. Es kam aber auch schon vor, dass ich drei Stunden dafür gebraucht habe.

LP: Das ist dann wohl nicht mehr so toll...

Michel: Jaa...

LP: Nun hast du noch erwähnt, dass ihr ein Theater machen würdet. Bereitet dir dieses Spass?

Michel: Ja.

LP: Habt ihr auch schon andere Projekte gemacht?

Michel: Ja, ich bin eben bereits seit der dritten Klasse bei diesem Lehrer. Wir schon zu zweit ein Hörspiel gemacht, Bilderbücher gestaltet und ein Puppentheater. Das ist cool! Ein weiteres Thema war, die bekanntesten Spiele mit Jasskarten zu lernen.

LP: Das hört sich super an! Arbeitet ihr jeweils eine Lektion pro Woche an solchen Themen?

Michel: Nein, zwei bis drei.

LP: Und diese Stunden findest du toll?

Michel: Ja.

LP: Welches war das tollste Projekt?

Michel: Am meisten Spass hat mir das Spielen mit den Jasskarten bereitet. Wobei auch die Projekte mit dem Hörspiel und dem Bilderbuch sehr toll waren. Dabei arbeite ich oftmals mit demselben Kind zusammen, obwohl dies gar nicht unbedingt mein bester Freund ist.

LP: Wie arbeitest du allgemein am liebsten: Alleine, zu zweit oder in einer grösseren Gruppe?

Michel: Es kommt auf den Inhalt an.

LP: Kannst du das genauer erklären?

Michel: Geschichten schreibe ich lieber alleine, weil man sich da überlegen muss was genau passiert ist. In Projekten arbeite ich am liebsten mit einem Partner.

LP: Wie ist es mit grösseren Gruppen?

Michel: Das mag ich weniger.

LP: Wie ist es mit dem Schreiben von Geschichten. Machst du das gerne?

Michel: *lacht* - es kommt auf den Inhalt an...

LP: Inwiefern? Ist es vielleicht davon abhängig, ob du eine Geschichte oder einen Sachtext schreiben kannst? Macht dies für dich einen Unterschied?

Michel: Ja, sehr viel. Wir haben im Winter angefangen eine Schülerzeitung zu schreiben. Darin schreibe ich regelmässig einen Artikel über Autos. Da habe ich auch bereits drei „vor“ geschrieben. Ich mache dies immer so, damit falls ich mal krank bin, trotzdem ein Autobericht in die Zeitung kommt. Frau K. weiss, dass ich ein totaler Autofan bin und teilt mich glücklicherweise immer so ein, dass ich solche Texte schreiben kann.

LP: Dies scheint dir Freude zu bereiten...

Michel: Ja.

LP: Du hast vorher gesagt, dass du in Projekten gut mit einem Kollegen zusammenarbeiten kannst. Dies wäre aber nicht dein bester Freund.

Michel: Nein, wir waren zufälligerweise einfach immer dann gut befreundet, wenn diese Projekte starteten.

LP: Wie klappt die Zusammenarbeit mit Mädchen?

Michel: Dabei kommt es darauf an, wer es ist.

LP: Kann also nicht allgemein gesagt werden, dass die Zusammenarbeit mit Mädchen schlechter klappt?

Michel: Nein, es kommt darauf an, wer dass es ist.

LP: Wie müssen die Schulstunden für dich sein, damit sie dir gefallen?

Michel: *grinst* – kürzer.

LP: Brauchst du längere Pausen?

Michel: *lacht* – ja! Teilweise haben wir nur ganz kurz Pause. Unser Lehrer stellt dabei die Uhr. Dann sagt er, hat noch jemand eine Frage. Dann werden diese während dieser Zeit beantwortet und es vergehen mindestens drei davon bis er sagt, dass wir in die Pause gehen dürfen. Dann folgt das Gedränge, welches ebenfalls ungefähr dreissig Sekunden dauert, bis wir also nur noch eine Minute und dreissig Sekunden Pause haben.

LP: Ist das zu wenig für dich?

Michel: Ja, falls ich auch noch die Schuhe anziehen muss für nach draussen, kann ich gleich wieder umkehren.

LP: Was machst du gerne in der Pause?

Michel: Im Sommer bin ich gerne draussen um den Kopf zu verlüften. Im Winter gehe ich in die Lesecke. Dort lese ich.

LP: Liest du gerne?

Michel: Es kommt darauf an – was.

LP: Dürft ihr auswählen, was ihr lesen wollt?

Michel: Also, wir lesen dort weniger Bücher. Es hat ungefähr hundert Ausgaben des Geolinos. Die lese ich immer, obwohl ich sie schon ziemlich auswendig kenne. Dabei lese ich in jedem Heft nur die Comics.

LP: Und wenn ihr in der Schule etwas lest, dürft ihr dies auswählen?

Michel: Wir lesen eigentlich gar nicht in der Schule.

LP: Schreibt ihr in dem Fall mehr?

Michel: Nicht unbedingt. Wir 4. Klässler haben eine Lektion Grammatik pro Woche während die 3. Klässler in der Handarbeit sind. Ansonsten ist ziemlich alles durchgeplant. Falls wir jedoch etwas schneller sind als geplant, liest der Lehrer uns aus einem Buch vor – Pippi Langstrumpf.

LP: Gefällt dir das?

Michel: Ja, wir dürften auch dazu zeichnen. Ich kenne die Geschichten aber schon. Deshalb zeichne ich dann immer Autos.

LP: Dann möchtest du später bestimmt einen Beruf mit Autos erlernen?

Michel: Ja genau.

LP: Was denn genau?

Michel: Das weiss ich noch nicht.

LP: Automechaniker?

Michel: Weniger...

LP: Vielleicht irgendwie Auto Forscher?

Michel: Nöö... aber vielleicht Auto Designer.

LP: Ach ja... was müsste ein Auto Designer gut können?

Michel: Zeichnen – auch dreidimensional. Das kann ich momentan noch nicht ausser Dreiecke und Vierecke. Das ist auch einfach. Und was er auch noch können muss, ist aus Knete – mit Spezialknete und Spezialwerkzeug – die Autos formen.

LP: Genau, dies müssen modelliert werden. Habt ihr eigentlich auch Schulhausregeln?

Michel: Im Winter dürfen nur hinter dem Schulhaus Schneebälle geworfen werden und solche Sachen?

LP: Findest du diese sinnvoll oder wirken sie sich störend aus?

Michel: Die einen sind sinnvoll, aber die anderen sind total unnütz.

LP: Zum Beispiel?

Michel: Es gibt Bäume, die kaum erklettert werden können – ausser jemand ist so gut im Klettern wie ich. Die meisten anderen können dies gar nicht.

LP: Dürfen denn die Bäume gar nicht erklettert werden?

Michel: Doch – aber wenn dieses Zimmer nun der Baum wäre, dann dürfte ich nur etwa *so hoch - zeigt mit der Hand etwa die Höhe von 150cm an*

LP: Würdest du denn gerne höher rauf klettern?

Michel: Jaaaa – zum Beispiel – wobei wohl kaum jemand soo hoch rauf klettern würde. Aber weshalb braucht es extra eine Regel, wenn es sowieso höchstens einmal im Monat vor kommt, dass jemand den Baum hoch klettert?

LP: Gibt es aus deiner Sicht noch weitere Regeln die dich stören? Erzähle mal davon...

Michel: Ja, zum Beispiel, dass ein anderes Kind jederzeit mitspielen darf. Ich finde es schon o.k., dass niemand ausgeschlossen werden darf. Aber wenn ich mit meinem Freund „Wahrheit oder Tat“ spielen will und dabei niemand weiteren dabei haben möchte, weil diese Dinge ihn nichts angehen – klar, dafür wüssten wir sie von einer weiteren Person auch, was wir vielleicht gar nicht wollen – dann sagt er es einer Lehrperson und wir müssen ihn mitspielen lassen. Das finde ich blöd!

LP: Wie werden Streitereien bei euch gelöst?

Michel: Momentan haben wir wenig Streit ausser den Erstklässlern. Die machen ab und zu Spass halber Massenschlägereien. Aber letztes Jahr da waren noch die jetzigen Fünftklässler in unserer Klasse. Da gab es

während einer Zeit eine Stellvertretung für Frau K.. Da gab es praktisch täglich Massenschlägereien mit siebzehn von fünfundzwanzig Kindern aus der Klasse. Das geschah auf dem Rasen, wo Fussball gespielt wird. Dabei waren auch Mädchen involviert – nicht nur Jungs. Unsere beiden Lehrpersonen standen nur noch daneben und konnten nicht mehr handeln. Sie versuchten die Kämpfenden auseinander zu nehmen. Doch die Kinder realisierten nicht, dass es sich dabei um die Lehrpersonen handelte und schlugen einfach weiter. Das war aber letztes Jahr und kommt jetzt nicht mehr vor.

LP: Wie kam es zu diesen Kämpfen?

Michel: Meistens spielten wir zuerst Fussball. Dann fing es irgendwann an, weil jemand gefoult wurde. Oft gab es eine rote Karte und das Kind wurde aggressiv. Dabei wurden die Kollegen mit in den Streit gezogen. Ein Kind – ich habe das oft gemacht – hat dann die Lehrperson geholt und andere probierten die Streitenden auseinander zu halten. Bis die Lehrpersonen auf dem Platz waren, waren die Kämpfe schon stark im Gange.

LP: Was haben die Lehrpersonen dann gemacht?

Michel: Sie mussten zuerst kurz zuschauen, bevor sie eingreifen konnten. Als sie dann die Kämpfe stoppen wollten, kassierten sie eben auch Schläge. Dann haben sie einfach nur noch zugeschaut, bis die Pausenglocke klingelte. Diese brachte die Kämpfenden auseinander. Danach durften jeweils die Kinder die zugeschaut haben, berichten was genau passiert war.

LP: Noch eine ganz andere Frage: Wenn du jetzt Lehrer wärst, wie würdest du den Unterricht gestalten, damit die Kinder gerne zu dir in den Unterricht kämen?

Michel: Es käme auf die Klassengrösse an...

LP: Macht dies einen Unterschied? Was wäre besser?

Michel: Ja, es macht einen Unterschied. Im Sport ist es cooler eine grosse Klasse zu sein. Sonst kann ich es nicht sagen.

LP: Zurück zur vorherigen Frage: Wie würdest du den Unterricht gestalten, damit er total spannend wird?

Michel: Wie bereits gesagt, würde ich in der Mathe mit „Anton“ arbeiten – weniger Regeln – also, weniger „blöde“ Regeln, die keinen Sinn machen – weniger Hausaufgaben. Dann kommt es auch noch drauf an, ob ich an der Oberstufe arbeiten würde, wo es viele Lehrer sind.

LP: Würde es dir besser gefallen, wenn du von mehreren Lehrern unterrichtet würdest?

Michel: Nein.

LP: Wie müsste denn eine „tolle“ Lehrperson für dich sein?

Michel: So wie meine Lehrerin in der ersten und zweiten Klasse.

LP: Was hat sie so toll gemacht?

Michel: *strahlt* – alles!

LP: Kannst du mir genauer davon erzählen?

Michel: Nein, das geht nicht – es war einfach alles.

LP: War ihre Art vielleicht besonders toll? War sie so nett?

Michel: *sagt laut* – einfach alles!

LP: Könnte gesagt werden, so wie sie unterrichtet hat?

Michel: Ja.

LP: Was habt ihr da gemacht?

Michel: *schweigt und schwingt mit der Taschenlampe*

LP: Wie hiess die Lehrerin?

Michel: Frau M.

LP: Kannst du dich nicht mehr erinnern wie es war?

Michel: Nein.

LP: Hättest du den für deine jetzigen Lehrpersonen einen Tipp, wie sie den Unterricht ähnlicher wie Frau M. gestalten könnten?

Michel: Nein, weil sie ja die erste und zweite Klasse unterrichtet hat. Da ist es weniger streng.

LP: Sind die jetzigen Lehrpersonen also etwas zu streng?

Michel: Ja. Wir hatten damals zum Beispiel am Freitag während den ersten beiden Lektionen Sport. Die fand ich mega cool. Danach folgten zwei Lektionen „freie Arbeit“. Da durfte ich draussen ebenfalls Fussball spielen. Das fanden alle Kinder den besten Morgen.

LP: Was durftet ihr sonst noch machen in der „freien Arbeit“?

Michel: Die Mädchen haben manchmal „Pferde“ gespielt. Wieder andere Kinder konnten an der Wandtafel etwas zeichnen.

LP: War es besonders toll, weil du dir da deine Arbeit selber wählen durftest?

Michel: Ja, aber auch, dass es nicht richtig Schule war und ich einfach Fussball spielen durfte.

LP: Hast du also zu viel Schule?

Michel: Ja. Und was ich auch total blöd finde ist, dass ich am Donnerstag bis 16.00 Uhr Schule habe und dann gleich wieder los in den Sportkurs muss. Dieser findet leider nur dann statt.

LP: Darf ich kurz zusammenfassen: Es würde dir mehr Spass bereiten, wenn du in der Mathe mit Anton arbeiten dürftest?

Michel: Ja.

LP: Wenn deine Lehrpersonen – hauptsächlich der Lehrer – etwas freundlicher wäre und nicht laut werden würde?

Michel: Ja.

LP: Und wenn du weiterhin oft über Autos schreiben darfst?

Michel: Ja, wenn wir da so ein Thema haben. Dann ist es zum Beispiel meistens so etwas wie „Regen“. Warum die Gewitter hauptsächlich im Sommer statt finden und nicht im Winter. Das ist so etwas für klar für mich! Im Winter verdunstet ja kaum Wasser...

LP: Ist es so, weil für dich die Sachen längst klar sind?

Michel: Ja, weil dann unterrichten sie uns Stunden lang darin, obwohl die ganze Sache in drei Sätze zusammengefasst werden könnte.

LP: Was machst du während solchen Lektionen?

Michel: Nichts.

LP: Sitzt du einfach dort und wartest?

Michel: lächelt schief – ja.

LP: Also, vielen Dank für das Interview! Ich finde, du hast das prima gemacht!

8.19. Zusammenfassung „Pre-Test“ Interview Adam

Adam gefällt es in der Klasse von Herrn T., weil dieser nicht so streng ist und den Kindern immer wieder eine Chance gibt. Es sind auch kleine „Spässe“ erlaubt. Wenn es im Klassenzimmer mal zu laut wird, folgt nicht gleich eine Strafe. Adam beschreibt Herrn T. als total „chillig“. Ob er von einem Lehrer oder einer Lehrerin unterrichtet wird, spielt für den Jungen nur halbwegs eine Rolle. Andere Kinder wären ebenfalls gerne bei einem Lehrer. Im Unterricht schätzt Adam, dass es nur selten Stillarbeiten zu erledigen gibt. Es gefällt ihm, wenn er mit einem anderen Kind zusammenarbeiten darf. Dabei arbeitet er am liebsten in einer dreier Gruppe. Wenn die Aufträge klar sind und den Jungen die Inhalte „Spass“ bereiten, dann können sie gut zusammenarbeiten.

Als langweilig bezeichnet Adam Fragestunden, bei denen Fragen gestellt werden dürfen und das Zuhören für die Beantwortung für alle Kinder obligatorisch ist. Zudem mag er Englisch nicht so gerne, weil es in diesem Fach häufig Erklärungen gibt, die für ihn nicht nötig sind. Wenn Adam selber Lehrer wäre, würde er eine Lektion zur Verfügung stellen, während welcher nach freier Wahl gearbeitet werden darf – auch an den Hausaufgaben. Sein Lieblingsfach ist Natur Mensch und Gesellschaft. Dabei interessieren ihn Pflanzen, Tiere und der Körper. Wobei nicht alle Tiere als gleich spannend eingestuft. Zum Beispiel „die Vögel“ betitelt er als langweilige Tiere. Zu Themenbeginn müssten wohl alle Vögel auswendig gelernt werden. Diese Tiere seien im Allgemeinen nicht so interessant.

Seiner Ansicht nach können Mädchen und Knaben etwa dieselben Dinge gut. Die Mädchen können tendenziell etwas schneller schreiben. Im Sportunterricht hingegen sind die Jungen etwas stärker, was für eine „faire“ Gruppeneinteilung eine wichtige Rolle spielt. Wenn die Knaben unter sich seien, gebe es mehr „übertriebene“ Scherze, als wenn die Mädchen dabei sein würden. Die Mädchen würden dann lieber weiter arbeiten wollen. Das „chili“-Projekt findet er manchmal langweilig und es würde auch wenig bringen. Dabei würde immer über Streit gesprochen und wie dieser mit Worten gelöst werden könnte. In der Schule habe er dies auch einmal angewendet. In der Freizeit laufe es hingegen anders. Sobald ein Kind ein anderes beleidigen würde, beginne der Streit. Insgesamt habe er in der Schule mehr Streit als in der Freizeit, weil er sich dann nur mit Freunden treffen würde. Dies sei auch so, weil er sich in der Schule viel schneller über Dinge ärgern würde. Eine Lehrperson sollte in den Streit der Kinder eingreifen, sobald gekickt wird und es gefährlich werden könnte. Gegen die Schulhausregeln scheint Adam keine Einwände zu haben. Es ärgert ihn jedoch, wenn sich Lehrpersonen in so genannte „Spiel-Kämpfe“ einmischen. Der Unterschied zwischen Ernst und Spass ist dabei schwierig zu erkennen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem keiner mehr lacht, sei es ernst.

Später möchte Adam einmal Koch werden. Dafür sind Mathe und Deutsch sehr wichtig. Zur Berufsvorbereitung muss von ihm gut auf die Prüfungen gelernt werden. Damit er lerne, soll der Lehrer ihn dazu auffordern oder eben durch die Ansage eines Testes Druck erzeugen. Dann übt er. Bei Fragen wendet er sich ohne Hemmung an die Lehrperson. Herr T. habe gesagt, die Klasse dürfe so viele Fragen stellen wie sie wolle.

Lesen tut er gerne. Leider seien die Bücher in der Bibliothek langweilig. Die Idee mit dem Büchermobil, indem neue Bücher zur Auswahl gebracht worden sind, hat er spannend gefunden. Er hofft, dass nun einige, der von den Kindern gewünschten Bücher, tatsächlich bestellt werden. Ein guter Lehrer darf nicht all zu streng sein und der Unterricht soll „Spass“ bereiten.

8.20. Zusammenfassung Interview Bryan

Spezielles: Das Interview mit Breandan gestaltete sich für die Forscherin als sehr anstrengend, weil er nur sehr knapp auf ihre Fragen antwortete und nur wenige Gedanken von sich aus formulierte.

Auch Bryan meint, dass es für ihn keinen Unterschied mache, ob er von einer Frau oder einem Mann unterrichtet wird. Die Beziehung zu seinem Klassenlehrer scheint gut zu sein. Er beschreibt ihn als nett und nicht all zu streng – es nervt ihn nichts an ihm als Person. Besonders lobt Bryan die Erklärungsweise von Herrn T.. Diese sei für ihn gut verständlich. Wenn Bryan etwas nicht versteht, fragt er am liebsten bei seiner Lehrperson nach. Das Nachschlagen im Duden oder Recherchieren im Internet würden ihn überanstrengen.

Den grössten Ärger für Bryan sind die Hausaufgaben. Für ihn ist es schwierig, dass wenn endlich die Schule fertig ist, er zuhause nochmals arbeiten muss. Es wäre für ihn angenehmer, wenn er die Hausaufgabe in der Schule erledigen könnte und zuhause vom Lernen befreit wäre.

Für ihn zählen Mathe, Deutsch, Religion und Kultur wie auch das Französisch zu den langweiligen Fächern. Er begründet dies damit, dass er jene Lerninhalte gar nicht wissen wolle. Aus seiner Sicht kann er bereits genügend gut lesen und schreiben. Was in der Religion und Kultur besprochen werde, könne er genau so gut im Internet nachschauen, falls er einmal in ein fremdes Land reisen würde. Mathe mag er grundsätzlich einfach nicht. Am angenehmsten beurteilt er die Stunden, in denen der Klassenlehrer vorne etwas erklärt und keine Antworten von ihm verlangt werden. Auf die Frage wie er einen spannenden Unterricht gestalten würde, wenn er selber Lehrer wäre, antwortet er: „Ich würde mich immer krank melden.“ Daraus kann interpretiert werden, dass es für ihn die „spannende Schule“ in dem Sinne kaum gibt. Er kann von sich aus kein Thema nennen, welches ihn interessieren würde. Einzig als er vor ein paar Wochen ein Plakat mit anderen Kindern zusammen gestalten durfte, hat ihm dies Spass bereitet. Bryan scheint ohne Begleitung durch andere Kinder oder eines Erwachsenen kaum arbeiten zu können. Er sagt konkret, dass er nicht Lernen würde, ausser wenn es keine Ausweichmöglichkeit gibt. Das aktiven Ausführen von Tätigkeiten scheint er zu bevorzugen. Jedenfalls erwähnt er, dass ihm das Messen vor einigen Wochen gefallen hat.

Bryan versteht nicht, weshalb die in Geschlechter getrennten Unterrichtslektionen durchgeführt würden. Es sei doch allgemein bekannt, dass die Jungs untereinander nicht so gut arbeiten könnten. Wobei sich diese Aussage nur auf grosse Gruppen bezieht. In einer vierer Gruppe funktioniere die Arbeit nur unter Jungs besser, weil wenn Mädchen dabei wären, die Jungs sich gerne zurück lehnen würden und die „schlauen“ Mädchen den Auftrag alleine bearbeiten würden.

Die Schulhausregeln meint er nicht wirklich zu kennen. Er erwähnt jedoch, dass ihn das Tragen einer Jacke im Winter extrem nerven würde. In Streitereien sollten die Lehrpersonen erst einschreiten, sobald die Kinder zuschlagen würden. Ansonsten sollen sie lernen, die Probleme selber zu lösen.

8.21. Zusammenfassung Interview Ueli

Ueli spricht sehr positiv von seinem Klassenlehrer und beurteilt diesen als sehr guten Lehrer. Es gefällt ihm, dass dieser deutlich spricht und von ihm gut verstanden werden kann. Ueli würde sich einzig mehr Zeit zum Üben wünschen. Dafür würde er sogar gerne länger in der Schule bleiben. Mit seinem Nicken gibt er zu verstehen, dass es für ihn trotz seinem enormen Arbeitseinsatz, manchmal schwierig ist, mit dem Schulstoff nachzukommen. Die Mutter kann ihm bei den Hausaufgaben und den Prüfungsvorbereitungen nur begrenzt weiterhelfen, da sie nur schlecht Deutsch spricht. Wenn er etwas nicht versteht, fragt er am liebsten beim Klassenlehrer nach.

Für Ueli wäre es toll, wenn er noch mehr am Computer arbeiten dürfte. Weitere Lern Games würden ihm gefallen. Dies betont er ein mehrmals. Im Allgemeinen bestehen für ihn coole Schulstunden Aus Arbeiten mit dem Computer. Ansonsten mag er Mathematik und Deutsch. Besonders interessant findet er Geschichte und Tiere. Zeichnen und Handarbeit bereiten ihm weniger Spass. Die in Geschlechter getrennten Lektionen gefallen ihm nicht so gut, weil es viel mehr Unruhe gebe, als wenn die Mädchen dabei sind. Ueli arbeitet gerne in Gruppen, zu zweit oder auch alleine. Dabei spielt es für ihn keine Rolle, ob in der Gruppe Mädchen mit dabei sind oder nicht. Er bevorzugt es eher gemischt. Die Zusammenarbeit mit Freunden empfindet er als hilfreich. Grundsätzlich fände er einen Wochenplan toll, bei dem man wählen darf, ob man gerade an Mathe- oder Deutschaufgaben arbeiten möchte. Die Arbeit mit dem Wochenplan wie er jetzt ist, überfordert ihn manchmal in der Organisation mit den Hausaufgaben. Er mag es lieber, wenn er weiss, dass zwanzig Minuten in einem Fach zu arbeiten sind. Zudem kommt er mit dem anschliessenden Test über alle Fächer schlecht zurecht. Er mag es lieber, wenn er in einem Fach auf eine Prüfung lernen muss. Tests im Allgemeinen spornen ihn zum Lernen an. Damit andere Kinder besser lernen könnten, sollten sie weniger sprechen. Ueli empfindet es oft als zu laut im Unterricht. Er könnte besser arbeiten, wenn es ruhiger wäre.

Die Schulhausregeln sind für Ueli nicht zu streng. Für ihn ist es auch richtig, dass eine angebrachte Sprache im Schulhaus gesprochen wird – es sollte niemand beleidigt werden. Er findet es wichtig, dass die Lehrpersonen eingreifen, sobald es eine Schlägerei gibt und die Kinder diese nicht mehr selbst stoppen können. Die „chili-Morgen“ findet er toll, weil sie ihm Spass bereiten und er weitere Kinder aus dem Schulhaus kennen lernt.

8.22. Zusammenfassung Interview Dominic

Spezielles: Die Videokamera stellte nach ca. 5 Minuten einfach ab. Der Rest des Gesprächs wurde somit mit der Handykamera aufgenommen. Die Katze kuschelte sich immer wieder an Dominic.

Für Dominic spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob er von einer Frau oder einem Mann unterrichtet wird. Hingegen nervt er sich, wie die eine seiner Lehrerinnen auf Fehler reagiert. Oft müssten Arbeiten nochmals- oder neu erledigt werden. Manchmal würde sie auch sehr laut schimpfen. Für Spässe sei kein Platz im Unterricht! Des Weiteren versteht Dominic nicht, weshalb den Kindern immer wieder Bücher zugewiesen würden, welche sie zu lesen hätten. Er denkt, dass das Lesen viel mehr Spass bereiten würde, wenn sich die Kinder die Lektüren nach ihren Interessen selber wählen dürften. Das Leseverständnis werde durch die Fragen im Antolin getestet. Auch dies sei viel toller, wenn die Bücher den Interessen des Kindes entsprechen würden. Weiter bereitet ihm das Verfassen von Sachtexten viel mehr Freude, als das Schreiben von Geschichten. Wenn der Fokus auf die Schönschrift gelegt wird, wirkt das dämpfend auf seine Motivation.

In der Mathematik ärgert er sich über die erforderliche Darstellung mit dem Rechenstrich in der Mathematik. Diese Darstellungsform hindert ihn am schnellen Arbeiten und er versteht nicht, weshalb er seine Rechenwege nicht einfach im Kopf machen darf.

Dominic arbeitet am liebsten in einer dreier Gruppe. Er denkt, dass in grösseren Arbeitsgruppen die Übersicht verloren gehen würde. Dabei bevorzugt er die Zusammenarbeit mit Jungen, weil er mit ihnen bessere Gespräche führen kann. Ihm würde ein in Geschlechter getrennter Morgen Spass bereiten.

Das Theaterprojekt, welches in seiner Klasse momentan durchgeführt wird, bereitet ihm Freude. Es wäre hingegen langweilig, wenn dasselbe wiederholt werden würde. Andere Projekte kennt er nicht. Für ihn würde die Schule spannender werden, wenn sich die Kinder vermehrt die Themen selber auswählen dürften. Auch das Lernen mit Computerspielen würde ihm Spass bereiten.

Die „chill“-Gewaltprävention scheint für ihn nicht fassbar zu sein. Für ihn liegt die natürliche Reaktion eines Streitigen darin, sich mit einem Schlag zu wehren. Unterbricht eine Lehrperson einen Streit nach einem ersten Schlag, ist das für ihn unfair, weil dem anderen Kind keine Gelegenheit gegeben wurde, sich zu wehren. Für ihn muss eine Streiterei entweder vor dem ersten Schlag unterbunden werden oder wenn die Schlägerei von selbst nicht mehr gestoppt werden kann. Sein Berufswunsch ist Polizist. Dafür müsse er gut schreiben und Schlägereien unterbrechen können.

8.23. Zusammenfassung Interview Nico

Spezielles: Es gab eine Störung durch das Läuten des Telefons. Die Anwesenheit der Hauskatze sorgte für eine gemütliche Atmosphäre.

Nico bestätigt den Anstieg seiner Noten nach einer halbjährigen Reise. Als Grund dafür nennt er den Abstand von der Schule ohne Druck und eine gewisse Lockerheit, die er während dieser Zeit entwickeln konnte. Er fand es angenehm, von seinen Eltern unterrichtet zu werden, weil er keine Aufgaben alleine lösen musste und bei Fragen immer sofort jemand Zeit hatte. Er denkt, dass er in viel kürzerer Zeit dieselbe Menge an Schulstoff durchnehmen konnte als seine Kameraden zuhause im regulären Unterricht.

Das Lernen der englischen Sprache fällt Nico um Einiges leichter als der französischen. Er bestätigt, dass dies ebenfalls mit der Reise zusammenhängen könnte, weil er während dieser Zeit öfters Englisch sprechen musste. Dadurch ist ein Bezug zu seiner Lebenswelt entstanden - die englische Sprache ist für ihn bedeutsam geworden. In der französischen Sprache fehlt diese Erfahrung. Aus diesem Grund dauert es wohl länger, bis er neue Wörter abspeichern kann. Zudem gefällt ihm das Französischlehrmittel „dis donc“ nicht. In seiner Klasse wird kaum mit dem elektronischen Teil gearbeitet. Er trainiert lediglich den Wortschatz damit oder die Lernkontrollen werden manchmal am Computer bearbeitet. Das findet Nico weniger toll. Dabei findet er das Französisch eigentlich als eine schöne Sprache.

Das spannendste Schulfach für ihn ist Natur Mensch und Gesellschaft. Dabei interessieren ihn die Themen welche besprochen werden und die Art und Weise wie sie vermittelt werden. Es werden beispielsweise Filme angeschaut, deren Inhalte danach von der Lehrerin genauer erklärt werden. Oft werden die Inhalte fächerübergreifend durchgenommen. Die intensive Auseinandersetzung mit den Themen findet Nico total spannend.

Am langweiligsten findet der Junge die Deutsch Lektionen, während denen er in Einzelarbeit in absoluter Ruhe ein Dossier durcharbeiten muss. Es würde ihm besser gefallen, wenn er diese Arbeit mit einem Partner oder einer Partnerin durchführen könnte. Ihm fehlt es schwer, während diesem Auftrag sich nicht austauschen zu dürfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um ein Mädchen oder einen Knaben handelt. Für andere Kinder sei dies jedoch wichtig. Es würde nicht allen Kindern egal sein. Insgesamt arbeitet er am liebsten mit einem Partner zusammen, ausser wenn es ums Verfassen von eigenen Geschichten geht. Die Zusammenarbeit mit seinen Freunden klappt dann gut, wenn das Thema interessant ist. Ansonsten kann es gut sein, dass sie sich gegenseitig durch Witze und Spässe ablenken. Wenn es ums Verfassen von einer Geschichte geht, gefällt es Nico alleine zu arbeiten. Es bereitet ihm Spass sich zuerst Stichwörter zu notieren, zu denen er Ideen entwickeln und später einen Text schreiben darf. Dabei kann er so richtig in die Geschichte eintauchen. Für ihn spielt es keine Rolle, ob er einen Sachtext oder eine Geschichte schreiben muss. Er macht beides gerne. Um den Deutsch Unterricht spannender zu gestalten, würde er die Themen vermehrt in Geschichten einbetten. Im Anschluss würde er diese gerne kreativ ausgestalten. Er kann sich auch vorstellen, dass Computer Games den Unterricht bereichern würden. Als seine Lehrerin kürzlich ein Quiz, welches in Gruppen bearbeitet werden konnte, durchgeführt hat, bereitete ihm dies besonders viel Spass. Dabei freute er sich auch über die Rangverkündigung am Schluss.

Im Umgang mit Fehlern ist seine Lehrerin der Meinung, dass diese zum Lernen da sind. Dies findet Nico eine gute Haltung, denn schliesslich würden die Kinder für sich selber lernen.

Hausaufgaben findet Nico grundsätzlich unnötig, ausser wenn es darum geht, mit den Eltern zu besprechen, wie sie auf Prüfungen lernen und mit welchen Mathestrategien sie Aufgaben zu lösen gelernt haben. Das Gespräch mit seinen Eltern hilft ihm beim Lernen immer wieder weiter. Die Lehrerin lässt es den Kindern frei, welchen Lösungsweg sie danach wählen. Bei Prüfungen macht er die Vorbereitung ebenfalls mit seinen Eltern. Alleine würde er dies nicht schaffen.

Ob er von einer Lehrerin oder von einem Lehrer unterrichtet wird, spielt für Nico keine Rolle. Es ist ihm wichtiger dabei, dass die Person zwar etwas streng aber insgesamt nett ist. Die Beziehung zu seiner Lehrerin scheint gut zu sein.

8.24. Zusammenfassung Interview Liam

Liam wird derzeit von zwei männlichen Lehrpersonen unterrichtet. In der Unterstufe war es eine Frau. Er sagt, es mache zwar keinen grossen Unterschied, ob er von einem Mann oder einer Frau unterrichtet werde. Aber ein Mann könne ihn irgendwie besser verstehen, weil das Gespräch mit ihm auf einer ähnlicheren Ebene stattfinde. An seinen Lehrpersonen gefalle ihm besonders gut, dass er, wenn er etwas nicht versteht, jederzeit nachfragen dürfe. Es verunsichert Liam jedoch, wenn Herr St. mürrisch reagiert, wenn ein Kind eine Frage stellt, die bereits kurz vorher beantwortet wurde. In solchen Momenten fragt er dann lieber bei seinem Banknachbarn nach. Er mag es allgemein nicht, wenn eine Lehrperson laut wird.

Bei Rechtschreibfragen schaut Liam im Duden nach. Wenn er selber Lehrer sein könnte und die Möglichkeit hätte, die Schule weiter zu verbessern, würde er noch lustiger und netter sein, als andere Lehrpersonen. Liam meint, dass wenn ihm Dinge auf eine komische und ungewöhnliche Art vermittelt werden, würden sie ihm viel besser im Kopf hängen bleiben. Die kleinen Bewegungspausen mit Jonglierbällen, welche seine Lehrpersonen manchmal mit der Klasse durchführen, seien sehr cool.

Liam bereitet es Spass mit einem Partner oder in einer Gruppe zu arbeiten. Dabei spielt es für ihn keine Rolle, ob er dabei mit einem Mädchen oder einen Jungen zusammen arbeiten solle. Für ihn ist es viel wichtiger, dass die „Chemie“ dabei stimmt. Freunde sind solange gute Lernpartner, als dass sie sich einer Meinung sind.

Die „chili-Morgen“ dauern an seiner Schule nur eine Lektion. Dies findet er zu kurz. Sie helfen ihm im Alltag auch nicht wirklich weiter. Als viel sinnvoller bezeichnet er das Sozialtraining, welches aufgrund eines Mobbing-Falls in seiner Klasse durchgeführt wurde. Seit dieser Intervention sei die Stimmung in der Klasse viel besser geworden. Die Schulhausregeln findet er soweit o.k., ausser dass im Schulhaus rein gar nichts gegessen werden dürfe. Ein Apfel oder eine Karotte verunreinige doch den Gang nicht. Diese Regel ist für ihn nicht nachvollziehbar! Das Rennverbot im Gang wird von den meisten Kindern missachtet und könnte ebenfalls gestrichen werden. Die Stopp-Regel ist im Prinzip eine gute Sache. Sie funktioniert jedoch nicht immer. Es ärgert Liam auch, dass man, falls jemand schlägt, sich nicht verteidigen und zurückschlagen darf. Schlagen aus Spass sollte verboten sein. Dann ist es auch gut, wenn die Lehrpersonen in den Streit eingreifen. Wird aber eine Lehrperson geholt, wenn jemand nur ein bisschen nervt, findet er dies übertrieben. Dann sollte sich die Lehrkraft auch nicht gleich einmischen. Die Lehrpersonen sollten bei Mobbing Fällen geholt werden oder wenn zwei aufeinander losgehen. Als absolut „langweilige“ Lektionen bezeichnet Liam solche, in denen er den Lernstoff längst versteht und er trotzdem lange zuhören muss. Die ewigen Wiederholungen bis alle es verstanden haben, nerven ihn. Ähnlich ist es, wenn sein Banknachbar ihm etwas erklären möchte und dabei sehr weit ausholt, obwohl es schneller gehen würde. Liam's Lieblingsfächer sind Sport und Geometrie. In der Geometrie gefällt ihm, dass das Fach viele Ähnlichkeiten mit Zeichnen hat und die Konstruktionen mit Massstab wie auch dem Geometriedreieck sehr schön werden. Lima schreibt gerne Geschichten – insbesondere Hundegeschichten. Es gefällt ihm auch Sachtexte zu verfassen, zum Beispiel über ein Stück Holz, welches er auf dem Pausenplatz suchen musste. Danach wird alles notiert, was er darüber weiss.

Liam bereist bereits England und Frankreich. Er bevorzugt jedoch die französische Sprache, weil er ihren Klang so „lustig“ findet. Gegenüber Lern-Games äussert er sich sehr kritisch. Es müsste „Levels“ zu erreichen geben, damit diese Spass bereiten würden.

Hausaufgaben findet Liam nicht grundsätzlich schlecht. Aber wenn er fünfzig Wörter richtig schreiben muss, dann ist er überfordert damit. Dies bereitet ihm keine Lernfreude mehr. Er würde die Anzahl Wörter, die es zu üben

gibt, an das Können der Kinder anpassen – dies auch in den Fremdsprachen. „Kleine Wettkämpfe“ im Kopfrechnen oder so findet er mässig cool. Weil Englisch jedoch sehr wichtig ist, könnte er sich „kleine Wettkämpfe“ in diesem Fach besser vorstellen. Dabei betont er jedoch, dass diese in Niveau-Gruppen statt finden müssten. In seiner Klasse steht es den Kindern frei, welchen Lösungsweg sie in der Mathematik wählen. Es gefällt ihm, wenn er aus möglichen Blättern auswählen kann, welche er bearbeiten will.

In seiner Klasse werden viele Projekte wie „dancing-classroom“, Steinzeitlager, ZVV-Ausflug... durchgeführt. Das findet er sehr cool! Dabei findet er den Hinweis von Herrn St. richtig, dass diese jeweils als Belohnung für die voraus gegangene Arbeit ist. Auch bei Liam sind Tests ein wichtiger Ansporn um darauf zu lernen. Er meint sogar, dass das Vocabulaire in den Fremdsprachen wenige Wochen später nochmals überprüft werden sollte. Auf die Prüfungen lernt er mit seinem Vater zusammen.

Liam liest gerne. Wenn er einmal eine Bücherreihe mit spannenden Inhalten entdeckt hat, liest er meist mehrere Bücher davon.

Später möchte Liam einmal Flughafenpolizist oder Koch werden. Dafür ist es wichtig, dass er sich entweder mit Waffen und Drogen oder den Zutaten für die jeweiligen Rezepte gut auskennt.

8.25. Zusammenfassung Interview Mario

Mario ist total begeistert von seinen beiden männlichen Lehrpersonen und er ist sehr glücklich in der Schule! Für ihn spielt es jedoch keine Rolle, ob er von einer Frau oder einem Mann unterrichtet wird. Er findet es wichtig, dass eine Lehrperson lustig ist, dann würden die Kinder lieber zur Schule kommen. Besonders gut gefällt ihm bei seinen Lehrern, dass der Unterricht sehr abwechslungsreich gehalten wird. Somit bleibt es spannend für ihn. In seiner Klasse wurde bereits das Projekt „dancing classroom“ und die ZVV-Reise durchgeführt. Bald folgt ein Steinzeitlager. Solche Projekte findet er toll! Seine Lieblingsfächer sind Sport, Mathe und Geometrie aber auch NMG findet er cool. Er arbeitet auch gerne am Computer und recherchiert mit Freude über Dinge. Medien und Informatik findet er super! Mario berichtet von einer Lektion, in der immer wieder Texte geschrieben werden. Dabei schreibt er gerne auf, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Er liest soweit gerne in selbst gewählter Literatur. Dabei gefällt ihm die Serie von Greg's Tagebuch und ein Buch über die Minecraft Bewohner, welches als Hilfsmittel für ein Computergame dient. Ansonsten interessieren ihn fremde Länder und Tiere. Bei den Fremdsprachen mag er lieber Französisch als Englisch. Mario kann jedoch nicht erklären weshalb dies so ist. Wenn er selber Lehrer wäre, würde er ebenfalls viele Projektarbeiten durchführen und den Kindern lebenswichtige Dinge erklären wie zum Beispiel das Thema „Schweiz“.

Als „langweilige“ Schulstunden beschreibt er jene, in welchen dasselbe mehrmals erklärt wird und er den Inhalt bereits verstanden hat oder er zu lange am selben Aufgabentyp sitzen muss.

Bei den Hausaufgaben kritisiert er die Menge, die er zu bewältigen hat. Es stört ihn, dass er aufgrund der langen Zeit, welche er manchmal hinter seinen Arbeiten sitzen muss, kaum mehr Zeit für seine Hobbies findet. In der 5. Klasse hätten sie durchschnittlich fünfzig Minuten Hausaufgaben. Mario würde dafür jedoch manchmal mehr als eine Stunde daran sitzen. Grundsätzlich findet er Hausaufgaben nicht schlecht. Man lerne dabei zuverlässig zu sein.

Mario lernt auf die Prüfungen. Seine Mutter hilft ihm dabei, indem sie ihn abfragt.

Mario arbeitet am liebsten in einer zweier Gruppe. Dabei arbeitet er lieber mit Jungen zusammen, weil es mit Mädchen manchmal mühsam ist. In der Zusammenarbeit mit seinen Freunden driftet er zwar manchmal vom Thema ab, doch sie finden wieder den Weg zur Arbeit zurück.

Die „chili-Morgen“ beschreibt er als mittelmässig. Er habe dabei gelernt, wie mit einem Streitseil ein Streit gelöst werden könnte. Dies habe er einmal angewendet. Die Probleme in der Klasse werden im Klassenrat besprochen. Das findet er gut so. Er ist auch froh, dass die Lehrpersonen in die Streitereien eingreifen. Einmal wäre beinahe ein Kind erwürgt worden. Die Lehrpersonen sollten sofort einschreiten, wenn jemand ins Gesicht schlägt oder kickt. In seiner Schule gibt es einen Platz für „Spasskämpfe“. Selber ist er kaum dort anzutreffen. Doch dieser Platz werde von einigen Kindern rege genutzt. Die Schulhausregeln findet er gut. Vor allem wenn er einmal ausgeschlossen wird, gibt es eine Regel, die heisst, dass alle Kinder mitspielen dürfen. Die Regel mit dem Rennen im Gang funktioniert kaum.

In seiner Zukunft möchte er einmal Elektro-Ingenieur werden. Dabei interessiert ihn vor allem das Schweißen. Die Werkarbeit gefalle ihm sehr. Dafür sei die Geometrie in der Schule wichtig, weil dort Genauigkeit erfordert wird. Auch die Fremdsprachen seien wichtig, um sich mit seinen Mitarbeitern unterhalten zu können.

8.26. Zusammenfassung Interview Michel

Michel besucht eine 3./4. Doppelklasse und wird dabei von einem Lehrer und einer Lehrerin unterrichtet. Er meint, dass ihm in der Schule kaum etwas Spass bereiten würde. Die Lehrerin beschreibt er als sehr nett und den Lehrer als total streng. Dieser wird auch häufig laut. Das gefällt Michel nicht. Er empfindet das Verhalten seines Lehrers als übertrieben. Besonders ärgern Michel die Kollektiv Strafen – beispielsweise zehn Minuten später Pause für alle Kinder. Er kann jedoch nicht sagen, ob er im Allgemeinen lieber von einem Mann oder einer Frau unterrichtet wird. Vergleichswerte würden ihm da fehlen. Er schwärmt von seiner Lehrerin in der 1. und 2. Klasse. Dort wäre alles super gewesen – insbesondere die Freitage: Zuerst hätten sie zwei Lektionen Sport gehabt und danach zwei Lektionen „freie Arbeit“. Während dieser Zeit hätte er jeweils Fussball gespielt. Zudem war die Lehrerin sehr nett.

Am liebsten geht Michel in die Handarbeit. Dieses Fach findet bei einer anderen Lehrerin statt. Auch Sport findet er toll. Da fehlt er jedoch oft, weil er während dieser Zeit in eine Begabtengruppe gehen darf. Dort werden viele Experimente gemacht und er darf eine Powerpoint Präsentation zu seinem Lieblingsthema „Auto“ vorbereiten. Das bereitet ihm viel Spass! Weiter gefallen Michel die Vorbereitungen für ein Theater oder wenn er Texte zu seinem Lieblingsthema „Auto“ für die Schülerzeitung schreiben darf. Dafür schreibt er jeweils sogar Texte auf Vorrat, falls er einmal krank wäre. Es spielt für ihn eine grosse Rolle, worüber er seine Texte schreiben darf. Es würde ihn nicht bei jedem Thema so leicht fallen. In seiner Klasse wird kaum gelesen. Er bevorzugt Comics. Die Themen, welche in der Schule besprochen werden, findet er oft langweilig. Die Inhalte werden für ihn oft viel zu lange durchgearbeitet. Diese hätte er bereits innert Kürze verstanden.

Die vielen Projekte, die in seiner Klasse bereits durchgeführt wurden, fand er toll. Als langweiligstes Schulfach nennt er Mathe. Während diesen Lektionen müsse man still am Platz arbeiten. Seine liebste Sozialform ist zu zweit oder alleine. Er arbeitet weniger gern in grösseren Gruppen. Aus seiner Sicht sind die Schulstunden zu lange und die Pausen zu kurz. Er würde lieber länger draussen sein und mehr Zeit zum Fussball spielen haben. Hausaufgaben sind aus seiner Sicht nicht nötig, ausser es muss beispielsweise ein Text für ein Theater auswendig gelernt werden. Die Hausaufgaben könnten genau so gut in der Schule erledigt werden. Zusatzblätter sind sinnlos. Zudem habe er zu viele Hausaufgaben und die Angaben auf dem Matheplan stimmen nicht mit seiner tatsächlichen Arbeitszeit überein.

Die Schulhausregeln findet er teils in Ordnung, teils ärgern sie ihn. Blöd findet er, dass Bäume nur bis zu einer bestimmten Höhe erklettert werden dürfen und dass alle Kinder zu jedem Spiel zugelassen sein sollten. Somit fehlt eine gewisse Privatsphäre beim Spielen. Er ärgert sich im Allgemeinen über unlogische Regeln und findet, es gebe zu viele davon.

Wenn er selber Lehrer wäre, würde er die Lektionen kürzen und die Pausen verlängern. Bis er sich für draussen angezogen hat, kann er oft wieder ins Klassenzimmer zurückkehren. Dabei würde er sehr gerne seinen Kopf etwas durchlüften. Der verlängerte Nachmittag stresst ihn.

8.27. Forschungsergebnisse

Oberkategorie: Geschlechterrollen als Hindernis

Lehrperson(en)	1 x männlich	1 x männlich	1 x männlich	2 x weiblich	1 x weiblich	2 x männlich	2 x männlich	1 x männlich 1 x weiblich
ASPEKTE	Pre-Test Adam	Interview 1 Bryan	Interview 2 Ueli	Interview 3 Dominic	Interview 4 Nico	Interview 5 Liam	Interview 6 Mario	Interview 7 Michel
Präferenz männliche oder weibliche LP	Ja und nein. Viele Kinder wären ebenfalls gerne bei einem Lehrer, weil diese etwas strenger seien.	Nein, es macht keinen Unterschied.	Es ist mir egal ob es ein Lehrer oder eine Lehrerin ist.	Es ist mir egal.	Irgendwie ja – irgendwie nein. Unsere Lehrerin ist nett und trotzdem streng. Es gibt aber auch einen zweiten Klassenlehrer, welchen ich ziemlich cool finde. Es kommt eher auf den Typ an.	Es ist nicht viel anders. Aber irgendwie bevorzuge ich Lehrer. Ich habe es lieber, weil es dann auch ein Mann ist. Mit dem kann ich besser sprechen.	Es kommt nicht drauf an, ob es ein Mann oder eine Frau ist.	Kann nicht sagen, ob es für ihn einen Unterschied macht ob Mann oder Frau → Vergleichswerte fehlen
„gute“ Lehrperson	Er ist lustig, nicht so streng und nett. Wir bekommen immer wieder eine Chance.	Nett und nicht allzu streng. Gut erklären können.	Er ist ein guter Lehrer, weil er deutlich spricht und ich ihn gut verstehen kann. Er erklärt sehr gut.	≠ Frau Sch. findet Witze nicht lustig. + Frau U. handelt nicht hart, wenn wir einen Fehler machen. + Frau U. zeigt mehr Verständnis	Unsere Lehrerin ist nett und trotzdem streng. Sie überträgt die Themen gut und lernt gut mit uns. Sie sollte locker – nicht allzu angespannt – und witzig sein.	Bei Fragen jederzeit weiter helfen. Wenn Lehrer Dinge komisch darstellen, dann kann ich sie mir besser merken. Die Kinder sollten den	Der Unterricht ist total abwechslungsreich. Das gefällt mir total! Lehrt wichtige Dinge, wie zum Beispiel das Thema Schweiz.	Diese müsste sein wie Frau M. in der 1. und 2. Klasse → dort war alles super → freundliche Lehrerin Bereite dir die Schule also wenig Spass → JA, wobei es darauf ankommt, was ich gerade habe.

				+ mag R.u.K. bei Frau U.		Lehrer verstehen. Nett und streng in Balance.	Spannender Unterricht.	Handarbeit finde ich immer toll! Das wird von einer anderen Lehrerin unterrichtet.
Laut werden während dem Unterricht	Auch wenn man viel schwatzt und er uns ermahnen muss, gibt er uns immer wieder eine Chance. + Herr T. ist total „chillig“ nicht so streng. → wir haben grundsätzlich wenig Stillarbeiten			Frau Sch. rastet immer wieder aus. Das finde ich schlimm.		Ich mag es nicht, wenn Herr St. mürrisch reagiert. Streng sein heisst laut werden. Herr St. wird manchmal laut.		Das Laut werden stört ihn – wenn man fast nichts gemacht hat und der Lehrer schreit, als ob man 5 Ki. verschlagen hätte.
nicht nachvollziehbare Handlungen und Regeln	≠ manchmal dürfen wir während fünf Minuten nicht schwatzen, weil wir zu laut waren. Das ist o.k. so.			Frau Sch. ist hart...	Die STOPP Regel funktioniert kaum, weil nicht darauf geachtet wird. Die Regel wird eher ausgenützt.	Ich kann ja verstehen, dass Herr St. laut wird, wenn zwei Ki. streiten oder ihr Blatt nicht abgeben. Aber wenn es eine kleine Sache ist, wie dass etwas wiederholt gesagt wird, dann kann ich es nicht verstehen. Dass wir im Schulhaus		Viele Ki. haben dieselbe Frage → jedem Ki. einzeln erklären anstatt allen zusammen → Schlussbemerkung, hey du hast zu wenig gearbeitet, das finde ich mega doof

						keinen Apfel oder eine Karotte essen dürfen finde ich sinnlos. Es macht ja keinen Dreck.		
kollektiv Strafen	Ich finde es o.k., wenn wir fünf Minuten nicht schwatzen dürfen, weil wir zu laut waren.							<i>wütende Stimme</i> → wenn z.B. 3 Kinder einen Blödsinn machen, dann streicht er gleich allen Ki. 10 Minuten Pause
Umgang mit Fehlern				Frau Sch. ist sehr hart. Frau U. handelt nicht hart, wenn wir einen Fehler machen.	Unsere Lehrerin sagt, dass man aus Fehlern lernen kann. Das finde ich gut.			Lieber Arbeit mit LernApp Anton, weil bei Fehlern keine Schimpferei des Lehrers.
Vorgehen bei Wissensmangel	Ich muss mich nicht überwinden zum Fragen stellen. Wir dürfen so viele Fragen stellen, wie wir wollen.	Man darf aufstrecken und Fragen stellen → dies ist das kleinere Hindernis als im Internet nach zu schauen.	Zuerst schaue ich es nochmals an, dann frage ich Herrn T. Ich habe zu wenig Zeit um Fragen stellen zu dürfen.		Wenn ich nachfrage, wie ich eine Burg dreidimensional zeichnen könnte, hilft sie mir gut weiter.	Bei Rechtschreibfragen schaue ich lieber im Duden nach. Wenn eine Frage gleich zuvor gestellt wurde, wird er mürrisch. Dann frage ich nicht mehr gerne nach.		
Berufswunsch	Koch. Dafür muss ich gut Mathe und	Tätowierer. Wenn man es gelernt	Entweder Programmierer oder	Ich würde gerne Polizist	Früher Lego-Techniker.	Koch oder Flughafenpolizist.	Irgendein Ingenieur würde ich	Autodesigner → dreidimensionales Zeichnen wichtig

	Deutsch können.	hat, ist es ein einfacher Job. Da verdiene ich viel Geld und kann mir die Zeit selber einteilen.	Informatiker. Man muss gut Deutsch können.	werden oder auf der Bank arbeiten. Dafür muss ich gut die Regeln kennen und mich gut wehren können.	Weil ich so gerne mit Lego gebaut habe. Jetzt weiss ich es aber nicht mehr so genau.	Als Koch müsste ich die Zutaten kennen lernen. Als Flughafenpolizist müsste ich mich mit Drogen und Waffen auskennen.	gerne werden. Dabei würden mir das Schweißen und die Werkarbeiten gefallen. Dafür ist die Geometrie wichtig, weil es genau an einem oder an einem anderen Platz sein muss. Vielleicht sind auch Mathe und Fremdsprachen noch wichtig, damit ich mich mit meinen Mitarbeitern unterhalten kann.	
Mädchen und Knaben	Es gibt schnelle und langsame in der Klasse. Die Mädchen können viel schneller schreiben. Ansonsten können alle etwa dieselben Dinge gut.		Nein, es ist für beide gleich.	Ja, ich finde die Mädchen werden irgendwie bevorzugt. Ich weiss aber nicht wieso. Die Mädchen wollen immer die schnellsten				

	Im Sportunterricht spielen die Knaben anders als die Mädchen. Mädchen finden Scherze blöd. Sie wollen lieber arbeiten.			sein. Dann passieren viele Fehler.				
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

Oberkategorie: Didaktisch-methodische Hürden

<p>Affekte: Lange warten, bis es weiter geht</p>	<p>Englisch mag ich nicht, weil es da immer Erklärungen gibt, die ich bereits weiss. Besonders schlimm finde ich, wenn Fragen gestellt werden dürfen und alle die Antworten zuhören müssen.</p>			<p>... nur im Kopf rechnen, würde viel schneller gehen.</p>	<p>Die vielen Erklärungen finde ich langweilig.</p>	<p>Es langweilt mich, wenn mein Banknachbar mir etwas erklären möchte und dies so lange dauert, obwohl es schneller gehen würde.</p>		<p>Langweiligstes Schulfach Mathe → halbe Stunde warten bis Hilfe bekommen</p>
<p>Affekte: Langweilig, weil ich etwas bereits weiss</p>	<p>Englisch nervt, weil ich dort viele Erklärungen anhören muss, die ich bereits weiss.</p>	<p>Deutsch ist langweilig, weil ich bereits Lesen und Schreiben kann. R. u. K. will ich nicht lernen, weil ich die Dinge gar nicht wissen will.</p>				<p>Ich muss in der Mathematik regelmässig gähnen, weil sich die Lehrer da häufig wiederholen und ich bereits weiss, wie es funktioniert.</p> <p>Deutsch ist besser, weil ich mich da noch verbessern muss. Da bin ich froh um Erklärungen.</p>	<p>Langweilig ist es dann, wenn wir oftmals genau dasselbe haben und am selben Stoff arbeiten müssen.</p>	<p>Wenn wir das Thema Gewitter haben und es so etwas für klar für mich ist...</p> <p>Trotzdem werden wir während Stunden darin unterrichtet, was in drei Sätzen erklärt werden könnte.</p>

Affekte: Bewegung im Unterricht		Das ruhige Sitzen fällt mir nicht schwer. Ich weiss nicht, ob mehr Bewegung im Unterricht etwas bringen würde.	Handarbeit mag ich nicht, weil wir dort nie raus dürfen um Fangnis zu spielen.			Noch etwas finde ich toll! Wir machen ab und zu mit dem Jonglierball so kleine Pausen und Übungen.		Gute Schulstunde müsste kürzer sein → Pausen länger
Lieblingsfächer	NMG, weil ich dort viel Neues lerne.	Ich mag nur Sport. R.u.K. mag ich nicht, weil ich die Inhalte gar nicht wissen will. Wenn ich in die Ferien gehe, dann kann ich im Internet nachschauen. Im Deutsch kann ich bereits lesen und schreiben.	Ich mag Mathe und Informatik.	R.u.K.bei Frau U., weil es spannend ist mit Adam und Eva.	NMG, weil ich die Themen gerne mag.	Ich mag Geometrie, weil es genau und zeichnerisch ist. Dabei können die Bilder mit Geodreieck und Massstab sehr schön werden.	Meine Lieblingsfächer sind Mathe, Geometrie und Sport. NMG mag ich ebenfalls.	Sport und Handarbeit
Texte schreiben		Ich beginne meist erst gegen Ende der Lektion zu schreiben, weil ich mich ungewollt von spannenderen Dingen ablenken lasse.		Findet es mühsam, dass schön geschrieben werden muss. Ich hasse es Geschichten schreiben zu müssen. Ich schreibe lieber über ein Thema wie	Die Deutsch - aufträge, die ich alleine ohne zu schwatzen in ein Heft lösen muss, finde ich total langweilig. Ich finde „Geschichten schreiben“ eigentlich lustig.	Wir haben eine Lektion „Geschichten-Welten“. Ich schreibe alle Geschichten gerne – am liebsten über Hunde.	Ich schreibe gerne alles auf, was ich gerade im Kopf habe. Ich mag es aber auch, wenn ich zu einem Thema schreiben sollte.	Es macht einen grossen Unterschied, was ich schreiben muss! Schreibt Texte auf Vorrat für die Schülerzeitung zu seinem Lieblingsthema „Auto“.

				zum Beispiel Steine. Dabei kann ich aufschreiben, was ich alles darüber weiss.	Es gefällt mir zuerst Stichwörter zu sammeln und dann zu überlegen, was für eine Geschichte ich schreiben könnte und diese dann auszugestalten. Ich schreibe auch gerne Sachtexte.	Manchmal schreiben wir auch etwas zum Beispiel über Holz, Feuer oder Besteck - darüber was man alles damit machen kann. Das mache ich gerne.		
Texte lesen	Greg's Tagebuch lese ich gerne. Leider fehlen in der Bibliothek die neusten Bände. Die Bücher im Büchermobil fand ich cool.			Frau Sch. bestimmt, welches Buch ein Kind lesen soll. Das finde ich schlecht. Auf langweilige Bücher hat niemand Lust. → lieber selber wählen	Die Abneigung könnte auch daraus bestehen, dass ich zu viel lesen muss.	Ich lese gerne, wenn ich das Buch frei wählen darf → keine Bücherauswahl. Wenn ich eine Bücherreihe finde, die mir gefällt, lese ich viele Bücher davon.	Ja, ich lese gerne. Mir gefallen die Bücher von der Serie Greg's Tagebuch. Da habe ich bald alle gelesen. Jetzt gerade lese ich ein Buch über Minecraft Bewohner.	Lese gerne Comics.
vorgegebene Rechnungsstrategien				Rechenstriche zeichnen finde ich blöd. Ich brauche dafür eine Minute, dann ist er wieder nicht schön... im Kopf hätte ich die Aufgabe viel	Uns sind die Rechenstrategien frei gestellt. Wir dürfen auch die von den Eltern verwenden. Das finde ich gut.	Meist werden uns verschiedene mögliche Lösungswege gezeigt. Wir dürfen den für uns einfachsten Lösungsweg wählen.		Mathe langweilig, weil Aufgaben ins Heft geschrieben werden müssen → Vorschlag Anton → alle stürzen sich in der Pause auf PC's

				schneller gelöst.				wollen am meisten Punkte auf der Rangliste
handelnder Unterricht		Mir gefiel das Messen. Ich würde lieber solche Dinge machen als Rechnungen aufschreiben.	So eine Stadt aufbauen, wie es früher ausgesehen hat, würde Ueli gerne.		Dann durften wir dazu auch noch eine Burg zeichnen. ... nachher sollte dazu etwas gemacht werden. → bauen, basteln oder kreieren Es wäre toller, wenn ich mehr messen, abwägen, praktisch arbeiten könnte.		Es gibt Dinge, die wir machen dürfen. Das finde ich sehr cool!	
Vorträge - Präsentationen		Das Präsentieren machte mir keinen Spass.	Dann speichern wir alles ab und stellen das Tier vor. → <i>begeisterte Stimme</i> Plakate mag ich nicht so sehr, weil ich nicht gut zeichnen kann.		Dann haben wir dazu noch eine Diskussion geführt. Das fand ich cool.			Vorbereitung der Powerpoint Präsentation zum Thema Auto gefällt ihm
Fremdsprache n	Englisch mag ich nicht, weil ich da bereits viel weiss.	Französisch mag ich nicht.			Französisch mag ich nicht so. Das Lehrmittel gefällt mir auch nicht	Ich mag Französisch lieber. Da kann ich mir die	Da mag ich nur Französisch,	

					<p>und ich kann mir die Wörter lange Zeit nicht merken. Es ist auch dumm, dass die Anleitungen immer noch auf Deutsch stehen. So lerne ich ja nichts. Englisch mag ich viel lieber. Dort lerne ich die Wörter schnell. Diese Sprache konnte ich auf der Reise anwenden. Im Restaurant durfte ich immer selber bestellen. Es wäre cool mit der Klasse eine Zeit lang in ein französisch sprechendes Gebiet zu verreisen.</p>	<p>Wörter besser merken und sie sind zum Aussprechen lustiger.</p> <p>Ich war schon in Frankreich und England. Konnte aber in beiden Ländern noch nichts sagen.</p> <p>Je nach Thema können beide Sprachen interessant sein.</p> <p>Englisch ist wichtiger als Französisch.</p>	<p>die Sprache ist einfach cool.</p> <p>Englisch so mittel.</p>	
Projekte		Den Roboter fand ich nicht so cool, weil wir alleine arbeiten mussten. Ich stelle gerne in der Gruppe ein Plakat her. Dabei gefällt	Den Pausenkiosk mache ich gerne.	Das Theaterprojekt bereitet mir Spass. Das Bemalen der Kulisse fand ich toll. → aber nur 1x ein Theater.	„Dancing classroom“ war ziemlich lustig.	Solche Sachen finde ich cool. Ich finde es auch gut, dass wir uns diese wie durch die vorangehende Arbeit verdienen müssen.	Wenn ich selber Lehrer wäre, würde ich Projektarbeiten machen, damit die Kinder gerne kommen. Das gefällt mir sehr!	Sind cool: Hörspiel, Bilderbücher gestaltet, bekannteste Jasskartenspiele und Puppentheater.

		mir das Gestalten!					Der ZVV-Ausflug war cool! Bald gehen wir ins Steinzeitlager. Die Klasse ist total gespannt.	
Computer-einsatz		<p>Ich weiss nicht, ob das etwas bringen würde.</p> <p>Dann sind die Rechnungen einfach auf dem Blatt anstatt auf dem Computer.</p> <p>Vor der Franz. Prüfung hat meine Mutter ein Blatt genommen und gesagt, wenn ich einen Gegner sehe oder so, müsse ich alles durchlesen, bevor ich weiterspielen könnte.</p>	Eine tolle Schulstunde wäre, wenn ich Mathe und Deutsch – alles am Computer lösen dürfte.	Arbeiten am Computer würden den SuS Spass bereiten. Ja, das würde ich gerne machen.	<p>Ich arbeite gerne am Computer. Sprach- und Mathegames fände ich noch cool.</p> <p>Online-Tests finde ich weniger toll.</p>	<p>Es kommt sehr auf das Game an, ob ich es cool finden würde oder nicht. Man müsste dabei Spass haben und lernen können. Knaben mögen es, wenn es einen Bösen zu überwältigen gibt.</p>	<p>Für den ZVV Ausflug durften wir am Computer alles selber recherchieren. Das war cool!</p> <p>Ich game gerne.</p> <p>Das Arbeiten am Computer bereitet mir auch in der Schule Spass. Ich mag Medien und Informatik. Dort lernen wir das Programmieren. Ich löse gerne französisch Tests am Computer.</p>	<p>Empfiehl für coole Mathelektionen LernApp Anton. Freude an der Vorbereitung einer Präsentation mit Power Point.</p>

		Ich würde alle mit dem Handy gamen lassen.						
Hausaufgabenmenge					Leistungsanstieg seit Rückkehr der Reise → Zeit ohne Druck Wir haben weniger Schule gemacht.	Ich mag es nicht, wenn ich fünfzig Wörter richtig schreiben muss. Das ist zu viel für mich. Die HA sollten dem Niveau angepasst werden.	Die vielen Hausaufgaben finde ich mühsam → <i>wird 2x erwähnt!</i> Manchmal habe ich kaum mehr Zeit für meine Hobbies. Wir haben fünfzig Minuten pro Tag, aber es kann auch sein, dass ich länger daran sitze und mehr als eine Stunde habe.	Zu viel → Mengenangaben stimmen nicht: 3h anstatt 1h
Hausaufgaben in der Schule	Eine richtig tolle Lektion wäre, wenn wir eine Lektion zum Erledigen der Hausaufgaben bekommen würden.	An der Schule nervt mich, dass es läutet und diese eigentlich fertig wäre. Aber dann gibt es zu Hause noch Arbeit. Das ist unnötig.	Ich hätte gerne mehr Zeit zum Üben in der Schule. Es wäre gut, wenn ich die Hausaufgaben in der Schule erledigen könnte, dann könnte ich besser nachfragen.		Eigentlich braucht es keine Hausaufgaben. Ich finde es doof, dass ich soo viel zu tun habe. Wenn ich selber Lehrer wäre, würde ich keine HA geben → die Kinder sollten draussen spielen.	HA sind nicht grundlegend schlecht.	HA sind schon wichtig, damit wir nicht alles in der Schule machen müssen und wir lernen dabei zuverlässig zu sein.	Könnten in der Schule erledigt werden.

sinnvolle Hausaufgaben			Zeit zum Fragen stellen in der Schule und Zeit zum Üben.		Es hilft mir manchmal weiter, wenn wir zu Hause nachfragen sollen, wie unsere Eltern eine Arbeit erledigen würden oder wenn wir sie nach ihren Rechenstrategie n fragen müssen.	Nicht grundsätzlich schlecht – es kommt auf den Inhalt an.		Zusatzaufgaben sind sinnlos. Sinnvoll Sätze auswendig lernen für ein Theater → braucht zu viel Zeit in der Schule.
---------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

Oberkategorie: Verweiblichung der Pädagogik

„chili-Projekt“	Die sind langweilig und bringen nichts. Wir wissen, dass wir nicht streiten sollten. In der Freizeit halten wir uns sowieso nicht an diese Regeln.		Es gefällt mir, dass ich da weitere Kinder aus dem Schulhaus kennen lerne.	Die sind immer so komisch: Der eine schlägt den anderen – aber dieser könnte sich ja wehren, wenn keine Pausenaufsicht da wäre. Der tut einfach so, als wolle er gar nicht schlagen. Das ist so richtig komisch.	Das Sprechen über die Gefühle bereitet mir keinen Spass. Die Theater-vorstellungen finde ich wohl lustig. Aber das Projekt braucht es nicht unbedingt.	Sie sind oft zu kurz und zu wenig interessant. Sie dauern nur knapp eine Lektion. Mir helfen die Dinge nicht, weil es oft um Gewalt geht. Davon bin ich kaum betroffen. In unserer Klasse wurde es aus einem anderen Grund besser – dem Sozialtraining. Das hat viel verändert.	Manchmal sind sie langweilig und manchmal sind sie spannend. Es gefällt mir, wenn es ein Theater gibt. Wir lernen, wie ein Streit gelöst werden könnte. Ich konnte dies einmal anwenden.	
notwendiges Einschreiten der Lehrpersonen in einen Streit	Sobald ein Kind zu kicken beginnt. Dann wird es gefährlich	Die LP muss einschreiten, sobald die Kinder zuschlagen. Vorher nicht, weil die Kinder lernen sollten selber einen Streit zu lösen.	Die LP sollten einschreiten, wenn es eine Schlägerei gibt und beide so richtig dran sind.	Entweder ab dem Zeitpunkt, ab dem sich zwei Kinder böse anschauen oder erst nachdem beide 1x schlagen durften. Ansonsten erst wenn die Schlägerei	Es braucht die LP wenn heftig gekämpft wird und dabei jemand verletzt werden könnte. Bei Spasskämpfen braucht es dies nicht.	Die LP sollten einschreiten, wenn es sich um Mobbing handelt, also mehrere Ki. gegen ein Ki. sind. Oder wenn es ganz schlimm ist und die Ki. es nicht mehr	Wir haben eine Box – daneben liegen rote Zettel. Dort können wir unsere Sorgen notieren. Diese werden im Klassenrat besprochen.	Vor einem Jahr gab es praktisch jeden Tag Massenschlägereien. Dabei waren auch Mädchen involviert. Unsere LP standen nur daneben und konnten nicht mehr handeln.

				bereits voll im Gang ist.		selber regeln können. Wenn jemand nervt und dann gleich eine LP geholt wird und sich diese einmisch, finde ich es mühsam.	Das finde ich gut. Es ist gut, dass die LP bei Kämpfen eingreifen. Einmal wurde ein Ki. beinahe erwürgt. Sobald jemand kickt oder ins Gesicht schlägt, muss eingegriffen werden. Auf dem grünen Platz sind Spasskämpfe erlaubt. Es gibt immer wieder Ki. dort.	Als sie es versuchten, wurden sie von den Ki. nicht wahrgenommen und kassierten ebenfalls Schläge.
Schulhausregeln / Klassenregeln	Es ist blöd, wenn wir zum Spass streiten und von den LP getadelt werden. → LP sollten zuerst zuschauen und erst wenn wir nicht mehr	Mich nervt die Regel, dass im Winter in der Pause eine Jacke getragen werden muss. Manchmal nehme ich extra keine mit deswegen.	Sind nicht zu streng. Die Kinder könnten besser lernen, wenn sie weniger schwatzen würden.	Wenn dich jemand schlägt, dann wirst du wütend und willst dich wehren. Aber dann sagt die LP, dass du nicht zurück schlagen darfst. Beide	Dass die Finken in die Regale gehören, finde ich gut. Ansonsten würden sie überall rum liegen. Aber die STOPP Regel funktioniert kaum. Kletterst	Die STOPP Regel mit weggehen, ignorieren und wenn jemand trotzdem weiter macht - Hilfe holen, finde ich sinnvoll. Schlagen ohne Grund	Ich finde die Regeln gut. Vor allem wenn ich mitspielen möchte und die anderen mich nicht lassen. Da gibt es eine Regel, dass ich trotzdem	Teils gut – teils unnütz. Das Verbot hoch auf Bäume zu klettern, obwohl kaum ein Kind so hoch kommt ist blöd. Mühsam, wenn alle Kinder mitspielen dürfen sollen →

	lachen und es ernst wird, einschreiten.			sollten einmal schlagen dürfen. Erst dann ist es fair. Wir haben auch Spasskämpfe – wer den anderen zu Boden bringt. → zuerst beobachten, erst wenn jemand wütend wird einschreiten	du beispielsweise auf ein Gerüst und jemand ruft STOPP, wird einfach nicht darauf gehört.	sollte verboten sein. Das ist richtig. Wenn jemand wütend ist und sich verteidigen muss, kann ich es verstehen. Dass wir im Schulhaus auch keinen Apfel oder eine Karotte essen dürfen, finde ich sinnlos. Es macht ja keinen Dreck. Die Regel, dass wir nicht rennen dürfen im Gang, könnte abgeschafft werden. Es hält sich niemand dran.	mitmachen darf. Trotz Rennverbot im Gang wird gerannt.	möchte nicht alles vor anderen Preis geben. Ich würde weniger Regeln vorgeben.
Umgangssprache		Wüste Wörter finde ich nicht schlimm – nur Beleidigungen gegen andere Länder.	Es darf einfach niemand beleidigt werden.	Vor dem Streit wird oft beleidigt.		Schlimme Wörter gehören nicht in die Schule. Noch schlimmer finde ich es, wenn diese in einer Fremdsprache		

						gesagt werden.		
Thematische Anreize	Ich mag das Thema Abfall, spannende Tiere, Pflanzen und den Körper. ≠ langweilig wären Vögel	Nein, es gibt nichts.	Geschichte – so wie es früher ausgesehen hat. Tiere interessieren mich auch.	Thema Stein	Mittelalter. Naturwissenschaftliche Themen wie Steine und Mineralien. Tiere	Es interessiert mich, wenn es um Tiere und Sprachen geht.	Steinzeit, Schweiz, Kanton Zürich → <i>Stimme klingt begeistert</i> Sprachliche Sachen – andere Länder. Tiere ja, wie alt sie sind und ob sie vom Aussterben bedroht sind.	Autos
Didaktische Anreize		Am liebsten mag ich, wenn Herr T. vorne etwas erklärt und ich keine Antworten geben muss.	In der Informatik suchen wir gerade Informationen über ein Tier, das wir noch nicht so gut kennen.	Selber wählen dürfen, woran wir arbeiten wollen.	Wir schauten einen Film zum Mittelalter, wie die Burgen aufgebaut wurden. Danach wurde dies nochmals erklärt. Das fand ich cool! Dieses Thema wird dann auch im Zeichnen aufgegriffen. Das finde ich toll. Ich würde die Deutsch-Themen in Geschichten vermitteln.	Niveau Gruppen – man sollte auch wechseln dürfen, wenn man sich verbessert hat. Es ist blöd, dass alle Ki. dieselbe Menge zu bewältigen haben.	Ich mag es, wenn unser Lehrer etwas erzählt und es so spannend wird, dass wir vom Thema abdriften.	Im Gestalten dürfen wir Musik hören. Unsere Lehrerin hat dafür extra eine Liste auf Spotify gemacht.

Beliebteste Sozialform	Ich arbeite am liebsten in einer dreier Gruppe.	Ich arbeite gerne in Gruppen.	Arbeiten in einer Gruppe ist noch cool.	Zu dritt.	Ich arbeite gerne zu zweit.	Ich arbeite gerne mit meinem Banknachbarn und in Gruppen.	Zu zweit.	Am liebsten zu zweit. Grosse Gruppen mag ich weniger.
Zusammenarbeit mit Mädchen	Dann machen wir weniger übertriebene Scherze. Sie finden diese blöd und wollen lieber arbeiten. Jungen finden die Scherze lustig. Ob die Zusammenarbeit mit einem Mädchen klappt, kommt auf das Kind an.	Meist sind wir ja in gemischten Gruppen. Die Mädchen in der Klasse sind fast alle schlaue und arbeiten dann. Die Jungen tun sich dann zusammen und machen fast gar nichts. Wenn nur Jungen in der Gruppe sind, funktioniert es besser.	Es spielt keine Rolle. Ich bevorzuge gemischte Gruppenarbeiten.	Also die Mädchen... die wollen einfach immer die schnellsten sein und dann passieren viele Fehler. Das nervt! Dann müssen wir nochmals von vorne anfangen.	Ich kann gut mit Mädchen arbeiten, aber für einige andere Jungs ist das schwierig.	Es kommt nicht darauf an, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Hauptsache das Kind ist nett.	Die Zusammenarbeit mit Mädchen finde ich so mittel. Manchmal ist es mühsam.	Es kommt darauf an, welches Mädchen es ist.
Stillarbeiten		Wenn ich nachher selber arbeiten muss, mach ich das nicht gerne, weil ich da nie weiter komme.	Ich kann auch gut alleine arbeiten.	Wenn ich ruhig sitzen muss, dann spreche ich danach einfach zuhause umso mehr. Das wäre gut, dann könnte ich mehr sprechen	Ich finde es total langweilig, wenn wir in einem Heft alleine Aufträge erfüllen müssen, ohne dabei zu schwatzen.			Langweilige Lektionen, weil still am Platz arbeiten

Wochenpläne		Es ist angenehmer, wenn ich auswählen darf. Dann mache ich die einfachen Sachen zuerst.	Wählen woran ich arbeiten kann finde ich gut. Aber den Wochenplan mag ich nicht so. Ich habe es lieber, wenn ich klar weiss – 20 Minuten Hausaufgaben. Nachher gibt es einen Test. Da muss man alles können.	Selber wählen dürfen, woran wir arbeiten wollen, wäre toll.	Den Matheplan schaffe ich in der Schule kaum fertig und ich muss immer einen Teil als Hausaufgabe erledigen.	Wir hatten mal einen Matheplan. Da gab es Pflichtposten und freiwillige. Eine Auswahl von Blättern finde ich gut mit zwei als Pflicht. Die Wahl woran ich gerade arbeiten möchte, fände ich ebenfalls cool.		Mathehausaufgaben Angaben stimmen nicht
Prüfungen	Ich muss für meinen Berufswunsch gut auf die Tests lernen.	Wenn ich lernen sollte, dann mache ich es einfach nicht. Meine Mutter sagt dann, dass ich lernen sollte. Sonst nimmt sie mir das Handy weg.	Ja, ich lerne auf Tests. Ich finde die Prüfungen zum Wochenplan, bei denen man alles können muss, nicht so gut.		Seit der Rückkehr der Reise Leistungsanstieg. Zeit mit weniger Druck. Lockerer geworden. Ja, wir haben viele Prüfungen, das könnte der Grund sein. Auf Prüfungen lerne ich. Grosse Themen sollten vorgängig nochmals repetiert werden.	Ja, ich lerne auf Tests. Aber voci Tests sollten nach zwei, drei Wochen wiederholt werden, damit die Wörter nicht vergessen werden.	Ich lerne auf Prüfungen.	
Persönliche Begleitung		Ohne dass die LP sich neben mich setzt, würde ich			Ich musste meine Arbeiten nie alleine verrichten. Es	Meine Eltern helfen mir beim Lernen	Meine Mutter hilft mir beim Lernen. Ich	

		nicht arbeiten. Dann kann ich nicht einfach aufhören. In Begleitung von einem Kind klappt es weniger.			sass immer jemand neben mir. Das war ein Vorteil Auf Prüfungen lerne ich mit meinem Vater.	auf Prüfungen.	werde von ihr abgefragt.	
Sport	Die Mädchen spielen anders als die Jungs.	Alle Kinder mögen Sport.	Ich spiele gerne Handball und Fussball.	Zuhause treibe ich viel Sport. Ich finde Handball toll. Die Tänze mit Frau Sch. finde ich schlimm.		Wenn als Lieblingsfach nicht Sport genannt werden darf...	Sport gehört zu meinen Lieblingsfächern. In der Freizeit spiele ich Basketball.	In der Pause spiele ich gerne Fussball. Ich mag Sport, doch dann bin ich in der Begabtengruppe.

Oberkategorie: Lernhemmungen durch Peers

von der LP bloss gestellt								LP sagt vor allen Ki. „da hast du etwas falsch gemacht – mach es nochmals“ → die andern Ki. lachen mich dann aus
schnelle Arbeit				Wenn ich den Rechenstrich machen muss, dann kann ich nicht so schnell vorwärts arbeiten. Aber ich bin eigentlich schnell... Die Mädchen wollen immer die schnellsten sein.				Die Ki. lachen, wenn ich in Rückstand gerate
Wettkämpfe im Unterricht		Wir probieren das beste Plakat zu haben. Ich will einfach der beste sein.			Kleine Wettkämpfe finde ich toll. Unsere Lehrerin hat kürzlich ein Quiz gemacht, bei dem wir in Gruppen arbeiten durften. Wir durften uns	Es kommt auf den Inhalt der Wettkämpfe an. Wenn, dann sollten sie in Niveau-Gruppen durchgeführt werden. Im Kopfrechnen mag ich das nicht.		Gerangel um iPads und wer den höchsten Rang erreicht.

					einen Team-Namen geben. Je schneller wir waren, desto mehr Punkte gab es. Es folgte eine Rangverkündigung. Das war sehr cool!			
Zuneigung versus Ablehnung		Wenn ich selber Lehrer wäre, würde ich mich immer krank melden, damit die Kinder frei hätten. Wenn ich wählen könnte, würde ich immer frei machen.					Ich finde die Schule, die ich momentan habe die beste.	Es gibt nichts, dass ihm in der Schule Spass bereitet. Lektionen kürzen – Pausen verlängern.
Zusammenarbeit mit besten Freunden	Manchmal lachen und schwatzen wir. Aber wenn die Aufträge klar und spannend sind, dann können wir gut zusammen arbeiten.	Sie stören mich eigentlich fast nie. Manchmal lachen wir.	So manchmal sind sie nützlich und stören nicht.	Eigentlich können wir gut zusammen arbeiten. Aber oft machen wir auch Scherze und müssen lachen. Nein, wir lenken uns eigentlich nicht ab.	Ich arbeite gerne mit einem Freund. Manchmal schwatzen und lachen wir. Wenn das Thema interessant klappt es gut.	Prinzipiell schon – so lange es Dinge sind, in denen wir uns einig sind. Wenn wir uns nicht einig sind, arbeite ich lieber mit anderen Ki. Freunde sind nicht unbedingt die besten Lernpartner.	Mit Kollegen klappt die Zusammenarbeit besser.	Habe alle Projekte mit demselben Jungen durchgeführt. Wir waren immer dann befreundet.

In die Geschlechter getrennte Lektionen	Im Sport spielen die Mädchen anders als die Jungen.	Ich finde die getrennten Stunden nicht so gut. Eigentlich weiss man ja, dass Jungen untereinander nicht so gut arbeiten können. Wir spielen dann versteckt unsere Spiele. Wenn die Mädchen dabei sind, werden wir eher gestoppt. Wir machen so mehr Mist!	Diese Lektionen sind nicht so cool, weil es stört. Die Kinder sagen, dass ist meine Nähmaschine – nein meine. Es gibt weniger Streit, wenn die Mädchen dabei sind.	Das fände ich noch cool. Dann hättest du mehr Spass, weil du mehr sprechen und arbeiten könntest. Mit Jungs kann ich besser sprechen.				
---	---	---	--	---	--	--	--	--